

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 3 AVRIL 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 3 AVRIL 2025

VOL 1 N° 3 AVRIL 2025

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines 1

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 3 Avril 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue EVALU'A édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé,
Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2025

Acceptation et retour d'expertise : 25 Mars 2025

Retour des corrigés : 05 Avril 2025

Parution : Fin Avril 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Effets des Migrations Internes et Internationales sur la Sante Publique :
une Etude de la Propagation des Maladies12

Ablakpa Jacob AGOBE & YAO Kouakou Albert ___
jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci &
ykalbert@yahoo.fr (Côte d'Ivoire)

Escarmouches, rixes et paix en milieu Kim précolonial au Tchad50

Gane Madda Azaria ___ *ganmadaz@gmail.com (Tchad)*

Utilisation des Précautions Standards par les Prestataires de Soins dans
le Cadre de la Prévention des Infections Associées aux soins à l'Hôpital
Sominé Dolo de Mopti en 202469

Salif Diabaté et Al ___ *diabate_salif@yahoo.fr et Al (Mali)*

Facteurs anthropiques directs de pollution des eaux de surface par les
déchets solides à Ouagadougou (Burkina Faso).....87

Fabienne KAFANDO & Zakaria ZONGO ___
fabiennekafando@gmail.com & zongozakaria21@gmail.com (Burkina
Faso)

Niveau de satisfaction des clients au service VIP offert par les agences de
transport interurbain desservant le Septentrion.....105

Gustave Georges MBOE & Henri Pierre MBAPPE DIBONGUE___
gustave.mboe@univ-dschang.org & mbappeh@yahoo.fr (Cameroun)

Caractéristiques du phénomène enfants en situation de rue et perception
des enfants au Mali132

Jacques Mawé DAKOUO ___ *mawejagues@gmail.com (Mali)*

The Blues Experience : Double Consciousness and Self-Identity
Construction151

Mamadou Diang Diallo ___ *mamadou.diallo668@gmail.com (Senegal)*

La civilisation technique : une menace interpellante pour l'Être,
l'humanité et la planète selon Heidegger.....170

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN ___ *anzian2009@yahoo.com (Côte*
d'Ivoire)

Le fondement scientifique de la médecine chez Georges Canguilhem : une
critique du fondement scientifique de la médecine chez Claude
Bernard.....194

N’Goran Vincent ALLA __ *ngoranalla@gmail.com (Côte d’Ivoire)*

Activités de vente ambulante et vulnérabilités sociales des filles mineures
.....210

Paulette Mappi Dzukou __ *lisepaulette@yahoo.fr (Cameroun)*

Analyse anthropologique de la stratégie d’insertion socio-économique des
réfugiés à l’est du Tchad.....237

Seli DJIMET & GONDEU Ladiba __ *djimet_selde@yahoo.fr &
gondeu.ladiba@gmail.com (Tchad)*

Audit des approvisionnements en médicaments essentiels : Cas du
Centre de Sante de Référence (CSRéf) de Kalaban-Coro.....256

Boubakary KANE et Al __ *Kaneboubakary640@gmail.com (Mali)*

Rôle, Obstacles rencontrés et stratégies déployées par les femmes
tchadiennes dans le champ politique : cas du septième arrondissement
de N’Djamena-Tchad.....269

Dédé MOUKTAR TAHIR et Al __ *chafydede@gmail.com et Al
(Cameroun)*

Les stratégies de riposte et de résilience sanitaire contre la pandémie de
coronavirus à la Prison Centrale de Maroua (Extrême-Nord-
Cameroun).....287

HAMADOU & Jonathan KAMBA __ *daoudahamadou@yahoo.com &
kambajonathan6@gmail.com (Cameroun)*

Propaganda, Corruption and Totalitarianism as Fountainhead of Bad
Governance in George Orwell’s *Animal Farm (1946)*306

Sidiki DAO & Sékou TOURE __ *daosidiki810@gmail.com &
bakayetoure@gmail.com (Mali)*

Effets des Migrations Internes et Internationales sur la Sante Publique : une Etude de la Propagation des Maladies

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

YAO Kouakou Albert

Université jean Lorougnon Guédé de Daloa

sciences sociales et humaines

Maître-assistant

ykalbert@yahoo.fr

Résumé :

En Côte d'Ivoire, les migrations internes et internationales, amplifiées par une urbanisation rapide et des flux transfrontaliers intenses, modifient profondément les dynamiques sanitaires. Cette étude vise à analyser l'impact de ces mobilités humaines sur la santé publique, en se focalisant sur les mécanismes sociologiques favorisant la propagation des maladies infectieuses et chroniques. Une méthodologie qualitative exceptionnelle a été adoptée, combinant des entretiens semi-directifs avec des migrants, des professionnels de santé et des décideurs publics, des observations participantes dans des zones d'accueil (urbaines et rurales), et l'analyse documentaire de rapports sanitaires et démographiques. Cette triangulation a permis une compréhension fine des interactions entre mobilité, vulnérabilités sociales et trajectoires sanitaires, dans le cadre des théories de la globalisation et des inégalités de santé. Les résultats montrent que les migrations internes, principalement vers les centres urbains surpeuplés, créent des conditions propices à la transmission de maladies infectieuses telles que la tuberculose et les infections respiratoires. Ces zones sont caractérisées par des infrastructures sanitaires insuffisantes et une faible capacité de prévention. Parallèlement, les migrations internationales, notamment en provenance des pays voisins, contribuent à l'émergence de nouveaux foyers de maladies comme le paludisme résistant, tout en accentuant les défis liés à la prise en charge des maladies chroniques chez les populations mobiles. La discussion souligne le rôle des facteurs structurels, tels que la pauvreté, la marginalisation sociale et le manque de coordination transfrontalière, dans la vulnérabilité des migrants et des communautés hôtes. Ces résultats questionnent également l'efficacité des politiques de santé

publique, souvent centrées sur des approches biomédicales et cloisonnées, au détriment des réalités sociales complexes des migrations. En conclusion, cette recherche plaide pour une approche intégrée combinant surveillance épidémiologique, inclusion sociale des migrants et renforcement des infrastructures sanitaires. Elle appelle à une refonte des cadres de coopération régionale, afin de répondre aux défis sanitaires dans un contexte marqué par la mobilité croissante et les interdépendances globales.

Mots clés : migrations, santé publique, surveillance épidémiologique, inégalités de santé.

Abstract :

In Côte d'Ivoire, internal and international migration, amplified by rapid urbanisation and intense cross-border flows, is profoundly modifying health dynamics. This study aims to analyse the impact of human mobility on public health, focusing on the sociological mechanisms that encourage the spread of infectious and chronic diseases. An exceptional qualitative methodology was adopted, combining semi-directive interviews with migrants, healthcare professionals and public decision-makers, participant observations in host areas (urban and rural), and documentary analysis of health and demographic reports. This triangulation enabled a detailed understanding of the interactions between mobility, social vulnerabilities and health trajectories, within the framework of theories of globalisation and health inequalities. The results show that internal migration, mainly to overcrowded urban centres, creates conditions conducive to the transmission of infectious diseases such as tuberculosis and respiratory infections. These areas are characterised by inadequate health infrastructures and low prevention capacity. At the same time, international migration, particularly from neighbouring countries, is contributing to the emergence of new outbreaks of diseases such as resistant malaria, while exacerbating the challenges of managing chronic diseases in mobile populations. The discussion highlights the role of structural factors, such as poverty, social marginalisation and lack of cross-border coordination, in the vulnerability of migrants and host communities. These results also call into question the effectiveness of public health policies, which are often focused on biomedical and compartmentalised approaches, to the detriment of the complex social realities of migration. In conclusion, this research argues for an integrated approach combining epidemiological surveillance, the social inclusion of migrants and the strengthening of health infrastructures. It calls for an overhaul of regional cooperation frameworks in order to meet the health challenges posed by increasing mobility and global interdependence.

Key words: migration, public health, epidemiological surveillance, health inequalities.

1. Introduction

L'analyse de l'objet de cette recherche s'inscrit dans une articulation complexe de constats empiriques étroitement

imbriqués. En premier lieu, la Côte d'Ivoire, en tant que carrefour migratoire central en Afrique de l'Ouest, polarise les dynamiques migratoires internes (des zones rurales vers les espaces urbains) et internationales (provenant des pays limitrophes et au-delà). Ces mobilités, particulièrement internes, alimentent une urbanisation rapide, générant une saturation des infrastructures sanitaires, déjà structurellement déficientes. Parallèlement, les flux migratoires internationaux soulignent l'introduction et la diffusion de pathologies transfrontalières, exacerbées par les conditions de vie précaires propres aux quartiers de migrants et aux zones d'habitat informel. Enfin, les populations migrantes, souvent prises dans un faisceau de barrières linguistiques, économiques et culturelles, rencontrent des obstacles significatifs à l'accès aux soins, intensifiant ainsi la circulation de maladies telles que le paludisme, la tuberculose et diverses infections.

Le paradoxe qui se dégage des constats est le suivant : alors que les migrations sont fréquemment interprétées comme un moteur de développement économique et de rencontre interculturelle, elles contribuent en réalité à l'aggravation des vulnérabilités sanitaires. Les politiques de santé publique, en grande partie inadaptées, continuent de privilégier les stratégies biomédicales standardisées, sans tenir compte des spécificités sociales, économiques et structurelles propres aux populations migrantes. Cette disjonction soulève des interrogations cruciales sur l'équité et l'efficacité des dispositifs sanitaires, remettant en question leur capacité à fournir une réponse adaptée aux défis complexes posés par les dynamiques migratoires et les inégalités structurelles qui en résultent. Cette inadéquation entre les politiques de santé publique et les réalités sociales des migrants interroge non seulement l'accessibilité des soins, mais aussi leur capacité à réduire les disparités sanitaires croissantes, mettant en lumière l'urgence d'une révision des approches en matière de santé publique pour intégrer les dimensions sociales, culturelles et économiques des populations.

La question de recherche qui émerge est la suivante : comment les migrations internes et internationales influencent-elles la propagation des maladies et quelles dynamiques sociales, économiques et institutionnelles sous-tendent ces effets en Côte d'Ivoire ? L'hypothèse principale en réponse à cette question de recherche est : la mobilité des populations, en interagissant avec

des conditions structurelles telles que l'insuffisance des infrastructures sanitaires, les inégalités sociales et le manque de coordination transfrontalière, contribue significativement à la propagation des maladies, tout en creusant les disparités d'accès aux soins en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette étude est : d'identifier les mécanismes sociaux et institutionnels par lesquels les migrations influencent la propagation des maladies. Il s'agit d'analyser les dynamiques spécifiques des zones urbaines surpeuplées et des régions frontalières à forte mobilité. Afin de proposer des pistes d'intervention intégrant les réalités migratoires et socioculturelles, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de santé publique en Côte d'Ivoire.

Ce cadre analytique vise à éclairer les décideurs sur les liens entre migration et santé, tout en appelant à une refonte des approches traditionnelles.

Selon le rapport de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'OMS (2016), la migration humaine constitue un défi majeur pour la santé publique mondiale. Les instruments internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaissent le droit de toute personne de quitter ou de retourner dans son pays. La Constitution de l'OMS affirme que l'accès au meilleur état de santé possible est un droit fondamental pour tous, indépendamment de l'origine, de la religion, des opinions ou de la condition socio-économique. La migration peut être à la fois une conséquence et une cause d'atteintes aux droits humains et à la sécurité. Des facteurs comme la pauvreté, l'insécurité alimentaire, les catastrophes environnementales, la violence, la persécution ou la discrimination engendrent souvent des déplacements massifs. Une des conséquences majeures est la fragmentation des familles, touchant plus d'un milliard de personnes, qu'il s'agisse de migrants internes ou internationaux.

Selon Lalou et Piché (2004), bien que de nombreux travaux aient établi un lien entre mobilité et sida, les mécanismes complexes de cette relation restent mal compris. Depuis le début de l'épidémie, les analyses associent souvent le sida à la migration selon deux perspectives : comme une « pathologie d'importation », où les migrants sont perçus comme porteurs du virus, ou comme une « pathologie d'adaptation », où les migrants, fragilisés par leur environnement d'accueil, deviennent plus vulnérables. Dans le premier cas, la lutte contre l'épidémie repose sur le contrôle

migratoire, tandis que dans le second, elle nécessite une sensibilisation et un accès équitable aux soins, oscillant ainsi entre stigmatisation et compassion.

Selon Michel (2015), Lucas (2005), Dollar (2001) et Mechali (1990), les migrants présentent souvent des taux plus élevés de dépendance aux drogues, notamment à l'alcool, ainsi qu'une prévalence accrue de troubles schizophréniques par rapport à la population générale des pays d'accueil. Les relations entre migration et développement sont complexes : la migration influence le développement, qui, en retour, agit sur les flux migratoires, bien que le sens de cet impact reste débattu. Par ailleurs, l'intégration économique peut parfois nuire à la santé, comme le montre la propagation du sida liée aux déplacements humains. Cependant, cette maladie touche aussi bien des pays ouverts que des pays fermés. En France, une prise en charge efficace des migrants nécessite une compréhension précise des spécificités épidémiologiques et des différences dans la présentation clinique des pathologies. Or, ces efforts sont entravés par des données insuffisantes ou des indicateurs épidémiologiques trop peu détaillés, même pour des maladies bien connues.

2. Ancrage théorique & méthodologique

1. La théorie de la modernisation

Utilité : cette théorie postule que les sociétés passent par un processus de modernisation, marqué par l'urbanisation, la migration et l'intégration à l'économie globale. Elle aide à comprendre comment les mouvements migratoires (internes et internationaux) contribuent à l'évolution des structures sociales, en particulier en influençant les conditions sanitaires. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les migrations peuvent être vues comme un vecteur d'urbanisation et de transformation des modes de vie, favorisant la propagation de certaines maladies liées aux conditions de vie urbaines (insalubrité, surpopulation, manque d'accès aux soins, etc.).

Limites : la théorie de la modernisation, bien qu'utile pour analyser les changements à l'échelle macro-sociale, peut négliger les dynamiques locales spécifiques et la diversité des expériences

migratoires, notamment dans un contexte aussi hétérogène que celui de la Côte d'Ivoire. Elle ne prend pas nécessairement en compte les pratiques culturelles et les réseaux sociaux informels qui peuvent moduler l'impact des migrations sur la santé publique.

2. La théorie des systèmes-mondes (Immanuel Wallerstein)

Utilité : selon cette théorie, les mouvements migratoires internes et internationaux s'inscrivent dans un système mondial global, où les pays de l'« extérieur » (ruraux ou en développement) sont insérés dans des rapports inégaux avec les pays « centraux » (urbains et développés). En Côte d'Ivoire, les migrations internationales et internes peuvent être perçues comme un reflet de l'intégration du pays à l'économie mondiale, où les flux migratoires influencent la santé publique à travers la transmission de maladies et la modification des comportements sanitaires. La mondialisation a aussi permis l'émergence de nouvelles maladies transmissibles via les échanges globaux, ce qui affecte directement la santé publique des migrants.

Limites : cette théorie peut manquer d'outils pour analyser les effets spécifiques de la migration sur les populations locales et leurs interactions avec les institutions sanitaires ivoiriennes. En outre, elle tend à survaloriser l'impact des structures globales au détriment des dynamiques locales et de l'analyse des pratiques culturelles liées à la santé.

3. La théorie de la dépendance (Raúl Prebisch, André Gunder Frank)

Utilité : cette théorie met l'accent sur les inégalités économiques et sociales entre les pays centraux et périphériques, expliquant comment les phénomènes migratoires sont influencés par des déséquilibres économiques et sociaux. Dans le contexte ivoirien, la migration peut être interprétée comme une réponse aux déséquilibres économiques et politiques qui influencent la distribution des services de santé. Les migrants internes et internationaux sont souvent confrontés à des systèmes de santé inégaux, ce qui accentue les risques de propagation des maladies.

Limites : la théorie de la dépendance peut parfois sous-estimer les facteurs internes au pays, tels que les politiques de santé, la gouvernance locale et les dynamiques culturelles, qui jouent un rôle important dans la gestion de la santé publique liée aux migrations. Elle peut également ne pas aborder de manière approfondie l'impact des migrations sur la société ivoirienne au niveau local.

4. La théorie de l'épidémiologie sociale (Link et Phelan)

Utilité : cette théorie est centrée sur l'étude des déterminants sociaux de la santé, qui incluent les conditions économiques, sociales et environnementales. Elle permet de comprendre comment les migrations internes et internationales affectent la santé publique en fonction de facteurs tels que le statut socio-économique, l'accès aux soins, l'urbanisation, et les conditions de logement des migrants. Elle aide à analyser la propagation des maladies comme conséquence de la marginalisation sociale et des inégalités d'accès aux soins.

Limites : bien que cette théorie soit extrêmement utile pour analyser les inégalités de santé, elle pourrait ne pas fournir une analyse complète des facteurs culturels et identitaires influençant la santé des migrants, qui varient fortement d'un groupe à l'autre. Elle pourrait aussi négliger l'impact des politiques publiques en matière de santé sur la gestion des maladies liées à la migration.

5. La théorie des réseaux sociaux

Utilité : la théorie des réseaux sociaux est particulièrement pertinente pour comprendre comment les migrants échangent des informations, des ressources et des pratiques sanitaires au sein de leurs communautés, tant au niveau local qu'international. Cette théorie aide à examiner la façon dont les réseaux migratoires peuvent jouer un rôle crucial dans la propagation des maladies en facilitant la circulation de personnes et de comportements sanitaires, notamment dans les communautés urbaines denses. Les réseaux sociaux influencent la capacité des migrants à accéder aux

soins, à se protéger des maladies et à promouvoir la prévention au sein de leurs communautés.

Limites : la théorie des réseaux sociaux se concentre sur les aspects sociaux et interactifs, mais peut négliger d'autres facteurs structurels comme les politiques publiques de santé ou les conditions macro-économiques qui influencent les déplacements de populations et leur exposition aux maladies.

En somme, ces théories permettent d'aborder la question de l'impact des migrations sur la santé publique sous divers angles : économique, culturel, politique et social. Toutefois, leur complémentarité est essentielle pour offrir une compréhension holistique des dynamiques migratoires en Côte d'Ivoire et de leurs répercussions sur la propagation des maladies. Une approche multidimensionnelle permettrait de prendre en compte non seulement les effets des migrations sur les individus, mais aussi les effets structurels liés aux politiques de santé et aux inégalités sociales.

6. Méthodologie

1. Justification du choix du site d'étude

Le site d'étude sera choisi en fonction de son importance en tant que zone de transit ou de destination migratoire :

Abidjan : Principal pôle économique et urbain accueillant de nombreux migrants internes et internationaux.

Zones frontalières (comme celles proches du Libéria, Burkina Faso ou Mali) : points d'entrée importants pour les migrants internationaux.

Ces choix sont motivés par la diversité des populations migrantes et leur impact potentiel sur la dynamique sanitaire locale.

2. Temporalité d'un mois

Une durée d'un mois est appropriée pour :

Réaliser une immersion rapide mais efficace dans les zones cibles ;

Mener des entretiens approfondis et des focus groups avec différents acteurs ;

Collecter et commencer à analyser les données qualitatives dans un cadre temporel réaliste.

3. Critères d'inclusion des personnes à interviewer

Les participants seront sélectionnés en fonction de leur pertinence pour l'étude :

Migrants internes (provenant de régions rurales ou autres villes ivoiriennes) ;

Migrants internationaux (arrivés récemment ou installés depuis quelques années) ;

Professionnels de la santé publique travaillant dans les zones migratoires (hôpitaux, centres de santé, ONG) ;

Autorités locales et communautaires (chefs traditionnels, responsables des infrastructures de santé) ;

Âge minimum de 18 ans ;

Expérience en lien avec les migrations et/ou la gestion des impacts sanitaires ;

Consentement éclairé.

4. Outils d'enquête

Guide d'entretien semi-directif : pour recueillir des récits détaillés sur les expériences des migrants et les défis sanitaires.

Focus groups : pour favoriser des discussions collectives autour des perceptions des impacts des migrations sur la santé.

Carnet de terrain : pour noter les observations sur le terrain, notamment les interactions sociales et les contextes locaux.

Enregistreur audio : pour garantir une collecte précise des données verbales (avec consentement préalable).

5. Technique d'échantillonnage

Échantillonnage raisonné et boule de neige :

Raisonné : pour inclure des participants représentatifs de divers types de migrations (internes et internationales).

Boule de neige : pour identifier des migrants ou professionnels de santé difficilement accessibles.

Taille de l'échantillon : environ 30 participants, répartis en :

15 migrants (10 internes, 5 internationaux).

10 professionnels de santé.

5 responsables locaux/communautaires.

6. Technique de dépouillement

Transcription intégrale des entretiens et focus groups.

Codification des données par thèmes clés, comme :

Les perceptions des migrants sur leur santé et l'accès aux soins.

Les défis sanitaires dans les zones migratoires.

Les mécanismes de propagation des maladies en lien avec les mouvements migratoires.

7. Méthode d'analyse des données

Analyse thématique inductive :

Identification des thèmes récurrents à partir des données collectées (par exemple : accès aux soins, stigmatisation, transmission des maladies).

Analyse des relations entre les facteurs migratoires et les défis sanitaires.

Utilisation du logiciel Atlas.ti pour organiser les données.

8. Limites de la méthodologie

Biais de sélection : certaines catégories de migrants, comme ceux en situation irrégulière, pourraient être difficiles à recruter.

Temps limité : un mois peut ne pas suffire pour explorer toutes les dynamiques complexes liées aux migrations et à la santé.

Influence de l'enquêteur : la présence de l'enquêteur peut influencer les réponses des participants.

9. Synthèse de la méthodologie

Cette méthodologie qualitative vise à :

Comprendre les impacts des migrations sur la santé publique en Côte d'Ivoire ;

Identifier les dynamiques de propagation des maladies dans les zones migratoires ;

Explorer les perceptions des migrants, professionnels de santé et responsables locaux sur les défis sanitaires.

10. Utilité de la méthodologie

Elle permet de :

Fournir des données qualitatives approfondies pour orienter les politiques publiques et programmes de santé dans les zones migratoires ;

Identifier les besoins spécifiques des migrants en matière de santé ;
Proposer des interventions adaptées aux contextes migratoires ivoiriens pour renforcer la lutte contre la propagation des maladies.

3. Résultats

3.1. Identification des maladies associées aux migrations

L'étude a révélé que les migrations jouent un rôle déterminant dans la propagation de certaines maladies, tant infectieuses que non transmissibles. Les mouvements migratoires facilitent la circulation de maladies infectieuses telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, ainsi que des pathologies non transmissibles comme le diabète et l'hypertension.

Cette dynamique est largement influencée par les conditions de vie précaires auxquelles sont souvent confrontés les migrants, telles que le manque d'accès aux soins, l'insécurité alimentaire, ou encore les conditions de logement insalubres. Ces facteurs aggravent leur vulnérabilité aux maladies, tout en favorisant leur transmission au sein des populations.

Ce propos illustre : *« L'an dernier, j'ai embauché dans mon champ de cacao, trois burkinabés qui venaient fraîchement d'arriver du Burkina Faso. On ne savait pas que l'un d'eux avait la tuberculose. Ce dernier a pratiquement contaminé tous les autres travailleurs avec lesquels, il vit dans le campement où, ils sont logés pour les travaux pour le champ, qui leur sont confiés. Quand, la toux était généralisée, cela m'a interpellé. Je les ai envoyés en ville pour un test à l'hôpital. Et, le résultat était positif à la tuberculose. Quelques jours après le test, c'est là, le nouveau employé s'est confié à moi, qu'il avait la toux depuis le Burkina avant de venir chercher du boulot en Côte d'Ivoire ».*

Cette situation soulève plusieurs dimensions sociologiques importantes :

1. Migration et précarité

Les trajectoires migratoires des travailleurs, tels que les Burkinabés évoqués dans ce récit, s'inscrivent dans des logiques économiques transnationales où la quête d'opportunités se conjugue à des conditions de vulnérabilité extrême. Ces migrants, en quête d'une mobilité ascendante, s'insèrent majoritairement

dans des emplois informels précaires, caractérisés par l'absence de protection sociale et de régulation. Parallèlement, leur habitat dans des campements improvisés, souvent en marge des zones urbaines, reflète un déficit structurel en matière d'aménagement et de politiques publiques inclusives. Ces environnements, marqués par des normes sanitaires dégradées, constituent un terreau propice à la propagation de maladies transmissibles telles que la tuberculose, exaltant les inégalités sanitaires et soulignant l'inadéquation des systèmes de santé et de soutien social face aux besoins spécifiques de ces populations marginalisées. Cette situation révèle ainsi les failles systémiques dans la prise en charge des dynamiques migratoires et des risques sanitaires qu'elles engendrent.

2. Santé publique et invisibilité sociale

La diffusion de la tuberculose dans un tel contexte met en exergue les insuffisances chroniques des systèmes de santé publique, particulièrement dans les espaces ruraux ou informels, où les infrastructures médicales sont largement sous-développées. Les travailleurs migrants, constituant une population structurellement marginalisée, sont exclus des dispositifs de santé préventifs et curatifs, exacerbant ainsi leur vulnérabilité face aux maladies transmissibles. Cette invisibilité sanitaire est renforcée par l'absence de mécanismes institutionnalisés de dépistage et de suivi médical préalable à leur intégration dans le marché du travail, témoignant de la négation systémique de leur existence en tant qu'acteurs sociaux.

Ces lacunes ne reflètent pas uniquement une incapacité technique ou logistique, mais traduisent plus fondamentalement une hiérarchisation sociale et spatiale des corps, où certaines populations sont rendues invisibles aux yeux des politiques publiques, reproduisant et intensifiant les inégalités structurelles.

3. Responsabilité sociale de l'employeur

La réaction de l'employeur, consistant à orienter les travailleurs vers l'hôpital, illustre une réponse ponctuelle et réactive, davantage motivée par des impératifs circonstanciels que par une prise en charge systémique et durable de la santé des employés. Cette attitude s'inscrit dans le cadre d'un système informel de production, où la santé des travailleurs demeure reléguée au

second plan, tant avant qu'après leur embauche. Ce modèle de travail, caractérisé par la primauté des logiques économiques et la minimisation des responsabilités sociales, reflète les dynamiques d'exploitation propres aux économies informelles. Il s'agit d'un agencement structurel où la valeur du travailleur se mesure exclusivement à sa productivité immédiate, reléguant toute considération relative à son bien-être physique et social à une dimension subsidiaire, voire négligeable.

Ce paradigme met en lumière les tensions inhérentes entre rationalité économique et justice sociale, intensifiées par l'absence de régulation et de dispositifs institutionnels en faveur de la protection des plus vulnérables.

4. Stigmatisation et silence autour de la maladie

L'omission volontaire de l'état de santé initial par l'employé illustre une dynamique sociologique sous-jacente, marquée par la peur de la perte d'emploi et le risque de stigmatisation. Ce silence, loin d'être anecdotique, s'inscrit dans un cadre de contraintes structurelles où les travailleurs, pris dans une logique de survie économique, privilégient la préservation immédiate de leur statut professionnel au détriment de leur bien-être personnel et collectif. Ce phénomène, qui renforce un cercle vicieux systémique, conduit les individus à dissimuler des conditions médicales potentiellement graves, accentuant ainsi les risques de transmission de maladies dans un environnement souvent déjà vulnérable. Cette situation témoigne non seulement d'une précarisation des relations de travail, mais également d'une absence de dispositifs institutionnels garantissant un équilibre entre la sécurité économique et la santé publique, laissant les travailleurs pris au piège d'un dilemme où l'impératif économique prime sur la gestion proactive des risques sanitaires.

5. Dynamiques postcoloniales

La relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'inscrit dans un cadre postcolonial où se déploient des dynamiques historiques et économiques asymétriques. Les travailleurs burkinabés, positionnés en tant que main-d'œuvre bon marché et malléable, incarnent une forme de continuité dans l'exploitation des rapports de dépendance hérités de l'ordre colonial. Ces relations, loin de se limiter à des dimensions économiques, traduisent également une

hiérarchisation symbolique et sociale, où les Burkinabés sont assignés à des statuts subalternes au sein des structures productives ivoiriennes.

Ce récit met en lumière les mécanismes par lesquels ces asymétries historiques se reproduisent et se manifestent dans les conditions de vie et de travail contemporaines, révélant l'intersection entre les héritages coloniaux et les logiques néolibérales. Ces dynamiques alimentent des inégalités structurelles persistantes, consolidant la marginalisation de certaines populations tout en ancrant leur exploitation dans une normalisation socio-économique.

6. Politique et régulation

Cette situation illustre de manière criante l'absence, voire l'inefficacité, des régulations encadrant l'emploi informel et les dispositifs de santé publique, révélant une carence structurelle dans la gouvernance des enjeux migratoires et sanitaires. L'incapacité des États à instituer des cadres normatifs adaptés perpétue des logiques d'exploitation et d'exclusion qui aggravent la vulnérabilité des travailleurs migrants. Une intervention étatique concertée devient alors impérative, mobilisant des politiques publiques intégrées et intersectionnelles. Celles-ci devraient inclure, d'une part, la mise en œuvre de programmes de dépistage systématique et obligatoire pour les travailleurs migrants, et, d'autre part, l'amélioration des conditions matérielles et sanitaires sur les lieux de travail. Ces mesures, tout en favorisant une approche proactive en matière de santé publique, permettraient également de rompre avec les dynamiques structurelles d'invisibilisation et de précarisation des populations migrantes, réaffirmant ainsi le rôle des États dans la protection des droits humains fondamentaux face aux pressions des logiques néolibérales.

En somme, cette narration met en lumière l'imbrication de dynamiques complexes articulant migration, santé publique, et inégalités sociales et économiques dans un cadre structurel globalisé. Elle témoigne de la manière dont les trajectoires migratoires, souvent motivées par des aspirations économiques, se heurtent à des dispositifs institutionnels inadaptés, amplifiant les vulnérabilités des populations concernées. Ces phénomènes, loin de relever d'une simple conjoncture, traduisent des logiques

structurelles profondément ancrées, où les inégalités systémiques se reproduisent à l'intersection des sphères économique, sanitaire et sociale. Face à ces enjeux, il devient impératif de promouvoir une prise de conscience collective, capable de transcender les récits simplistes et stigmatisant pour aborder ces problématiques dans leur complexité. Cette prise de conscience doit s'accompagner de politiques publiques holistiques et transversales, visant à s'attaquer aux causes structurelles de ces disparités, tout en assurant une meilleure protection des droits des populations migrantes et vulnérables dans une perspective d'équité sociale et de justice sanitaire.

3.2. Étude des conditions de vie des migrants et leur impact sanitaire

L'étude a permis d'analyser l'impact des conditions de vie des migrants sur leur santé. Qu'ils soient déplacés à l'intérieur de leur pays ou à l'étranger, les migrants se retrouvent fréquemment dans des environnements surpeuplés et insalubres, avec un accès limité à l'eau potable et aux soins de santé, ce qui augmente leur exposition aux maladies.

L'observation immersive a permis de constater : « À Abidjan, des quartiers comme Abobo accueillent des populations migrantes dans des logements précaires où des épidémies de choléra peuvent se déclarer en raison du manque d'assainissement ».

Cette situation peut être interprétée à travers plusieurs concepts sociologiques en s'appuyant sur des théories et travaux de sociologues :

1. Les inégalités sociales et économiques

Le phénomène décrit dans cette situation est étroitement lié aux inégalités sociales qui touchent particulièrement les populations migrantes. Des sociologues comme Pierre Bourdieu(1979), (avec son concept de "capital social" et "capital culturel") montrent que les migrants, souvent issus de milieux défavorisés, sont plongés dans des environnements sociaux où leurs ressources économiques, culturelles et sociales sont limitées. Ces inégalités les exposent davantage aux risques sanitaires, en raison de leur accès restreint à des logements décentes, à l'assainissement, et aux soins de santé.

Les quartiers comme Abobo, qui accueillent des populations migrantes, sont souvent caractérisés par des conditions de vie précaires, où l'insuffisance des infrastructures publiques (eau potable, assainissement, accès à des services de santé) crée un terreau fertile pour les épidémies. Bourdieu(1979), dans son ouvrage *La Distinction*, souligne comment les conditions matérielles de vie influencent directement la santé et le bien-être des individus, perpétuant ainsi des inégalités sociales.

2. Les migrations et la précarité urbaine

Les migrants sont souvent confrontés à une précarité urbaine qui résulte de la croissance rapide et non régulée des villes. David Harvey (1985 ; 2012), dans ses travaux sur la ville et l'urbanisation, évoque l'idée de la "spatialisation de l'inégalité". Dans ce contexte, les migrants n'ont souvent pas accès à des logements sociaux décents, et se retrouvent dans des bidonvilles ou des quartiers surpeuplés, où les conditions sanitaires sont médiocres. Le manque d'assainissement, d'infrastructures de santé et de services publics génère des conditions propices à la propagation de maladies comme le choléra.

3. Le rôle de l'État et la gouvernance urbaine

La situation d'Abobo soulève également des questions de gouvernance et de gestion des espaces urbains. Michel Foucault(1976), dans *La Volonté de savoir*, insiste sur les relations entre pouvoir et population, notamment dans la gestion de la santé publique. Dans les quartiers populaires où les migrants résident, l'absence d'une gouvernance efficace de l'espace urbain (infrastructures, services de santé) reflète une forme de négligence de la part des autorités publiques. L'État peut, consciemment ou non, maintenir une "distance" avec les quartiers populaires, créant ainsi un déséquilibre entre les zones urbaines privilégiées et celles de la périphérie, où les conditions de vie sont dégradées et la probabilité d'épidémies est élevée.

4. Le concept de "milieux de vie"

Le sociologue Emile Durkheim (1895 ; 1897) a montré que les conditions matérielles de vie influencent les comportements sociaux et la cohésion communautaire. Le concept de "milieu de vie" peut être appliqué ici pour comprendre comment les conditions

insalubres dans lesquelles vivent les migrants à Abobo affectent non seulement leur santé, mais aussi leur intégration sociale et leur cohésion au sein de la communauté. Dans des environnements où l'hygiène est déplorable, où les services de santé sont insuffisants, et où les individus vivent dans une précarité extrême, l'isolement social et la stigmatisation peuvent augmenter, exacerbant encore les inégalités.

5. L'impact des épidémies et de la gestion de la santé publique

Les épidémies, comme celle du choléra, sont également un reflet de l'inefficacité des politiques publiques en matière de santé. Thomas Piketty(1997), dans son analyse des inégalités économiques et sociales, met en lumière comment les structures économiques influencent la gestion des biens communs, tels que l'eau et l'assainissement. Les populations vulnérables, comme les migrants dans les quartiers comme Abobo, sont particulièrement exposées à de telles crises sanitaires en raison de leur marginalisation et du manque d'infrastructures publiques adéquates. Cette inégalité dans l'accès aux services de base (eau, assainissement, soins de santé) génère des risques sanitaires accrus, renforçant ainsi la pauvreté et les inégalités sociales.

En conclusion, l'émergence d'épidémies dans les quartiers comme Abobo peut être vue comme une conséquence directe de la segmentation sociale et spatiale des villes. La combinaison de la précarité des logements, du manque d'infrastructures sanitaires et de l'absence de politique publique inclusive crée un environnement propice à la propagation de maladies. L'analyse sociologique de cette situation, en se basant sur les travaux de sociologues comme Bourdieu, Harvey, Foucault, et Durkheim, permet de comprendre comment les inégalités structurelles, la gestion des espaces urbains et la négligence des autorités contribuent à la marginalisation des populations migrantes et à la propagation d'épidémies.

3.3. Analyse des trajectoires migratoires et des zones à risque sanitaire

L'enquête a permis de cartographier les zones géographiques et les trajectoires migratoires particulièrement vulnérables à la propagation des maladies, en mettant en évidence les complexes dynamiques qui lient les mouvements migratoires aux risques

sanitaires. Les flux migratoires, qu'ils soient internes ou transnationaux, exerce une pression considérable sur les infrastructures de santé existantes, tant en milieu urbain que rural, en Côte d'Ivoire. Cette concentration démographique, souvent rapide et désorganisée, engendre des situations de surcharge des services de santé, favorisant ainsi l'émergence de foyers épidémiques. L'augmentation de la population migrante dans ces régions fragilise les capacités d'accueil et de traitement, amplifiant la diffusion de maladies infectieuses et non transmissibles.

Cette déclaration exemplifie : « *Les trajectoires migratoires reliant les zones rurales du nord de la côte d'Ivoire aux grandes villes comme Bouaké ou Abidjan sont des corridors où le paludisme ou la bilharziose sont fréquemment signalés, en raison des conditions sanitaires inadéquates* ».

Cette situation des trajectoires migratoires reliant les zones rurales du nord de la Côte d'Ivoire aux grandes villes, comme Bouaké et Abidjan, où des maladies comme le paludisme ou la bilharziose sont fréquemment signalées, peut être analysée à travers plusieurs concepts sociologiques en s'appuyant sur des travaux de sociologues influents. Voici une interprétation sociologique détaillée :

1. Les migrations internes et l'inégalité d'accès aux soins

Les trajectoires migratoires des populations rurales vers les grandes villes illustrent des inégalités d'accès aux soins et aux conditions sanitaires. Selon Pierre Bourdieu(Op cit), les individus migrent souvent à la recherche d'opportunités économiques, mais cette mobilité se fait au prix de conditions de vie précaires. Le "capital social" et le "capital culturel" des migrants sont souvent limités, ce qui les expose davantage aux risques sanitaires, notamment en raison de leur précarité, de leur manque d'accès à l'information sur la santé, et de l'absence de couverture sanitaire adéquate dans les zones rurales.

La migration, en particulier celle provenant des zones rurales où les conditions sanitaires sont déjà médiocres, engendre une exposition accrue à des maladies comme le paludisme ou la bilharziose. Ces maladies sont liées aux conditions de vie, comme la proximité des plans d'eau stagnante ou le manque d'assainissement dans les zones rurales. En migrant vers des zones

urbaines comme Bouaké ou Abidjan, les migrants ne trouvent pas toujours des conditions de vie meilleures, mais plutôt un environnement urbain mal équipé pour gérer une forte population migrante, exacerbant ainsi leur vulnérabilité sanitaire.

2. Les structures de pouvoir et l'organisation de la santé publique

Le sociologue Michel Foucault (1978-1979 ; 2004) propose une réflexion sur les relations de pouvoir et la gestion des populations. Dans le contexte ivoirien, la gestion des espaces ruraux et urbains, notamment en termes de santé publique, révèle une structure de pouvoir où l'État, souvent décentralisé, peine à fournir des services de santé adéquats aux populations migrantes.

L'absence d'infrastructures sanitaires dans les zones rurales, conjuguée à l'insuffisance de services dans les grandes villes, témoigne d'un manque d'organisation efficace des services publics.

Foucault parle de "biopolitique", c'est-à-dire des stratégies de gestion des populations par l'État, qui incluent la gestion de la santé et des corps. Dans ce cas, la marginalisation des populations rurales (y compris les migrants) et l'inefficacité des politiques publiques de santé laissent ces populations vulnérables aux maladies infectieuses telles que le paludisme ou la bilharziose.

3. La géographie sociale et la santé

Le travail de David Harvey (1973 ; 2006) sur la "géographie sociale" peut aussi éclairer cette situation. Harvey souligne que les inégalités géographiques contribuent à des disparités d'accès aux ressources et services. Dans ce contexte, les migrants ruraux qui se déplacent vers les grandes villes se trouvent dans une position où l'accès aux soins de santé, à une meilleure hygiène et à un environnement salubre reste limité.

Les "corridors" migratoires entre les zones rurales et urbaines représentent des zones où la pauvreté et l'insalubrité se croisent. Ces trajets, qui sont des espaces de transit pour les migrants, sont souvent sous-équipés en matière d'infrastructures sanitaires. Le manque de programmes de prévention, de traitement ou de vaccination dans ces zones contribue à la prolifération de maladies endémiques comme le paludisme et la bilharziose, qui se propagent à travers les conditions de vie insalubres et les espaces mal drainés.

4. Les déterminants sociaux de la santé

Émile Durkheim(Op cit), en tant que fondateur de la sociologie, a souligné l'importance des facteurs sociaux dans la compréhension de la santé et des maladies. Selon Durkheim, les conditions sociales déterminent largement la santé des individus. Dans ce cas, les migrations des zones rurales vers les villes, qui s'effectuent souvent sans soutien institutionnel adéquat, exacerbent les inégalités en matière de santé. Les migrants sont confrontés à des conditions de vie qui favorisent les maladies infectieuses.

Les déterminants sociaux de la santé, tels que les conditions de logement, l'accès aux infrastructures sanitaires, l'éducation sanitaire et l'accès à l'eau potable, sont tous des facteurs qui contribuent à la propagation de ces maladies. Dans les régions rurales, où la culture de l'hygiène et des conditions sanitaires est souvent négligée, le paludisme et la bilharziose sont des problèmes endémiques. Lorsque ces populations migrent vers les villes sans une prise en charge sanitaire adéquate, elles apportent avec elles ces pathologies, mais sont également exposées à de nouveaux risques liés aux mauvaises conditions de vie en milieu urbain.

5. La solidarité communautaire et la résilience

Les migrants, souvent issus de communautés rurales avec des liens sociaux forts, peuvent également compter sur des réseaux de solidarité informelle pour faire face aux défis sanitaires. Marcel Mauss(1925), dans ses travaux sur la "donation", montre comment les sociétés mettent en place des mécanismes de solidarité. Cependant, ces formes de solidarité sont limitées dans les grandes villes où les migrants, souvent isolés et non intégrés dans les structures formelles de santé, ont moins de possibilités de bénéficier de telles formes de soutien.

La résilience communautaire peut offrir une réponse informelle aux épidémies, mais cela reste insuffisant face aux problèmes de santé publique systématiques, nécessitant une intervention étatique forte.

En somme, l'analyse sociologique de cette situation met en évidence que les trajectoires migratoires entre les zones rurales et urbaines en Côte d'Ivoire sont marquées par des inégalités d'accès aux soins et par une gestion insuffisante des conditions sanitaires,

aussi bien en milieu rural qu'urbain. En utilisant les concepts de Bourdieu, Foucault, Harvey, Durkheim et Mauss, on comprend que les migrants sont doublement vulnérables : d'abord en raison des conditions sanitaires précaires dans les zones rurales, puis par l'inefficacité des services sanitaires dans les zones urbaines. La propagation des maladies comme le paludisme et la bilharziose est ainsi une conséquence directe des inégalités sociales et sanitaires structurelles dans le pays. Une gestion plus équitable des ressources sanitaires et une meilleure prise en charge des migrants sont nécessaires pour réduire ces risques.

3.4. Impact des migrations internationales sur les campagnes de vaccination et de prévention

Nous avons analysé les obstacles auxquels sont confrontées les campagnes de santé publique vis-à-vis des populations migrantes. Les migrations internationales, en particulier les flux transfrontaliers entre la Côte d'Ivoire et ses pays voisins tels que le Mali, le Ghana et le Burkina Faso, complique considérablement les efforts de vaccination et de prévention des maladies. Ces déplacements réguliers, souvent temporaires ou informels, rendent difficile l'identification et la prise en charge de ces populations migrantes, qui échappent fréquemment aux dispositifs de santé formels. En raison de leur mobilité, ces groupes sont parfois inaccessibles, mal recensés ou peu enclins à s'intégrer dans les registres sanitaires, ce qui entrave l'efficacité des stratégies de santé publique, cette situation engendre une vulnérabilité accrue face aux maladies transmissibles, amplifiantes les défis en matière de surveillance épidémiologique.

Cette assertion illustre : *« Lors de la campagne de vaccination contre la rougeole en 2022, les autorités sanitaires ivoiriennes ont eu du mal à atteindre les enfants migrants dans les zones transfrontalières du nord du pays ».*

L'interprétation sociologique de la situation où les autorités sanitaires ivoiriennes ont eu du mal à atteindre les enfants migrants dans les zones transfrontalières du nord du pays pendant la campagne de vaccination contre la rougeole en 2022 peut être

approfondie en mobilisant plusieurs concepts clés des théories sociologiques. Voici une analyse qui s'appuie sur les sociologues :

1. Les inégalités sociales et l'accès aux soins : Pierre Bourdieu

L'une des raisons principales expliquant la difficulté d'atteindre les enfants migrants réside dans les inégalités sociales. Selon Pierre Bourdieu (Op cit), les individus sont placés dans des positions sociales inégales qui influencent leur accès aux ressources. Dans ce cas, les migrants, souvent issus de milieux ruraux et pauvres, ont un accès limité aux services de santé en raison de leur statut économique et de leur marginalisation sociale. Les migrants dans les zones transfrontalières, en raison de leur situation précaire, de leur mobilité et de leur manque d'enregistrement dans les bases de données sanitaires, sont invisibles pour les politiques publiques de santé.

Les inégalités de capital social, c'est-à-dire les ressources sociales et les réseaux communautaires auxquels les migrants ont accès, limitent leur participation aux programmes sanitaires. Les campagnes de vaccination, qui dépendent souvent de la bonne volonté de la population à se présenter aux centres de santé, rencontrent des obstacles en raison du manque de relations de confiance entre les autorités sanitaires et les populations migrantes, qui peuvent se méfier des institutions ou craindre des conséquences administratives comme l'expulsion.

2. La biopolitique et le contrôle des populations : Michel Foucault

Michel Foucault, dans ses travaux sur la biopolitique, explore comment les États exercent un contrôle sur les populations à travers des pratiques sanitaires. La vaccination, en tant qu'intervention sanitaire de masse, fait partie de cette biopolitique, où l'État cherche à protéger la santé publique tout en régulant les comportements individuels.

Les difficultés rencontrées par les autorités ivoiriennes pour atteindre les enfants migrants peuvent être analysées à travers la gestion des populations par l'État. Les zones transfrontalières, souvent marquées par des frontières invisibles et un contrôle minimal de l'État sur la migration et la santé, sont des espaces où la biopolitique est difficile à appliquer. La gestion sanitaire des

migrants est une forme de gestion des populations fragiles et mobiles qui échappent en partie aux dispositifs de contrôle de l'État. Foucault (Op cit) souligne l'importance de la régulation des espaces et des corps, mais dans ces régions transfrontalières, cette régulation est rendue difficile par la mobilité et l'invisibilité des migrants.

3. La réticence et la défiance envers les autorités : Émile Durkheim

Selon Émile Durkheim (Op cit), les normes sociales influencent les comportements individuels et collectifs. Dans le cas des enfants migrants, la réception sociale de la vaccination dépend des perceptions culturelles et des relations de confiance envers les autorités sanitaires. Durkheim insiste sur la manière dont les individus se conforment aux normes imposées par la société ou se rebellent contre elles.

Dans les zones transfrontalières, les migrants peuvent faire face à des doutes ou à une réticence envers les programmes de vaccination, en particulier si ceux-ci sont perçus comme imposés de l'extérieur ou en dehors des normes culturelles locales. La méfiance envers l'État, les autorités sanitaires ou les institutions gouvernementales peut rendre difficile la participation à ces campagnes de santé publique. Les migrants, souvent issus de communautés rurales ou marginalisées, peuvent avoir des craintes légitimes liées à leur statut migratoire ou à leur manque d'intégration dans les systèmes administratifs du pays, ce qui complique l'effort de vaccination.

4. Les zones marginalisées et l'accès aux infrastructures : David Harvey

David Harvey (Op cit), avec ses théories sur l'inégalité géographique, met en évidence comment les espaces urbains et ruraux sont marqués par des disparités dans l'accès aux services publics et aux infrastructures. Dans les zones transfrontalières, les infrastructures sanitaires sont souvent insuffisantes ou mal réparties, et les migrants se retrouvent dans des zones marginalisées, où l'accès aux services de santé est limité.

L'isolement géographique de ces zones frontalières contribue à cette inégalité. Les autorités sanitaires sont confrontées à des défis logistiques majeurs pour atteindre ces populations, car ces régions

peuvent manquer d'infrastructures de transport, de communication et de centres de santé. De plus, la population migrante étant souvent en mouvement, la localisation précise des enfants migrants devient un enjeu majeur pour la vaccination.

5. La gouvernance et l'intégration des populations marginales : Anthony Giddens

Anthony Giddens (1994 ; 1998 ; 2000), dans ses travaux sur la gouvernance et la gestion des sociétés modernes, souligne l'importance d'une gouvernance inclusive pour intégrer les populations marginales dans les processus de développement, y compris les services de santé. La difficulté d'atteindre les enfants migrants lors de cette campagne de vaccination met en évidence les défaillances de la gouvernance en matière de santé publique, en particulier en ce qui concerne les populations non intégrées dans les systèmes administratifs.

Les migrants transfrontaliers représentent un défi particulier pour les politiques publiques, car ils sont souvent en dehors des structures formelles d'enregistrement et d'accès aux services de santé. L'absence de mécanismes inclusifs pour intégrer ces populations dans les programmes de santé montre une faiblesse de la gouvernance sanitaire dans un contexte de forte mobilité migratoire.

En conclusion, cette situation peut être comprise comme une combinaison de facteurs sociaux, culturels et structurels qui rendent difficile l'accès à la vaccination pour les enfants migrants dans les zones transfrontalières du nord de la Côte d'Ivoire. L'analyse à travers les théories de Bourdieu, Foucault, Durkheim, Harvey, et Giddens montre que les barrières à l'accès aux services de vaccination sont liées à des inégalités sociales, à des problèmes de gouvernance, à des doutes culturels et institutionnels, ainsi qu'à des contraintes géographiques. Pour surmonter ces obstacles, il serait nécessaire d'adopter une approche plus inclusive, qui prenne en compte les spécificités des populations migrantes et leur intégration dans les dispositifs de santé publique.

3.5. Analyse des réseaux sociaux et de la transmission des maladies

L'étude met en lumière l'impact des réseaux migrants, qu'ils soient familiaux ou liés au travail, sur la transmission des maladies

au sein des populations migrantes. Ces réseaux, tout en favorisant les liens sociaux et le soutien mutuel, peuvent constituer également des vecteurs de propagation des maladies en raison des contacts fréquents et des conditions de vie partagées dans des espaces souvent surpeuplés et précaires. Les regroupements communautaires, s'ils peuvent parfois faciliter la diffusion d'infections, jouent également un rôle crucial dans les mécanismes de sensibilisation et de prise en charge. En effet, ces réseaux peuvent servir de relais d'information sur les pratiques de prévention et constituer des points d'ancrage pour des initiatives de santé publique adaptées, contribuant ainsi à la gestion et à la lutte contre les maladies dans des contextes migratoires spécifiques.

Cette affirmation illustre : « *Des communautés de travailleurs agricoles dans les plantations de cacao peuvent accélérer la propagation de maladies respiratoires comme la tuberculose en raison de la promiscuité, mais elles peuvent également permettre la diffusion rapide d'informations sur les cliniques mobiles* ».

L'interprétation sociologique de la situation où les communautés de travailleurs agricoles dans les plantations de cacao peuvent à la fois accélérer la propagation de maladies respiratoires comme la tuberculose, mais aussi favoriser la diffusion rapide d'informations sur les cliniques mobiles, implique un examen des dynamiques sociales et des structures qui influencent à la fois la propagation des maladies et la circulation de l'information. Voici une analyse sociologique de cette situation en mobilisant plusieurs sociologues clés :

1. La promiscuité et la propagation des maladies : Pierre Bourdieu

La promiscuité dans les communautés de travailleurs agricoles, où les conditions de vie sont souvent exigües et partagées, facilite la propagation des maladies comme la tuberculose. Pierre Bourdieu propose que les inégalités sociales, notamment le capital économique et social des individus, déterminent leur accès à des conditions de vie salubres. Dans les plantations de cacao, les travailleurs migrent souvent de manière saisonnière, vivent dans des conditions précaires et partagent des espaces communs tels que des logements collectifs ou des dortoirs.

Ces conditions augmentent la vulnérabilité sanitaire des populations qui n'ont pas accès à des soins de santé suffisants ou à des infrastructures adaptées. La proximité physique dans ces environnements contribue à la transmission rapide de maladies infectieuses comme la tuberculose. Bourdieu parle du capital social : les travailleurs, souvent issus de communautés marginalisées, peuvent ne pas avoir accès aux ressources sociales nécessaires pour se protéger contre la propagation des maladies. En effet, la promiscuité exacerbe la vulnérabilité en l'absence d'un accès facile aux soins de santé.

2. Les réseaux sociaux et la circulation de l'information : Emile Durkheim

Émile Durkheim (Op cit), en se concentrant sur la manière dont les sociétés sont organisées et régulées, nous aide à comprendre comment les réseaux sociaux au sein des communautés de travailleurs peuvent aussi jouer un rôle crucial dans la diffusion d'informations sanitaires. Dans les plantations de cacao, la promiscuité, bien qu'elle favorise la propagation des maladies, permet également une circulation rapide de l'information au sein de la communauté.

Les travailleurs agricoles forment des réseaux sociaux informels qui, en raison de la proximité physique et des interactions constantes, peuvent rapidement diffuser des informations concernant les cliniques mobiles et les opportunités de soins. Durkheim met en lumière l'importance de la solidarité mécanique, dans les sociétés où les individus partagent des expériences communes, notamment dans des contextes de travail collectif et de vie communautaire. Dans ce cas, la solidarité et les interactions constantes entre travailleurs peuvent renforcer la diffusion de nouvelles pratiques sanitaires, comme les cliniques mobiles, ce qui permet une réponse plus rapide aux besoins de santé.

3. La gestion des risques sanitaires et le contrôle social : Michel Foucault

Le sociologue Michel Foucault (Op cit) fournit une perspective utile pour comprendre comment la société et les institutions exercent un contrôle sur la santé publique à travers des pratiques telles que la biopolitique. Selon Foucault, la gestion des populations à travers des dispositifs comme les cliniques mobiles représente

une forme de régulation et de contrôle de la santé de la population. Cependant, la proximité des travailleurs et les conditions de vie dans les plantations rendent cette régulation sanitaire plus complexe, d'une part en raison des risques sanitaires accrus, mais d'autre part, en raison des possibilités de contrôle social indirect.

Les cliniques mobiles sont un exemple de réponse des autorités sanitaires à la gestion de ces risques, mais leur efficacité dépend du niveau de confiance que les travailleurs accordent aux autorités sanitaires et de la capacité à communiquer rapidement avec eux. Foucault aurait souligné que la normalisation des comportements sanitaires dans de telles communautés est essentielle pour freiner la propagation de maladies. Toutefois, la difficulté reste dans la gestion de la santé des populations mobiles qui n'ont pas toujours accès à des infrastructures de santé stables.

4. Les solidarités et les dispositifs de santé communautaire : Anthony Giddens

Anthony Giddens (Op cit), dans ses réflexions sur la gouvernance et la modernité, met en évidence l'importance des systèmes locaux de gestion des risques sanitaires. Les travailleurs agricoles dans les plantations de cacao vivent souvent dans des conditions marginalisées, mais ils forment aussi des réseaux communautaires forts qui peuvent constituer une réponse aux risques sanitaires. Ces réseaux de solidarité peuvent se traduire par une réponse collective à la santé et à l'information, favorisant la diffusion des connaissances sur les cliniques mobiles et les soins nécessaires.

Giddens montre que ces formes de gouvernance communautaire peuvent être complémentaires aux efforts des institutions officielles. Dans ce cas, la propagation de maladies comme la tuberculose et la diffusion d'informations sur les cliniques mobiles reposent sur les interactions sociales et la solidarité collective au sein de la communauté des travailleurs. Ces derniers peuvent jouer un rôle clé dans la diffusion de l'information sanitaire, en partageant des conseils, en organisant des groupes pour se rendre aux cliniques mobiles, ou en servant de relais pour sensibiliser d'autres travailleurs.

5. Les espaces de vie et de travail : Henri Lefebvre

Henri Lefebvre, en étudiant l'organisation de l'espace, propose que les environnements physiques aient une influence directe sur

les comportements et les interactions sociales. Dans le cas des plantations de cacao, les espaces de vie et de travail partagés entre les travailleurs peuvent accélérer la propagation des maladies respiratoires, comme la tuberculose, mais aussi faciliter la communication sur la santé. Lefebvre parle de l'importance de l'espace vécu, c'est-à-dire l'espace où les individus interagissent au quotidien.

Les plantations de cacao sont des espaces où les travailleurs vivent et travaillent en proximité constante. Cette proximité physique, bien qu'elle facilite la propagation de maladies, crée aussi des opportunités pour une réaction collective face aux risques sanitaires. Les travailleurs se soutiennent mutuellement pour accéder aux services de santé, et des relations de solidarité se développent autour de la gestion des risques sanitaires, y compris l'accès aux cliniques mobiles.

En conclusion, l'analyse sociologique de cette situation met en évidence deux dynamiques parallèles dans les plantations de cacao : d'une part, la promiscuité qui favorise la propagation de maladies respiratoires comme la tuberculose, et d'autre part, les réseaux sociaux communautaires qui permettent la diffusion rapide d'informations sur les cliniques mobiles. Ces dynamiques peuvent être comprises à travers des théories de la solidarité sociale (Durkheim), des inégalités sociales (Bourdieu), de la biopolitique (Foucault), de la gouvernance locale (Giddens), et de l'organisation de l'espace (Lefebvre). Les communautés de travailleurs agricoles peuvent donc être vues à la fois comme des lieux de risque sanitaire et des espaces de résilience collective, où la diffusion d'informations sanitaires passe par des canaux sociaux informels et des pratiques de solidarité.

3.6. Propositions pour une meilleure gestion sanitaire des migrations

L'immersion sur le terrain d'étude a permis d'élaborer des solutions concrètes visant à atténuer l'impact des migrations sur la santé publique. Ces solutions s'inscrivent dans une logique intégrée, où la surveillance épidémiologique constitue un pilier essentiel, afin de détecter rapidement les foyers de maladies et de suivre les dynamiques de propagation au sein des populations migrantes. Parallèlement, il est impératif d'améliorer les infrastructures de santé dans les zones à forte concentration

migratoire, qu'elles soient urbaines ou rurales, afin de garantir un accès équitable aux soins. Cette passe par un renforcement des capacités locales, la formation des personnels de santé et la mise en place de dispositifs mobiles pour atteindre les populations mobiles, à travers des campagnes de communication. Adapté aux spécificités culturelles et linguistiques, joue un rôle fondamental dans la prévention des maladies et l'encouragement à la prise en charge précoce. Ces approches combinées permettent de limiter les effets néfastes des migrations sur la santé publique, en facilitant l'inclusion des migrants dans les systèmes de soins et en particulier les inégalités d'accès aux services de santé. En intégrant les migrants dans les dispositifs sanitaires formels et en répondant à leurs besoins spécifiques, ces stratégies visent à prévenir la marginalisation sanitaire de ces populations. Cela passe non seulement par l'amélioration des infrastructures et des services de santé, mais aussi par l'adaptation des politiques de santé publique afin de garantir une prise en charge universelle et équitable, indépendante de leur statut migratoire.

Cette déclaration illustre : « *À San Pedro, un port accueillant des migrants internationaux, la mise en place d'un centre de santé communautaire pour dépister les maladies infectieuses (hépatite B, VIH) a réduit les risques de propagation dans la région* ».

L'interprétation sociologique de la situation à San Pedro, où la mise en place d'un centre de santé communautaire pour dépister les maladies infectieuses comme l'hépatite B et le VIH a réduit les risques de propagation dans la région, peut être analysée à travers plusieurs concepts sociologiques clés, en prenant en compte des théories sur la santé publique, la solidarité communautaire, et la gestion des risques sanitaires. Voici une analyse approfondie en s'appuyant sur des sociologues pertinents :

1. Le rôle de la communauté et de la solidarité : Émile Durkheim

Émile Durkheim(1893), dans son analyse des solidarités sociales, fait une distinction entre la solidarité mécanique et la solidarité organique. La solidarité mécanique, qui est typique des sociétés traditionnelles, repose sur les similitudes entre les membres de la communauté, tandis que la solidarité organique, plus complexe, se développe dans les sociétés modernes où les individus sont interconnectés de manière plus différenciée mais

interdépendante. Dans le cas de San Pedro, la mise en place d'un centre de santé communautaire incarne une forme de solidarité organique, où les différents acteurs (migrants, locaux, autorités sanitaires) collaborent pour répondre à un risque sanitaire commun.

Le centre de santé devient un nœud de solidarité, où les informations sanitaires circulent rapidement et où les individus se soutiennent mutuellement pour prévenir la propagation de maladies comme l'hépatite B ou le VIH. Durkheim aurait souligné l'importance de cette forme de solidarité dans la gestion de la santé publique, car elle permet à une communauté, même en contexte de diversité (ici, une population de migrants et de locaux), de s'unir face à des enjeux sanitaires cruciaux. Cela reflète une réponse collective où la prévention devient une norme partagée, renforçant la cohésion sociale autour de la gestion des risques sanitaires.

2. Le contrôle social et la biopolitique : Michel Foucault

Michel Foucault, avec sa notion de biopolitique, analyse comment les États et les institutions exercent un contrôle sur la santé et la gestion des populations. La mise en place du centre de santé à San Pedro peut être vue comme une forme de biopouvoir où les autorités sanitaires, en collaboration avec la communauté, cherchent à réguler les comportements sanitaires des individus pour limiter la propagation de maladies infectieuses. Foucault aurait vu dans ce centre de santé un dispositif visant à gérer la santé de la population tout en normalisant certains comportements, comme la prévention des infections, le dépistage et les soins.

Le centre de santé devient une institution de régulation qui exerce un contrôle indirect mais puissant sur les pratiques sanitaires des individus. En dépistant et en traitant les infections telles que le VIH et l'hépatite B, les autorités cherchent à influencer les comportements en matière de santé, à réduire les risques sanitaires et à renforcer la sécurité sanitaire de la région. L'efficacité du centre de santé dans la réduction des risques de propagation est donc également liée à cette normalisation sociale des comportements de santé à travers le dépistage et la prévention.

3. Les inégalités sociales et l'accès à la santé : Pierre Bourdieu

La sociologie de Pierre Bourdieu (Op cit) se concentre sur les inégalités sociales et les différentes formes de capital (économique, social, culturel) qui influencent l'accès aux ressources, y compris les soins de santé. Les migrants internationaux à San Pedro, souvent issus de milieux précaires, peuvent avoir des barrières d'accès aux soins de santé classiques en raison de leur statut économique, social ou juridique. La mise en place d'un centre de santé communautaire, accessible et localisé, est donc un mécanisme qui permet de surmonter ces inégalités d'accès.

Le centre de santé constitue un espace où les ressources sanitaires sont disponibles pour une population vulnérable, souvent exclue des dispositifs de santé formels. Bourdieu aurait souligné que le capital social des migrants les réseaux de solidarité et de confiance au sein de la communauté joue un rôle crucial dans l'accès aux soins. L'efficacité de ce centre est en partie due à sa capacité à s'appuyer sur les réseaux sociaux locaux, qui permettent aux informations sanitaires de circuler rapidement et d'encourager la participation de tous les membres de la communauté, y compris les migrants.

4. La gestion des risques et la gouvernance sanitaire : Anthony Giddens

Anthony Giddens développe des théories sur la gouvernance et l'importance de la gestion des risques dans les sociétés modernes. Le centre de santé communautaire à San Pedro représente une réponse à un risque sanitaire global, le VIH et l'hépatite B, en prenant en compte à la fois les facteurs sociaux et les mécanismes institutionnels. Giddens souligne que dans un monde globalisé, les risques sanitaires ne respectent pas les frontières et nécessitent des réponses locales et adaptées.

Le succès de ce centre de santé dans la réduction des risques de propagation réside dans sa capacité à intégrer les populations migrantes dans les programmes de santé publique. Ce type d'approche, qui combine gouvernance locale et gestion des risques, est particulièrement pertinent dans des zones comme San Pedro, où la population est hétérogène et où les migrants peuvent se sentir marginalisés par les services de santé traditionnels.

5. Les réseaux sociaux et la diffusion d'informations : Manuel Castells

Manuel Castells(2001), dans ses travaux sur la société en réseau, analyse comment les informations circulent dans les communautés et comment les réseaux sociaux (au sens large) influencent les comportements collectifs. Dans le cas de San Pedro, la mise en place du centre de santé crée un réseau d'information qui permet de diffuser rapidement des connaissances sur les risques infectieux et les moyens de les prévenir.

La communication en réseau entre migrants et locaux, facilitée par le centre de santé, permet de contourner les barrières linguistiques, culturelles et géographiques. Castells aurait souligné l'importance des réseaux locaux de communication et de soutien dans la diffusion des informations relatives au dépistage des maladies et aux mesures de prévention. La proximité du centre de santé avec la population et la mise en place de canaux de communication efficaces facilitent cette diffusion d'informations et renforcent la mobilisation collective pour la santé publique.

En conclusion, l'interprétation sociologique de la situation à San Pedro révèle que la mise en place d'un centre de santé communautaire pour le dépistage des maladies infectieuses a non seulement permis de réduire les risques de propagation du VIH et de l'hépatite B, mais elle a aussi favorisé une réponse collective basée sur la solidarité communautaire (Durkheim), le contrôle social et biopolitique (Foucault), l'accès égalitaire aux soins (Bourdieu), la gestion des risques (Giddens), et la diffusion d'informations sanitaires via des réseaux sociaux (Castells). Ce modèle de gouvernance sanitaire locale a contribué à réduire les risques sanitaires en créant un espace inclusif et accessible, tout en renforçant les liens sociaux et la cohésion autour de la gestion des maladies infectieuses.

4. Discussion

L'analyse des effets des migrations internes et internationales sur la santé publique en Côte d'Ivoire met en lumière les liens complexes entre les dynamiques sociales, économiques et sanitaires. Les flux migratoires, qu'ils soient motivés par des opportunités économiques ou des déplacements forcés, créent des

espaces de contact qui facilitent la propagation des maladies infectieuses. Ces espaces, souvent caractérisés par une forte densité de population et des conditions de vie précaires, favorisent l'émergence de foyers épidémiques. La circulation des migrants, en particulier dans les zones urbaines, pose un défi majeur pour les systèmes de santé publique, qui peinent à répondre à des besoins croissants dans un contexte de ressources limitées. Ainsi, la migration devient un facteur catalyseur de risques sanitaires, transformant les enjeux de santé en problématiques transversales nécessitant une analyse systémique.

La question de la vulnérabilité des migrants et des communautés d'accueil est centrale dans cette réflexion. Les migrants, en raison de leur statut souvent précaire, ont un accès limité aux services de santé et sont confrontés à des barrières institutionnelles, culturelles et économiques. Parallèlement, les communautés d'accueil sont exposées à des tensions sociales croissantes, exacerbées par la perception que les migrants contribuent à une surcharge des infrastructures sanitaires. Ces dynamiques ne sont pas neutres : elles sont le produit de configurations structurelles, où les inégalités économiques et la gouvernance fragmentée jouent un rôle déterminant. Dans ce contexte, les migrations internes, bien qu'elles soient perçues comme moins problématiques, génèrent également des externalités négatives en matière de santé publique, notamment dans les zones rurales où les infrastructures sont particulièrement faibles.

Enfin, cette étude met en exergue les lacunes institutionnelles dans la gestion des interactions entre migration et santé publique. L'absence d'une coordination efficace entre les différents niveaux de gouvernance nationale, régionale et locale entrave la mise en place de réponses adaptées. De plus, les données sanitaires restent insuffisantes pour éclairer des politiques publiques fondées sur des preuves, ce qui limite la capacité à anticiper et à gérer les épidémies liées aux mobilités humaines. Par conséquent, les résultats invitent à reconsidérer les politiques migratoires et sanitaires de manière intégrée, en privilégiant des approches inclusives et collaboratives. Ce faisant, il devient possible non seulement de réduire les impacts sanitaires des migrations, mais également de promouvoir une santé publique équitable et durable dans un contexte de mobilités croissantes.

En tenant compte des résultats présentés auparavant, nous structurons notre réflexion autour d'une économie discursive axée sur : « **les parcours migratoires et les régions exposées à des risques sanitaires** ».

L'enquête a identifié les zones et trajectoires migratoires vulnérables à la propagation des maladies, révélant les liens complexes entre migrations et risques sanitaires. En Côte d'Ivoire, les flux migratoires, internes et transnationaux, exercent une forte pression sur les infrastructures de santé urbaines et rurales. Cette croissance démographique rapide et désorganisée surcharge les services de santé, favorisant l'émergence d'épidémies et la diffusion de maladies.

Ces conclusions s'alignent avec celles de Lalou et Msellati (2007), qui démontrent que, quelle que soit la perception associée à la migration et au VIH/sida, le migrant peut être considéré soit comme un vecteur potentiel de la maladie, soit comme une personne particulièrement vulnérable sur le plan sexuel. Le risque encouru reste avant tout un risque potentiel et immatériel, similaire à celui auquel toute personne séronégative est exposée. Cela renvoie à la possibilité d'entrer en contact avec un partenaire porteur du virus lors d'une relation sexuelle, avec l'idée que le migrant serait plus enclin à adopter des comportements sexuels à risque ou à transmettre le virus, en particulier à son retour (ce risque augmentant si le séjour s'est déroulé dans des zones à forte prévalence). Ces dangers sont évalués par le migrant lui-même, en fonction de ses connaissances, perceptions et pratiques. En revanche, dans le cas des personnes séropositives, le risque de transmission du virus à un partenaire séronégatif, lors de rapports sexuels, est établi médicalement et contribue directement à la propagation de la maladie.

Dumont (2020) souligne que la mobilité interne dans la province du Hubei a favorisé la propagation de la pandémie apparue à Wuhan. Comme dans le passé, les déplacements humains ont toujours joué un rôle clé dans la diffusion des pandémies, que ce soit lors de la grande peste du XIV^e siècle ou de la propagation du sida en Afrique.

En 2016, l'Organisation Mondiale de la Santé souligne les défis sanitaires posés par les migrations et les déplacements de réfugiés. Malgré les normes internationales protégeant leurs droits, notamment le droit à la santé, de nombreux migrants et réfugiés

n'ont pas accès aux soins ou à une protection financière. Leur santé est souvent compromise par les abus, la violence, l'exploitation, la discrimination, et le manque de continuité des soins. Les migrations massives exacerbent les risques pour la santé physique et mentale, exposant ces populations à des violences, des problèmes de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à des maladies chroniques. Assurer des soins adéquats pour ces populations est essentiel, non seulement pour leur bien-être, mais aussi pour respecter leurs droits et soutenir les communautés d'accueil. Toutefois, dans les pays d'accueil, l'accès aux soins reste inégal et est souvent entravé par des coûts élevés, des barrières culturelles et linguistiques, des discriminations, et un manque d'information sur leurs droits. Ces difficultés peuvent entraîner des retards ou des refus de soins, augmentant les risques de complications et les coûts de traitement, tout en soulevant des enjeux de santé publique et de respect des droits humains.

Conclusion

Les résultats de cette étude révèlent la complexité des interactions entre les dynamiques migratoires internes et internationales et les enjeux de santé publique en Côte d'Ivoire. En explorant les mécanismes par lesquels les flux migratoires contribuent à la propagation des maladies, l'analyse met en lumière les effets des mobilités humaines sur les systèmes de santé déjà fragilisés. Ces mobilités, souvent motivées par des facteurs économiques, politiques ou climatiques, favorisent la circulation des pathogènes dans des zones à forte densité de population où les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Cette réalité souligne l'urgence de considérer la migration non seulement comme un phénomène économique ou démographique, mais aussi comme une variable critique dans les politiques de santé publique.

D'un point de vue sociologique, cette étude contribue à enrichir les débats sur l'interrelation entre mobilité humaine et santé publique en Afrique subsaharienne. Elle démontre que la vulnérabilité sanitaire des populations migrantes et des communautés d'accueil découle à la fois de facteurs structurels, tels que la précarité socio-économique, et de la faiblesse des mécanismes de coordination sanitaire à l'échelle régionale et nationale. En contextualisant ces résultats dans une perspective

sociale, il apparaît que l'inaction face aux enjeux migratoires de santé publique alimente des inégalités croissantes et expose des groupes déjà marginalisés à des risques sanitaires disproportionnés. L'analyse appelle ainsi à une prise de conscience collective sur l'impact des migrations sur les systèmes de santé et sur la nécessité de politiques publiques plus inclusives.

Enfin, sur le plan pratique, cette recherche ouvre des perspectives en matière d'élaboration de stratégies sanitaires adaptées aux défis contemporains. Il s'agit notamment de renforcer les infrastructures de santé dans les zones à forte mobilité migratoire, de promouvoir la coopération transnationale dans le suivi des flux migratoires et des maladies, et d'intégrer les migrants dans les programmes de prévention et de soins. Ces recommandations ne se limitent pas à une gestion immédiate des risques sanitaires, mais visent également à instaurer une résilience à long terme dans un contexte où les mobilités humaines continueront d'influencer les équilibres sociaux et sanitaires. Par cette approche, l'étude apporte une contribution significative aux réflexions interdisciplinaires sur les liens entre migration et santé publique, tout en jetant les bases de pratiques et de politiques durables.

Bibliographie

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre, 1979. *La distinction : critique sociale du jugement*, Éditions de Minuit, Paris

BOURDIEU Pierre & PASSERON Jean -Claude, 1964. *Les héritiers : les étudiants et la culture*, Éditions de Minuit, Paris

CASTELLS Manuel, 2001. *La société en réseaux*. Fayard, Paris

DOLLAR David, 2001. *De la politique à l'action, la mondialisation est-elle bonne pour votre santé ?* Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, 79(9), 82, [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/71438/RA_2002_6_16-22_fre .pdf](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/71438/RA_2002_6_16-22_fre.pdf).

DURKHEIM Émile, 1893. *De la division du travail social*. Alcan, Paris

DURKHEIM Émile, 1895. *Les règles de la méthode sociologique*, Félix Alcan, Paris

DURKHEIM Émile, 1897. *Le suicide : Étude de sociologie*, Félix Alcan, Paris

FOUCAULT Michel, 2004. *Sécurité, territoire, population : Cours au Collège de France (1977-1978)*, Gallimard/Seuil, Paris.

DUMONT Gérard-François, 2020. *Covid-19 : La fin de la géographie de l'hypermobilité ? Les analyses de Population & Avenir*, (29), 1-11. <https://shs.ca.info/revue-analyses-de-population-et-a-2020-11-page-1?lang=fr> . Consulté le 22 janvier 2025.

FOUCAULT Michel, 1976. *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris

FOUCAULT Michel, 2004. *Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France (1978-1979)*, Gallimard/Seuil, Paris

GIDDENS Anthony, 2000. *La troisième voie et ses détracteurs*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

GIDDENS Anthony, 1994. *Au-delà de la gauche et de la droite : l'avenir de la politique radicale*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

GIDDENS Anthony, 1998. *La troisième voie : le renouveau de la démocratie sociale*, Polity Press, Cambridge, Royaume-Uni

HARVEY David, 1985. *The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore

HARVEY David, 2012. *Les villes rebelles : du droit à la ville à la révolution urbaine*. Verso Livres

HARVEY David, 1973. *La justice sociale et la ville*, Edward Arnold, Londres

HARVEY David, 2006. *Géographie de la domination*, Éditions Amsterdam, Paris

Lalou, R. et Piché, V. (2004). *Les migrants face au sida : Entre gestion des risques et contrôle social. L'exemple de la vallée du fleuve Sénégal*. *Population*, 402, 2, https://shs.cairn.info/article/POPU_402_0233?tab=te-intégrale . Consulté le 22 janvier

LALOU Richard et MSELLATI Piché, 2007. *Le risque et le stigmat. Les comportements sexuels des migrants de retour et des séropositifs, deux cas ouest-africains*. Dans A. Adjamagbo, P. Msellati, & P. Vimard (Eds.), *Santé de la reproduction et fécondité dans les pays du Sud : Nouveaux contextes et nouveaux comportements* (pp. 357-399). Académie Bruylant, LPED, https://horizon.docume.ird.fr/exl-doc//pleins_textes/divers2-06/010039788.pdf .

LUCAS Robert, 2005. *Migration internationale vers les pays à haut revenu : Quelles conséquences pour le développement économique des pays d'origine ?* Revue d'économie du développement, 4, 123-145

Mauss Marcel, 1925. *Essai sur le don : Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Presse L'Année sociologique avant d'être publié comme ouvrage autonome).

MECHALI Denis, 1990. *Pathologie des étrangers ou des migrants. Problèmes cliniques et thérapeutiques, enjeux de santé publique.* Revue européenne des migrations internationales, 6(3), 99, <https://doi.org/10.3406/remi.1990.1263>

MICHEL Laurent, 2015. *Migration et addictions : aspects cliniques.* <https://stm.cairn.info/revue-l-informat-psych-2015-1--page-21?lang=en&tab=text-dans>.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2016. *Promotion de la santé des migrants*, Rapport du Secrétariat, <http://iris.who.int/b/poignée/10665/252884/A69-fr.p>

ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE & ORGANISATION **MONDIALE DE LA SANTE**. (2016). *La santé des migrants, 55e conseil directeur, 68e session du comité régional de l'OMS pour les Amériques, Washington, DC, ÉUA, du 26 au 30 septembre 2016.* https://je.paho.org/bitstream/poignée/10665.2/60120/C-11-Rev1_fre.p?se=1

PIKETTY Thomas, 2019. *Capital et idéologie*, Éditions du Seuil, Paris

PIKETTY Thomas, 1997. *L'économie des inégalités*. La Découverte, Paris

PIKETTY Thomas, 2013. *La capitale au XXI^e siècle*. Éditions du Seuil, Paris

Escarmouches, rixes et paix en milieu Kim précolonial au Tchad

Gane Madda Azaria¹

Université de N'Djamena
(Tchad)/FSHS/ Département de Philosophie et Art.
ganmadaz@gmail.com
00235 (62635116 ; 90445590 ; 93974781.

Résumé

Le monde moderne donne l'impression d'être en proie à une apocalypse. Des sociétés autrefois havre de paix sont traumatisées par l'intensité de la violence des conflits qui les frappent. Devenues bellicistes, partout, les troubles éconduisent la paix. Les groupes sociaux Kim habitant la vallée du Logone au Tchad corrobore notre opinion. Depuis leur adhésion au christianisme, ils ont marqué l'histoire du Tchad par leur pacificité. Groupes ethniques d'origines diverses, jadis acéphales, ils ont créé une cohésion intercommunautés par un métissage à tel point qu'on les croit d'une même origine. Or non. Depuis un quart de siècle, ces groupes sociaux sont en conflits ouverts après une rixe qui a fait 04 morts. Pourquoi sont-ils devenus subitement si violents à l'ère démocratique? On note que dans les sociétés acéphales, dès que l'une parvient au niveau politique de chefferie ou étatique, elle est prête à utiliser sa force armée contre les autres sociétés soit pour maintenir l'ordre existant, soit pour en créer un nouveau. Les groupes sociaux kim seraient tombés dans ce piège. Le présent article présente l'évolution de ses escarmouches en rixes et définit un nouveau paradigme utile aux chercheurs et aux hommes politiques dans la résolution des conflits dans les sociétés acéphales. Adossant ce travail à l'évolutionnisme et au fonctionnalisme nous allons épuiser ce thème dans un plan tripartite.

Mots-clefs : bellicistes, escarmouches, paix, précoloniale, rixes.

Summary

The modern world seems to be in the throes of an apocalypse. Societies that used to be havens of peace are traumatized by the intensity of violence and conflict. Everywhere, the troubles have become warmongers and are a threat to peace. Kim social groups living in the Logone valley in Chad corroborate our

¹ **Gane Madda Azaria** a étudié à l'Université Nationale du Bénin (UNB), à l'université d'Abomey-Calavi (Bénin) et à l'Université Yaoundé I (Cameroun) où il a obtenu successivement la licence, le DEA en éthique et philosophie politique et morale en 2009, puis le Doctorat en 2016. Il est actuellement enseignant-chercheur et Chef de service de pédagogie à l'Université de N'Djamena. Maître-Asistant, CAMES, il est spécialiste des problèmes éthiques, politiques et religieux au département de philosophie. Son axe de recherche est la refondation de l'Etat. Il est auteur de dix (10) articles, un (02) d'ouvrages publiés.

opinion. Since their accession to Christianity, they have marked the history of Chad by their peacefulness. Ethnic groups of diverse origins, once acephal, they have created intercommunity cohesion through a mixture to such an extent that it is believed to be of the same origin. No. For a quarter of a century, these social groups have been in open conflict after a brawl that killed 04 people. Why did they suddenly become so violent in the democratic era? It is noted that in the acephal societies, as soon as one reaches the political level of chieftaincy or state, it is ready to use its armed force against the other societies either to maintain the existing order or to create a new one. The social groups kim would have fallen into this trap. This article presents the evolution of its skirmishes into feuds and defines a new paradigm useful to researchers and politicians in conflict resolution in acephal societies. By linking this work to evolutionism and functionalism we will exhaust this theme in a tripartite plan.

Keywords: warmongers, skirmishes, peace, precolonial, rixes.

Introduction

En prenant l'initiative d'écrire cet article, nous avons fait nôtre cette pensée de Patrice Lumumba, cité par Joseph Ki-Zerbo (1978, p.10): « l'histoire dira un jour son mot... L'Afrique écrira sa propre histoire ». Pour Cheikh Anta Diop, (1979, p.15), « il devient donc indispensable que des Africains se penchent sur leur propre histoire et leur civilisation et étudient celles-ci pour mieux se connaître... ». Le présent article accomplit ce devoir que nous imposent nos aînés. IL entend présenter une interprétation de l'évolution globale des escarmouches en rixes dans la région des kim, tout en offrant un paradigme de résolution des conflits dans les sociétés acéphales et une politique globale qui puisse être utile aux chercheurs et aux hommes politiques (S. P. Huntington, 1997, p.10).

L'histoire des kim est teintée de christianisme si bien que certaines personnes se posent la question de savoir est ce que ce peuple a un passé autre que le christianisme ! En effet, les Kim sont l'un des peuples tchadiens dont-on ignore presque les valeurs traditionnelles, les us et coutumes, les rites et les croyances ancestrales. Habitants la vallée du Logone dans le Mayo-Kebbi au Tchad, ils constituent une minorité de moins de 10 000 habitants vivants sur des bourrelets exondés depuis la nuit des temps, constituant quatre villages dont Djoumane, Eré, Kim et Kolobo. D'origines hétéroclites, ils se sont retrouvés par accident de l'histoire dans la région. La proximité d'habitation, les mariages et le besoin de communication leur auraient forgé une langue avec plusieurs variantes. L'entente était cordiale dans la plaine qu'ils

occupent dénommée la zone-kim. Sur ce petit territoire, cohabitaient trois systèmes politiques de l'Afrique précoloniale : la chefferie, la théocratie et l'acéphalisme. Sans exagérer, nous présageons que cela pouvait être source des conflits et surtout que le manque d'espace est un facteur déterminant pour déclencher un conflit. Alors, « le réflexe d'auto-défense fut vraisemblablement la première conséquence » dont des altercations, des escarmouches et des rixes se sont suivis. (André Raponda et al 1962, p. 2). Soucieux de la pérennité et de la transmission de leurs valeurs à leurs progénitures, chaque groupe social kim était très jaloux de son système social et de sa prééminence (idem). Au XVIII^e siècle déjà, les archives de l'empire du Ouaddaï et du royaume du Baguirmi, faisaient mention de ces groupes ethniques comme des groupes particuliers dont le rassemblement dans une entité administrative locale est impossible déifiant le sens de l'adage : « *qui se ressemblent, s'assemblent* ». Même l'administration coloniale a échoué dans ce domaine. Pourquoi et comment ces différents groupes sociaux ont pu vivre dans la concorde, défendant ensemble leur territoire depuis la nuit des temps, sans incidences graves dans leurs relations, et les mettre ensemble dans une entité administrative devient subitement aléatoire au temps moderne? En place des rixes et altercations, les kim ont privilégié les escarmouches dit-on. Ce mécanisme de gestion de conflits leur a permis de vivre en harmonie les uns avec les autres. Compte tenu des perturbations de leurs organisations sociales occasionnées par les interventions extérieures dont le royaume du Baguirmi et l'impérialisme européen en Afrique, on a cru que pendant la guerre civile au Tchad, quand régnait le chaos, l'état de nature allait rejaillir en milieu kim. Hélas ! Les groupes antagonistes kim ont su jouer le fair-play de la civilité pour marquer la différence: traverser cette période de guerre en paix et montrer aux autres groupes sociaux qui ont déterré leurs haches de guerre ancestrales que les kim ont renvoyées les escarmouches et rixes aux calendes grecques. *Comment comprendre qu'au moment où le Tchad a retrouvé sa stabilité, fait passer la démocratie du régime politique aux mœurs, les kim deviennent subitement des bataillards, au point de devenir la risée de leurs compatriotes?* Quatre (04) morts et des dizaines de blessés (2001) dans une rixe en un jour pour une question d'entité administrative locale. Ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire contemporaine de ce peuple. Un affrontement

intercommunautés kim d'une violence inattendue en plein cœur de la capitale tchadienne(2004) a laissé certains NDjaménois sans voix face à cette barbarie. Depuis un quart de siècle, le gouvernement peine pour réconcilier les belligérants et restaurer la paix dans cette région. Ce qui rend incongru l'attitude du gouvernement : s'agit-il d'une incapacité réelle à restaurer la paix ou une méconnaissance des mécanismes de résolution de conflit dans les sociétés acéphales ou un fonds de commerce politique ? La seconde piste semble plausible. Pour Robert Lewis (1936, p.23), *«Il est dangereux de généraliser les sociétés traditionnelles, de méconnaître leur organisation sociale »ou de vouloir les gérer de la même manière. Tel semble être la pierre d'achoppement des autorités dans la résolution de ce conflit. C'est pourquoi, l'objectif de notre travail vise à éclairer les lentilles des autorités que la méconnaissance des méthodes endogènes de résolution des conflits et de maintien de paix dans certaines sociétés est facteur de trouble. La résolution de tels conflits fait appel à la transdisciplinarité et ses méthodes. Nous allons consacrer la première partie de ce travail à la théorie de l'escarmouche comme système de résolution des conflits et de maintien de paix. La seconde partie sera réservée aux influences extérieures comme facteurs de troubles. La troisième partie sera réservée aux procédures de dédommagement et de pacte de paix après l'escarmouche et la rixe en milieu kim précolonial.*

1. Escarmouche comme système de maintien de la paix et de résolution des conflits

L'escarmouche par définition désigne une confrontation ou un affrontement, souvent de faible intensité, entre deux parties. Elle peut paraître dans divers contextes, car là où se trouvent des hommes, il y a forcément des conflits. C'est pourquoi M. Fortes et E.E. Evans-Prichard (1964, P. XX) soutient qu'il *«Il y a extrêmement peu de sociétés humaines connues où il n'existe pas quelques formes de guerre»*. Nous allons nous contenter de l'escarmouche sociale qui peut avoir des ramifications économiques. Nous appelons escarmouche sociale, un bref échange de conflits mineurs entre individus ou groupes d'individus souvent dans des contextes de tension, sans déboucher sur une violence majeure. Pour cerner notre sujet, nous aborderons d'abord la théorie de l'escarmouche

avant de voir comment elle est organisée dans les groupes sociaux Kim. Nous finirons par voir ses fonctions sociales et ses enjeux.

1.1. Approche de la théorie de l'escarmouche

L'escarmouche telle que conceptualisée a fait l'objet de nombreuses études. Ses causes sont nombreuses. Sur ce petit territoire, cohabitent trois systèmes politiques de l'Afrique précoloniale. Sans exagérer, nous présageons que cela peut être source des conflits et surtout que le manque d'espace est un facteur déterminant. Alors, « le réflexe d'auto-défense fut vraisemblablement la première conséquence, d'où les talismans, sortilèges, tabous divers et certaines pratiques rituelles² » (André Raponda et al 1962, p. 2.). Mais on peut les classer en quatre :

- a. Les rivalités ethniques et tribales. Les tensions entre différentes ethnies pour le contrôle des ressources ou des territoires peuvent mener à des escarmouches. Les rivalités basées sur l'identité ethnique sont souvent exacerbées par les récits de conflits passés.
- b. Le contrôle des ressources. La compétition pour des terres arables, des canaux de pêche, des mares, des marigots et des biefs, des réserves de chasses et des limites territoriales peuvent déclencher des escarmouches dans les sociétés africaines surtout.
- c. L'affirmation d'un leadership. Aucune société ne peut vivre sans leaders. L'escarmouche peut être organisée par la gérontocratie afin de s'assurer qu'une cohorte montante pourra assurer la pérennité de la société après elle. L'escarmouche peut être organisée à but de testing par la gérontocratie ou la génération montante afin de permettre aux groupes de revendiquer sa place dans la société, en défiant d'autres groupes (M. Fortes et EE Evans-Prichard, 1964, P. XIX). Lorsqu'une cohorte traverse la période de crise d'originalité juvénile, les escarmouches deviennent des moyens de test pour l'affirmation d'un leadership. Alors, l'escarmouche sert à tester les compétences et la légitimité des chefs ou des leaders de chaque génération. Un leader capable de gérer une escarmouche avec sagesse peut

² André Raponda et al 1962, p. 2.

renforcer son autorité et sa position au sein de la communauté ou sur un groupe.

d. L'escarmouche est intégrée dans les rituels ou des cérémonies traditionnelles. Elle inaugure des rites de passage ou des célébrations de la bravoure, renforçant ainsi les liens communautaires. Donc, il faut une éducation à cet effet.

E. L'escarmouche a pour cause l'éducation et la socialisation des jeunes. En observant ou en participant à des confrontations, les jeunes apprennent des valeurs culturelles, des stratégies de combat, de négociation et des comportements appropriés en matière de conflit. Pour les personnes âgées, dans les relations intercommunautés, les escarmouches servent à renforcer les alliances entre des groupes. Lorsqu'un clan ou un groupe social est confronté un clan ou un ennemi plus puissant dans une escarmouche ou une rixe, il faut une alliance.

Le choc de culture peut produire selon Samuel P. Huntington, (1997, pp.8-10) tout ce que nous venons d'énumérer.

1.2. Des escarmouches en milieu Kim

L'escarmouche telle que conceptualité devient un fait inhérent à la société humaine. Aucune société ne peut s'en prévaloir. Les escarmouches dans les sociétés africaines précoloniales résultaient d'une combinaison de rivalités internes, de luttes pour le pouvoir, de compétition pour les ressources et d'influences extérieures comme nous venons de le montrer dans la sous-section précédente. Comprendre leurs causes est essentiel pour appréhender les dynamiques sociales et politiques des sociétés africaines avant l'impact colonial.

Les groupes sociaux kim n'ont pas fait exception à la règle. Comme l'ont relevé mes prédécesseurs, les groupes sociaux kim faisaient la différence entre escarmouche et rixe et constamment, l'escarmouche prévalait pour préserver la paix, puisque la rixe coûte extrêmement chère non seulement au clan de l'auteur d'un meurtre, mais également à toute la communauté, car on a éliminé ou rendu invalide un membre qui peut défendre la communauté contre une agression extérieure. Il faut réparer cela. Décrivant les groupes sociaux kim a un moment de leur existence, Mindemon Kolandi écrit ceci : « *A leur installation, les peuples de ces différents villages voisins vivaient en parfaite harmonie dans les*

relations fraternelles et sociales... ». Ils vivaient chacun, « replié sur sa portion de fleuve, n'osant ni remonter ni descendre »; mais très réactifs aux agressions extérieures (2006, p.15). Se fondant sur les rapports de Jean Mouchet, Francine Lafarge ajoute que: les querelles internes chez les kim sont souvent occasionnées « pour la possession des biefs sur le fleuve, de marigots, le contrôle de certains villages de l'intérieur, en particulier à l'est, chez les gabris. Aux querelles des femmes³ succédaient les rivalités pour la prééminence pure et simple de l'une de ces bourgades » (Lafarge, op. cit, p.110). En réalité, il s'agissait des escarmouches car, composé de quatre groupes sociaux d'origines diverses, excepté le groupe social kwassap appelé encore Kim, qui a connu une organisation sociale de second degré (chefferie) au 18^{ème} siècle et Guereb ou Djoumane qui a aussi connu une théocratie à la même époque, les autres composantes de ce peuple (Garab ou Eré et Kolob ou Kolobo) ont conservé une organisation sociale de type primaire, c'est-à-dire l'acéphalisme. Ces trois types d'organisations devaient être source de conflits. Au regard de ce qui suit, des affrontements multifactoriels et souvent liés à des dynamiques sociales ou économiques devaient nécessairement advenir. Mais on les limitait à l'escarmouche car elle a une fonction sociale et son déferlement en rixe à des enjeux.

1.3. Les fonctions sociales et enjeux de l'escarmouche en milieu Kim

L'escarmouche, en tant que forme de confrontation sociale, joue plusieurs fonctions importantes chez les peuples minoritaires en général. En milieu Kim, les escarmouches permettaient aux communautés de :

- gérer les tensions et les conflits internes sans recourir à des violences extrêmes, car destructrices.
- servir de mécanismes de régulation, permettant de résoudre les désaccords tout en maintenant l'ordre social.
- affirmer les identités culturelles ou ethniques. Elle jouer un rôle dans la résolution des conflits en permutant un espace pour l'expression des tensions.
- offrir une opportunité de communication ; elle peut aider à prévenir l'escalade des conflits.

³ Tout ce qui ébrèche l'honneur et fait perdre la face mérite une vengeance dans le sang.

-Chez les Kim, une escarmouche peut être organisée par la gérontocratie afin de tester les stratégies de gestion de la société d'une génération à l'autre, car gérer une escarmouche de manière efficace peut impliquer des techniques de communication, de négociation ou de médiation. Son objectif est souvent de transformer l'escalade potentielle en dialogue constructif. En cela, elle offre une occasion d'exprimer des émotions telles que la colère, la frustration ou la jalousie. Elle permet aux individus de libérer des tensions accumulées, contribuant à un équilibre émotionnel. Elle permet de préparer la jeune génération à la guerre, car l'espace subissait de temps à autres des sursauts des voisins. Comme toutes les sociétés africaines précoloniales, l'escarmouche en milieu kim comporte plusieurs enjeux significatifs, tant au niveau social, culturel que politique. Entre autres, on peut citer :

-le maintien de l'ordre social ou la régulation des tensions. Il arrive des moments où la société connaît un dysfonctionnement causé par une génération, une frange de génération ou un clan qui présenterait une paranoïa. Il faut donc organiser une escarmouche afin de les ramener à l'ordre.

-La gestion interne des conflits sans recourir à la violence destructrice, contribuant ainsi à la stabilité de la communauté. Il peut arriver que deux clans ou deux générations aient des forces égales. Il faut organiser une escarmouche afin de les départager. Ou encore, quand un clan ou une génération émerge, il doit se mesurer aux autres pour s'imposer. L'arbitre de ce jeu devient l'escarmouche ;

-L'expression des désaccords sociaux et la réduction de leur risque d'escalade pour des conflits majeurs. L'escarmouche se prépare. Lorsque l'information fuit, le camp adverse peut prendre de l'avance et attaquer tôt. Ce qui évite non pas seulement l'escalade, mais remet aussi à zéro la tension et les processus de réconciliation peuvent être engagés. Cette stratégie permet d'affirmer l'identité de la partie vainqueur.

-La contenance des conflits au niveau de l'escarmouche. On cherche à renforcer les identités culturelles et ethniques, en marquant des distinctions entre groupes. Les escarmouches hiérarchisent les groupes d'individus ou les clans et les groupes ethniques en forts et en faibles. C'est pourquoi elles étaient souvent intégrées dans des rituels, renforçant ainsi les valeurs culturelles

et les traditions communautaires. Elle permet de réduire la violence.

-L'occasion d'enseigner aux jeunes les valeurs de la communauté, les comportements appropriés en matière de conflit et les stratégies de négociation ou de combat face à une agression extérieure. On apprend à l'enfant quel type de moyen de défense il faut s'en servir pendant l'affrontement. Si l'arme de dissuasion qui est le gourdin est utilisé, quelle partie du corps frapper pour anéantir l'adversaire et lui causer du mal et non détruire sa vie, car le dédommagement de la mort coûte cher. En cela, l'escarmouche fait partie de rites de passage. C'est à l'initiation qu'on parachève cette formation.

-L'occasion de nouer des alliances temporaires entre groupes opposés, afin de faire face à une menace commune. Elle renforce des liens intra-communautaires.

Les escarmouches étaient fréquentes entre les composantes sociales kim. Mais en cas d'agression extérieure, les kim s'unissent pour faire face à l'agresseur. Une fois l'agresseur repoussé, Elles reviennent à leurs escarmouches. C'est pourquoi elles jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'ordre social interne, l'affirmation de l'identité culturelle, et la gestion des relations interindividuelles ou interethniques. En ce sens, elle est l'élément essentiel dans le tissu social pour le maintien de la paix sociale, car il faut être en paix interindividuel, interclans pour espérer à un soutien en cas de difficulté. C'est pourquoi « les différends entre les membres doivent être réglées par arbitrage » (M. Fortes et EE Evan-Prichard, op cit, P. XIX).

2. Les influences extérieures comme facteurs de troubles: genèse des rixes en milieu Kim

De nos jours, la région des kim est dans l'œil de cyclone du gouvernement, car les escarmouches peuvent se transformer rapidement en rixes. Une haine latente habite les habitants depuis la seconde moitié du 18^{ème} siècle lorsque le royaume du Baguirmi a mis pied dans la zone. La colonisation a enfoncé le clou. Depuis lors, tout affrontement se transforme en rixes.

2.1. Les mutations des escarmouches en rixes en milieu Kim

L'évolution des escarmouches en rixes en milieu Kim peuvent être attribuées à deux causes interconnectées. Au nombre des facteurs entraînant cette mutation, on note: l'escalade de tension. Il provient de l'accumulation de frustrations, qui elle aussi provient des conflits non résolus qui peuvent s'intensifier. Donc, des désaccords fréquents, sans résolution peuvent créer un climat d'animosité dans les rixes. Les facteurs émotionnels tels que la colère et la frustration peuvent transformer une escarmouche en une altercation ou rixe, surtout si les individus se sentent menacés, insultés ou frustrés. Ce qui crée un sentiment d'humiliation qui peut inciter les individus à réagir de manière plus violente. La dynamique de groupes en conflit engage des alliés et peut prendre racine sur les rivalités intergroupes et exacerber les rivalités historiques ou culturelles donnant lieu à des rixes. L'échec des institutions de maintien de paix enveniment les conflits.

La première cause de mutation de l'escarmouche en rixe est due à l'annexion de la région par les groupes sociaux voisins, notamment les groupes sociaux Kabalaye, Marba, Nantcheré, Toupouri, peulh et Mousseye. Avec qu'eux, il n'y a pas d'escarmouche. On passe directement de l'altercation à la rixe. Pour les kim, avec les membres de ces groupes précités, il n'y a pas d'otage. L'individu capturé fini en brousse. La seconde cause de mutation de l'escarmouche en rixe en milieu kim est ce qu'il convient d'appeler l'affaire Jalaïssou⁴ et Longo qui date des années 1850. En fait, pour une question d'honneur à cause d'une fiancée déflorée avant sa nuit de noce et le refus de reconnaître le fait et de dédommager la victime, ces deux protagonistes ont entraîné non seulement leurs amis, leurs clans, les groupes sociaux Éré et Kim dans une escarmouche, mais a engendré une première rixe dans la région. Par la suite, deux blocs se sont formés : la chefferie de kim, le royaume du Baguirmi et le Sultanat du Ouaddaï ont fait front commun contre les communautés Kabalaye, Marba, Nantcheré et Mousseye, Djoumane, Kolobo et Éré. Dès lors, les crimes crapuleux sont devenus des choses banales dans le milieu. Les relations de bon voisinage d'hier se sont effritées. La zone-kim

⁴ Jalaïssou est le fiancé et longo, l'accusé.

est entrée dans un sempiternel conflit entraînant des conséquences fâcheuses jusqu'aujourd'hui dans le milieu kim.

2.2. Conséquence des mutations des escarmouches aux rixes en milieu Kim

« Des groupes ethniques d'origines géographiques diverses peuvent se trouver juxtaposées » sur un territoire reconnaît André Raponda et al (1962, p. XV). Dès lors, ils définissent eux-mêmes leur manière de vivre. Généralement, les sociétés segmentaires privilégient les modes de résolution pacifique de leurs divergences. Quand les rixes prennent la place des escarmouches dans ces sociétés, on assiste à une déstabilisation Sociale. Les rixes créent des fractures au sein des groupes, entraînent des rivalités durables et des divisions qui affaiblissent la cohésion sociale. Toutes les sociétés sont susceptibles de se moderniser. Pour Georges Balandier, la modernité peut créer des tensions entre les sociétés comme on l'observe chez les Fang et les Bakongo (1990, p. IX). Les tensions interethniques ou interclans peuvent s'exacerber et conduire à des hostilités prolongées. Lors des affrontements, des blessures graves et des pertes humaines, affectent directement les familles et les communautés. Cela peut engendrer des cycles de vengeance où les groupes cherchent à se venger des affronts subis. Ces affrontements peuvent conduire à des destructions de biens, ou la confiscation des ressources économiques des communautés. Les actions considérées comme des crimes et délits qui se trouvent de ce fait réprimés sont le plus souvent des sacrilèges de diverses formes. Les auteurs peuvent même être expulsés de sa société ou mis à mort (M. Fortes et EE Evan-Prichard, op.cit, P. XVI). Soucieux de la pérennité et de la transmission de ses valeurs à sa progéniture, chaque groupe social kim est très jaloux de son système social et de sa prééminence. C'est pourquoi la vendetta est de règle. Dès qu'elle est déclenchée, les activités agricoles, commerciales et autres, impactant le bien-être économique des individus et des groupes sont perturbés. Les leaders et les auteurs impliqués dans des rixes peuvent voir leur statut renforcé ou affaibli, selon l'issue des conflits.

L'intensité des rixes perturbent dans la plupart des cas les organisations sociales suite à des déplacements des populations. Si le séjour se prolonge, la population déplacée peut acquérir une autre culture ou mentalité. Dès qu'elle intègre son site de

prédilection, elle peut soit contaminée la population restée sur place, soit avoir de difficultés pour se réadapter. Ce qui peut aggraver les tensions interethniques ou intra-communautaires, rendant la cohabitation difficile. De même, il peut s'opérer un changement dans les rituels de guerre ou d'apaisement, affectant les traditions culturelles. Les groupes ou individus impliqués dans des rixes peuvent être stigmatisés. Ce qui complique les relations interindividus ou intergroupes et les échanges culturels dérégulant de fois certains aspects de la vie communautaire.

Effectivement, les groupes sociaux kim ne font pas faits exception à cette règle. Bien que d'origine diverses, ils se sont déjà adaptés un mode de vie qui leur convient. A vouloir bouleverser leur organisation ancestrale, on perturbe leur équilibre comme le reconnaît Jean Piaget : « Quand un comportement se trouve adapter à un élément correspondant du milieu de l'espèce, ce n'est jamais ni un fruit du hasard, ni une chose qui va de soi. L'adaptation est le processus qui modèle l'organisme de telle façon qu'il coïncide avec son milieu, au point que l'individu peut survivre ». Elle provient de deux actions :

- 1° L'interaction entre l'organisme et son milieu ;
- 2° L'interaction entre l'individu et ce qui l'entoure (Jean Piaget, 1974, pp.15-17). Lorsque l'individu ou l'animal s'adapte déjà à son milieu, il n'est pas facile de lui imposer un comportement autre que celui du milieu dont il tire l'avantage. C'est ce qui ressort des études de l'ethnologie (op cit, p. 32).

Ce qui convient d'appeler désormais l'affaire Jalaisso-Longo est le principal facteur impactant tous les autres dans l'évolution des escarmouches en rixes. Ni était cette affaire, les barma n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait dans la région. Une fois que les institutions de dialogue dans ce genre de conflit ont échoué, Jalaisso était obligé d'engager des épreuves de force. C'est ainsi l'affaire a embrasé toute la région, voire y impliquer le royaume du Baguirmi et le sultanat du ouaddaï (D. Z. Tobis, op. cit, p.13. Désormais, les crimes crapuleux se sont installés au sein de ces groupes sociaux entraînant de part et d'autres des déplacements ou d'abandon de site. C'est ainsi que le concept esclave est remis à jour. On organise la chasse non seulement pour tuer les gibiers,

mais également pour kidnapper les hommes, car on peut en capturer et le vendre aux barma. Seulement, si ce n'est pas une expédition de l'armée baguirmienne, les groupes sociaux kim ne se vendent pas. Les chevaliers Kabalaye et les Nantcheré constitués en fantassins peuvent pénétrer impétueusement la région et enlever furtivement des hommes. Si on les rattrape, on peut les libérer au prix d'un combat acharné. Dans le cas échéant, arriver dans leur fief, le butin est livré au barma, le cas échéant, l'homme est castré et s'occupe de la cour du chef. S'il s'agit d'une belle figure féminine, elle entre au service du chef ou est donnée en mariage soit dans la famille du chef, soit à un notable ou un homme de biens dans la communauté. Les chefs de village de Kim qui disposait d'une armée pouvaient aussi faire autant (Jean Cabot, *op. cit*, p.81). Si la famille de la personne kidnappée a des informations sûres sur sa destination et juge opportun de libérer son membre, elle peut entrer en négociation, payée un prix et se faire délivrer la personne.

3. Dédommagement et pacte de paix après la rixe en milieu Kim

Aucune société ne peut vivre éternellement en paix. Quelles que soit les conditions, des pathologies peuvent advenir entraînant des tensions, voire des affrontements qui peuvent causer des dommages. Comme les hommes aiment vivre plus dans la paix que dans des troubles, il faut alors faire la paix, car « S'il y a querelle entre deux hordes constituées, elle doit soit être réglées par la conclusion de paix, soit laissée en suspens pendant la réunion, pour éclater à nouveau plus tard » (M. Fortes et EE Evan-Prichard, *op. cit*, P. XX) Cette paix ne peut être conclue qu'à deux conditions : le dédommagement de la partie victime et la matérialisation de cette paix par un pacte.

3.1. Le dédommagement des victimes

L'étude « d'une société primitive implique l'étude de toutes les phases de la civilisation » (Robert Lewis, 1936, p.11). Dans toutes les sociétés, le dédommagement est une réparation d'un tort ou une compensation d'un manque. Le milieu kim en a fait un privilège pour maintenir la paix. Lors d'un conflit, on identifie la cause, on situe les responsabilités et on demande réparation. En

cas de refus, l'épreuve de force peut être engagée. Pendant les affrontements, si des coups et blessures sont du côté de la famille ou du clan du fautif, il n'y a pas de dédommagement. S'il s'agit d'un meurtre, alors les données changent par ce qu'une vie est supprimée. Si pendant l'affrontement, les coups et blessures ou mort d'homme advient du côté ayant pris l'initiative d'attaquer le côté fautif, une alliance est aussitôt faite avec une famille plus illustre pour se faire doublement dédommager. C'est pourquoi, on privilégie à tous égards l'escarmouche que la rixe dans le milieu car les rixes peuvent causer des pertes humaines significatives, engendrant des blessures physiques et des décès qui affectaient des familles et des communautés. Certains survivants peuvent souffrir de traumatismes psychologiques suite aux coups encaissés ou dus à la violence de la perte de leurs proches. Le dédommagement des victimes est souvent matériel ou humain. On peut prendre à la place du défunt : des biens matériels essentiels à la survie des individus ou des communautés des ressources naturelles, comme l'eau, les terres agricoles affectant ainsi l'économie locale...

On peut solliciter une personne, généralement une jeune fille dont la famille victime bénéficiera de la dote. La répercussion de ces conflits pouvait se faire sentir sur plusieurs générations, affectant durablement les structures sociales surtout. Les individus stigmatisés peuvent quitter le clan ou la région pour s'établir ailleurs. Il peut arriver que pendant la rixe, on fait des prisonniers. Une fois la paix établie, on doit échanger les prisonniers ou réintégrer l'élément fait prisonnier dans le clan. Dans ce cas, c'est la famille nucléaire ou le clan qui s'engage à ramener l'élément en traitant directement avec la famille qui détient le prisonnier. Si la rixe a lieu dans le même village, le dédommagement suit deux procédures :

- a. On privilégie le dialogue en incluant dans les négociations les doyens des clans ;
- b. On engage l'épreuve de force en mettant la main sur un bien quelconque en brousse qui peut être un canal de pêche, une mare, un marigot, un bief, une rivière ou une partie d'une rivière. Les zones de chasse ou les terres arables peuvent aussi servir de monnaie de change.

Quand il s'agit des coups et blessures légères, on s'engage à soigner la victime, car chaque communauté avait ses tradipraticiens. Si la blessure est grave, on attend l'issue de la fin. Si mort d'homme advient, la procédure change. Si la victime est une femme, on peut remettre à sa famille une fille si cela s'avère nécessaire. Si la victime est un homme, on l'échange contre un bien matériel. La procédure devient la suivante : on cible un bien. Le jour où on apprend que la famille veut aller exercer une activité sur ce lieu, on se prépare pour l'attaquer pour lui signifier qu'elle n'a plus droit de propriété sur ce bien. Si la famille est illustre, on tisse une alliance avec une ou deux familles illustres et on coalise pour lui porter le message (groupe des enquêtés à Eré). En cas de victoire, le bien devient un acquis commis entre les deux ou trois familles de l'alliance. Ce bien ne peut plus être retourné à son premier propriétaire (Daniel Elewak). Si le meurtre est causé hors communauté et que cette communauté a un bien à proximité des limites de la communauté de la victime, on met la main sur ce bien. Alors, il n'est pas bon de provoquer de temps en temps des rixes, car cela appauvrit la famille.

3.2. Pacte de paix et rituels de réconciliation après les rixes en milieu Kim

Les pactes de paix et la réconciliation après une rixe en milieu kim sont le fondement de la paix et des nouvelles relations sociales. Ils impliquent un processus de négociation, des engagements mutuels, de dédommagement, de soutien des autorités traditionnelles, des rituels significatifs, et de cérémonies officielles. Dans ce processus de recherche de la paix, le premier élément à mettre en place est le groupe de dialogue et négociation. Certaines personnes sont connues dans les communautés et clans pour cet art. Alors, soit ils prennent l'initiative de réconcilier les protagonistes, soit l'un des protagonistes saisie un membre de ce caste. Connaissant leur rouage, il saura qui associer à lui pour mener à bien cette mission. Certains chefs spirituels en vertu des pouvoirs qui leurs sont conférés peuvent faire partie de l'équipe de négociation. Agissant comme médiateurs, ces accords sont souvent basés sur des coutumes et les traditions locales, renforçant leur légitimité dans la communauté. La réussite des négociations dépend souvent de la volonté des parties à surmonter les méfiances et à s'engager dans un processus de réconciliation durable. L'engagement mutuel définit oralement les termes de la paix et les

obligations de chaque partie. Généralement, les parties conviennent de ne pas recourir à la violence et de résoudre désormais les différends par le dialogue. Comme le pacte vise à restaurer les relations pacifique entre individus ou groupes en conflit il faut organiser des rituels solennels de réconciliation, donc des cérémonies sacrées impliquant des sacrifices d'animaux ou des offrandes aux ancêtres pour sceller l'accord. On arrive à cela quand on a déjà convenu sur les clauses de dédommagement. Puis vient le partage de repas entre les parties en conflit symbolisant la réconciliation et l'engagement mutuel à maintenir la paix. Ensuite, il faut échanger de cadeaux ou de biens entre les groupes. Cela est un symbole de la bonne volonté et l'intention de restaurer les relations. Les mariages entre membres de groupes différents peuvent être encouragés pour renforcer les liens et favoriser l'harmonie. Un pacte de paix réussi peut conduire à une période de stabilité, permettant le développement économique et social.

Dans ce qu'on a appelé l'affaire Jalaïssou et Longo, il convient de rappeler que la première négociation qui a abouti à la paix et au retour des habitants de Kim sur leur site était conduite par Babou, un homme de biens du village Eré qui avait des bons rapports avec les barma. Les démarches ont été menées par son ami Kesselmo, de mère Kim. Une fois prendre position sur leur ancien site, le village Eré reçut un fleuve pour cadeau (Apténé). Pour sceller cette paix, les deux chefs des armées se sont excisés et chacun a bu le sang de l'autre. Mais cela n'a pas empêché que Malamdjiga viole ce pacte en envahissant le village Eré avec l'aide des armées ouaddaïenne et baguirmienne. Le retour des habitants du village Eré sur leur site a été négocié par Malamdjiga lui-même, le chef du village de Kim. Il reçut pour cadeau le fleuve Tun.

Aussitôt, la colonisation a mis un terme à ces genres de rixes. C'est sous le Tchad démocratique que les rixes ont repris alors que durant la période coloniale et les quatre décennies de l'indépendance, on est revenu aux escarmouches. Nous consacrerons le prochain titre : *Mutations des escarmouches en rixes dans les conflits intercommunautés kim contemporain*, Alors, que conclure ?

Conclusion générale

Nous avons montré comment les kim, plusieurs groupes sociaux,

des minorités ont su se fusionner pour former une entité représentative, dans la diversité et la paix comme le reconnaît Spinoza (1966, 21. p. 23, «*la raison nous « enseigne à pratiquer la moralité, à vivre dans la tranquillité et la paix interne...»*). Pour que les hommes en sociétés vivent cette paix, il faut des lois établies et accepter de tous les acteurs sociaux. C'est pourquoi les groupes sociaux kim ont préféré l'escarmouche comme mode de régulation des tensions sociales. Mais les escarmouches peuvent évoluer et aboutir à des rixes. Les sociétés kim n'ont pas fait exception à cette règle. Comme les rixes dans les sociétés africaines précoloniales étaient des événements complexes, influencés par des dynamiques sociales, économiques et politiques, la médiation et les rituels de réconciliation jouaient un rôle essentiel dans la gestion de ces conflits, reflétant l'importance des valeurs communautaires et de l'harmonie sociale. Les rixes en Afrique noire précoloniale étaient souvent le résultat de plusieurs causes interconnectées. La lutte pour l'accès à des terres agricoles fertiles et à des sources d'eau. Des rivalités anciennes entre groupes ethniques ou clans pouvaient resurgir, provoquant des rixes violentes. Les alliances entre clans pouvaient changer, entraînant des conflits lorsque des groupes se sentaient trahis. Les offenses, réelles ou perçues, pouvaient déclencher des vendettas. Des familles ou des clans cherchaient à venger un affront avant de l'enterrer. Les disputes personnelles pouvaient rapidement dégénérer en rixes, surtout si elles touchaient à la réputation. Les groupes sociaux kim s'inscrivent dans cette logique, chose que les autorités feignent de comprendre. Or, Pour Sylvain Aroux « *la politique est l'activité pratique, existentielle et contingente d'hommes qui s'efforcent de résoudre les problèmes concrets qui se posent à une société déterminée...* » (AROUX Sylvain, 1990 ,p.1981). Donc, *l'élimination d'un conflit social est une simple question d'organisation politique intelligente. Il n'ya pas de raison que ce conflit intercommunautés kim persiste.*

Bibliographie

I. Sources écrites

1. AKODMO BOURKOUMANDAH Youssouf, 2000-2001, *Histoire et civilisation du peuple Kim*, Mémoire de maîtrise, Université de N'Djamena.

2. Archives de la chefferie d'Eré.
3. **AROUX Sylvain**, 1990, *Encyclopédie philosophique Universelle, les notions de philosophie*, Paris, PUF, tome II
4. **BADOU Urbain**, 1986, *Histoire du canton des Kims : des origines à nos jours*", Mémoire de fin d'étude à l'ENS Tchad, 1984-1986.
5. **Balandier Georges**, 1990, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire*, Paris, PUF.
6. **BARTH Henri**, 1860, *Voyages et découvertes dans l'Afrique septentrionale et Centrale*, Traduction Paul Ithier, Paris et Bruxelles, vol.3.
7. **BRUEL Georges**, 1903, *Rapport du 28 septembre* dactylographié.
8. **BRUEL, Georges** 1905, *Le cercle du Moyen Logone*, Publication du CAF,
9. **CABOT Jean**, 1965, *Le bassin du Moyen-Logone*, O.R.S.T.O.M, Paris,
10. **DIOP Cheikh Anta**, 1979, *Nation nègre et culture*, Paris, *Présence Africaine*
11. **DOLDIGUIM Zaïdou Tobis**, 1987, *Etude Monographique, Histoire des Garab*, Rapport de fin de formation ENS, Cycle I.
12. **FORTES M. et EVANS-PRICHARD EE**, 1940, *African Political Systems*, Paris, P.A.
13. **GOUABAL Mamadé**, 1975, *Rapport préliminaire sur l'histoire des garap*,
14. **GOUABAL Mamadé**, 2012, *Les Garap: Histoire, Pouvoir et Mythologie*, N'Djamena, Al-Mouna,
15. **HERSE Pierre**, 1903-1906 ; Lettre à l'auteur du 29 octobre 1980, cité par Lanne Bernard, dans *Population du Sud du Tchad*, in *Revue d'Etudes politiques Africaines*, juillet-août 1979, n° 163-164.
16. **HUNTINGTON Samuel P**, 1997, *Le choc des civilisations*, Paris, édition Odile Jacob.
17. **KI-ZERBO Joseph**, 1978, *Histoire de l'Afrique noire : D'hier à demain*, Ed. Hatier,
18. **KOLANDI Mindemon**, 2006, *Contribution à la connaissance de l'histoire du Tchad : le peuple « kim »*, in *Annales de l'Université du Tchad* série A N°II

- 19. LAFARGE Francine et SEIGNOBOS Christian**, *Rapport préliminaire sur les pays Kim*, 1974
- 20. LANNE Bernard** 1979, *Population du Sud du Tchad*, in *Revue politique africaines* N° 163-164.
- 21. MAURIER Henri**, 1976, *Philosophie de l'Afrique noire*, Paris, Ed, Verlag des Anthropos,
- 22. MOUCHET Jean**, 1955, *Rapport de tournée dans la région des Kim*
- 23. PIAGET Jean**, 1974, *Evolution & modification du comportement*, Paris, Payot.
- 24. RAPONDA-Walter André et Roger Sillans** 1962 *Rites et croyances des peuples du Gabon*, Paris, PA.
- 25. ROBERT Lewis**, 1936, *Traité de sociologie primitive*, édition Paris, Payot.
- 26. Spinoza**, 1965, *Traité politique*, traduction Charles Appuhn, Paris, GF Flammarion,

II.Sources orales

N°	Noms & Prénoms	Age (ans)	Fonction	Lieu de résidence	Date d'entretien
	Abdallah Warga	100	Paysan	Éré	Juin 2001
	Awalé Patcha	95	paysan	Éré	Mars 2002
	Bactar Saballa	92	paysan	NDjamena	Mars 2021
	Daniel Elewak	100	paysan	Koyom	Août 2009
	David Adjogrom	98	paysan	Gorey	Avril 2022
	Elie Aguenadé	97	Paysan	N'Djamena	Mars 2016
	EnockTandang	100	Paysan	N'Djamena	Janvier 2017
	Koré Moïse	80	Mécanicien	NDjamena	Mai 2023
	Matta Adawa	105	Paysan	Éré	Juin 2005
	Matta Sabourmi	95	Paysan	Éré	Septembre 2010
	Salet ANDANRET	95	Paysan	Gorey	Juillet 2009
	Sipténé	85	paysan	Kolobo	Avril 2017

Utilisation des Précautions Standards par les Prestataires de Soins dans le Cadre de la Prévention des Infections Associées aux soins à l'Hôpital Sominé Dolo de Mopti en 2024

Salif Diabaté

*Institut National de Formation
Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge Malienne
diabate_salif@yahoo.fr*

Abdramane TRAORE

*Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.
Tiotiotraore2@gmail.com*

Harouna dit Tiémoko SANGARE

*Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.
harounasang21@gmail.com*

M. AMADOU KEITA

Hôpital Sominé Dolo de Mopti

Dohinnon COLETTE

*Institut National de Formation en Sciences de la Santé
ouidahc@gmail.com*

Résumé

Les précautions standards constituent un ensemble de pratiques à appliquer systématiquement pour prévenir la transmission des micro-organismes. Elles représentent la première stratégie de protection des prestataires de soins, des patients et des visiteurs contre les infections associées aux soins (IAS). Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'application des précautions standards dans la prévention des IAS. Une IAS survient au cours ou à la suite d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) alors qu'elle n'était ni présente ni en incubation au début de cette prise en charge. Il s'agit d'une étude transversale descriptive menée entre avril et mai 2024 à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. Elle porte sur l'utilisation des précautions standards par les prestataires de soins dans trois services ciblés. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire et d'une grille d'observation, puis analysées avec le logiciel SPSS 26. Le traitement du texte a été réalisé sous Microsoft Word, et la présentation des résultats avec PowerPoint. L'étude a inclus 52 prestataires de soins, dont 57,7 % d'hommes (sexe-ratio de 1,36). Leur âge moyen était de 35,44 ans (écart-type : 6,87 ans). Les techniciens supérieurs de santé (TSS) constituaient le groupe professionnel le plus représenté (28,8 %), et le service de médecine comptait le plus grand nombre de participants (38,5 %). Tous les prestataires respectaient le port de gants (100 %). Cependant, 40,4 % avaient été victimes d'un accident d'exposition au sang (AES), et 71,2 % connaissaient la conduite à tenir en pareil cas.

L'application systématique des précautions standards est essentielle dans tous les services de santé. Il est également primordial de former les prestataires pour assurer le respect des protocoles de prévention. Cette étude apporte des éléments pouvant contribuer à l'amélioration de la qualité des soins dans les structures hospitalières.

Mots-clés : *précautions standards, infections associées aux soins, prestataires de soins, hôpital Sominé Dolo.*

Abstract

Standard precautions are a set of practices that must be systematically applied to prevent the transmission of microorganisms. They represent the primary strategy for protecting healthcare providers, patients, and visitors from healthcare-associated infections (HAIs). This study aimed to assess the implementation of standard precautions in the prevention of HAIs. An HAI occurs during or after patient care (diagnostic, therapeutic, palliative, preventive, or educational) when it was neither present nor incubating at the start of care. This was a descriptive cross-sectional study conducted between April and May 2024 at Sominé Dolo Hospital in Mopti. It focused on the use of standard precautions by healthcare providers in three targeted departments. Data were collected using a questionnaire and an observation grid, then analyzed with SPSS 26. Microsoft Word was used for text processing, and PowerPoint for the presentation of results. The study included 52 healthcare providers, 57.7% of whom were men (sex ratio: 1.36). Their average age was 35.44 years (standard deviation: 6.87 years). Senior health technicians (TSS) were the most represented professional group (28.8%), while the medical department had the highest number of participants (38.5%). All providers adhered to glove use (100%). However, 40.4% had experienced a blood exposure incident (BEI), and 71.2% knew the appropriate procedure to follow in such cases. The systematic implementation of standard precautions is essential in all healthcare services. Additionally, training healthcare providers is crucial to ensuring compliance with prevention protocols. This study provides insights that could contribute to improving the quality of care in healthcare facilities.

Keywords: *standard precautions, healthcare-associated infections, healthcare providers, Sominé Dolo Hospital.*

Introduction

Les accidents d'exposition au sang et les infections associées aux soins : un enjeu majeur de santé publique. Un accident d'exposition au sang (AES) désigne tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang, impliquant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure), soit une projection sur une muqueuse (œil, bouche) ou une peau lésée. Selon D. Condé (2017), le risque d'infection par le virus de l'hépatite B (VHB)

après un acte médical, en l'absence de vaccination ou de prophylaxie post-exposition, est estimé entre 37 et 62 % lorsque le patient source est antigène HBAg positif, et entre 23 et 37 % s'il est HBAg négatif N.M. Bambenongama & J.L. Likwela, (2013). La transmission du virus de l'hépatite C (VHC) et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) après une exposition professionnelle est estimée respectivement à 0,5 % (0-10 %) et 0,3 % chez les prestataires de soins de santé dans le monde N.M. Bambenongama & J.L. Likwela, (2013).

Les sages-femmes, chirurgiens et leurs assistants sont particulièrement exposés à ces risques en raison de plusieurs facteurs :

Les blessures percutanées, souvent causées par une mauvaise posture, des instruments tranchants ou piquants glissants ;

Les éclaboussures de sang ou de liquide amniotique, qui peuvent atteindre les yeux, le nez ou la bouche ;

La perforation des gants, entraînant une exposition directe aux liquides biologiques des patients.

Ces expositions augmentent le risque de contracter des infections transmissibles par le sang, telles que l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 3 millions de professionnels de santé sont victimes d'AES chaque année par piqûre. L'OMS estime que 40 % des hépatites virales et 4,4 % des infections par le VIH chez les soignants sont dues à ces accidents H. Kanté, (2019).

Les infections associées aux soins (IAS) constituent un problème majeur en raison de leur fréquence et de leurs conséquences. Une étude internationale menée dans 47 hôpitaux, à travers 14 pays sur 4 continents, a révélé que la prévalence des IAS varie entre 3 et 21 %, avec une moyenne de 8,4 %. En comparaison, cette prévalence était de 4 % aux États-Unis en 2001 et de 5 % en France en 2006 M. Soul (2016).

En Afrique, la prévalence des IAS est encore plus préoccupante, oscillant entre 10 et 60 %. Elle est estimée à 10,9 % au Sénégal, 12 % en Côte d'Ivoire, 10 % au Bénin et 14 % au Mali M. Soul (2016). Ces chiffres soulignent l'urgence d'une prise en charge efficace pour réduire ces infections et leurs impacts.

Les mesures d'hygiène regroupées sous le terme de « précautions standard » (PS) sont des protocoles visant à protéger à la fois les

soignants et les patients contre les infections. Elles reposent sur le principe que le sang, les liquides biologiques, les produits d'origine humaine, la peau lésée, les muqueuses et les objets souillés peuvent être des vecteurs de transmission de microorganismes.

Introduit au milieu des années 1970, ce concept a marqué une avancée majeure dans la prévention des risques infectieux liés aux soins. Aujourd'hui, il constitue le socle des politiques de réduction des infections nosocomiales et reste un enjeu central en santé publique.

Face à l'ampleur du problème, il est essentiel d'allouer des ressources suffisantes pour assurer la mise en place et le respect des précautions standard. La surveillance épidémiologique dans les structures hospitalières est un outil indispensable pour identifier et prévenir les épidémies.

La réduction des infections associées aux soins est un objectif prioritaire pour l'ensemble des hôpitaux. En améliorant la qualité des soins et en garantissant la sécurité des professionnels de santé, ces mesures participent à une meilleure prise en charge des patients et à une réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux infections nosocomiales.

1. Méthodologie

L'étude a été réalisée à l'hôpital somine Dolo de MOPTI basé sur les précautions standards dans 3 services distinctes la médecine le bloc opératoire et la maternité. Il s'agissait d'une étude transversale descriptive et mixte couvrant un mois s'étendant entre Avril et Mai 2024 à l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. Le choix de cette étude est basé sur le niveau d'utilisation de PS par les prestataires de soins aux trois (3) services choisis. Les sujets concernés dans cette étude étaient les prestataires de santé en activité, les techniciens d'hygiène de surface, les responsables d'incinération de l'hôpital, les agents responsables de la stérilisation et les personnels administratifs. Tous les prestataires de santé qui exercent dans le milieu de soins de la médecine de la maternité du bloc opératoire à l'hôpital ont été inclus dans cette étude à leurs insu excepté le directeur et son adjoint. Le souci étant de minimiser les biais de sélections liés à la collecte des données. Tous les prestataires de santé qui avaient l'information

au préalable n'étaient pas retenus dans cette étude. L'échantillon a été constitué de 52 professionnels de santé qui ont pu répondre au questionnaire parmi les services ciblés. Les informations ont été collectées à travers une grille d'observation et un questionnaire élaborés et utilisés sur le terrain. Le traitement des données a été effectué avec le logiciel SPSS. Les données recueillies étaient strictement confidentielles et dans l'anonymat.

2. Résultats

Tableau I : Répartition des prestataires de soins par sexe

Sexe	Fréquence	Pourcentage
Masculin	30	57,7
Féminin	22	42,3
Total	52	100,0

Source : Auteur

La majorité des prestataires de soins enquêtée étaient des hommes 57,7% avec un sexe ratio de 1,36

Figure 1: Niveau d'études de prestataires de soins.

Source : Auteur

Les prestataires de soins les plus représentés étaient les Technicien supérieur de santé (TSS) avec une fréquence de 28,85%.

Tableau II : Répartition de service selon le prestataire de soins

Services	Fréquences	Pourcentages
Médecine	20	38,5
Bloc opératoire	18	34,6
Maternité	14	26,9
Total	52	100,0

Source : Auteur

La majorité des participants était dans le service de médecine (38,5%) et du Bloc opératoire (34,6%).

Tableau III : Répartition des prestataires par tranche d'âge

Tranche d'âge	Fréquence	Pourcentage
Inférieur à 29	11	21,1
29-40	30	57,8
Plus de 40	11	21,1
Total	52	100,0

Source : Auteur

La tranche d'âge la plus représenté était compris entre 29 et 40ans avec 57,8 % dont l'âge moyen est 35,44 ans avec un écart type de 6,87.

Tableau IV : répartition des prestataires sur la formation en PCI

PCI	Fréquence	Pourcentage
Oui	34	65,4
Non	18	34,6
Total	52	100,0

Source : Auteur

Les prestataires de soins qui ont reçu la formation représentaient 65,4%

Tableau V: utilisation le port de gants par le prestataire

Port des Gants	Fréquence	Pourcentage
Toujours	52	100,0
Jamais	0	0
Total	52	100,0

Source : Auteur

Le port gant est utilisé par les prestataires de soins à 100%.

Tableau VI: Port de masque chez les prestataires de soins

Port de masque	Fréquence	Pourcentage
Occasionnellement	5	9,6
Toujours	41	78,8
Jamais	6	11,5
Total	52	100,0

Source : Auteur

Il ressort que 78,8 % des prestataires portent de masque (bavette).

Tableau VII : port de lunettes par le prestataire de soins

Port Lunettes	Fréquence	Pourcentage
Occasionnellement	16	30,8
Toujours	31	59,6
Jamais	5	9,6
Total	52	100,0

Source : Auteur

L'étude a montré que le port de lunettes est observé à chez 59,6 %

Tableau VIII : Le port de tablier) par le prestataire de soins.

Blouses (Tablier)	Fréquence	Pourcentage
Occasionnellement	4	7,7
Toujours	44	84,6
Jamais	4	7,7
Total	52	100,0

Source : Auteur

84,60% des prestataires de soins portaient toujours le tablier au cours des soins.

Tableau IX : port de chaussures

Port des Chaussures	Fréquence	Pourcentage
Occasionnellement	18	34,6
Toujours	28	53,8
Jamais	6	11,5
Total	52	100,0

Source : Auteur

Le port de chaussures de protection est observé chez les prestataires de soins à 53,8%

Tableau X : Lavage des mains avec du savon

Lavage des mains	Fréquence	Pourcentage
Non	5	9,6
Oui	47	90,4
Total	52	100,0

Source : Auteur

90.4 % de la population d'étude pratiquaient le lavage des mains avec du savon au cours de leurs activités de soins.

Tableau XI : Remise de linge par le prestataire de soins après utilisations

Remise de Linge	Fréquence	Pourcentage
Non	17	32,7
Oui	35	67,3
Total	52	100,0

Source : Auteur

L'étude a montré que 32,7 % de prestataires de soins ne rendaient pas les linges souillés aux gardes malades après les activités de soins.

Tableau XII : connaissance sur les précautions standard par le prestataire

Connaissance sur PS	Fréquence	Pourcentage
Non	3	5,8
Oui	49	94,2
Total	52	100,0

Source : Auteur

Dans notre étude 94,2 % des enquêtés connaissaient les précautions standards.

Tableau XIII : Connaissance des agents infectieux transmis par le sang

Agents infectieux	Fréquence	Pourcentage
VIH, VIH et VHB	35	67,3
VIH ou VIH et VHC ou VIH et VHB	17	32,7
Total	52	100,0

Source : Auteur

Les prestataires de soins qui connaissaient la transmission des agents infectieux représentaient 67,30 % pour le VIH et VHB et représentaient aussi 32,70 % pour le VIH, VHB et VHC.

Tableau XIV : victime d'AES durant les 12 derniers mois

Victime AES	Fréquence	Pourcentage
Non	31	59,6
Oui	21	40,4
Total	52	100,0

Source : Auteur

Dans la population d'étude 40,4 % ont affirmé avoir été victime d'AES durant les 12 derniers mois.

Tableau XV : type AES pour la dernière fois

Types AES	Fréquence	Pourcentage
Inconnu	19	36,5
Piqûre	17	32,7
Coupure	3	5,8
Projection de liquide biologique	13	25,0
Total	52	100,0

Source : Auteur

36,50 % de type (AES) était inconnu

Tableau XVI : Conduite à tenir en cas AES

Conduite à tenir en cas d'AES	Fréquence	Pourcentage
Faire saigner puis informer nettoyer	13	25,0
Asperger d'antiseptique puis informer	37	71,2
Ne sait pas ce qu'il faut faire	2	3,8
Total	52	100,0

Source : Auteur

les prestataires de soins (71,20%) ont confirmé qu'il faut asperger antiseptique puis informer en cas d'AES

Tableau XVII : non-respect de certaines précautions standards

Non-respect de PS	Fréquence	Pourcentage
Non	22	42,3
Oui	30	57,7
Total	52	100,0

Source Auteur

Dans notre étude 57,7 % ont respecté les précautions standard.

Tableau XVIII : Raison de non-respect de certaines précautions standard

Raison de non-respect de PS	Fréquence	Pourcentage
Manque de connaissances	10	19,2
Oubli	9	17,3
Urgence	7	13,5
Manque d'équipement	26	50,0
Total	52	100,0

Source : Auteur

Selon 50 % des personnes enquêtées le manque d'équipement était les raisons de non-respect de précaution standard.

Tableau XIX : recapuchonnage des seringues après les soins

Recapuchonnage seringue	Fréquence	Pourcentage
Non	26	50,0
Oui	26	50,0
Total	52	100,0

Source : Auteur

Le recapuchonnage de seringue était observé chez 50 %

Tableau XX: catégorie des patients pour qui l'observance de précaution standard est requise

Catégories patientes	Fréquence	Pourcentage
Tous les patients	47	90,4
De seulement les patients VIH+	5	9,6
Total	52	100,0

Source : Auteur

L'observance de précaution standard était requise chez 90,4% des patients.

Tableau XXI: fréquence d'AES durant les 2 derniers mois

Fréquence d'AES	Fréquence	Pourcentage
Supérieur à 2	26	50,0
Inferieur ou 2	26	50,0
Total	52	100,0

Source : Auteur

Dans notre échantillon d'étude 50 % avait une fréquence d'AES supérieur à 2.

3. Discussion

Il s'agissait d'une étude transversale à viser descriptive dont la collecte des données a couvert un mois à l'hôpital Somine Dolo de Mopti.

L'objectif étant, d'évaluer l'application du protocole de précaution standard par les professionnels de santé dans les milieux de soins dans le service de soins de la médecine, du bloc

opératoire et de la maternité à l'hôpital Somine Dolo. Notre étude a été effectuée à l'hôpital Sominé Dolo avec un effectif de 60 personnes dont 52 personnes ont répondu les questionnaires soit 86,67 %. L'âge moyen de nos prestataires était de 35,44 ans et le sexe ratio est de 1,36 en faveur des hommes. Les répondants ont une ancienneté professionnelle médiane de cinq ans avec 38,50 % de répondants à la médecine et 34,60 % du bloc opératoire et 26,90 % à la maternité. Notre étude est inférieur à celui de N.M. Bambenongama et JL. Likwela (2013, pp. 663-673) qui avait un échantillon de 96 dont 90 répondants soit 93,75 %, de la population l'âge moyen était de 43,80 ans avec un sexe ratio de 2,90 avec une ancienneté médiane de 14ans et le service de maternité était à 70 % et le bloc opératoire était de 30%. Mais la plupart des participants sont des personnes d'âge élevé cela explique par le nombre d'années qu'ils ont vécu dans le service.

Elle diffère de chez de AE. GUAZZAR, (2009) qui avait enquêtés 200 personnes, dont 101 sont de sexe féminin soit 50,50 % de la population et 99 de sexe masculin soit 49,50 %.

L'âge moyen des sujets interrogés est de $32,02 \pm 7,03$ ans avec des extrêmes allant de 22 à 50 ans et une médiane d'âge à 30,00 ans. Mais l'âge moyen entre les deux (2) études c'est presque les mêmes donc la population d'étude est jeune. Également ils ont eu un grand nombre de participation. Les résultats qu'on a obtenu et à celui de l'étude menée par M. Benbourker, *et al*, (2017) dans le centre hospitalier Hassan II de Fès au Maroc qui avait 571 enquêtées dont le taux de participation était de 52,81 %, au niveau des médecins 58,17 % chez les infirmiers était de 53,11 % et des autres catégories était 37,76 parmi les répondants aux questionnaires la catégorie infirmière était la plus représentée avec 53,80 % suivie de médecin avec 36,80 % et les autres catégories 09,45 % âge était compris entre 20 et 30ans avec un sexe ratio est 2,15 ;

48,70% représentaient la chirurgie et 24,70 % le bloc médical. Alors qu'on retrouve la même couche la plus représentée dans notre étude qui est la catégorie infirmière. Cela explique les infirmiers(es) sont impliqué(es) dans plusieurs activités.

Évaluation des connaissances, attitudes et pratiques de ces professionnels de santé sur les PS dans la prévention des IAS

L'utilisation du port des mesures de protection est observée par les prestataires au cours de leurs activités de soins. Les prestataires de soins respectaient l'ensemble de mesures de protection a moins 50 % mais le port de gant était utilisé à 100 % pour la prévention des infections liées aux soins. Au niveau de nos enquêtés 94,20 % affirmaient avoir entendue parler sur les précautions standards et également 37,20% avoir eu connaissance sur la transmission de ces 3 germes (VIH, VHB, VHC) et ainsi que 64,50% avoir reçu la formation sur les PS. Notre résultat est un peu confondu par rapport à l'étude menée au Maroc par N.M. Bambenongama et JL. Likwela (2013, pp. 663-673) sur le port de gant est respecté à 100% ; les autres mesures de protection représentaient quelque insuffisance du point de vue de leur connaissance et pratique au cours de leur utilisation était inférieur a 50%. Plus de 80% affirment avoir entendu parler du concept de précaution standard et 20% avait pris connaissance la transmission de ces germes. Cela peut être dû à l'insuffisance dans l'application de protocole de précaution standard.

Nos résultats obtenus sont supérieurs à ceux retrouvés chez M. Benbourker *et al* (2017), leurs études ont montré que 28,72 % avait reçu la formation sur les PS , 87,70 % utilisaient le lavage des mains au cours des soins et 75,70 % pratiquaient le port de gant et pour les mesures de protection individuelle ont été faiblement citées dans plusieurs situations à risque concernant les pratiques adaptées devant un AES, 67,10 % pratiquaient un lavage et une antiseptie au niveau de la plaie en cas AES ou 65 % pratiquaient un lavage simple suivie d'une friction hydro alcoolique si leur est souillée par du sang ou du liquide biologique. Cela est dû à une insuffisance dans la formation et de pratique de précaution standard.

Identification des difficultés liées à l'utilisation de PS au cours de la prestation des soins aux patients

Les prestataires de soins qui ne respectaient pas les PS au sein de l'hôpital étaient de 42,30 %, aussi 50,00 % répondaient que cela

étaient dus au manque d'équipement et 50,00 % de prestataires de soins ne respectaient pas la règle d'usage de seringue ceci pouvait être un facteur de risque de la sécurité du personnel soignant, 9,60 % de personnels pensaient que l'observance de PS est assurée seulement pour les patients VIH alors 90,40 % ont raison de penser que l'observance de PS devait être appliquée à tous. Plus de la moitié du personnel soignant remettaient le linge souillé aux gardes malades (67,30%) ce qui ne correspondait pas aux normes de PS. 40,40 % de ce personnel soignant étaient victime AES durant les 12 derniers mois et 67,70 % savaient faire la prise en charge des AES. Au cours de deux (2) dernier mois 50 % des prestataires de soins ont fait au moins plus deux (2) accidents expositions au sang dans l'exercice de leurs fonctions. Le résultat qu'on a eu est avantageux par rapport à ceux retrouver de N.M. Bambenongama et JL. Likwela (2013, pp. 663-673) qui a écrit que : « 91,10 % répondaient d'avoir étaient victime un AES et 60% savaient faire la prise en charge. Cela est dû au manque d'équipement et le mauvais usage du protocole de PS ». Les résultats observés pendant la période de notre enquête au recapuchonnage des seringues sont nettement favorables par rapport à l'étude menée par AE.L GUAZZAR, (2009) 139 enquêtés (soit 69,50%) ont déclaré toujours recapuchonner les seringues, 42 (soit 21 %) les recapuchonnaient parfois et seulement 19 enquêtés (soit 09,50 %) ne le faisaient jamais. Parmi les 86 personnes ayant déclaré avoir eu au moins un AES au cours des 12 derniers mois, 36 (soit 41,90 %) ont eu un seul accident, 16 (soit 18,60 %) ont eu deux accidents et les 34 restantes (soit 39,50 %) ont eu 3 accidents ou plus. Cela explique par le fait qu'il y a une insuffisance dans le respect du protocole de précautions standards.

Conclusion

L'application des précautions standard (PS) est essentielle pour garantir la sécurité des prestataires de soins ainsi que celle des patients. Ces mesures doivent être mises en œuvre dans tous les services de santé afin de réduire les risques d'infections associées aux soins. Cependant, le non-respect des PS est souvent lié au manque d'équipements de protection individuelle. Dans notre étude, nous avons constaté que 100 % des soignants portaient

des gants dans les unités de soins. 90,40 % pratiquaient le lavage des mains avec du savon. En cas d'accident d'exposition au sang (AES), 71,20 % des prestataires connaissaient la conduite à tenir.

Ces résultats montrent une bonne application de certaines mesures de protection, mais soulignent également la nécessité de renforcer la formation et l'équipement des soignants pour assurer une mise en œuvre optimale des PS.

Références

BAMBENONGAMA Mandana Norbert et LIKWELA Losimba Joris (2013), « Connaissances, attitudes et pratiques des professionnels de santé face aux précautions standards en milieu hospitalier » *Santé publique*, N 5, vol 25, pp. 663_673.

BENBOURKER Moussa, et al, (2017) « connaissances, attitudes et pratique vis à vis des précautions standards chez les soignants du centre hospitalier universitaire de Hassan de Fès » *Eastern Mediterranean Helth Journal*, Maroc, N1, vol 23.

CONTE DFB, Camara DK, Malano DER (2017). Norme et procédure de la prévention et contrôle des infections (PCI) pour les établissements de santé.

EL GUAZZAR Ahmed, (2009) « Les accidents d'exposition au sang a l'hopital militaire d'instruction mohammed v connaissances, attitudes et pratiques du personnel infirmier année 2008 », Université Mohamed 5, Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Rabat.

KANTE Hassan, (2019) « connaissance et pratique des personnels de santé face à un accident d'exposition au sang (AES) au sein du csref et des cscm de la commune III du district de Bamako », faculté de pharmacie; Bamako.

KONATE Madiassa et al (2020), « Infection et soins en chirurgie générale » *Mali Médical*, Tome XXXV, N1.

SOUL Marc, (2016), « Infections associées aux soins: expérience et perception des infirmiers du district l'hôpital de ziniaré » *IFRESSE*

Facteurs anthropiques directs de pollution des eaux de surface par les déchets solides à Ouagadougou (Burkina Faso)

Fabienne KAFANDO

*Laboratoire Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales (GRIL), département de Géographie, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou (Burkina Faso).
fabiennekafando@gmail.com*

Zakaria ZONGO

*Laboratoire de recherche en Sciences Humaines et Sociales (LABOSHS), département de Géographie, Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso), BP 376 Koudougou,
zongozakaria21@gmail.com*

Résumé

Le système de gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou connaît des défaillances. En effet, tous les maillons de la filière déchets, allant de la pré-collecte à la mise en décharge en passant par la collecte connaissent des dysfonctionnements. Cette situation occasionne la prolifération des déchets dans le paysage urbain et particulièrement dans les eaux de surface. L'objectif de cette recherche est d'analyser les facteurs anthropiques de pollution des eaux de surface de la ville de Ouagadougou par les déchets solides. La présente recherche mobilise des données qualitatives et quantitatives collectées dans la ville de Ouagadougou en 2023. L'analyse de ces données révèle que la pollution des eaux de surface à Ouagadougou relève d'un fait comportemental des exploitants des berges des barrages. Pour les ménages riverains des dits barrages, seuls 20% se sont abonnés pour l'enlèvement de leurs déchets ménagers. Seulement 18% des commerçants installés aux abords des cours d'eau sont abonnés au service de pré-collecte de leurs déchets. La majorité (82%) de ces commerçants élimine leurs déchets de manière inappropriée.

Mots clés : *déchets plastiques, pollution, eau de surface, facteurs anthropiques, Ouagadougou.*

Abstract

The management of the solid wastes in the city of Ouagadougou is experiencing some failures. Indeed, all the chain linkages of this sector, from the pre-collection to the dumping, passing through the collection, do not function properly. This situation favors the increase of wastes in the urban landscape and particularly in the surface waters. This research aims at analysing the human causes in the pollution of surface waters by solid wastes. The current research

gathers quantitative and qualitative data collected in the city of Ouagadougou since 2023. The analysis of these data shows that the pollution of the surface waters is due to the behaviour of the operators of the river banks. According to the neighbouring households, only 20% of the households have subscribed for the removal of their wastes; only 18% of the traders installed along the banks have subscribed to the service of the pre-collection of their wastes. The majority of the traders (82%) dispose of their wastes in an inappropriate way.

Keywords: *plastic waste, pollution, surface water, anthropogenic factors, Ouagadougou*

Introduction

Depuis les indépendances, le mode de gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou a connu de nombreuses mutations en passant de la gestion en régie municipale à une gestion privé (I. Sory, 2013, p. 26). Le dispositif de gestion des déchets de Ouagadougou a été renforcé avec la mise en œuvre du Projet de Développement Urbain (PDU) plus tard appelé Projet d'Amélioration des Conditions de Vie Urbaine (PACVU). En effet, des travaux d'implantations des infrastructures urbaines ont été réalisées au compte de la section -déchets solides, assainissement et drainage- afin d'améliorer les conditions de vie des Ouagalais. Aussi ce projet a-t-il permis la mise en place du Schéma Directeur de Gestion des Déchets Solides de la ville de Ouagadougou (SDGD) qui constitue la feuille de route de la gestion des déchets (S. Mas; C. Vogler 2006, p. 101). Par ailleurs, le projet a réalisé 35 centres de collecte (cc) de déchet qui ont été implantés dans la ville de Ouagadougou afin de favoriser la pré-collecte des déchets de la ville vers ces centres de collecte. Le renforcement du système de gestion s'est poursuivi avec la relecture du SDGD à travers la construction de 20 nouveaux centres de collecte et de tri et la réhabilitation des 35 centres existants afin de couvrir davantage le territoire urbain et d'opérationnaliser la collecte des déchets (Commune de Ouagadougou, 2020, p. 142) . Ainsi, de grandes campagnes d'élimination des décharges sauvages de la ville ont été organisées par le service Nettoyement, de la Collecte et du Tri des Déchets (NCTD) afin de débarrasser la ville de ses déchets solides. Cependant ces décharges se sont reconstituées suite aux mauvaises modes de gestion, de l'incivisme et de l'ignorance de certains Ouagalais (A. Meunier-Nikiéma, 2007, p. 6) . La problématique de la gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou a été déjà abordée dans son ensemble par plusieurs

auteurs. Il s'agit entre autres de la question des déchets solides en général abordés par J. Tezanou (2003, p. 1) et d'une manière spécifique tels que les déchets plastiques évoqué par F. Kafando (2019, p.1) et R. U. E. Ouédraogo (2015, p.1); des déchets de batteries usagées par la DGPE (2022, p.1) et les déchets d'équipements électroniques et électriques par I. R. M. Rachid (2018, p.1). Il ressort de ces travaux que la gestion inadéquate des déchets et la faible organisation de la filière ainsi que sa faible rentabilité d'autre part sont imputables à l'insuffisance de moyens techniques, financiers et matériels M. P. Aina (2006, p. 15) favorisant le dépôt des déchets dans les eaux de surface (R. Toguyéni, 2006, p. 63). Ainsi, ce dépôt est composé de déchets divers dont les plus légers flottent en suivant les mouvements des vagues et les plus lourds se retrouvent au fond de la cuvette contribuant au comblement des ouvrages hydrauliques.

D'une part, l'intérêt de ces travaux antérieurs réside dans le détail apporté sur les modes de gestion et sur l'analyse apportée sur les pratiques des citoyens. D'autres part, elles prennent en compte également des modes de production des déchets, la caractérisation, les produits de consommation plastique et les représentations sociales de l'usage du plastique. Ils évoquent de même la valorisation des déchets et les stratégies de lutte et de protection de l'environnement. Malgré les multiples études sur les déchets solides, il ressort que l'interaction – eau de surface et déchets solides- dans la ville de Ouagadougou reste un axe moins exploré. Cependant, il est un fléau qui nécessite une attention particulière. Si la ville de Ouagadougou a retenu notre attention, c'est parce qu'elle abrite trois barrages construits sur une rivière et d'autres retenues d'eau dont l'ensemble constituent les poumons écologiques de la ville. Ces eaux de surface sont d'un grand intérêt pour la ville en ce sens qu'elles sont exploitées pour divers besoins. Cependant, elles sont envahies par des déchets solides suite aux mauvaises pratiques des populations dans leur mode d'élimination. Toute chose qui favorise la pollution de ces eaux de surface.

C'est pourquoi la présente investigation a pour objectif d'analyser les actions anthropiques favorisant la pollution de ces eaux par les déchets solides. De façon spécifique, il s'agira d'analyser l'impact de l'accroissement démographique et de l'urbanisation sur la gestion des déchets solides et les différentes modes d'éliminations

des déchets par les populations riveraines installées aux alentours des berges.

1. Méthodologie de recherche

La démarche méthodologique repose sur la recherche documentaire et la collecte de données qualitatives et quantitatives à travers un échantillonnage spatial et démographique. Toutes ces données ont été complétées par des observations sur le terrain.

1.1. La revue documentaire

Plusieurs publications scientifiques récentes en lien avec la problématique de la gestion des déchets abordée par multiples auteurs ont été exploitées pour la revue documentaire. Cette phase a été cruciale car elle a permis de voir l'évolution de l'état des connaissances sur la gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou et de mener une discussion dans la présente recherche.

1.2. Collecte des données

Deux types de données ont été collectées sur le terrain. Cette collecte s'est appuyée sur l'organisation territoriale de la ville de Ouagadougou. Par rapport aux données qualitatives, le guide d'entretien individuel a été l'outil privilégié. Ainsi, le guide a été adressé aux exploitants des berges des barrages. Ces données ont été retranscrites et exploitées selon la technique d'analyse du contenu. Quant aux données quantitatives, elles ont été collectées grâce à un questionnaire d'enquête auprès de cent cinquante (150) acteurs. Ces données ont été traitées par le tableau Excel qui a permis de dégager des tableaux qui ont servi à faire des graphiques. Par ailleurs des entretiens ont été réalisés auprès des personnes ressources issues de différentes directions en charge de l'eau et de l'assainissement et de la Direction Générale de la Préservation de l'Environnement.

1.3. Echantillonnage spatial et démographiques

Sur le plan spatial, l'étude a concerné la ville de Ouagadougou (carte 1).

Carte 1 : arrondissements et secteurs de la ville de Ouagadougou

D'une manière spécifique, les données collectées ont concerné les secteurs 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21 des arrondissements 2, 3, 4, 5 dont les acteurs sont des usagers directs sur ces eaux de surface (carte 2). Le choix de ces localités se justifie par leur proximité avec les eaux de surface de la ville de Ouagadougou.

Carte 2 : arrondissements et secteurs riverains des eaux de surface

1.4. Echantillonnage démographique

Pour ce qui est de l'enquête quantitative, elle a porté sur un échantillon de 150 personnes composées d'une population de 50 ménages riverains, 50 fleuristes-maraîchers-pêcheurs et 50 commerçants riverains. Un questionnaire a été administré aux populations ciblées. La technique mise en application pour l'administration du questionnaire est le choix aléatoire pour toutes les entités enquêtées.

Tableau 1 : arrondissements, secteurs et fonctions des acteurs enquêtés

Populations enquêtées	Arrondissements								Total
	2		3		4		5		
	Secteurs								
	9	10	11	14	16	17	18	21	
Cible 1	Fleuristes, maraichers, pêcheurs								50
Cible 2	Ménages riverains								50
Cible 3	Commerçants installés sur les rives des barrages								50
Total									150

Source : enquête terrain, 2023

2. Résultats

2.1. Démographie et urbanisation, facteurs de production des déchets

L'accroissement démographique est un phénomène naturel qui conduit les populations aux constructions d'habitats et des services urbains. Il va de pair avec l'urbanisation qui selon A. Meunier-Nikiema (2015, p. 18) est un facteur qui expose à des changements démographiques, économiques, sociaux et environnementaux. En 2006, la région du centre est passée de 353 941 ménages à 718 272 en 2019 dû à l'augmentation de sa population qui n'a cessé de croître au regard des différents résultats de recensement général de la population humaine (INSD, 2022, p. 98). La population Ouagalaise a quasiment quadruplé de 1975 à 2019. Cet accroissement ne peut rester sans conséquences sur les quantités de production des déchets solides. De ce fait, les défis de la gestion des déchets s'accroissent à cause de certains facteurs tels que la croissance démographique, l'urbanisation et le développement socioéconomique (Guerrero et al., 2013, p. 220) . Selon le Schéma Directeur de Gestion des Déchets de Ouagadougou la production de déchet est de 0,6kg/jour/habitant (Commune de Ouagadougou, 2020, p. 77). Or la ville de Ouagadougou compte de nos jours 2 415 266 habitants INSD, (2022, p. 11) soit une production journalière de 1449,1596 tonnes

de déchets solides. Il ressort donc que l'augmentation de la production des déchets du fait de la croissance démographique conjuguée aux défaillances du système de gestion auront un impact sur les eaux de surface de la ville de Ouagadougou. Il existe donc une corrélation entre croissance démographique et production des déchets entraînant par ricochet une augmentation des quantités de déchets à traiter (collecte, transport et enfouissement ou valorisation). L'accroissement démographique est alors un facteur déterminant dans la pollution des eaux de surface, du fait de l'augmentation des quantités de déchets qu'il induit.

2.2. Gestion des déchets par les ménages riverains des eaux de surface

Quoique des dispositions soient prises, à Ouagadougou on retrouve toujours des déchets solides dans les eaux de surface et le mode de gestion reste toujours diversifié dans la capitale. D'après les enquêtes, plusieurs modes de gestion et d'élimination des déchets sont pratiqués sur le terrain : le brûlage devant les concessions, l'usage des décharges sauvages ; les enlèvements périodiques payants et le jet dans les caniveaux. Le brûlage en particulier est à l'origine de l'émission de certains gaz à effet de serre tels que le CO₂, le CH₄ et le N₂O néfastes à l'environnement et à l'homme et pouvant entraîner des perturbations climatiques qui affectent plusieurs domaines notamment l'agriculture, la biodiversité et le cycle naturel (K. Haro et al., 2019, p.1).

Pour les riverains des eaux de surface enquêtés, le mode d'évacuation qui consiste à l'usage des décharges, le jet dans les caniveaux et le brûlage représente 80%. Seuls 20% se sont abonnés pour les enlèvements périodiques.

Figure 1 : gestion des déchets par les ménages riverains

Certains quartiers des secteurs riverains (Yongsin, Dapoya, Nonghin, Kolog-Naba, Ouidi, Nimnin) sont des zones non viabilisées, privées des infrastructures d'assainissement et difficiles d'accès. Un riverain du quartier Nonghin s'exprime en ces mots : « *Nous sommes privés des services de collecte. Aucune charretière ne veut venir par ici pour la collecte. Aucun centre de collecte d'ordures où nous pouvons aller jeter nos déchets. Que voulez-vous qu'on fasse ? C'est pour cela que nous jetons nos déchets dans le barrage* ». Pour ce dernier l'absence d'infrastructures d'assainissement explique leur comportement incivique dans la gestion des déchets créant un gros tas d'immondes au sein du barrage n°2 (photo 1). Cependant des raisons évoquées par d'autres riverains qui expliquent le jet des déchets dans le barrage ne sont pas à négliger : manque de moyens financiers pour l'abonnement ; inexistence de services de collecte ; les mauvaises habitudes ; l'ignorance ; la paresse des riverains à faire une longue distance pour jeter les ordures ... (enquête de terrain, 2023). Ces pratiques sont condamnées et des mesures pénales et répressives peuvent être prises à l'endroit des

contrevenants (loi n° 017-2014/AN ; Décret 98-323 du 28 juillet 1998). Malgré tout, le phénomène persiste.

Photo 1 : décharge d'ordures dans le barrage n°2

Source : Kafando, 2023

2.3. Les activités des populations riveraines comme facteurs de pollution des eaux de surface

2.3.1. Les maraîchers

À Ouagadougou, le maraîchage est surtout pratiqué au niveau des bas-fonds et autour des retenues d'eau comme les barrages afin de profiter de la permanence des eaux. Cependant certains maraîchers y sont pour toute une journée de travail pouvant aller de 5h du matin à 18h du soir. Or, la présence humaine est synonyme de production de déchets. En effet, les entretiens révèlent que tous les maraichers (100%) reconnaissent avoir utilisés des objets et emballages qu'ils laissent sur les lieux. Ils reconnaissent également n'avoir jamais établi un contrat d'abonnement auprès des groupements d'intérêt économique (GIE) ou les informels pour l'enlèvement des déchets produits pendant l'exercice de leur activité. Certains maraîchers dans l'optique de se faire de l'espace culturel pour la mise en place des planches et des pépinières, des déchets (objets plastiques, cartons, matériels

électro-ménagers ...) ont été déterrés et entassés de part et d'autre au lieu que cela soit transporté en dehors du barrage vers les centres de pré collecte de déchets (photo 2). Certains ont été brûlés avec des risques de pollution de l'atmosphère. Une maraîchère, nous confie : « *Les objets déterrés sont utilisés en même temps sous forme de haies afin de protéger les pépinières contre les intempéries et les pressions humaines ; raison pour laquelle nous les laissons chaque fois dans le barrage* ».

Photo 2 : le maraîchage au barrage n°2 de Ouagadougou

Source : Kafando, 2023

2.3.2. Les pêcheurs

La pêche est aussi une activité pratiquée dans les retenues d'eau de la ville. L'activité est un facteur de pollution des eaux à travers la vente de poissons qui se font aux alentours des berges. Aussi durant la période de la pêche, les pêcheurs et les acheteurs produisent-ils des déchets qu'ils abandonnent sur les lieux. Pendant nos investigations les pêcheurs occupants les lieux déclarent ne pas s'abonner pour la pré-collecte des déchets produits pendant leur activité. Ils sont laissés sur les lieux et emportés par les vagues. À cet effet un pêcheur affirme ceci : « *Nous sommes conscients de la pollution des eaux par nos déchets plastiques surtout à travers*

notre activité de pêche. Nous produisons des déchets que nous laissons sur le site. Les années antérieures nous gagnions plus de poisson. Maintenant nous avons du mal à avoir du poisson. Nous prélevons plus de sachets plastiques et autres déchets que du poisson. Les déchets solides de la ville ont envahi les barrages et les poissons les ingurgitent ». La pêche est une activité qui contribue à la pollution des eaux de surface au regard des déchets produits par ses acteurs pendant la commercialisation.

2.3.3. Les fleuristes

Tout comme la pêche, l'activité de vente de plants qui s'est développée dans la ville de Ouagadougou n'est pas sans conséquence dans la production des déchets solides à Ouagadougou. Elle est le plus souvent pratiquée aux abords des cours d'eau et des ouvrages hydrauliques. Ces cultures sont faites afin de couvrir la ville sur le plan floristique. Ainsi, des pépinières sont cultivées et les plans entretenus grâce aux eaux contenues dans ces retenues. Cependant, leurs pratiques contribuent à dégrader les berges des ouvrages et polluent l'eau en les comblant par l'apport de poches et objets en plastiques et d'autres natures de pots utilisés pour la culture des plants. En effet, aucun des fleuristes administrés par le questionnaire n'affirme avoir signé un contrat pour l'enlèvement de leurs déchets produits. En revanche, les différents pots usagés sont stockés et laissés sur les lieux et dans les canaux de drainages des eaux pluviales. Ainsi, les déchets légers sont alors transportés dans les retenues d'eau lors des premières pluies hivernales et les plus lourds se déposent au fond des ouvrages.

Les pépiniéristes, les pêcheurs et les maraichers enquêtés ne sont pas en règle vis-à-vis de l'enlèvement de leurs déchets. Ils n'ont signé de contrat d'enlèvement ni avec les pré-collecteurs formels, ni les informels. Pourtant, ils sont tous conscients que les déchets qu'ils produisent, comblent les eaux.

2.3.4. Les autres commerçants riverains

Les rives des barrages de la ville sont exploitées de diverses manières. Il s'agit parfois d'une occupation anarchique et illégale de l'espace public par certains commerçants - maquis, tabliers, restaurants, lavage d'engins, vente de boissons, grillades- qui s'installent sur les berges des retenues d'eaux. Ces derniers

produisent des déchets dans l'exercice de leurs activités. Du même coup, ils créent de petites décharges d'ordures de part et d'autre des berges qui sont très dangereuses non seulement pour les infrastructures mais aussi pour les eaux qu'elles contiennent (photo 3). A cet effet, M Dibi Millogo, Directeur Général de l'Agence de l'Eau du Nakambé (AEN) déclare : « *Les retenues d'eau sont devenues pratiquement des dépotoirs pour les riverains et pour ceux qui mènent des activités autour des barrages* ». Dans ces eaux de surface se voit flotter de part et d'autre les déchets solides. Les plus légers à la surface et les plus lourds se déposent au fond de la cuvette sous l'effet de leur masse affectant le milieu aquatique.

Photo 3 : les berges du barrage n°2 transformées en dépotoir d'ordures par les riverains

Source : Kafando, 2023

Pour la présente recherche, l'analyse des résultats révèle un taux de 12% des occupants qui signent un contrat d'enlèvement périodiques des déchets auprès des pré collecteurs. Le reste des enquêtés soit 88% pratiquent d'autres méthodes pour se débarrasser de leurs déchets. Il s'agit entre autres du jet dans les caniveaux directement liés aux eaux (19,58%), le jet sur les berges (53,77%) et le brûlage (14,65%). Les résultats des enquêtes sont consignés dans la figure 2.

Figure 2 : gestion des déchets par les commerçants riverains

Source : Kafando, 2023

3. Discussion

Les résultats de la présente recherche mettent en lumière les différents facteurs anthropiques de la pollution des eaux de surface de Ouagadougou. Leur analyse laisse percevoir plusieurs composantes anthropiques qui entrent en compte dans le processus de la pollution des eaux de surface de Ouagadougou par les déchets solides. D'une part, il s'agit du taux d'accroissement démographique et de l'urbanisation. Ils contribuent à la pollution des eaux par l'augmentation des quantités de déchets produits. Ces résultats corroborent avec ceux trouvés par H. Sylvain & al., (2012 p.4) qui dans leurs analyses évoquent une forte croissance urbaine se traduisant par une augmentation de la quantité des déchets produits dans les pays du pourtour méditerranéen. Ils sont similaires à ceux de N. Dorbane (2009 p. 212) montrant la pression qu'exerce la croissance économique, le changement des modes de consommations et de conditions de vie, l'urbanisation et l'accroissement démographique sur la gestion des déchets solides au niveau de la Wilaya de Tizi-Ouzou en Algérie. De même, C. Hatik, (2015 p. 51) dans ces travaux déclarent que la production de déchet est fonction du taux d'accroissement de la population,

du taux d'urbanisation et au changement de mode de vie et de consommation.

D'autre part, les pratiques inadéquates d'élimination des déchets par les occupants riverains tels que les ménages et les commerçants riverains affectent négativement ces eaux. Dans certains secteurs riverains, les populations optent pour le jet des ordures dans les décharges sauvages, les caniveaux et le brûlage. Ces déchets sont laissés à la portée des hommes, du vent, des eaux de ruissellement, des animaux sans ignorer les risques sanitaires, sociaux et environnementaux qui gravitent autour de cette pratique. Cependant, suite aux insuffisances liées à la gestion des déchets, ils se retrouvent, dans certains canaux de drainage, présentant une situation peu reluisante, bloquant les réseaux hydrauliques et polluant les eaux de surface. Les résultats d'autres auteurs tels que K. Haro et al., (2019, p.1); R.U.E. Ouédraogo (2015, p.142) et R. Toguyéni (2006, p.63) concordent avec ceux trouvés par la présente recherche. Ces derniers démontrent également que les déchets affectent négativement l'environnement à cause de sa mauvaise gestion. Pour ces auteurs, cela est également dû aux mauvaises pratiques écocitoyennes qui entraînent de nombreuses conséquences d'une part par l'abandon des déchets dans la nature : source de pollution et de nuisance sur le plan esthétique, sanitaire et environnementale S. G. Kaboré (2009, p.62) et d'autre part par les comportements non catholiques de certains Ouagalais se manifestant par une manière inadaptée de gestion des ordures urbaines par la création des décharges d'ordures I. Sory, (2013 p.262) qui affectent les composantes de l'environnement en occurrence la ressource « eau » F. Kafando (2019, p.79)

Conclusion

Au terme de notre analyse, il ressort que d'énormes facteurs anthropiques contribuent à la pollution des eaux de surface de la ville de Ouagadougou. Principales ressource hydrographique de la ville, elles subissent une pression des riverains qui favorisent leur comblement par des déchets solides. Ainsi, de par les pratiques inappropriées d'élimination des déchets solides, les populations riveraines contribuent à envaser, polluer et détériorer ce patrimoine. Ainsi, l'examen du problème « facteurs anthropiques

directs de la pollution des eaux de surface de Ouagadougou (Burkina Faso) » révèle principalement une pollution qui est un réel danger pour les êtres vivants, l'environnement et en occurrence la ressource « eau ». Il appartient à chaque entité de mettre en place des mesures efficaces et efficientes de pré collecte afin de protéger ces eaux de surface contre les déchets solides.

Références bibliographiques

Aina Martin Pépin, 2006, Expertises des centres d'enfouissement techniques de déchets urbains dans les PED : Contributions à l'élaboration d'un guide méthodologique et a sa validation expérimentale sur sites, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 236p.

Burkina Faso, Assemblée Nationale, 2014, *Loi n° 017-2014/an portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables*, Assemblée Nationale, Burkina Faso, 6p.

Burkina Faso, Présidence du Faso, 1998, *Décret 98-323 du 28 juillet 1998 portant réglementation de la collecte, du stockage, du transport, du traitement et de l'élimination des déchets urbains*, Présidence du Faso, Ouagadougou, 5p.

Commune de Ouagadougou, 2020, *Projet d'actualisation du schéma directeur de gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou (SDGD) rapport définitif (phase 2)*, 288p.

Direction Générale de la Préservation de l'Environnement DGPE, 2022, *Etat de référence de la gestion des batteries au plomb acide usagée au Burkina Faso*, 94p.

Dorbane-Nasri Nadia, 2009, *La valorisation des déchets plastiques en Algérie comme stratégies durable. Approche en termes de triptyque acteurs/ activités/ressources au niveau de la Wilaya de Tizi-Ouzou*, thèse de doctorat, Université Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou, 485p.

Guerrero Lilliana Abarca, Mass Ger, Hogland William, 2013, *Solid wastes management challenges for cities in developing countries. Waste Management*, 1(33), pp 220-232.

Haro Kayaba, Ouarma Issoufou, Sanogo Oumar, Compaoré Abdoulaye, 2019, *Evaluation de l'empreinte carbone d'une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) : Cas du centre traitement et de valorisation des déchets (CTVD) sis à*

Polesgo (Ouagadougou. J. P. Soaphys, 1 (2019) C19A5 Journal de physique de la SOAPHYS, 9(4), 5p.

Hatik Christelle, 2015, *Proposition de scénarios de gestion raisonnée des déchets en vue de leur valorisation énergétique*, Thèse de Doctorat, Université de la Réunion, 403p.

Institut National des Statistiques et de la Démographie INSD, 2022, *Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso, synthèse des résultats définitifs*, 136p.

Kaboré Sougrnooma Georgette, 2009, *Les représentations sociales des déchets dans la ville de Ouagadougou : Le cas des déchets solides*, mémoire de maîtrise, département de sociologie, Université de Ouagadougou, 100p.

Kafando Fabienne, 2019, *Pollution environnementale par les déchets plastiques à Ouagadougou : Cas des eaux de surface*, mémoire de master, Université Joseph Ki Zerbo, 105p.

Mas Simon, Vogler Christian, 2006, *La gestion des déchets solides à Ouagadougou*, CREPA, 119p.

Meunier-Nikièma Aeude, 2007, *Géographie d'une ville à travers la gestion des déchets : Ouagadougou (Burkina Faso)*. Maison de la géographie, Montpellier, France, 87, 15p.

Meunier-Nikiema Aude, 2015, *Ville et dynamique de l'offre de soins : Bobo Dioulasso (Burkina Faso)*, Revue francophone sur la santé et les Territoires, Miscellanées 16, Espaces et Sociétés (UMR 6590), ISSN : 2492-3672, 19p.

Ouédraogo Rawelguy Ulysse Emmanuel, 2015, *Le péril plastique à Ouagadougou : Pratique urbaine et préservation environnementale*, thèse de doctorat, Université Joseph KI ZERBO, 318p.

Rachid, Ibrahim Rabo Mainassar, 2018, *Etude sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (d3e) à Ouagadougou*, mémoire de master, Burkina Faso, 47p.

Sory Issa, 2013, *Ouaga la belle ! Gestion des déchets solides à Ouagadougou : Enjeux politiques, jeux d'acteurs et inégalités environnementales*. Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, Ecole doctorale de Géographie de Paris, 355p.

Sylvain Houpin, Keserue Olivier, Debout Lise, 2012, *Déchets urbains et esquisse d'analyse par les flux de matières en Méditerranée*, Rapport technique, Synthèse du programme de travail 2009-2012 du Plan Bleu, 30p.

Tezanou Jérémie, 2003, *Evaluation environnementale et technique de la gestion des déchets ménagers de Ouagadougou : Schémas de gestion et expérimentation de traitement thermique*, Université de Poitiers, UFR Science des sciences fondamentales et appliquées, 197p.

Toguyéni Arouna Rémi, 2006, *La gestion des déchets solides de la ville de Ouagadougou (Burkina Faso) : Etat des lieux et analyse de la problématique des déchets d'emballages plastiques*. Université libre de Bruxelles, 130p.

Niveau de satisfaction des clients au service VIP offert par les agences de transport interurbain desservant le Septentrion

Gustave Georges MBOE¹

Psychologue des organisations

Président de la Société Camerounaise de Psychologie (SOCAPSY)

URPHISSA/FLSH/Université de Dschang

gustave.mboe@univ-dschang.org/mboegustavegeorges@gmail.com

Henri Pierre MBAPPE DIBONGUE

Psychologue social, Ph.D (c) à l'Université de Yaoundé 1

mbappeh@yahoo.fr

Résumé

L'objectif est cette contribution est de mettre en exergue, le niveau de satisfaction des clients du service VIP dans les agences de transport desservant le Septentrion au Cameroun. Pour ce faire, une étude empirique a permis d'interroger 293 voyageurs. Les résultats montrent un haut niveau de satisfaction des clients sur l'accueil, la réservation, la climatisation, les hôtesses, les prix pratiqués, les horaires de voyage, les gratifications des clients, le repas offert et faiblement sur la gestion des plaintes et l'absence de la carte de fidélité.

Cette étude constitue une main tendue de la psychologie des organisations en direction des sommets stratégiques des unités de production ou de servuction, en vue d'une meilleure saisie des logiques de rétroaction sur toute initiative entreprise en faveur des clients déjà fidèles ou potentiels à l'avenir.

Mots clés : *Satisfaction, service VIP, psychologie de la consommation, Septentrion, psychologie des organisations*

Abstract

The objective of this contribution is to highlight the level of customer satisfaction with the VIP service in transport agencies serving the North of Cameroon. To do this, an empirical study was conducted with 293 travellers. The results show a high level of customer satisfaction with reception, reservations, air conditioning, hostesses, prices charged, travel times, customer gratuities, the lunches offered and a low level of satisfaction with the management of complaints and the absence of a loyalty card.

This study is an outstretched hand of organizational psychology towards the strategic tops of production or service units, with a view to a better grasp of the

¹ Auteur correspondant : **Georges MBOE**, *mboegustavegeorges@gmail.com*

feedback logics on any initiative undertaken in favour of already loyal or potential future customers.

Keywords: *Satisfaction, VIP service, customer psychology, septentrion, organizational psychology.*

Introduction

Depuis le Cameroun indépendant, se rendre dans la partie septentrionale du pays à partir de Yaoundé pour le *Gadamayo*² et dans le sens contraire pour les *Wadjo*³, n'offrait que deux possibilités : soit le train entre Yaoundé et N'Gaoundéré, de jour comme de nuit, soit l'avion. Cette dernière option était facilitée par la présence des aéroports dans les trois régions constituant le septentrion que sont l'Adamaoua, le Nord et l'Extrême-Nord. Ce duopole a été aussi favorisé, pendant longtemps, par le fait qu'il n'y avait pas de routes bitumées à partir de Yaoundé jusqu'à Ngaoundéré. Ceux qui s'essayaient sur ce qui tenait lieu de route devaient s'attendre à faire corps avec les bourbiers et ce, durant des semaines voire des mois pour rallier les deux grands blocs. Après avoir été sous le diktat du transport ferroviaire et sa horde grandissante de frustrations, et dans une moindre mesure, le transport aérien du temps de la compagnie nationale Camair ou Camair-Co et leurs activités, l'offre de transport terrestre par bus proposé est entrée progressivement dans les mœurs des voyageurs sur l'axe Yaoundé-Septentrion et vice-versa. Cela est rendu possible par des compagnies de transport interurbain qui ne lésinent point sur les moyens pour rendre ces déplacements attrayants. Ainsi, outre le transport des personnes, le fret et le service courrier, ces agences de transport ont également inscrit dans cette palette de services à offrir au public intéressé, le service VIP⁴. Cette dernière offre, qui se veut une gamme de prestations soumises à l'appréciation des clients, se caractérise par des aménagements appropriés tant au niveau des bus de transport qu'en dehors ou avant l'embarquement ou le débarquement. En effet, à bord des bus VIP, certaines commodités sont visibles (petits repas, toilettes/WC, Internet, climatisation, écran de télévision, hôtesses). Par contre, avant les départs et arrivées, les clients voyageurs VIP ont droit à une gamme variée de services

² Expression en Ffuldéd renvoyant à « celui qui a traversé le Mayo » appellation des sudistes dans le septentrion

³ Appellation commune des ressortissants du Nord par les sudistes camerounais.

⁴ Sigle renvoyant à Very Important Personality.

(aménagement d'une salle d'attente ou d'embarquement climatisée, équipée en son, lumière, télévision, audiophone pour informations, service de réservation des billets, paiement à distance, confirmation 30 minutes avant le départ, possibilité de payer en aller-retour à partir d'un point, étiquetage des bagages, disposition des voyageurs par ordre croissant des billets, aménagement des halls de départ et d'arrivée, chambres de passage, toilettes/WC, etc.) Tout ce packaging est pensé et implémenté par le top-management desdites agences pour le bien des clients qui, une fois n'est pas coutume, sont traités comme des rois. Un enjeu majeur se profile donc à l'horizon, à partir de la connaissance de tout cet aménagement c'est celui de savoir, quel est le niveau ou degré de satisfaction des clients.

La littérature portant sur la satisfaction des clients des entreprises de production et/ou de servuction est effectivement riche et diversifiée. Elle expose des cas empiriques en contexte occidental européen (E. Backes, 2017) et nord-américain (Canada) (CCHST, 2004), d'une part, puis africain et particulièrement Maghrébin (H. Najjar & I. Zaiem, 2016 ; 2013 ; 2011 ; 2008) et camerounais d'autre part (INS, 2020 ; M. Ngon Makon, 2010). Comme on peut le constater, ces études sont l'apanage des sciences de gestion et particulièrement le Marketing, Commerce-Vente, et ont pour terrain de recherche, les secteurs bancaires, d'assurance, la grande distribution (électricité), internet. Une forme de choral réside dans le fait que la satisfaction des clients est fonction de la qualité du service offert. A notre connaissance, aucune de ces études n'est abordée par la psychologie des organisations tout comme le niveau de satisfaction des clients – voyageurs bénéficiant du service VIP dans les agences de transport interurbain desservant la partie septentrionale n'a pas été abordé. Pourtant, les enquêtes sur la satisfaction des clients sont/constituent un élément essentiel pour l'amélioration continue de la satisfaction, la fidélisation ainsi que de l'entretien d'une relation profitable avec les clients dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Très souvent, la satisfaction-client a une incidence positive et financièrement avérée en ce sens qu'elle traduit directement la performance de l'organisation dans son secteur d'activité. De plus en plus, la satisfaction client est un concept qui s'impose aujourd'hui dans toute sa globalité et conduit

les agences de transport offrant le service VIP à se fier à la mesure véritable de ladite satisfaction.

De ce qui précède, force est de constater que la gamme de service VIP constitue bel et bien un stimulus susceptible d'induire une réaction ou réponse des voyageurs, pris dans le cadre d'espèce comme des consommateurs. Connaître exactement quels aspects du service VIP les clients voyageurs apprécient le plus ou le moins, les limites qu'ils trouvent audit service et les suggestions qu'ils formuleraient pour la bonne marche de la gamme offerte constitue un enjeu scientifique et objectif avéré. En somme, les bénéfices à identifier la satisfaction des clients du service VIP offert par les agences du septentrion apparaissent de plus en plus nécessaires aussi bien pour la communauté scientifique que pour les promoteurs desdites agences. C'est pour combler ce manque d'information que nous avons jugé utile voire nécessaire d'entreprendre cette recherche ce d'autant plus que l'appel à communication des collègues de l'Université de Maroua traitant de la question du transport dans le septentrion tombait à pic. L'objectif de la présente contribution est de faire connaître le niveau de satisfaction des clients à propos dudit service.

Après une clarification conceptuelle et théorique du concept de satisfaction du client, du service VIP, nous abordons la méthodologie de l'étude empirique puis, sont présentés les résultats et la discussion desdits résultats. Nous terminerons par les limites de l'étude et les perspectives de recherche ultérieure.

1.1. Cadre conceptuel et théorique

Nous revenons spécifiquement sur les concepts de satisfaction du client, service VIP, transport interurbain. Nous esquissons également la théorie explicative de cette problématique.

1.1.1. De la satisfaction du client

La satisfaction de la clientèle est définie comme la post-évaluation d'une expérience, qui consiste en une évaluation globale des services reçus de l'entreprise (Anderson & Fomell, 1994 ; A. Parasuraman et al., 1985). P. Kotler (1991) la conçoit comme l'évaluation du service reçu par rapport aux attentes fixées au départ. Ainsi, la satisfaction des clients serait donc basée sur des expériences positives avec une organisation/entreprise selon M.J. Bitner et A. R. Hubbert (1994). En clair, elle est une réponse

positive suite à une expérience de consommation. De ce qui précède, il appert que la relation entre la satisfaction de la clientèle et la qualité des services ne cesse de constituer une préoccupation dans l'ordre du savoir. En effet, autant il est admis que la qualité des services est une dimension primordiale de la satisfaction, autant la qualité des services est un antécédent de la satisfaction.

D'après la littérature, la qualité des services se veut la conformité entre la qualité obtenue et la qualité attendue ou espérée par le client et ce, en toutes circonstances. Pour illustration, le degré de satisfaction du client dépendrait de l'évaluation de la qualité du service que fait le client, portant tour à tour sur le résultat final et sur la manière dont le service a été fourni ou délivré. C'est d'ailleurs ce que le schéma ci-après montre.

Influence de la satisfaction de la clientèle

Source : Configuration personnelle à partir de Gemme (2004)

Ainsi, la satisfaction résulterait donc de la comparaison entre les attentes du client (service attendu) et la réalité (service reçu), soit la performance perçue du service. Par ricochet, les attentes des clients jouent un rôle majeur sur la satisfaction des clients. En effet, plus l'écart est grand entre attentes et réalité, plus la

satisfaction ou l'utilisation sera grande. Un client serait très satisfait des services reçus si ses attentes étaient plus petites par rapport à la réalité (réalité > attentes). Par contre, un client avec beaucoup d'attente au départ par rapport au service reçu (réalité < attentes) sera insatisfait. Tout de même, le client aux attentes égales avec la prestation de service reçu sera simplement satisfait. En conclusion, le top management organisationnel se doit être vigilant avec ses clients car, seulement les clients « satisfaits » seront portés à changer plus facilement de fournisseurs comparativement à un client « très satisfait » (P. Kotler, 1994). Bon à savoir, il existe de nombreuses recherches permettant la compréhension, l'évaluation, l'analyse, l'explication voire la prédiction de la satisfaction des clients auprès des entreprises de services (M. Gemme, 2004). En début des années 90, plus de 15000 articles scientifiques et non scientifiques étaient déjà publiés. Les grandes leçons de ces études permettent de savoir qu'on ne fait rien de bon si on ne parvient pas à toucher le client (Woolard, 1970) repris par M. Gemme (2004) ; dans un environnement plus que compétitif, les clients choisiraient l'organisation parmi d'autres par rapport à la capacité de cette dernière à leur offrir les meilleurs services (L. Berry, 1995). Bon à savoir, la satisfaction de la clientèle n'est plus le plus important dans la conception du service à la clientèle mais plutôt, la capacité d'offrir au client, le service requis, dans les délais prescrits, conformément à la promesse implicite et/ou explicite faite aux clients, sans erreur ni défaillance, selon les modalités convenues, avec constance dans le niveau de qualité d'une fois à l'autre (R. Desormeaux & S. Lafrance, 2001). C'est dans cette optique que se situerait le service VIP.

1.1.2. Le service VIP

Il s'agit d'un circuit de traitement efficace des personnalités mis sur pied par une organisation/entreprise en faveur d'une certaine catégorie de sa clientèle. Dans le secteur du transport, le secteur aéronautique est celui qui a plus d'expérience dans cette offre de services. Le secteur du transport terrestre opérant dans la desserte des villes s'y est engagé dans l'optique de permettre à ceux qui souhaitent voyager avec une certaine catégorie de confort de s'y engouffrer avec bonheur. Ainsi, dans l'offre de service VIP, les dispositions sont prises avant, à l'embarquement, durant le voyage, à l'arrivée et vice-versa. A cet effet, des moyens humains

(garde du corps, hôtesse/hôtes, chauffeurs), matériels (véhicules, hôtels, mobilier, nutrition, boisson, journaux, télévision, sanitaires, téléphone, etc.), services (à la carte, prépayé, avantages divers) sont constamment mobilisés pour permettre aux clients de se sentir privilégiés. Il est question de permettre au voyageur de se déplacer en toute quiétude, sans pression inutile mais surtout avec joie, ataraxie.

Dans le principe, le service VIP a toujours été pensé pour s'adresser à un groupuscule de clients relativement fortunés. Cependant, avec la recherche du plaisir qui caractérise l'humain, la population des personnes requérant le service VIP dans bien de domaines, finit toujours par connaître une croissance positive soutenue et avérée ; c'est la preuve palpable du niveau de satisfaction de la part des clients. Aussi, dans bien de cas, les services VIP offrent certains services gratuits ou à des prix préférentiels à leur clientèle éponyme tout comme certaines commodités leur sont fournies à l'instar des salles avec espace fumeurs, des salons haut standing, etc. Des profils de clients adeptes des services VIP, on cite par ordre d'importance, les diplomates, les hommes d'affaires, les autorités administratives civiles et militaires, les autorités politiques, les parlementaires, les membres du gouvernement, les hauts commis de l'Etat et les magnats du secteur privé. Le reste se retrouve dans la classe moyenne et certains curieux qui souhaitent résolument se faire plaisir même à titre expérimental. C'est dans cette dernière catégorie qu'on peut retrouver des étudiants, des personnes occupées à des activités génératrices des revenus, des élèves bénéficiant des gratifications parentales à la suite d'une réussite à un examen.

Dans le secteur du transport interurbain au Cameroun, sans se montrer exhaustif, les agences de transport interurbain offrant les services VIP à leurs voyageurs sont inégalement réparties en fonction des routes comme le montre le tableau ci-après :

Route	Itinéraires	Noms des agences
Nationale N°1	Yaoundé-Maltam-Kousseri-Maltam-Fotokol	Touristique, Danay, Océan du Nord, National, Transcam.
Nationale N°2	Yaoundé-Ambam-Frontière Gabon et GE	Bucavoyages, Mvila,
Nationale N°3	Yaoundé-Douala-Limbé-Idénau	United Express, Finex Voyages, GEV, Touristique Express, Buca Voyages, Men Travell, Garentee Express, Danay Express

Nationale N°4	Yaoundé-Obala-Bafoussam-Dschang	GEV, Global Voyages, Binam
Nationale N°5	Békoko-Pont du Nkam-Bafang-Bandjoun	Touristique, Papa Ngassi
Nationale N°10	Yaoundé-Ayos-Bonis-Bertoua-Meiganga-Ngaoundéré	Touristique, Danay

Source : Notre étude (Avril 2022)

Sur un total de 18 nationales que compte le Cameroun, seules 6 semblent offrir le service VIP à leurs clients-voyageurs. C'est la preuve que cette gamme de services reste effectivement réservée à une certaine catégorie de personnes dans la société. Et quand on sait combien la pauvreté frappe les camerounais depuis les années fin 80 avec la crise économique et la longue marche dans les dédalles des plans d'ajustement structurel sous l'égide des institutions de Bretton Woods (Fonds Monétaire International – FMI et Banque Mondiale- BM), on comprend la faible consommation de cette gamme de services dans le secteur du transport interurbain et terrestre.

1.1.3. Le transport interurbain par route

En dépit des chiffres alarmants en matière de sécurité routière, le transport routier reste le moyen le plus prisé au niveau du Cameroun. En 2018, le Bureau de l'Organisation Mondiale de la Santé du Cameroun rappelait fort opportunément que le pays enregistre en moyenne plus de 6000 morts par an des suites d'accidents de la route. Cependant, les chiffres officiels du gouvernement concoctés par le Ministère des Transports parlent en moyenne de 1600 accidents de la route chaque année avec 1200 morts. Pour se déplacer d'une ville camerounaise pour une autre, d'une région pour une autre, les camerounais empruntent majoritairement la route. Certains axes font même l'objet d'une demande exponentielle hebdomadairement tandis que d'autres le connaissent soit lors des départs en vacances ou lors des retours des congés, soit alors durant les périodes des fêtes de fin d'année.

Aussi, au niveau du Cameroun, à côté d'un secteur jugé clandestin et donc mal organisé, le transport interurbain formalisé se fait par des agences de transport obéissant au cahier des charges du Ministère camerounais des transports et les prix appliqués sont régis par le Ministère du Commerce. Ces agences

assurent leur transport via les cars, les minibus et les bus allant jusqu'à 70 places.

1.1.4. Théorie explicative du sujet

Certes, plusieurs théories permettent d'analyser la satisfaction des clients. On peut citer la théorie des deux facteurs de Herzberg (1966), la théorie de la vision traditionnelle de la satisfaction des clients (R.D. Mackoy & R. A. Spreng, 1995 ; N. Maddox, 1981), la théorie de l'action raisonnée (M. Fishbein & I. Ajzen, 1975), la théorie des parties prenantes (Deci & Ryan, 1983). Mais pour la présente étude, c'est le modèle théorique de la satisfaction des clients de R. L. Oliver (1980 ; 1997) d'inspiration TAR (M. Fishbein & I. Ajzen, 1975) s'avère la plus indiquée. En effet, de nombreux auteurs soutiennent sa capacité à prédire les comportements humains en général et ceux des consommateurs en particulier (C.L. Ha, 1998 ; R. L. Oliver & W. Bearden, 1985).

Ce modèle d'Oliver repose sur deux postulats. Le premier stipule que les individus sont généralement rationnels, qu'ils utilisent l'information qui les entoure pour prendre des décisions et qu'ils soupèsent habituellement les conséquences positives et négative associées à l'adoption éventuelle d'un comportement avant de décider s'ils passent ou non à l'action. Le second argue que le meilleur prédicteur d'un comportement d'ordre volitif est l'intention d'effectuer ce comportement. Par conséquent, R. L. Oliver (1997) note que dans certains cas, d'autres variables sous-tendent l'intention à l'instar de l'influence possible de la perception des normes sociales. L'hypothèse phare qu'il postule est que la relation entre satisfaction des clients et comportement de rachat s'explique essentiellement par l'attitude envers le comportement et l'intention comportementale comme le montre le schéma suivant

Source : *Dynamique du modèle théorique de Oliver (1980, 1997)*

Le modèle de R. L. Oliver se caractérise par un enchaînement de cycles d'achats. Au début du processus, le client forme son attitude envers le comportement d'acheter un bien ou un service. Cette attitude influence son intention d'achat (lien 1). Si cette intention est assez forte, le client décidera alors d'acheter le bien ou le service en question (lien 2). À la suite de cette expérience d'achat, le client ressentira ou exprimera un degré plus ou moins élevé de satisfaction au regard de cet achat (lien 3) qui l'amènera à maintenir ou à modifier son attitude envers l'achat de ce bien ou service (lien 4). Autrement dit, avant le tout premier cycle d'achat, le client possède une attitude envers le comportement d'acheter un bien ou un service. Cette attitude est basée sur diverses sources d'information (p. ex. la publicité, le bouche-à-oreille), dont l'expérience personnelle lorsque le bien ou service a déjà été acheté auparavant par l'individu (R. L. Oliver, 1997). L'attitude est définie comme une évaluation plus ou moins favorable ou défavorable relativement durable et stable dans le temps (A. Eagly & S. Chaiken, 1993). Plus spécifiquement, l'attitude envers le comportement de rachat correspond à la perception des avantages

et des désavantages d'acheter le bien ou le service. Plus les avantages l'emportent sur les désavantages, plus l'attitude sera favorable. Telle que définie ici, l'attitude envers le comportement d'achat rejoint les concepts d'attentes du client en marketing (A. Athiyaman, 1997) et d'utilité attendue en économique (R. Rust, J. Inman, J. Jia, & A. Zahorik, 1999) à en croire J-S. Renaud (2012, p.26). Aussi, l'attitude envers le comportement d'achat influence directement l'intention d'achat (lien 1). Plus l'attitude envers l'achat du bien ou du service est favorable, plus l'intention de l'acheter sera forte. À l'inverse, plus l'attitude envers l'achat du bien ou du service est défavorable, plus l'intention de l'acheter sera faible. L'intention comportementale est définie comme la probabilité subjective que l'individu effectue le comportement en question (M. Fishbein & I. Ajzen, 1975).

Également, la théorie des parties prenantes offre, en contexte d'évaluation, l'occasion à l'une des parties de se prononcer afin de rendre public, le ressenti, la perception de ce qui offert à l'appréciation. Dans le cas d'espèce, la satisfaction dont il est question est l'apanage des clients, l'une des parties prenantes de la chaîne des services VIP ; les autres parties prenantes étant les entreprises concurrentes, les clients d'agences concurrentes, le personnel de l'administration fiscale, les syndicats du secteur du transport, les hommes de médias, les hommes politiques, les promoteurs des agences de transport interurbain offrant les services VIP, les citoyens, les agences de régulation du secteur. La satisfaction dont ils rendent compte est la résultante d'un traitement cognitif bien séquencé en quatre étapes à savoir (1) la compréhension de la question ; (2) la récupération de l'information pertinente en mémoire ; (3) l'utilisation de cette information pour effectuer le jugement demandé et (4) la réponse. Ces étapes font partie de l'approche cognitive des méthodes de sondage. Son principal objectif consiste à expliquer comment les personnes décident si elles acceptent de participer à un sondage et comment elles génèrent leurs réponses aux questions (R. Tourangeau, 2003) Cette approche fait la part belle au paradigme psychologique c'est-à-dire à l'étude des sources de différences d'avis lors d'un sondage. Elle complète l'idée selon laquelle l'erreur dans un sondage peut être statistique (erreur d'échantillonnage) ou psychométrique (erreur de mesure). Dans le cadre de notre recherche, cette approche nous permettra de voir la différence d'avis chez des

personnes soumises pourtant à une offre de service : le service VIP dans les agences de transport du septentrion.

En somme, le modèle théorique de la satisfaction des clients de cette étude est fortement emprunté à celui de R. L. Oliver (1980, 1997). Notre étude veut connaître le niveau de consommation du service VIP mais surtout la satisfaction des clients dudit service dans les agences de transport du septentrion. Ces clients constituent par essence, une des parties prenantes digne d'intérêt dont l'information donnée intéresserait fondamentalement les gestionnaires desdites entreprises.

2. Méthodologie

2.1. Type d'étude

Bien que plusieurs critères puissent sous-tendre le choix du type d'étude (B. Gauthier, 1997), notre étude est descriptive. Elle s'appuie sur l'utilisation d'un sondage dans l'optique d'étudier l'état de la situation actuelle de la satisfaction du service VIP par les clients voyageurs du septentrion. Bien que prisée dans des recherches commerciales, la psychologie des organisations y fait recours lorsqu'elle explore une problématique peu étudiée. Tel est le cas de la présente recherche qui veut connaître davantage la réalité de la satisfaction des clients en rapport avec l'offre de service VIP dans les agences de transport desservant l'axe Yaoundé-Nord Cameroun et particulièrement la Nationale N°1.

Notre étude se veut également appliquée (recherche-action) puis que les résultats permettent d'être fixé sur le service VIP tel qu'il est vécu par les voyageurs, les points forts, ceux faibles et les suggestions exprimées pour l'amélioration. Par conséquent, les top-up managements des agences étudiées auront là le matériau nécessaire devant enclencher de nouveaux objectifs susceptibles d'améliorer la qualité du packaging devant accompagner le service VIP à l'avenir dans ces agences.

2.2. Echantillon

Notre échantillon est constitué exclusivement des clients voyageurs abonnés au service VIP dans les agences desservant la partie septentrionale du Cameroun à partir de Yaoundé ou de Douala. Ils ont été rencontrés effectivement dans les salles d'attente, d'embarquement ou de débarquement à Mvan par

Yaoundé. Ne connaissant point le nombre exact de la population exhaustive des clients VIP desdites agences, c'est le modèle de l'échantillonnage par choix raisonné ou de convenance, chère à la méthode non probabiliste, qui a été préférée (M-F. Fortin & J. Gagnon, 2016). Ainsi, les critères d'inclusion pour être retenu étaient (1) posséder un ticket de voyage VIP en partance ou en provenance du septentrion à partir de Yaoundé (2) accepter de participer à l'enquête en remplissant le questionnaire.

La collecte des données a été faite par les étudiants de la filière Marketing et Stratégie de Master 2 de l'université catholique d'Afrique centrale, campus d'Ekounou, dans le cadre de l'enquête pratique adossée à l'UE Psychologie de la vente et communication persuasive. La collecte des données proprement dite a eu lieu du samedi 16 au mercredi 20 avril 2024 à Mvan.

Au total, 293 personnes ont pu remplir convenablement le questionnaire à elles soumis et c'est cette sur base que nous avons arrêté l'échantillon final de l'étude. Il s'agit de 58% d'hommes (170) contre 42% de femmes (123). Les moins de 40 ans représentent 81,9% de cet échantillon contre 18,1% pour les 41 ans et plus. On y dénombre 52,9% de célibataires (155) contre 41,3% de mariés soit respectivement 29% de monogames (85) et 12,3% de polygames (36). 55,3% sont des catholiques contre 21,8% de musulmans et enfin 14,3% de protestants.

Parlant de l'ancienneté dans la consommation du service VIP dans les deux agences, 38,2% soit 112 personnes totalisent 5 ans et plus suivies de 34,5% qui représentent 101 personnes. Par contre, pour la modalité moins d'un an (≤ 12 mois), 27,3% des personnes interrogées soit 80 sur 293 s'y retrouvent.

Pour ce qui est de l'agence préférée de nos enquêtés, force est de retenir que Touristique Express tient le haut du pavé avec 57,3% des clients soit 168 et devance par la même occasion Danay Express qui totalise 42,7% correspondant à 125 personnes sur 293.

Enfin, cette population hétéroclite fait intervenir presque toutes les couches socioprofessionnelles de la vie. Mais de manière explicite, on peut aisément retenir selon la représentativité et ce, par ordre décroissant : 29,3% de commerçants (86) suivis respectivement des étudiants 25,2% (74) ; des comptables 7,5% (22) ; des enseignants du secondaire 5,7% (17) ; les personnes occupées à une activité génératrice de revenus 4% (12) ; des

entrepreneurs et le personnel médico-sanitaire avec chacun 3,4% (10) et enfin les universitaires et les ingénieurs de génie civil avec 3,1% soit 9 personnes chacun.

2.3. Univers d'enquête

Suivant une logique objective, deux entreprises de transport desservant le septentrion et offrant le service VIP ont été choisies. Il s'agit respectivement de Touristique Express 777 VIP Prestige et Danay Express. Pour la première, elle offre le service VIP depuis 2013 sur ses lignes phares que sont Yaoundé (à partir du quartier Elig-Essono) – Douala (à partir d'Akwa dans les locaux de Centrale Voyages Douala) aux prix de 8000 en aller simple et 15000 FCFA en aller-retour d'une part et Yaoundé-Septentrion (à partir de Mvan) pour respectivement N'Gaoundéré, Garoua et Maroua.

Quant à Danay Express, elle se veut une agence de transport interurbain qui permet le ralliement des villes du Septentrion c'est-à-dire Kousseri, Mokolo, Maroua, Kaélé, Guidiguis, Doukoula, Kalfou et Yagoua à l'Extrême-Nord ; Garoua, Guider dans le Nord ; Ngaoundéré, Meiganga, Touboro pour l'Adamaoua à celles de l'Est (Garoua-Boulaï, Bertoua), du Centre (Yaoundé) et du Littoral (Douala).

Pour ces deux entreprises de transport, outre le transport des personnes, elles excellent également dans l'envoi des colis (fret) et le courrier. Les prix pratiqués pour le VIP de Yaoundé – Ngaoundéré est de 15000 FCFA pour Touristique et varie entre 13000-14000 FCFA pour Danay Express en fonction des périodes.

2.4. L'Outil de collecte

Il s'est agi d'un questionnaire conçu sur la base de la littérature sur les indicateurs de satisfaction d'un service de transport que sont respectivement l'accueil, la réservation, la gestion des plaintes des clients, les gratifications aux clients, les hôtesses, le repas offert à bord des véhicules, la présence des toilettes dans le bus, la climatisation, les prix pratiqués, le respect des horaires de départ et d'arrivée et l'instauration de la carte de fidélité. Pour chacun de ces 11 items, le client voyageur est invité à exprimer son degré de satisfaction ou d'insatisfaction, et ce à l'aide d'une échelle à 5 points (1) Tout à fait insatisfaisant à (5) Tout à fait satisfaisant. Un score élevé indique un degré de satisfaction globale du service VIP.

La cohérence interne des scores obtenus par notre échantillon (N=293) s'est révélée satisfaisante (alpha de Cronbach = .69 soit presque .7).

2.5. Analyse statistique

Pour une étude portant sur la mesure de la satisfaction du service VIP, nous nous appuyons essentiellement sur la statistique descriptive en faisant usage entre autres des pourcentages pour les fréquences, la moyenne (X), l'écart-type (É-T) et des graphiques (histogrammes en bâtons ou en cercle) pour mieux illustrer les résultats obtenus.

3. Résultats

Nous présentons respectivement le niveau de satisfaction des clients du service VIP au regard des items choisis à cet effet. Puis, nous passons à la présentation du type de clients et nous terminons par les perspectives à partir des souhaits émis pour l'amélioration du service VIP et la possibilité de recommander ce service à un proche.

3.1. Degré de satisfaction des clients du service VIP

De l'analyse des résultats issus de l'exploitation de la base des données, nous pouvons présenter le tableau récapitulatif ci-après.

Tableau n°1 : Récapitulatif des scores de satisfaction du service VIP à partir des items

Items de satisfaction	% de satisfaction	N	Min	Max	\bar{x}	σ
Q08_Comment jugez-vous son service d'accueil?	90,1	293	1	5	3,19	,729
Q09_Comment jugez-vous son service de réservation des billets?	86,3	293	1	5	3,11	,777
Q10_Comment jugez-vous sa gestion des plaintes des clients en cas de problème?	47,7	293	1	6	2,58	1,243
Q11_Comment jugez-vous le respect des gratifications promises aux clients (voyage gratuits avec les billets requis)	61,4	293	1	6	2,81	1,357

Q12_ Comment jugez-vous ses hôtesse?	82,2	293	1	5	3,10	,899
Q13_ Comment jugez-vous le service offert à bord des bus VIP à l'instar du repas offert?	59	293	1	5	2,58	,989
Q14_ Comment jugez-vous le service offert à bord des bus VIP à l'instar des toilettes?	56,6	293	1	6	2,65	1,175
Q15_ Comment jugez-vous le service offert à bord des bus VIP à l'instar de la climatisation?	82,9	293	1	5	3,28	,912
Q16_ Les prix pratiqués sont à la portée du voyageur moyen qui veut se faire plaisir?	70,9	293	1	5	2,96	,991
Q17_ Comment jugez-vous le respect des horaires de départ et d'arrivée des bus VIP?	66,8	293	1	5	3,05	1,195
Q18_ comment jugez-vous l'absence des cartes de fidélité dans vos agences du service VIP?	45,4	293	1	6	2,53	1,671

Source : Notre étude (avril 2022)

A la lecture du tableau ci-dessus, il appert clairement qu'en dehors de la gestion des plaintes des usagers en cas de problème (47,7%) soit 140 sur 293 et l'absence des cartes de fidélité (45,4%) soit 133 sur 293 qui enregistrent des scores de satisfaction en dessous de la moyenne (<50%), les autres items enregistrent des scores de satisfaction très au-dessus de la moyenne. Ainsi, par ordre de satisfaction décroissant (partant de l'item le plus satisfaisant à celui juste satisfaisant) on remarque que le service d'accueil vient en tête de la satisfaction (90,1% soit 264 sur 293). Suivent respectivement la réservation (86,3% pour 253 personnes satisfaites) ; la climatisation des bus VIP (82,9% correspondant à 243 personnes satisfaites sur 293 de l'effectif total) ; les hôtesse avec 82,2% des 241 personnes totalement satisfaites. Peuvent rentrer dans la rubrique d'assez satisfaisante, les items prix pratiqués avec 70,9% soit 208 sur 293, le respect des horaires de départ et d'arrivée qui représente 66,8% de satisfaction soit 196 personnes sur 293 et les gratifications des clients jugés fidèles dont le taux de satisfaction est de 61,4% correspondant à 180 personnes sur 293.

Le troisième niveau de satisfaction qui transparait de la lecture du tableau n°1 pouvant être qualifié de juste satisfaisant laisse apparaitre les items repas offert avec un taux de satisfaction

favorable à 59% pour 173 personnes suivi des toilettes dans le bus VIP 56,6% soit 166 personnes sur 293.

3.2. Du type de clients du service VIP

Au regard du graphique ci-dessus, il est loisible de constater que 49% des voyageurs interrogés se définissent comme des clients fidèles au service VIP. Ils sont 142 sur 293 contre 44% qui s'assument comme clients saisonniers, soit 130 voyageurs et seulement 7% sont dits clients accidentels c'est-à-dire 21 personnes.

3.3. Les insuffisances relevées par les clients du service VIP sous forme de reproches

En dépit d'une satisfaction globale et favorable vis-à-vis du service VIP, les clients usagers ou voyageurs relèvent toutefois des insuffisances dont les différentes facettes sont synthétisées dans le tableau suivant.

Tableau n°2 : Récapitulatif des reproches relevés par les clients du service VIP

Accueil 23 (7,84%)	Réservation 2 (.7%)	Gestion plaintes 16 (5,46%)	Gratifications aux clients 2 (.7%)
<i>Service d'accueil jugé non professionnel (incompétent) 6 Salle d'attente pas confortable 7 Saleté et agence pas moderne 2 Saleté dans l'agence 6 Pas de diffusion de journaux 2</i>	<i>Impossible de réserver durant les grandes vacances 2</i>	<i>Suggestions non prises en compte/inattention aux clients 5 Refus d'embarquer tous les bagages du client 1 Problème de monnaie 2 Mauvaise communication dans la gestion des plaintes 8</i>	<i>Service client à revoir 2</i>
Hôtesse 10 (3,41%)	Repas offert 15 (5,11%)	Toilettes 15 (5,11%)	Climatisation 5 (1,71%)
<i>Les hôtesse ne dirigent pas bien les clients 1 Désimplification des hôtesse 9</i>	<i>Repas trop petit 14 Absence des jus naturels 1</i>	<i>WC souvent hors service et pas propres 15</i>	<i>Trop de climatisation 4 Climatisation défectueuse parfois 1</i>
Prix pratiqués 47 (16,04%)	Respect des horaires 77 (26,27%)	Fidélisation des clients 24 (8,19%)	Autres (internet, éthique, commodités du voyage, prise de risque) 57 (19,46%)
<i>Variation des prix (instabilité des prix de billets) 43 Coût supplémentaire lors des réservations 4</i>	<i>Irrespect des horaires 72 Multiples arrêts sur la route 5</i>	<i>Systématiser les réservations 4 Absence de carte de fidélité 19</i>	<i>WiFi instable 1 Vol 1 Trop de volume de la radio 1 Trop de bruits 2 Inconfort dans le bus (sièges) 13 Service à bord indésirable 3 Pas de TV à bord 1 Tracasseries durant les voyages 32 Saleté 1 Assurance difficile lors des voyages (maintenance) 1 Excès de vitesse 1</i>

Source : Notre étude configuration personnelle à partir de la matrice des réponses (Avril 2022)

Bien que les clients voyageurs et consommateurs du service VIP se soient montrés globalement et grandement satisfaits, ils arrivent à avoir des reproches à l'égard de la gamme ou offre de service. Par ordre d'importance des griefs ainsi répertoriés, l'irrespect des horaires vient en tête avec 26,27% soit 77 personnes sur 293. Ce non-respect est avec les multiples arrêts enregistrés sur la route Yaoundé-Septentrion, l'autre facteur qui aggrave la question de l'irrespect des horaires de voyages dans ces agences de transport inscrites dans l'optique de satisfaire les passagers voyageurs.

Par la suite, les clients récriminent également d'autres aspects liés au voyage à savoir les commodités pour un voyage moins sujet à des frustrations. C'est ainsi qu'ils évoquent tour à tour le vol, le refus d'embarquer tous les bagages du client, le manque d'internet ou du Wifi, l'inconfort de certains véhicules jugés exigus ou trop étroits, l'excès de vitesse du chauffeur sur la route. Globalement, ce second aspect enregistre un score de 47 soit 19,46%. Sans se limiter uniquement à des reproches, ces clients voyageurs et consommateurs du service VIP formulent donc des suggestions visant à améliorer l'offre de service des deux agences qui desservent le Septentrion

3. 3. Suggestions en vue de l'amélioration du service VIP

Dans l'optique de voir cette offre de service continuer de faire l'objet d'attraction de la part des clients voyageurs et consommateurs, les participants de la présente étude suggèrent ceci comme le montre le tableau récapitulatif ci-après.

Tableau n°3 récapitulatif des suggestions des voyageurs consommateurs du service VIP

Items	Suggestions détaillées	Effectif	%
Accueil	<i>Améliorer le confort des salles d'attente 1 Equiper les agences des WC 1 Rendre le service très rapide (célérité) 1</i>	3	1,02
Réservation	<i>Créer une plateforme pour la vente en ligne ou pour réservation 20</i>	20	6,83
Gestion plaintes	<i>Respecter l'ordre des billets dans le bus 1 Renouveler le parc automobile en introduisant des bus haut standing avec plus de commodités (WC, sièges ajustables, ports USB, Wifi, écrans sur chaque siège) 22 Donnez à vos clients la possibilité d'exprimer leurs idées 17 Bien former le personnel 3</i>	45	15,36

	<i>L'agence doit mettre en place les nouveaux bus confortables pour le VIP sur l'axe Yaoundé-Nord tel que les bus de l'axe Yaoundé-Douala 2</i>		
Gratifications aux clients	<i>Servir du café aux passagers voyageurs 1 Penser à l'instauration d'un service d'urgence pour voyage perdu par un client 2 Mise en place d'une équipe de sécurité 1 Mettre un service vip Yaoundé-Maroua 21</i>	25	8,53
Hôtesses	<i>Former ou recycler les hôtesses 15</i>	15	5,12
Repas offert	<i>Enrichir le menu ou varier la qualité du repas offert à bord 40 Amélioration de la qualité du repas 9</i>	49	16,72
Toilettes	<i>Amélioration des toilettes dans les nouveaux bus 4 Améliorer les conditions d'hygiène 6</i>	10	3,41
Climatisation	<i>baisser ou régler la climatisation 2</i>	2	.7
Prix pratiqués	<i>Penser à la réduction des prix du VIP 2 Stabiliser les prix du service VIP 1 tenir compte de certaines catégories de clients (étudiants) 2</i>	5	1,71
Respect des horaires	<i>Veiller au respect strict des horaires de départ/ponctualité 65</i>	65	22,18
Fidélisation des clients	<i>Instaurer la carte de fidélité 50</i>	50	17,06
Pas besoin de changer	<i>Honnêtement, rien à changer ou continué dans la même lancé 4</i>	4	1,36

Source : Compilation personnelle à partir de la base des données (Avril 2022)

De ce qui précède, on voit que les suggestions des clients voyageurs, consommateurs de la gamme de service VIP dans les agences desservant le Septentrion tournent autour des onze (11) items de satisfaction bien qu'inégalement réparties. Par ordre d'importance, le respect strict des horaires de départ en particulier ou encore la ponctualité est la suggestion qui reçoit plus d'intérêt soit 22,18% correspondant à 65 répondants sur les 293 de l'effectif total. Viennent ensuite, le besoin d'instaurer la carte de fidélité pour les clients voyageurs ayant déjà acquis le statut de clients fidèles. Cela est souhaité à hauteur de 17,06% soit 50 personnes sur 293 ; le repas offert à bord des bus VIP devrait être amélioré ou enrichi pour mieux satisfaire les besoins alimentaires des voyageurs soit 16,72% correspondant à 49 répondants sur 293.

Enfin, les plaintes des clients achoppent particulièrement sur le besoin de voir les agences offrant le package VIP investir davantage sur l'acquisition des bus haut standing disposant plus de commodités susceptibles de rendre les voyages, certes longs, mais confortables car les nouveaux bus à acquérir devraient garantir la disponibilité de certains services à bord à l'instar du Wifi ou de

l'internet disponible, les ports USB sur chaque siège tout comme les écrans, les toilettes confortables...

3.4. Possibilité de recommandation du service à un proche

De l'avis de nos répondants, 48,5% soit 142 personnes sur les 293 de l'effectif total sont tout à fait favorables à recommander leur agence de service VIP à un proche parent ou une proche connaissance en cochant la modalité « Tout à fait Oui » ; ils sont suivis par 39,2% soit 115 qui ont validé la modalité « Plutôt Oui ». Par contre, globalement, 36 personnes sur 293 soit 11,5% ne se montrent guère favorables à recommander ces agences de transport à une quelconque connaissance.

4. Discussion

Partant de la littérature qui est favorable à l'intérêt des études sur la satisfaction des clients en tant qu'élément essentiel d'une relation profitable entre l'entreprise et sa clientèle, et au regard de l'absence des études sur le niveau de satisfaction des clients voyageurs, consommateurs du service VIP dans les agences de transport interurbain terrestres desservant la partie septentrionale du Cameroun à partir de Yaoundé, nous avons engagé la présente étude. A l'aide d'un questionnaire bâti sur la

base de 11 items rencontrés dans la littérature en lien avec la satisfaction clientèle, 293 voyageurs des deux agences que sont Touristique Express et Danay Express ont été répondu favorablement en remplissant convenablement ledit instrument de collecte des données. Les résultats sont, non seulement, favorables quant à la fiabilité de l'instrument conçu à cet effet (alpha de Cronbach de .69), mais également, permettent de mieux connaître le niveau de satisfaction des clients rencontrés par rapport à ce service offert qu'est le service VIP. A titre d'illustration, sur 11 items, 9 obtiennent des scores largement favorables à la satisfaction des clients voyageurs. Fort de cela, lesdits clients émettent des réserves sous formes de reproches à l'endroit dudit service et se montrent tout aussi favorables à la formulation des suggestions dans l'optique de faire améliorer cette offre de service. Ces résultats sont à inscrire dans une dynamique théorique et aussi managériale ;

4.1. Contribution théorique

Au plan théorique, nos résultats qui sont exclusivement la contribution de nos répondants reconnus comme clients-consommateurs de cette offre de service, s'inscrivent en droite ligne des travaux de W. Keegan et F. H. R. Seringhaus (1999) pour qui, désormais, le principal évaluateur de la qualité ou de la valeur d'un produit ou service est le client lui-même. C'est également le cas des travaux de A. R. Cooper, B. Cooper et D. Duban (1999) pour qui, inexorablement, les principes modernes de gestion de la mise en marche des produits et/ou services reposent désormais sur le principe de la nécessité de satisfaire lesdits clients. Certes, si l'on admet avec P. Kotler et al (1999) et J. Wirtz (2001) que satisfaire les clients et même augmenter leur degré de satisfaction devient un objectif prioritaire pour les organisations (J-S . Renaud, 2012), il reste indispensable pour toute entreprise offrant des services ou des produits de se montrer disposée à écouter le point de vue des clients ainsi ciblés. Dans un monde plus que jamais ouvert à la concurrence et où les principes d'évaluation de la satisfaction des clients se répandent comme une trainée de poudre, chercher à connaître le point de vue des clients devient une exigence de gestion que les entreprises doivent mettre en droite ligne de leurs stratégies de gestion de toutes les parties prenantes. Dans le cas d'espèce, les voyageurs des agences du

septentrion habitués de l'offre de service VIP sont dignes d'intérêt dans le cadre de l'évaluation de la satisfaction des clients. En dehors des sciences de gestion, du marketing, de la communication-vente, la psychologie des organisations permet aux uns et autres de sonder le comportement des consommateurs et donc leur psychologie afin de mieux ressortir le fruit de leur introspection, perception, appréciation d'une offre de service dirigée en leur faveur.

4.2. Contribution managériale

Au plan managérial, les résultats de notre étude, constituent une niche de connaissances pour les hiérarchies des deux entreprises de transport du septentrion camerounais. En effet, en s'assurant que le service VIP qu'elles offrent satisfait leurs clients, Touristique Express et Danay Express augmenteraient indiscutablement leurs chances de survie dans un environnement farouchement concurrentiel qu'est le domaine du transport et dont la partie septentrionale du Cameroun reste et demeure une terre fertile, convoitée. En effet, avec la création récente, l'ouverture très imminente et l'entrée en fonction des nouvelles facultés et grandes écoles de la nouvelle université de Garoua, il va s'en dire que la demande des nouveaux acteurs de ladite institution universitaire va se montrer interpellatrice dans le domaine du transport des biens et des personnes sur fond de service taillé sur mesure.

À partir des résultats de la présente étude où les deux top-up managements sont clairement édifiés sur la satisfaction de leurs clients, ils peuvent inexorablement entrevoir en toute quiétude, l'établissement des priorités en matière d'amélioration de leur offre de service et en l'occurrence, le service VIP. Ils savent plus que jamais, ce que pensent leurs clients actuels, ce qui les intéresserait à l'avenir et comment les gagner définitivement. Commencer par mettre les idées reçues actuellement à partir de cette étude est une posture qui pourrait permettre d'entrevoir des incidences financières avérées et construire ainsi leur image et asseoir leur réputation organisationnelle tant dans l'offre de service, dans le secteur d'activité qui est le leur et aussi sur cette partie du pays où elles ont déjà pris pieds dans la mentalité des consommateurs clients de l'offre de service VIP en particulier et les populations du grand Nord Cameroun en général.

Conclusion

Il a été question dans cette étude de connaître le niveau de satisfaction des clients voyageurs et consommateurs du service VIP qu'offrent les agences de transport desservant la partie septentrionale du Cameroun. La dimension psychologique des répondants a été l'élément central de cette modeste contribution. En effet, la consommation d'un produit ou d'un service se veut bel et bien un comportement. Par conséquent, la satisfaction qui en résulte est la substance qui donne sens à la consommation du client. Les entreprises qui travaillent au quotidien à mettre à la disposition des clients, des produits et/ou des services, se doivent de connaître en retour, le point de vue des consommateurs sur les services ainsi offerts. Dans le cadre de la présente étude, il s'est agi de connaître le niveau de satisfaction que les voyageurs des agences Touristique Express et Danay Express, en lien avec cette offre de service. En dépit de nos résultats somme toute enrichissants pour la littérature, cette contribution présente des limites qui constituent tout autant des perspectives de recherche à l'avenir.

La première limite est le type d'étude, elle s'est voulue descriptive et exploratoire. Par conséquent, il n'est pas évident, au regard des résultats obtenus, que les autres mobiles de satisfaction du client puissent être tous connus. Par conséquent, les devis corrélationnels, comparatifs sur le même itinéraire de transport ou sur d'autres itinéraires pourraient mieux enrichir les connaissances.

Également, dans le cadre de la présente étude, seulement 11 items ont été sondés. Un item en lien avec l'absence d'accident de circulation de l'agence n'a pas été pris en compte. Dans un pays où les agences de transports, sujettes à des accidents de la route font l'objet de sanctions de la part du Ministère des Transports, et donc susceptibles de perdre des clients au profit des autres agences de transports desservant sur l'itinéraire particulier, cet item à lui tout seul peut s'avérer riche dans l'orientation comportementale des usagers devant choisir parmi plusieurs agences, celle avec laquelle effectuer le déplacement.

Aussi, l'analyse statistique utilisée dans la présente étude s'est limitée au descriptif avec une faible utilisation des tests statistiques (analyse de régression, corrélations). Par leur usage

dans une autre étude même avec la même base des données, les résultats seraient plus qu'expressifs du niveau de satisfaction des clients ainsi interrogés.

Enfin, l'échelle utilisée présente une certaine consistance psychométrique en termes de fiabilité. Compte tenu de l'absence d'une échelle typiquement camerounaise susceptible de mesurer la satisfaction des clients des agences de transport offrant le service VIP, une validation d'une échelle favorable au contexte national ou local s'avèrerait judicieuse afin de permettre désormais des évaluations in situ avec plus d'objectivité.

Références bibliographiques

ANDERSON Eugene W. et FORNELL Claes, 1994. A customer satisfaction Research prospectus. In : Service quality : New directions in Theory and Practice, RUST, R.T. & R.L OLIVER, (Eds,), pp. 241-268, Sage, Thousand Oaks, CA.

ATHIYAMAN Adee, 1997 « Linking student satisfaction and service Quality perceptions : The Case of university education ». *European Journal of Marketing*, 31(7), 528-540

BACKES Eva, 2017. Analyse de satisfaction globale de la clientèle : facteurs d'(in)satisfaction lors d'une entrevue avec un account manager, Mémoire de l'École de gestion de l'Université de Liège, option **Banking and Asset Management**.

BERRY Leonard, 1995. *On great service : A Framework for Action*, Free Press : New York.

BITNEY Mary Jo & Hubbert Amy R., 1994. Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. In : R.T. RUST & R.L. OLIVER (Eds), *Service quality : New directions in Theory and Practice*, p. 72-94, Sage : Thousand Oaks, CA,

CCHST, 2004. *Rapport du sondage sur la satisfaction des clients d'un site web*. Québec : CCHST.

COOPER Ann R., COOPER M. BIXBY & DUBAN Dale F., 1989. « Measurement instrument development using two competing concepts of customer satisfaction ». *Journal of consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 2, pp. 28-35.

DESORMEAUX Robert et LAFRANCE Serge, 2001. « Le mythe de l'infidélité des consommateurs », *Gestion*, pp. 98-103.

- EAGLY Alice H. & CHAIKEN Shelly, 1993.** *The psychology of attitudes*, Harcourt Brace : Jovanovich College Publishers
- FISHBEIN Martin & AJZEN Icek, 1975.** *Belief, attitude, intention, and Behavior : an introduction to theory and Research*. Reading, MA : Addison-Wesley Publishing Co.
- FORTIN Marie-Fabienne et GAGNON Johanne, 2016.** *Fondements et étapes du processus de recherche, Méthodes quantitatives et qualitatives, 3ème édition*, Québec : Chenelière Education.
- GAUTHIER Benoit (éd), 1997.** *Recherche sociale de la problématique à la cueillette des données, (3e éd. rev.)*, Sillery, QC : Presse de l'Université du Québec.
- GEMME Melissa (2004).** Etude de la satisfaction de la clientèle : le cas d'une PME de service Québécoise, Maitrise en Gestion des PME et de leur environnement, Université du Québec.
- HA Choong Lyong, 1998.** « The theory of reasoned action applied to brand loyalty », *The Journal of Product and Brand Management*, 7(1), pp. 51-58.
- INS (2018).** Rapport de l'enquête de satisfaction des abonnés de la société Energy of Cameroon (ENEO), Yaoundé : INS.
- KEEGAN Warren J. & Seringhaus Fritz Herman Rolf (1999).** *Global marketing management (2e éd.)*. Scarborough, Ont. : Prentice-Hall Canada.
- KOTLER Philip, 1994.** *Marketing Management : Analysis, Planning, Implementation and control. 8th ed.*, Prentice-Hall, Inc. : Englewood Cliffs, NJ.
- KOTLER Philip, AMSTRONG Gary & CUNNINGHAM Peggy H., 1999.** *Principles of marketing (4e éd.)* Scarborough, Ont. : Prentice-Hall Canada
- MACKOY Robert D. & SPRENG Richard A., 1995.** « The dimensionality of consumer satisfaction/dissatisfaction : an empirical examination », *Journal of consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 8, pp. 53-58.
- MADDOX Neil R., 1981.** « Two-factor theory and consumer satisfaction : replication and extension », *Journal of Consumer Research*, 8(June), pp. 97-102.
- NAJJAR Hechimi et ZAIEM Imed (2008).** Impact de la qualité sur la satisfaction des clients en milieu Business to Business. *Recherche et Applications en Marketing*, <http://ram.sagepub.com>

- NAJJAR Hechimi et ZAIEM Imed**, 2011. « L'impact de la satisfaction sur la confiance des consommateurs à l'enseigne de distribution », *Journal of Global Management Research*, pp. 55-65.
- NAJAR Chaker, BOUSNINA Zeineb, NAJJAR Hechimi et Zaiem Imed**, 2013. « L'insatisfaction des clients dans les Services : Conséquences comportementales et Remèdes », *International Conference on Business, Economics, Marketing & Management Research (BEMM'13) Vol.2*, pp.103-107
- NGON Makon Magloire**, 2010. *Mesure de la satisfaction des clients du portefeuille d'un agent mandataire de NSIA Cameroun Assurances, Mémoire en Commerce et Vente de l'Institut des sciences de l'entreprise et du management de Montpellier.*
- OLIVER Richard L.**, 1980. « A Cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions », *Journal of Marketing Research*, 17(November), pp. 460-469.
- OLIVER Richard L.**, 1997. *Satisfaction : a behavioral perspective on the consumer*, New York, NY : McGraw Hill
- OLIVER Richard L. & BEARDEN William O.**, 1985. « Crossover effects in the theory of reasoned action : a moderating influence attempt », *Journal of Consumer Research*, 12(3), pp. 324-340.
- PARASURAMAN Arzu, ZEITHAML, Valarie et BERRY Leonard**, 1985. « A conceptual model of service quality and its implications for future Research », *Journal of Marketing*, vol. 49, pp. 41-50.
- RENAUD Jean-Sébastien**, 2012. *La mesure de la satisfaction des clients : Effet de la polarité, du nombre de points et de l'étiquetage de l'échelle de réponse sur la distribution des réponses et sur les qualités psychométriques. Thèse de doctorat en Administration et Evaluation en Education, Faculté des Sciences de l'Education de l'Université Laval-Québec.*
- RUST Roland, INMAN Jeffrey, JIA Jianmin & ZAHORIK Anthony**, 1999. « The Role of Customer Expectation Distributions », *Marketing Science/Vol. 18, No. 1.*
- TOURANGEAU Roger**, 2003. « Cognitive Aspects of Survey Measurement and Mismeasurement », *International Journal of Public Opinion Research*, 15(1), pp. 3-7.
- WIRTZ Jochen**, 2001. « Improving the Measurement of Customer satisfaction : a test of three Methods to reduce halo », *Managing Service Quality*, 11(2), pp. 99-112.

Caractéristiques du phénomène enfants en situation de rue et perception des enfants au Mali

Jacques Mawé DAKOUO

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

mawejaques@gmail.com

223 74495131

Résumé

Cet article est une étude des traits caractéristiques du phénomène enfants en situation de rue au Mali. C'est une situation qu'on remarque généralement dans les centres urbains. En tant que réalité, elle manifeste certaines caractéristiques, qui sont observées fondamentalement dans les grandes villes. C'est un problème social, qui se rapporte à un déficit éducatif, à une politique moins engagée, au naufrage du système éducatif. Mais la situation de la rue arrive de manière progressive. En l'examinant, cette recherche répond à deux objectifs : identifier les éléments qui caractérisent le phénomène des enfants de la rue ; connaître la perception des enfants sur leur situation. L'approche qualitative nourrie par l'entretien et l'observation a été au centre de la collecte des données. Elle a permis de connaître les caractéristiques du phénomène et ce que pensent les enfants de leur propre situation.

Mots clés : *caractéristiques, enfants en situation de rue, perception des enfants, réalité sociale*

Abstract:

This article is a study of the characteristic features of the phenomenon of children in street situation in Mali. This is situation that is generally noticed in urban centers. As a reality, it manifests certain characteristics, which are fundamentally observed in large cities. It is a social problem, which relates to an educational deficit, to a less committed policy, to the sinking of the educational system. But the street situation arrives gradually. By examining it, this research meets two objectives: to identify the elements that characterize the phenomenon of street children; to know the perception of children on their situation. The qualitative approach nourished by the interview and observation was at the center of the data collection. It made it possible to know the characteristics of the phenomenon and what children think of their own situation.

Keywords: *characteristics, children in street situations, perception of children, social reality*

Introduction

La situation des enfants de la rue en Afrique, prend aujourd'hui

une allure inquiétante surtout au niveau des grands centres urbains. Elle serait d'ordre économique et social et est très visible dans certaines grandes capitales africaines comme Bamako, Abidjan, Dakar, Kinshasa,... Par exemple, au Kenya, les enfants des rues sont appelés « *Chokora* », un mot swahili signifiant ceux qui vivent dans les déchets en quête de récupération de la nourriture. Au Rwanda, ils portent le nom de « sale gamins », au Zaïre, ils sont appelés « vagabonds ». Au Cameroun, on les appelle les « moustiques » L. S. MARCHAT (2004, p. 111). En Côte d'Ivoire, on les appelle les « microbes ». Ces enfants proviennent des familles en difficultés économiques; certains, par contre, ont été abandonnés par leurs parents, d'autres ont perdu les leurs à la suite d'un décès lié à la propagation du VIH/SIDA. En somme, ils sont victimes de diverses situations telles que l'abandon, la violence, la maladie, des cas de décès de leurs parents Bony (2016).

En s'appuyant sur des informations relativement récentes, des auteurs comme (Courade (2000) Roubaud (2002); Durang (2003) reconnaissent que depuis les années quatre-vingt, certains pays ont été placés sous ajustement structurel par le Fonds Monétaire International, rendant fragiles et même impuissants ces États. D'où, une chute de leurs exportations associée à de lourdes restrictions budgétaires créant ainsi une situation de sous-emploi et de chômage d'une part, une nette diminution des dépenses de l'État dans le domaine de la santé et de l'éducation, d'autre part. Par conséquent, la population de ces pays devient de plus en plus pauvre et les liens familiaux et communautaires distendus, obligeant certains enfants de familles pauvres à élire domicile dans les rues.

Par exemple, au Burkina Faso, Wangre et al (2008, p.39) cités par H. BONY (2016, p. 38), déclarent que : « *la problématique des enfants vivant dans la rue est inséparablement liée à un contexte macro social : effritement des rapports communautaires et familiaux, paupérisation accrue des populations des villes et des campagnes. La famille étant fragilisée connaît alors une désunion et un déracinement assez profonds* ». Désormais, les enfants qui vivent dans des familles disloquées et pauvres connaissent à des degrés divers une situation de rupture. Ils vont s'orienter vers la rue en vue de pouvoir répondre à leurs besoins quotidiens.

En dehors des facteurs dessus énumérés, il y a d'autres facteurs qui encouragent les enfants à choisir le métier de mendiant. Selon l'Unicef (1991) au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, certains parents confient leurs enfants à un maître coranique, appelé « marabout » chargé de l'éducation religieuse de leurs enfants. Le maître coranique profite de la situation pour envoyer les enfants mendier dans les rues. La somme récoltée par les enfants sert à subvenir aux besoins du maître coranique. Lorsque le montant apporté n'est pas suffisant, les enfants sont battus, humiliés, voire maltraités ou violentés. Pour échapper à la maltraitance du maître coranique certains enfants préfèrent élire domicile dans la rue H. BONY (2016).

Au Mali, la situation des enfants de la rue semble se caractériser par un certain nombre d'éléments. L'existence du phénomène se fait sentir plus, en grande ville qu'en campagne, donc un fait beaucoup plus urbain. Son déploiement s'effectue avec une vitesse impressionnante dans une société à double casquettes, active et passive. Le tissu social se détériore progressivement, suite au naufrage des valeurs sociales. A cela s'ajoute la négligence des pouvoirs décisionnels dans l'application des conventions ratifiées par le Mali.

Dans le présent article deux questions retiendront l'attention : comment reconnaître les caractéristiques du phénomène enfants en situation de rue ? Quelle est la perception des enfants de leur situation ?

Voilà deux questions exposées dans le présent article et qui a pour fil conducteur deux hypothèses :

L'espace urbain, le déficit éducatif, une politique moins engagée, constituent les éléments qui caractérisent le phénomène enfants en situation de rue.

Les enfants considèrent qu'ils sont détestés, marginalisés par la population.

1- Méthodologie

La posture de recherche repose essentiellement sur l'approche qualitative nourrie par l'entretien qui a permis d'obtenir des informations factuelles. Les entretiens se sont déroulés sous

plusieurs formes et à des endroits différents. En ce qui concerne les éducateurs des centres d'accueil et d'hébergement au nombre de trois (03), l'entretien à leur niveau a permis de connaître les éléments qui caractérisent le phénomène enfant de la rue. L'entretien avec cinq (05) personnes de la société civile a permis de connaître la perception des citoyens. Quant à l'entretien avec les enfants au nombre de treize (13), il s'est déroulé dans plusieurs endroits. Il a permis de connaître leur perception du phénomène. On a y recourt aussi à l'observation. Elle s'est passée sur les espaces fréquentés par les enfants, appelés territoire. L'observation a porté sur le repérage des sites des enfants, leurs conditions de vie. Elle a permis d'appréhender la réalité que traversent les enfants dans la rue. Ce travail de terrain a été consolidé par une recherche documentaire qui a permis de se situer par rapport à la littérature existante sur la question des enfants de la rue.

2. Résultats

2-1-Le phénomène enfants de la rue, un fait urbain

La situation des enfants de la rue est un « fait urbain », c'est-à-dire un phénomène propre à la ville, c'est seulement dans l'espace urbain qu'on peut voir la manifestation véritable de la question P. SENE (2018, p. 9).

La grande ville de Bamako se présente aujourd'hui comme un véritable laboratoire. C'est un espace favorable à toute expérience relevant du domaine de la sociologie. En effet, la question des enfants de la rue est abordée aujourd'hui sur un terrain quasiment favorable. Qui dit « enfant de la rue » dit nécessairement ville, et d'abord la grande ville, capitale. Le village, la petite agglomération ne peuvent engendrer cette misère endémique A. COMBIER (1994, p. 24). En ville, la rue est une zone faussement neutre, où tout peut basculer c'est alors qu'elle devient le lieu de tous les dangers.

Bamako est une ville grouillante de monde aujourd'hui, elle est saturée d'individus. Chacun veut vivre dans la grande ville. Cela sans doute rend le niveau de vie cher, tous les espaces habitables sont occupés jusqu'à s'étendre sur les endroits déconseillés tels que les passages des eaux. Mais, en période de crue, cela crée très généralement des sinistrés. Bamako étant une

ville presque débordée par son monde, la circulation devient très difficile, surtout pendant des heures de pointe, pour des voies qui ne sont pas suffisamment larges. Des embouteillages monstres sont très fréquents sur les voies publiques à cause du comportement des populations.

La ville signifie à la fois l'anonymat et le mouvement, l'innovation, la rupture TESSIER (1995). La présence des enfants dans les rues des villages ne pose pas de problèmes. Tous les auteurs qui ont étudié le phénomène, ont pris comme base la grande ville (Léa Salmon 2004 ; Combié 1994 ; Pascal 2018 ; Stoecklin 2000, Emmanuelli 2016 ; Courteille 2016). Ils affirment qu'à tous les niveaux de la société urbaine le mode de vie moderne en ville est en lui-même un facteur d'affaiblissement des liens familiaux : disparition du contrôle de la communauté sur les faits et gestes de l'individu, réduction de la taille du groupe de résidence, la perte du sentiment de solidarité P. SENE (2018). En ville, on assiste plutôt à un mode de vie beaucoup plus axé sur le style européen, basé sur la famille nucléaire.

Le phénomène des enfants dans les rues de Bamako est un problème complexe et particulier. Une simple observation de la circulation des personnes dans la ville laisse voir le nombre impressionnant d'enfants qui parcourent les artères de la ville. Le constat est plus frappant quand se lit le contraste aux heures de pointe. Ils se regroupent devant les feux tricolores pour continuer la mendicité.

2-2-Le phénomène enfants de la rue, un déficit éducatif

La présence des enfants dans la rue s'explique par un désengagement de la part de la famille en tant que première instance de socialisation. Les parents semblent faillir à leur devoir d'éducateur, à leur rôle de socialisateur. Certains ont presque perdu le sens de la fierté d'avoir des enfants bien éduqués. Avoir des enfants bien élevés, était une fierté, auparavant, mais aujourd'hui, cette notion semble être révolue.

Autrefois chaque famille veillait à ce que son enfant reçoive une meilleure éducation, qui se traduit par le respect des normes et valeurs du milieu. Dès l'âge de huit à neuf ans, l'enfant commence déjà son initiation auprès de son père en l'accompagnant au champ pour les travaux. Au cours de cet

exercice, il reçoit beaucoup d'enseignements tant bien sur le plan des techniques agricoles que sur le plan moral. Chaque père de famille transmet à son enfant l'éducation qu'il a reçue de ses parents.

De même la jeune fille reste à côté de sa maman et reçoit d'elle tout ce qu'il lui faut pour être demain une femme humainement mûre, respectueuse et travailleuse. De la même manière que les parents ont le devoir d'assurer l'éducation de leurs enfants, la société a aussi son rôle à jouer. Elle a la charge de construire chez l'adulte de demain son identité, sa marque, et cela à travers les différents rites d'initiation. La société, à travers les camps d'initiation joue aussi sa partition dans l'éducation traditionnelle de l'enfant. C'est au cours de ces rites d'initiation que l'enfant est transformé et devient un adulte mûr, façonné par la philosophie de sa société.

Autrefois, les sociétés avaient un moyen pour occuper les enfants pendant la période de la saison sèche. Cela permettait de limiter les mouvements des jeunes. De nos jours, de nombreuses sociétés abandonnent ces rites et il n'y a plus rien pour occuper les enfants pendant la saison sèche. Les initiations traditionnelles qui jalonnent la vie des sociétés sont en train d'être abandonnées au profit de la modernité.

2-3 Le phénomène enfants de la rue, un naufrage du système éducatif

Le Mali a hérité d'un système éducatif purement colonial dont le contenu ne tenait pas compte des réalités du pays. Il avait comme objectif de former des auxiliaires pour perpétuer la domination coloniale. A cet effet, à l'indépendance, le Mali devait revoir les programmes d'enseignement pour les conformer aux réalités du pays d'où la réforme de 1962 qui visait comme principe la construction du nouveau malien. Après la réforme, l'enseignement fondamental malien a été le champ des expérimentations pédagogiques. De nombreuses réflexions ont porté sur cet ordre d'enseignement afin d'ouvrir davantage l'école aux jeunes tout en fournissant un enseignement de qualité. Encore faut-il souligner que chaque changement politique tout comme chaque crise économique (Programme d'Ajustement Structurel) auquel le pays a été confronté, aura des manifestations sur son système de formation. Pour une

démocratisation quantitative de l'éducation scolaire, l'enseignement fondamental fut vite buté à un véritable problème d'infrastructures. L'afflux d'élèves suite à la forte demande sociale obligea les autorités à développer d'autres solutions beaucoup moins efficaces : la double division et la double vacation. La première consiste à recevoir des élèves de niveaux (cours) différents dans une même salle de classe pendant une même période et sous les auspices le plus souvent d'un même enseignant. Quant à la double vacation, elle consiste, du fait de la pléthore des effectifs, à diviser l'effectif d'une même classe en deux cohortes dont une première vient le matin et la seconde dans l'après-midi et parfois sous la responsabilité d'un même enseignant, autrement dit accueillir dans une même salle de classe de deux groupes différents d'élèves dans une même journée, à des horaires différents.

De l'année 1992 à nos jours, le Mali a été un véritable champ d'expérimentation des innovations pédagogiques. Le système éducatif malien a adopté un certain nombre d'innovations parmi lesquelles nous retenons la pédagogie convergente. Les langues nationales vues comme identitaires et les enseignements de la science linguistique montrent que l'enfant est beaucoup plus actif dans sa langue maternelle quand celle-ci est la langue d'enseignement.

A partir de 1987, les langues nationales s'implantèrent davantage dans les écoles maliennes. Ainsi leur utilisation dans l'enseignement fut assignée au Ministère de l'Éducation par le Décret 93-107/PRM du 16 Avril 1993. Se fondant sur les succès enregistrés depuis 1987 par l'expérimentation de l'introduction des langues nationales à travers la pédagogie convergente, ledit Ministère a décidé à partir de la rentrée scolaire 1994/1995 de la généralisation progressive de cette pédagogie d'enseignement concomitant des langues nationales et du français SIDIBE (2019). Force est de reconnaître que l'expérience des langues nationales dans l'enseignement a été à l'origine de beaucoup de déperditions scolaires. C'est une innovation qui n'est pas forcément mauvaise car elle offrait à l'élève des compétences linguistiques dans les deux langues. Mais, elle (innovation) semble parachutée sans que le terrain ne soit suffisamment préparé. Les mesures d'accompagnement n'ont pas été prises à hauteur de souhait. En parlant de mesures d'accompagnement,

nous faisons allusion aux matériels didactiques appropriés. Les enseignants qui étaient chargés de l'application de l'innovation n'ont pas été suffisamment formés. D'autres se sont contentés de peu de documents mis à leur disposition. Il a été constaté que dans certaines écoles, des classes ont été confiées à des enseignants qui ne sont pas locuteurs de la langue du milieu. C'est le cas de cet enseignant racontant ainsi son histoire : *« quand je suis arrivé pour mon stage de responsabilité mon directeur m'a remis deux documents en bambara et m'a demandé d'enseigner en langue bamanan. Je n'avais reçu aucune formation dans ce sens je vous assure que ça n'a pas été facile, mais j'étais obligé. »*

A travers ce témoignage on constate que les élèves ont été des victimes de la pédagogie convergente car il est très difficile d'enseigner dans une langue qu'on ne parle pas correctement. Les élèves en général ont été par conséquent les victimes de l'innovation pédagogique. Certains sont arrivés en classe de septième (7^{ème}) année sans avoir le niveau requis, d'autres ont été carrément renvoyés de l'institution scolaire par insuffisance de résultats ou parce qu'ils ont épuisé leur scolarité suite à des redoublements répétés. Bref, le système éducatif malien a été instable dans ces dernières décennies à cause de l'introduction des innovations pédagogiques. Leur échec a sans doute contribué à grossir le rang des enfants de la rue. L'adoption des innovations pédagogiques n'est pas souvent soumise à l'approbation des citoyens.

Les raisons qui ont souvent conduit à la défaillance du système éducatif : les enseignants sont peu nombreux, les infrastructures scolaires sont insuffisantes de même que le matériel didactique. Comme cela a été mentionné par I S. TRAORE (2025, p.96) : *« qu'en milieu rural les écoles sont souvent caractérisées par l'absence totale d'équipements adéquats. Certains établissements scolaires connaissent des précarités sur le plan des équipements. Les bureaux des enseignants sont constitués d'un tabouret et d'un bidon de vingt litres qui sert de table. Les élèves pour suivre les enseignants s'asseyent à même le sol »*. Cette insuffisance des infrastructures, surtout les salles de classes ne peut être contestée par aucun esprit objectif. Si la double vacation qui oblige chaque instituteur

à diviser sa classe de centaine d'élèves en deux groupes ayant chacun une demie journée de cours existe, c'est parce que les autorités politiques n'ont pas su prendre les dispositions nécessaires pour construire les classes, recruter et former les enseignants en nombre suffisant.

L'institution scolaire est confrontée à des difficultés. L'enseignant responsable du devenir intellectuel des élèves, autrefois distingué pour son savoir, sa pédagogie et son comportement exemplaire ne remplit plus convenablement sa mission régaliennne. Au Mali il fut un temps où l'enseignement recevait des « tout-venant ». Si l'Etat malien a pris des dispositions dans les années 2012 pour le recrutement d'enseignants qui ont le profil de formation, il est plausible de savoir que le recrutement se faisait de manière azimuth Traore (2025). De ce fait, la fonction publique des collectivités se retrouve envahie par des enseignants sans référence académique. Tout ce monde agit sur l'enfant (un être fragile) sans avoir les outils intellectuels et pédagogiques nécessaires. C'est dans ce sens qu'un ancien président disait que : « *si les nullards enseignent les médiocres l'excellence ne peut que dire au revoir à l'école* ». Ce qui signifie qu'il est difficile d'enseigner ce que l'on n'a pas reçu. C'est quasiment impossible de transmettre des compétences non maîtrisées. Il faut être bien formé pour pouvoir prétendre transmettre le savoir que vous avez reçu. En règle générale pour mieux enseigner il faut avoir dépassé le niveau d'études de ses élèves Traore (2025).

2.4 Le phénomène enfants de la rue, une politique moins engagée

« *Une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à la doter des outils d'une promotion optimale enterre son propre avenir* » ; disait J K. ZERBO (1990, p.15) dans son ouvrage « *éduquer ou périr* ».

A travers cette citation nous constatons que le problème des enfants de la rue au Mali, en appelle au plus haut niveau des pouvoirs décisionnaires. A cet effet, il pourrait être le fruit d'une politique nationale moins exigeante. Il a été vu que pour arriver dans la rue, il a fallu que l'enfant traverse toute la société au vu et au su de tous. Cela signifie que la présence de l'enfant dans la rue ne se passe pas en une seule journée. C'est tout un processus

au cours duquel l'enfant a été seul dans son combat. Il n'a pas pu avoir de soutien pour faire face à son problème. De ce fait, il prend goût à la rue progressivement jusqu'au jour où il décide d'y rester. Lors de cette traversée il a certainement croisé sur son chemin une ou deux fois ceux auxquels il appartient de décider de l'avenir des couches défavorisées. Cependant la situation semble ne pas être inscrite dans le registre des priorités de nos décideurs politiques. Ou tout simplement on fait semblant d'ignorer le problème. Mais nous savons que le Mali a eu à ratifier la convention relative à l'éducation pour tous en 1990 lors de la conférence mondiale tenue à Jomtien en Thaïlande. Le bilan des activités de cette vision lors du forum mondial sur l'éducation, de Dakar au Sénégal en 2008, invitait les pays à tenir leurs engagements (Rapport de la banque mondiale sur l'éducation pour tous, Dakar 2008). Selon cette convention, et suivant les objectifs pour le millénaire tous les enfants ayant l'âge d'aller à l'école doivent bénéficier de la formation, et de l'instruction.

Le Mali s'est engagé dans la dynamique de l'objectif à atteindre : « *qu'à l'horizon 2015 que tous les enfants ayant l'âge d'aller à l'école soient scolarisés* ». Aujourd'hui, il est à vérifier si les résultats obtenus ont été à hauteur de souhait, si l'objectif est atteint quand on voit que le nombre d'enfants vivant dans la rue augmente toujours.

Au traditionnel lancement annuel des activités de suivi à l'Assemblée nationale du Mali, le ministre de l'Éducation nationale, en son temps, a avoué que le Mali n'a pas atteint l'objectif fixé par le forum de Dakar. Il continue en disant que : « *La bataille, notre bataille pour atteindre la scolarisation a fortiori celle de l'éducation pour tous est loin d'aboutir d'abord. Nous ne sous-estimons pas pourtant les progrès réalisés et nous sommes d'ailleurs fondés à croire qu'en 2015, le Mali aurait progressé bien davantage si les tendances de la dernière décennie étaient restées inchangées¹* ». Il a été constaté que les structures en charge du domaine social ne sont pas très visibles. Il faut aussi signaler autre chose ; la gestion du pouvoir en Afrique est effectuée par la classe dominante. Il (le pouvoir) tourne entre les

¹ [https:// www.maliweb.net](https://www.maliweb.net) du 24juillet 2015, consulté le 27 novembre 2019 à 16h45.

mains de ceux-là qui partagent les mêmes intérêts économiques, la même philosophie. Les priorités du peuple sont toujours définies en fonction de ladite classe. Selon D. FAKOLY (2004), le Mali pensait avoir eu l'homme qu'il fallait pour mettre fin aux problèmes de l'école. Mais le rêve n'a pas été traduit en réalité. Les maliens ont été surpris d'entendre leur président en ces termes lors d'un colloque international sur la démocratie en Afrique : *« en venant aux affaires j'étais sûr que j'allais régler la crise scolaire en une année. Mais, aujourd'hui, à mon grand regret je vais partir et la laisser non résolue »* D.FACOLY (2004, p. 124). La formation du citoyen a été placée au dernier rang des priorités. Et pourtant il appartient aussi au corps enseignant de son pays avant d'être le premier responsable de l'Etat. Mais paradoxalement c'est le même qui au cours du même colloque donne à ses invités cette leçon : *« Mesdames et Messieurs, est aussi une exigence démocratique, l'obligation pour nous de permettre à chaque enfant malien d'apprendre à lire et à écrire. 'Notre projet un village, une école ou un maitre' s'inscrit pleinement dans ce cadre. Il n'est pas possible, avec une population au sein de laquelle une personne sur deux n'a plus de chance d'aller à l'école, de développer durablement la démocratie. Apprendre à lire, écrire et compter, c'est une exigence démocratique, c'est une action fondamentale de libération. Je lie aussi à cela aujourd'hui, la nécessité pour nos pays d'être branchés, de ne pas ignorer les nouvelles technologies de l'information »* D. FACOLY (2004, 124). Les promesses de campagne n'ont pas été honorées, et le peuple venait subir une sorte de trahison dans son espoir d'accéder au changement. Car l'école est le lieu où se forge l'appartenance à la communauté nationale. C'est aussi le moteur du développement de chaque nation. Fourastié ne nous enseigne-t-il pas que *« un pays sous enseigné est un pays sous développé »*. Le vrai développement d'un pays ne peut venir que par le canal de l'école. Cela voudrait dire que l'école est le seul espace où l'on peut former un capital humain bien qualifié pour les divers projets de développement d'un pays quand les gouvernants fonctionnent sur la base d'une vision et un programme bien ficelé.

2.5 Le phénomène enfants de la rue, une plaie sociale

La présence des enfants dans les rues est un problème social, car la rue n'accouche pas d'enfants et elle n'est certainement pas leur place. Il faut reconnaître que la situation des enfants de la rue est une « plaie sociale » parce que plusieurs enfants, éléments précieux pour le devenir de la société sont négligés SENE (2018). Ces enfants sont issus chacun d'une famille, chaque famille appartient à une société, intériorisant de ce fait, les normes et valeurs de celle-ci. Les enfants ont quitté des familles, ils ont traversé des sociétés, riches en valeurs et en culture, pour se retrouver dans la rue. Cette trajectoire dessinée par l'enfant est hantée par le contact de celui-ci avec les membres de la société, hantée par le regard des autres. La situation est considérée comme une « plaie sociale » car nous sommes tous témoins de ladite situation, gouvernants, hommes politiques, société civile, leaders religieux, associations, ONG. Mais il faut noter que le problème des enfants de la rue est le plus alarmant des signaux de détresse que puisse émettre une communauté humaine en crise, dit COMBIER (1994). Les efforts consentis pour venir en aide aux nécessités ou pour éradiquer le problème, semblent être faibles car solutionner le problème ne paraît pas être une priorité pour les décideurs. Leur isolement, leur solitude, leur marginalisation extrême sont les symboles, des signes qui démontrent avec force la faillite d'idéologies, fondées sur un goût immodéré de l'argent et du pouvoir, sur un individualisme forcené. De ce fait, les enfants ne sont plus associés à la construction des générations en devenir.

Le problème, pour la plupart des chercheurs, tient au fait que les enfants de la rue constituent une catégorie sociale défavorisée visible, donc dérangeante. C'est ainsi sous les labels de délinquants, de voleurs, de drogués autrement dit de déviants que les enfants de la rue apparaissent au public L S. MARCHAT (2004). Leur attribuer le qualificatif délinquant serait beaucoup trop abusif. Léa Salmon-Marchat, poursuit sa logique en disant que c'est un phénomène qui est commun aux zones urbaines, qu'elles soient développées ou non ; les villes sont les lieux par excellence où émerge la délinquance du fait de leur immensité et parce qu'elles favorisent l'anonymat attirant tous ceux qui cherchent à s'individualiser. En ville, chacun est étranger par

rapport à l'autre. Le phénomène peut d'ailleurs être qualifié d'hémorragie sociale puisque des familles n'arrivent plus à contenir les enfants. De nos jours, nous assistons à une recrudescence du phénomène. Cela voudrait signifier qu'il existe des failles dans la société qui donnent naissance forcément à des facteurs potentiels favorables au phénomène.

Aujourd'hui, dans la ville de Bamako des « nuées de petits enfants mendiants en haillons » ratissent la ville toute la journée ; d'autres sont exploités par des adultes puisqu'ils sont utilisés comme guide. C'est un problème social qui se déroule sous nos yeux et qui évolue devant l'indifférence des populations. Selon P. SENE (2018), comment ne pas avoir des frissons en les voyant marcher sous le chaud soleil et la pluie pieds nus, fouiller les immondices ? C'est une situation qui interpelle tout être ayant le sens de l'humain car ceux-là que nous rencontrons ne sont pas forcément différents de nos enfants à la maison. Par conséquent, ils n'ont rien mérité pour être dans cette situation. En les voyant dans la rue, c'est plutôt un sentiment d'empathie qui doit nous habiter. Aujourd'hui leur grand nombre effraie. Que se passe-t-il pour qu'autant d'enfants soient dans de pareilles situations ? Ces enfants qui par le passé, étaient signe de « bénédiction de Dieu et de la continuité des familles et des clans ». De ce fait, la place et le rôle conférés hier à l'enfant dans la société africaine traditionnelle se trouvent aujourd'hui bousculés par les facteurs tels que l'urbanisation rapide, l'évolution de la mentalité de l'africain, l'explosion démographique, la crise économique et celle de la famille associée à d'autres facteurs plus spécifiquement culturels.

2.6 Le phénomène enfants de la rue, un danger imminent

La situation des enfants de la rue se montre aujourd'hui très délicate et préoccupante. L'enfant investit la rue suite à une situation quelconque. Mais cette présence n'est pas forcément spontanée, elle est souvent progressive. Mais une fois qu'elle est effective, l'enfant commence à développer des mesures de subsistance. Au même moment, le goût à la liberté totale s'installe véritablement chez l'enfant. La liberté est un élément fondamental auquel les enfants tiennent beaucoup. Elle est cette expression qui caractérise leur situation. La rue est l'endroit de survie et de vie, et c'est là que se configure leur relation avec

l'argent, monnaie d'échange pour se nourrir ou se droguer S. TESSIER (2005, p. 214).

De nos jours la situation devient de plus en plus inquiétante. Les jeunes de la rue deviennent des pères étant dans la rue. Des enfants naissent dans la rue entre jeunes garçons et jeunes filles de la rue. A cet effet, il serait déjà difficile de parler de famille, de protection familiale. Si la cellule familiale est l'espace idéal pour la croissance harmonieuse de l'enfant, pour ce cas spécifique les enfants naissent et grandissent dans une forêt de dangers.

En grandissant, ils deviennent des dangers permanents pour la société tout entière, une bombe à retardement. Ils sont pétris dans un milieu où la conscience, la morale, le sens humain sont quasiment absents. Il n'y a que la loi du plus fort qui puisse exister. A cet effet, la vie des populations est à tout moment en danger car ils peuvent intégrer les groupes de grands bandits de chemin et s'attaquer aux riverains.

2.7. Les enfants de la rue, une catégorie sociale particulière

Dans l'analyse, il faut tenir compte du sens que les enfants donnent à leur situation et les réalités de leur milieu. En tant que catégorie sociale, ils ont besoin d'un cadre pour construire leur avenir, leur vie. De ce fait, la famille est l'instance appropriée pour forger cette référence. L'action des parents doit être appuyée par l'Etat à travers des institutions de formation professionnelle. Une construction est un processus continu impliquant un certain nombre d'étapes, moyennant l'encadrement des enfants pour qu'ils parviennent à gravir les marches de la vie. Les parents doivent jouer pleinement leur rôle. Du moment où ceux-ci ne parviennent pas à assumer pleinement leur responsabilité, il sera difficile pour les enfants de retrouver leur place dans la société.

La construction du capital social de l'enfant de la rue est un processus qui consiste à amener l'enfant à dépasser ses habitudes acquises dans la rue car il est immergé dans la culture de la rue. Est-il prêt mentalement à renoncer à cette culture ? Il faut l'aider par des outils qui lui permettront de se déconstruire pour ensuite se reconstruire pour qu'il puisse se sentir intégré dans la société. Dans cette quête de sens, il revient aux

institutions telles que la famille, l'Etat de jouer pleinement leur rôle en faveur des enfants Bony (2016).

En tant que catégorie sociale particulière, « *le terme enfant de la rue désigne ainsi un enfant en rupture totale ou partielle avec sa famille, dans laquelle il ne peut pas ou ne veut pas retourner ; de ce fait, il vit et dort en permanence dans la rue* » B. PIROT (2004, p.17). Le fait d'être dans les rues de manière prolongée sans penser à retourner chez lui est un élément qui le distingue des autres enfants qui fréquentent les espaces publics comme moyens utilisés pour faire face aux problèmes liés à son nouveau statut, donc enfant de la rue.

La catégorie sociale à laquelle ils appartiennent est stigmatisée discriminée car elle relève de la couche sociale des pauvres. Ainsi, G. SIMMEL (2005, p.18) avance que : « *ce qu'il y a de plus terrible dans la pauvreté est le fait qu'il y a là des êtres humains qui, dans leur position sociale, sont pauvres et rien que pauvres. Le groupe social des pauvres constitue dans la société moderne une synthèse sociologique unique* ». En effet, la plupart des enfants de la rue viennent de familles qui ont un revenu faible et beaucoup résident dans les quartiers périphériques de la grande ville et des zones rurales du pays. Une telle origine les rend vulnérables et leur réclame beaucoup plus d'efforts pour réussir qu'il n'en faut à d'autres enfants encadrés par leurs parents. Il faut noter que les enfants de la rue ne peuvent construire leur vie par eux-mêmes. Ils ont besoin de l'aide des institutions.

3-Perception des enfants sur leur situation

Les enfants en situation de rue pensent qu'ils sont exclus de la société, laissés à leur propre sort. Les populations voient en eux des gens dont il faut se méfier.

'*Nous venons tous d'une maison*' est un ouvrage collectif élaboré par le Samusocial Mali. C'est une recherche qui a été effectuée sur des enfants et jeunes de la rue à Bamako. Etant la capitale du Mali, Bamako reçoit une forte densité de population par conséquent elle devient le lieu par excellence où règne l'exclusion sociale. Selon l'ouvrage, l'exclusion sociale touche plus les enfants issus des familles défavorisées et qui par finir se retrouvent dans les rues de Bamako. L'expression (Nous venons tous d'une

maison) attire l'attention de la société sur la vie d'avant des enfants de la rue. Cette vie mérite d'être considérée car c'est d'elle qu'ont germé les raisons qui les ont amenés dans la rue. Les enfants se sont sentis mal appréciés par les populations. Ils sont l'objet d'insultes, du mépris et du regard négatif des gens, et leur comportement est considéré comme anémique par rapport à celui des enfants de leur âge L S.MARCHAT (2004, p.198).

3.1-La rue, espace de liberté

La vie dans la rue se caractérise par la liberté, l'absence d'une contrainte, d'une pression, l'absence du sens de l'effort ; vivre dans la facilité, gagner facilement à manger sans souffrir. Lorsqu'un enfant se trouve dans la rue, quelle que soit la raison, il acquiert de nouvelles habitudes qui l'amènent à penser que la rue est un bienfait facile. Il prend goût à une certaine liberté. L'habitude de cette liberté acquise dans la rue ne peut plus se vivre quand il retourne en famille parce qu'il y a des règlements et des contraintes dans celle-ci. C'est vraisemblablement la difficulté qu'ils éprouvent à retourner en famille. Les enfants ne restent pas non plus dans les Centres. Le Centre n'est pas exactement comme la famille, mais il a aussi une organisation et un règlement qui sont gérés par des gens qui viennent de familles « normales », et qui ressemblent à celles d'une famille. Leur capacité à supporter la contrainte a changé. Pour que l'enfant retourne durablement dans la famille, il faut qu'il accepte d'abandonner certaines habitudes, qu'il accepte certaines contraintes qui peuvent lui permettre d'améliorer son avenir. Sa capacité à supporter la contrainte est négativement influencée par ce qu'il voit et croit comprendre.

Sur un tout autre plan, la rue offre aux enfants plus de possibilités de ressources financières qu'un apprentissage non rémunéré, la plupart du temps. Dans la rue en pratiquant la mendicité, les enfants parviennent à se nourrir, à avoir de l'argent pour assurer leur besoin quotidien. L'enfant préfère cette situation de liberté, d'indépendance que de rester dans un centre pour l'apprentissage d'un métier quelconque, ou de rejoindre un atelier où il est exploité par l'artisan à des fins propres.

Pour les enfants, « *la rue est un terrain particulier, une source de moyens d'existence, un lieu où l'on s'approvisionne en argent, en nourriture ; un lieu d'échange, de troc, où parfois on donne et on reçoit des cadeaux. Ces rues-là peuvent être l'enjeu de négociations, d'arbitraires, de guerres* » M J. COLONI (1987, p.96). Voilà pourquoi certains auteurs « *croient que l'être humain est affecté par la misère quand il est menacé de manière récurrente dans ses tentatives de survie par le manque structurel de nourriture, d'eau et de toute protection fondamentale pour sa santé, vêtements, logement, sécurité physique et psychique de survie, sans soins médicaux de base* » J. MATHIEU et R. GAYCANTON (2010, p. 13).

Cependant, il est à souligner que tous ces enfants que l'on trouve dans la rue n'ont pas regagné ce milieu pour les mêmes causes. La rue est pour certains enfants un espace de paix et d'épanouissement. Si la rue offre à certains enfants la liberté, pour d'autres elle leur offre la paix. Des cas qui ressemblent à celui de A T et à d'autres enfants rencontrés sont nombreux. Le jeune A T fuit le mauvais traitement de sa marâtre et s'installe dans la rue.

Pour AT, l'idée de "rentrer à la maison" ne taraude plus son cerveau. Il a trouvé dans le trottoir ce qu'il ne trouvera certainement pas dans la maison de son père, cette paix, cette quiétude.

A T 14 ans, nous explique sa situation en ces termes : « *Je suis dans la rue depuis cinq ans, après la mort de ma mère, mon père s'est remarié. Quelques temps après, les problèmes ont commencé. On avait une bonne mais, ma marâtre préférait que moi je fasse la vaisselle et les autres travaux ménagers, même s'il était temps d'aller à l'école. J'ai expliqué cela à mon père, mais ce dernier n'était pas convaincu. Pendant ce temps, je continuais à être maltraité. Ma marâtre criait sur moi comme une lionne. Trop c'était trop, un jour elle était sortie et moi, j'ai pris la décision de quitter la maison définitivement car, convaincu qu'il n'y avait personne qui pouvait plaider pour moi. C'est comme cela que je me suis retrouvé dans la rue. Le début a été très difficile pour moi parce que j'étais le plus jeune du groupe que j'avais intégré ».*

Selon son témoignage ce jeune aurait investi la rue dans le but de fuir le mauvais traitement de sa marâtre et de retrouver sa liberté. Car le climat de la vie familial ne lui offre plus les conditions d'épanouissement. La rue est le lieu où il peut exprimer sa liberté. À la question, « es-tu content de vivre dans la rue ? » ; beaucoup estiment être heureux dans la rue car ils sont en dehors de toute contrainte familiale.

Conclusion

Au terme de notre travail il est à constater que le phénomène enfants de la rue se caractérise par des traits distinctifs. Il s'agit de son aspect urbain, du déficit éducatif, d'une politique moins engagée. Le phénomène est aussi une réalité sociale qui implique la responsabilité des pouvoirs politiques. La rue se présente comme espace où l'on jouit de sa liberté ainsi que d'un gain facile. Mais les enfants dénoncent le regard négatif de la population dont ils sont victimes. La force publique et d'autres entités leur attribuent l'étiquette d'individus indésirables en les faisant passer pour des délinquants, des truands qui méritent d'être chassés de l'espace public. Pour elles, ils représentent tôt ou tard un danger pour les riverains.

Bibliographie

BA KONARE Adam, 1993. *Ces mots que je partage : Discours d'une Première Dame d'Afrique*, Jamana, Bamako

BONY Harold, 2016. *Les enfants de la rue à Port-au-Prince*, Thèse de doctorat en sociologie, Université LAVAL, Québec, Canada

COLONI Marie Jeanne, 1987. *Sans toit, ni frontière : Les enfants de la rue*, Fayard/BICE, Paris

DOUMBI Fakoly, 2004. *Le Mali sous Alpha Oumar Konaré*, Editions silex/Nouvelles du Sud, Yaoundé,

GAY-CANTON Réjane, FRANCIS Mathieu, 2010. *Stratégies de lutte contre la pauvreté*, desclée de brouwer

MARCHAT Salmon Léa, 2004. *Les enfants de la rue à Abidjan*, l'Harmattan, Paris

Ordonnance n° 02-062 / P- RM du 05 juin 2002 portant code de protection de l'enfant

PIROT Bernard, 2004. *Enfants des rues d'Afrique centrale. Douala et Kinshasa : De l'analyse à l'action*. Éditions Karthala.
Rapport de la banque mondiale sur l'éducation pour tous, Dakar 2008

SENE Pascal, 2018. *Culture sociale de l'aumône et phénomène des enfants des rues au Sénégal*, l'Harmattan, Paris

SIDIBE Moctar, 2019. *Conflits entre acteurs de l'école et climat scolaire dans les écoles fondamentales*, thèse de doctorat, sciences de l'éducation, Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

SIMMEL Georg, 2005. *Les pauvres*, Paris : Les Presses Universitaires de France

TESSIER Stéphane, 1995. *L'enfant des rues et son univers*, Paris, Syros

TRAORE Idrissa Soïba, 2025. *Enjeux du pilotage pédagogique au Mali, des maux à panser*, Bamako, l'Harmattan

ZERBO, Joseph Ki, 1990. *Éduquer ou périr*, Paris, Harmattan

The Blues Experience : Double Consciousness and Self-Identity Construction

Mamadou Diang Diallo

Département d'anglais, FLSH
Université Cheikh Anta DiopDakar
mamadou.diallo668@gmail.com
(221) 78 372 7068

Abstract

From slavery to modern time, identity building and transformation has always been a crucial process for African Americans in the American society where struggle for liberty and racism co-exist. Even though the term double consciousness, which depicts the African American journey through self-looking and construction, was theorized in the twentieth century by W.E.B. Du Bois, its manifestations are as old as the presence of Black people in America. Black consciousness is a concept that grew out of the long borne and unrelieved suffering and the psychological traumas of the African American people who were subjected to overt and covert racism in the United States of America for about four centuries. They were so "shut up" from the white world that they and only superficially and necessarily connected with the dominant culture. However, the blues contributed to strengthen themselves and survive as a different people with a different culture in a multi-cultural society.

Key words: blues, identity, double consciousness, political history, cultural oppression

Résumé

De l'esclavage au temps modern, la construction et la transformation d'une identité afro-américains a toujours été un processus crucial dans une société américains où la bataille pour la liberté et le racisme ont toujours co-existé. Bien que le terme de double conscience, qui décrit le parcours des afro-américains à travers la recherche et la construction de soi, ait été théorisé au vingtième siècle par W.E.B. Du Bois, ses manifestations sont aussi anciennes que la présence des noirs en Amérique. La conscience noire est un concept qui est né de la longue lutte, des souffrances et des traumatismes psychologiques des afro-américains qui ont été soumis à un racisme à la fois ouvert et caché aux Etats-Unis d'Amérique pendant environ quatre siècles. Ils étaient si isolés du monde des blancs qu'ils n'étaient connectés à la culture dominante que de manière superficielle et nécessaire. Cependant, le blues a contribué à les renforcer et à survivre en tant que peuple différent avec une culture différente.

Mots clés: blues, identité, double conscience, histoire politique, oppression culturelle

Introduction

The pursuit of Black identity within the American experience is a profound and multifaceted journey, deeply anchored in the complex history of African Americans. The intersection of ideals such as freedom and the persistent reality of systemic racism has forged a unique landscape in which African Americans have been forced to navigate their identities. This experience often evokes the notion of "Double Consciousness," a concept famously introduced by W.E.B. Du Bois. Du Bois described this internal conflict as the struggle to reconcile one's African heritage with an American identity, which often results in a fragmented and dual sense of self. Black consciousness, as an evolving response to the historical and ongoing oppression faced by African Americans, has been shaped by centuries of suffering, trauma, and resistance against both overt and covert forms of racism.

The psychological and social impact of being marginalized and excluded from the dominant culture has fostered a distinctive way of being and understanding the world, which frequently stands in contrast to mainstream American values. Historically, African Americans have been shut out of the white world, leading to a more nuanced and self-aware understanding of their position within society. As Rajiv Sudhi (1992) suggests, African Americans recognize that their lived experiences and the values they hold often do not align with those of the dominant culture. This tension has given rise to powerful forms of self-expression that articulate the complexities of Black identity. From spirituals and slave narratives to autobiographies, these expressions serve as a testament to the depth of the Black experience in America.

Among the most poignant and influential of these expressions is music, particularly the Blues. The Blues is not just a musical genre but a profound reflection of the everyday struggles, joys, and resilience of Black life. It serves as an authentic form of storytelling that captures the emotional and social realities of African Americans. As W.C. Handy's insights into the creation of Blues lyrics reveal, this genre is rooted in the organic experiences and conversations of Black communities. Handy underscores how the Blues draws directly from the lives of African Americans, reflecting both their resilience and creativity. In this sense, the Blues stands

as a powerful testament to a community's ongoing search for self-expression, identity, and humanity amidst adversity. This article will explore the process of African American and Black Diaspora identity building and transformation through the Blues experience as well as the different theories that sustained such a tedious quest.

1. Black Identity and Consciousness in African American Political History

According to Sudhi Rajiv, Black self-expression serves as the most fitting medium for articulating the diverse elements of Black consciousness (Sudhi, op. cit.). In this context, before delving into the manifestations of Black consciousness within the cultural and political history of Black people in America and globally, it is crucial to define the terms "Black" and "Consciousness." Rajiv argued that the concept of consciousness should be understood in relation to Black identity, rather than in its broader, generalized sense. Furthermore, the term "Black" must be contextualized, particularly when it is used to describe an ethnic group or a particular mode of experience (Sudhi, op. cit.).

It is also essential to recognize that African American identity has never existed in isolation from the way it has been perceived and defined by the white population. Throughout the history of Black presence in America, various derogatory labels have been employed to dehumanize and distinguish Black people from white society. These labels, products of American racism, were designed to impose a sense of inferiority. Terms like "Niggers" were initially used, which later evolved into the term 'Negro' (Sudhi, op. cit.), but without offering a more positive or accurate definition. White society constructed an identity for Black people that served its own racist agenda, dividing society into privileged whites and subordinated people of color.

When the term 'Black' is used to refer to Americans of African descent, it reflects the ethnic identity of those who were once enslaved. The term 'Black' has now replaced 'Negro' and is understood as a designation for a free man of color, whereas 'Negro' historically referred to a Black slave (Baraka and Neal,

1968). The term 'Negro' evokes painful memories of an oppressive past that African Americans are eager to distance themselves from, as Malcolm X articulated : “‘Negro’ is a false label forced on you by your slave master” (Malcolm X, 1976). This shift in terminology has sparked considerable debate regarding the most appropriate term for African American identity.

Race, as a social construct, has become a central theme in discussions of identity. Scholars have long debated the distinction between innate traits, such as skin color, and those traits that are culturally constructed. Cabezon and Davaney (2004) argue that while skin color may be biologically predetermined, the societal meanings attached to race are culturally constructed. This underscores the complexity of racial identity, which is not solely based on biological factors but also shaped by cultural and historical contexts. Critical race theorists further contend that aspects traditionally seen as innate—such as race and biological sex—are imbued with cultural significance. The recognition that certain elements of identity are socially constructed does not imply they are easily separable or disregarded. These identity markers, such as race or gender, often come with social implications and are experienced as deeply ingrained aspects of one’s lived reality, offering individuals little choice in how they are perceived or treated in society.

The debate over the term that best encapsulates African American identity—whether it is 'Negro,' 'African,' or another term—reflects broader discussions about the cultural and social construction of identity. While figures like W.E.B. Du Bois saw no issue with the term 'Negro,' others argued that 'African' was a more suitable label. This debate illustrates the dynamic nature of identity and the tensions between historical context, cultural self-definition, and the power structures that shape how individuals are labeled and understood.

2. Appropriation and Definition of Self

The resolution to change the terminology from 'Negro' to 'African American' or 'Afro-American' marks a significant shift in the discourse surrounding racial identity in the United States. This

change reflects a broader movement within the African American community to assert autonomy over their identity, challenging the labels imposed upon them by a history of oppression and racism. The debate over which term is most appropriate—'African American,' 'Afro-American,' or simply 'Black'—is not merely semantic; it encapsulates a deeper struggle for self-definition and empowerment. Each term carries its own historical weight and connotations, and the choice of terminology can signify different aspects of identity, such as heritage, culture, and personal experience. The transition to using 'Black' as a descriptor is particularly poignant. It signifies a rejection of the previous, externally imposed identities and an embrace of a term that is more inclusive and reflective of shared experiences among people of African descent. By adopting 'Black,' individuals are taking a stand against the historical narrative constructed by white society, reaffirming their own narratives of resilience, strength, and community. This conscious effort to redefine identity is a crucial step in the psychological liberation of African Americans. It allows for a reclamation of power over the narrative of their lives, encouraging a collective movement toward self-acceptance and pride. By asserting their identity on their own terms, African Americans are not only honoring their past but also shaping a future that acknowledges their contributions, struggles, and aspirations. Consciousness should be defined as a total configuration of any given individual which makes up his whole perception of reality, his whole world view, and not as a set of opinions in formation of values (Sudhi, *opcit.*). Julius Lester pointed out that Black consciousness is an essential part of speaking and defining for Black people (1968). Their consciousness gives them an understanding of their past sufferings, of the social order imposed upon them as participants in the American economy and as excluded members, deprived from privileges at the same time. That consciousness cannot be separated from their history of suffering and the "tragic sense of life" (Claudia C. Tare, 1976). So, Black people have always tried to live two worlds, two realities, and two cultures: the one they constructed for themselves, and another one constructed for them by the white society. They constantly live two awareness of the same world; they live an experience that makes them perceive the American society as part of and be apart from it (Robert Bone,

1965). This state of fact existed as early as the first arrival of Africans in America, and occurred as a result of an oppressive treatment that forbid any continuation of African traditions on the one hand, and any real establishment of a new culture strong enough to sustain a real organized life for this people (Donald B. Gibson, 1968). Torn between two realities, the Africans in America developed an expression that reflected two identities.

3. Building Centered Black Literary and Artistic Expression

To understand the origins and structures of Black literary and artistic expression one has to travel back to Negro Spirituals, further turned into the slave narratives as the cultural patterns developed by Africans. They would later found Black cultural and literary expression. The slave narratives were used as a way of protest to different forms of oppression, "testifying the mental capacities of the slave to argue tirelessly for his humanity, to react against slavery, and demand for his human rights and the freeing of his people from bondage (Sudhi, opcit.: 36). Slave narratives would later give birth to autobiographies of former slaves mostly with the help of abolitionists and anti-slavery activists. Slave narratives generally followed the same course, the difference being in the details. Arna Bontemps (1969) puts it that the Negro's suffering in his private hell of oppression was the point at which the narratives invariably began. The slave endured the ordeal until he became desperate, or until he otherwise engaged the reader's interest or sympathy. He was eventually impelled to attempt the perils of escape. The recorded memoirs of the questing slaves were felt by many readers of the nineteenth century to epitomize the condition of man on earth as it documented the personal history of the individual to whom bondage was real and freedom was more than a dream.

African Americans were forced to develop a dual consciousness: one from the white society, which is the dominant culture, that made the African Americans largely excluded from the society, and another consciousness as African Americans built from within (Sudhi, opcit.: 1). To analyze the concept of double consciousness, let's see positions and centrality as defined by Kenneth W. Koput (2010). Koput sees centrality as being the property of points in a

graph. There are two conceptualizations of centrality related to a point related to access: local and global. Related to social capital, centrality can be used to measure the potential for access and control over information and resources (Koput: 128). Applied to the study of culture and the Afrocentric theory of agency, a culture is locally central if it has a strong connection with its people. Local centrality is concerned with the relative activities within a focal culture, while global centrality concerns reach within the whole network of similar cultures inside and outside the environment of the focal culture. An example of local centrality in Black diasporic culture is W.E.B. Du Bois' concept of double consciousness which originally addressed the conditions of African American struggle in America. In this sense, the African American culture is in a position of weakness because it is considered and treated as alien by the dominant culture, and it is surrounded by a multitude of different cultures which cannot reinforce its African roots. In this case, it has to look for a global centrality to empower itself. This global connection means that to empower themselves and reinforce their sense of identity, African Americans should reach out to other similar diasporic cultures with a slave past but more importantly should learn to connect with their past African culture and values.

4. Centered or Global Theory of Black Consciousness

Another theory of consciousness developed by Paul Gilroy (Gilroy, 1993) in the last decade of the twentieth century can help to understand the concept of local and global identity for the African descents with a slave past. Gilroy wants people from African descent with a slave past to build cultural ties from that experience among themselves but at the same time claim their western heritage. Gilroy does not involve Africa in that global heritage of Black Diaspora people. Gilroy's theory of consciousness creates a new type of Black identity that does not refer or claim an African origin. That is what he calls *Black Atlantic*. But questions one may ask are where does Gilroy move these identities he is dealing with? Do they form a community? If yes, what kind and for what purpose? In Gilroy's narrative, the slave ship, the Middle Passage, and finally slavery itself has become frozen, they can be referred to, and looked back upon, but always wrenched out of an historically specific continuum. What is missing is the continuity of the Middle

Passage in today's world of less obvious, but no less pernicious enslavement. Claiming that slavery is not the special property of Blacks, but rather a part of the ethical and intellectual heritage of the West as a whole, Gilroy announces that it's time to reconstruct the primal history of modernity from the slave point of view. But what does he define as the West as a whole? And where do we find the slaves' point of view? Can we talk about the end of slavery? These are several unanswered questions about Gilroy's theory of identity that pose problems for the Black centered perspective of liberation and empowerment. For another theorist of Black consciousness from the African continent to name Cheikh Anta Diop, people of African descent should center their history in their African cultural background and study their history with an African perspective if they follow the African paradigm of thought. For Dr. Diop's point, a culture is globally central if it has a position of strategic significance in the overall structure of the network of cultures. Using Cheikh Anta Diop's theory of the African origin of civilization that states that all cultures have a continuity that can be traced back to an original African origin, the centrality of African culture is globally undeniable. Africa is then the focal point of all civilizations around the world; this theory could be used by African Americans and other African diasporic communities to build a stronger and more positive consciousness. In terms of the history of black struggle for liberation, African American leadership predates any other forms of struggle for people of African descent and a huge work has been done on black consciousness by scholars. But one of the major weaknesses of their struggle is the lack of strong connection with Africa to sustain their culture which makes them live cultural power as Africans and Americans. As such, African American culture of liberation can be taken as strategic for people of African descent due to their historical experience and the plethora of scholars and leaders they produced in the history of Black political fight for liberation from all kinds of oppression. One common point between Africans' and African Americans' experience is that they have a history of being persecuted because of their race. Even though race has a different connotation from different culture, it can be taken as a political tool to resist and oppose domination. But fighting with common cultural values seems to be a more efficient way to resist global racism and exploitation. The point is that economic, social, political, and religious domination are

strongly correlated to cultural domination. As victims of slavery and/or colonization, Black people share the psychological state of double-consciousness defined by W. E. B. Du Bois but in a different way as Africans from the continent could still live their original culture during colonial time and now. W.E.B. Du Bois is well known as one of the greatest Black scholars but mainly for being the first to coin the term double consciousness which deals with local Black identity in America. Du Bois's distorted and alienated self-consciousness concept which offers no power to live as African Americans set the dilemma (Du Bois,1903: 8). In critical analysis of identity, the concept of double consciousness is not empowering. It is a weakening psychological state of mind which has a political foundation. This negative state of mind has a devastating effect on many African Americans in the process of their history. An example that shows how some African Americans are negatively affected by their double consciousness is the account Lucius C. Harper (1938) made about the Blues in. He posits that while Black have failed in these fundamental instances by gleaning political recognition from white, they have succeeded in winning favor and almost unanimous popularity in their 'blues' songs, spirituals and 'jitterbug' accomplishments. The reason is that the blues melodies have been made popular because they are different, humorous and silly. The sillier the better. They excite the primitive and emotion in man and arouse his bestiality. They begin to hum, moan and jump usually when they are put into action. They stir up the emotions and fit in handily with bootleg liquor. They break the serious strain of life and inspire the 'on with the dance' philosophy. They are popular because the American people, both white and black, relish nonsense. This account from a Black columnist was made at a time when the Blues started to develop as a commercial art from the early 1920s. Many Black middle class and church people who were striving political, social, and economic integration into white society, and they saw the Blues as evil and degrading (Harper, *ibid.*). Running away from what constitutes core African related culture like their music has always been a way some African Americans have chosen to seek validation and be integrated by white society. This example gives us an illustration on how Du Bois' concept of double consciousness affects some Black people's behavior in real life. Du Bois describes the psychological challenges African Americans face attempting to keep a hold of their African

heritage while being raised in a western culture (<http://xroads.virginia.edu/~UG03/souls/defpg.html>). Being aware of one's blackness in America and realizing that this is a problem makes many African Americans lose self-esteem and self-pride. It is a victimizing state of mind that Afrocentric theorists do not share. Compared to Du Bois' concept of double consciousness, Afrocentricity is a challenging alternative to some of the more traditional and modern theories on understanding African American identity crisis. As such, the Afrocentric paradigm offers the possibility to redefine African American culture and restructure their shattered identity. Ever since he has coined his theory of double consciousness, Du Bois has tried to erase the guilty look that has created it, and to deconstruct the minstrel caricature and finally reconstruct the image of cultural representation of the African American and his culture. In fact, according to Black theorists of consciousness like Du Bois, the distorted image the white people have built about Black people and their culture in America came from a pretention by whites that they understand the Black people better than the latter do of themselves. Richard Wright (1970) stated that *"Each day when you see us black folk upon the dusty land of the farms or upon the hard pavement of the city streets, you usually take us for granted and think you know us, but our history is far stranger than you suspect, and we are not what we seem"* (p. 197). The distinctiveness of the Black experience had been pointed out by critics like Richard Gilman by stating that the intensity of that experience could only be expressed by those who were related to others by suffering (Sudhi, opcit.). African Americans must move away from that constructed identity in order to be able to live an independent and normal life. The alienation and oppression that Du Bois theorized about is reanalyzed by Gilroy. Gilroy's book (1993) is a reshaping and a modern adaptation of Du Bois's idea. Sheila Petty (2008) said: *"...By rereading Du Bois' double consciousness in a new configuration, Gilroy offers a means of describing the alienation effect of racism that extends Du Bois's work from its original context in African American culture to a transnational landscape,"* (p.11). Gilroy's concept fundamentally disrupts the contemporary forms of cultural heritage and reopens the field of Black Studies by enlarging its interpretative framework. Gilroy vocalizes a turning point in the study of Black Diasporic identity by taking away all cultural approaches that could be

deemed ethnic absolutism, and by attacking the idea that the Black Atlantic slave trade was a space of transnational cultural construction. He makes the victims of the Atlantic slave trade the new emblem of his diasporic people. It is a concept that promotes hybridity (Gilroy, 2013). Therefore, the transnational Black citizen is not only living in a world of double consciousness, but at the same time he is moving away from local culture and cultural confinement. But the weakness of Gilroy's theory is that, through his writings, he has difficulties to acknowledge his African roots or referring to the Black Atlantic's African heritage as a participating part in building diasporic identity. Gilroy seems to be running away from his African past and has a problem to recognize and establish his Black identity. He also avoids dealing with white supremacy and he is unable to cherish his African culture. Gilroy tends to couple European culture and Afro-Caribbean culture instead of opposing them or even clearly distinguishing them as different and equal competing cultures which need to respectively assert themselves independently. He refuses any binary opposition of the two cultures and seems to be more comfortable with claiming his mother's British heritage while running away from his father's African roots. But writers like Toni Morrison transformed invisibility of Black people, and oppression of Black people, denial of their identity by the white people into a powerful means of empowerment. In her novels, Toni Morrison's reinterpretation of self is a powerful way of representing Black cultural and social identity (Raphael Perez-Torres, 1997). In Morrison's texts, a sense of self emerges from a long experience of exploitation, denial and oppression in both slavery and twenty-first century African American life. Morrison confronts facelessness and an attempt to forge out a culture of absence of voice and identity imposed by the dominant western culture in America. She creates an aesthetic identity and voice for her people that play against the mainstream American culture by imposing narrative techniques evocative of African oral literature that shapes and retraces various ways of narrating in the same story. She also creates characters, names and narratives that retell the history of Black people in America in an empowering way (Perrez-Torres, *ibid.*: 92). Finally, Morrison centers her novels in an African cultural context while scenes take place in an American context. Another writer who refuses to be trapped in a powerless and weakening concept of double consciousness is Molefi Kete

Asante. He states that when he writes, he is speaking as an African American, one who has grown up with the wilderness experience, yet he has never left the suffered striving in "one dark body" of "double consciousness" he does not know, nor has he had, striving between his citizenship as an American and his cultural roots as an African (Asante, 2003). Afrocentric scholars like Molefi K. Asante and Cheikh Anta Diop have a more positive and less alienated way of living their double consciousness, if they have any, and their history. They refuse to be trapped in the western paradigms and historiography that erase African contribution to world history and civilization. They also refute a limiting Black identity constructed by white society. They use their dual identity as colonized Africans and African Americans to define a powerful agency and relocate the origin of African American history and achievements in Africa. If America is a racist society, the values that sustain it cannot be of reference for African Americans. Afrocentricity as theorized by Molefi K. Asante preaches an African agency as a revolutionary standpoint that advocates cultural and political nationalism. Melva Costen praises the importance and usefulness of the Afrocentric theory. It is an alternative to Eurocentric paradigms. As such, Afrocentricity emphasizes understanding the Black experience as part of African history and culture. From Asante's viewpoint, Afrocentricity centers African values and perspectives in analysis. This approach aims to empower Black people and others whose identities have been shaped and controlled by dominant cultures, fostering self-identity and critical reflection (Melva W. Costen, 1993: 2). But in practice, Afrocentrists are Black cultural or political Nationalist scholars or both who have located their studies and other scholarly works in traditional Africa. In that case, Afrocentrists have existed as early as the nineteenth century and have included Frederick Douglass, Martin Delany, Edward Blyden, Marcus Garvey, William wells Brown, William Still, etc. Based on political and ideological standpoint, a more recent generation of Afrocentrists includes, Angela Y. Davis, Melva Wilson Costen, Ama Mazama, Amiri Baraka, Malcolm X, Kwame Ture, and so on. Expressing his idea of a Black Nationalist Kwame Ture stated that the values of American society support a racist system. It is incongruous to ask black people to adopt and support most of those values. Blacks also reject the assumption that the basic institutions of this society must be preserved. The goal of black people must

not be to assimilate into middle-class America, for that class- as a whole- is without a viable conscience as regards humanity. The values of the middle class permit the perpetuation of the ravages of the black community. The values of that class are based on material aggrandizement, not the expansion of humanity. And the values of that class ultimately support cloistered little closed society tucked away neatly in tree-lined suburbia (Kwame Ture & Charles V. Hamilton (1992: 40). In a nutshell, Kwame Ture's Black Nationalism is expressed in a way that advocated that Black people must make their way in American society without the type of stratifications and society shaped and imposed upon them by the white supremacists. On the African continent and in Europe, there have been many ways African and Diaspora scholars used their double-consciousness positively as colonial subjects or citizens of a western country, and expressed their political and cultural nationalism. In the 1930s, Negritude proponents: Senghor, Césaire, and Damas, conscious of their double identity of Blacks and colonial subjects, subvert the French language to create a new way of communicating their problems but at the same time to castigates the oppression they had been victims of under French colonial rule. Describing the trio who formed the historical Négritude movement, Amiri Baraka said *Légitime Défence*, the Manifesto created by intellectuals from French colonies in Paris, in the 1930s, had a great influenced on the young students Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor and Léon Gontran Damas. He added that Senghor described the effect of *Légitime Défence* on them at that time by saying that the Manifesto reflected the "new Negro movement in the arts," using exactly the terms Alain Locke employed to describe the Harlem Renaissance (Baraka, 1999). Secondly, they used the French language to critique Western thoughts that do not apply to African realities and conversely promote African values, and African solutions to African problems. For example, Cheikh Anta Diop's Afrocentric-oriented research and results are important because they relate to the development of human approaches to cultures and the survival of the human species (Asante and Mazama, 2002: 70). Diop's work has helped to build a historiography which is centered on African realities and history. Moreover, Ngugi wa Thiong'o presented Africans and the world with an empowering version of the concept as it applies to colonized people (1986). He said that the effect of the cultural

bomb was to annihilate a people's belief in their name, their languages, their environment, their heritage of struggle, their unity, in their capacities and ultimately in themselves. It makes them see their past as one wasteland of non-achievement and it makes them want to distance themselves from that wasteland. It makes people want to identify with that which is further removed from themselves. The intended results are despair, despondency and a collective death-wish (wa Thiong'o, *ibid.*). Ngugi analyses the political, economic, social, cultural, and psychological effects of imperialism, and at the same time identifies and advocates an African agency behind the concept of double-consciousness. The same agency is expressed in his novels *The River Between* (1965), *Devil on the Cross* (1982) and *Matigari* (1986). Ngugi's solution to imperialism is cultural resistance and the promotion of African national languages. Culture, Ngugi posits, is the basis of all kinds of oppression. Centering Black education on African realities and culture can help use the western education Black people have inherited as a double-edged tool using inherited Western languages against the dominators on the one side, and keeping our culture on the other side, to build a new consciousness. Afrocentrists argue that Black people have a double voice they can use to empower themselves and build a positive consciousness different from the negative state of mind Du Bois's double consciousness places the Black person in America. Therefore, Black Studies should focus on building curricula and providing strategies for empowerment for Black people in order to heal wounds mainly psychological wounds described by Du Bois in his concept. The Afrocentric paradigm fosters scholarship that tries to correct the way the concept of double consciousness is negatively used in African American culture and history. Culture has always borne a political connotation because its western definitions restrict it to a worldview that serves white people's interests. The issue of identity, race, gender and class is linked to definitions of culture. According to Houston A. Baker, Jr., the definitions westerners give to culture restricts it to a body of intellectual and imaginative work, and consider it as something spiritual and transcendent. They find great interest in preserving a limited connotation of culture. But other people have worked to re-establish culture's true meaning. Therefore, culture must be defined by taking into account historical factors as well as technological and sociological ones (Baker, Jr. (1975, 1). Amilcar

Cabral sees culture as a powerful weapon for and against domination. He says that culture's value as resistance to foreign domination lies in its reflection of a society's history and its influence on relationships within and between societies. It shapes history and the evolution of interactions, both positive and negative. Ignoring this can explain the failure of foreign domination attempt and of some liberation movements (Cabral, 1973: 41). From this statement, one can assume that culture is a political contested space that influences dominators' policies as well as dominated people's reaction to occupation or persecution. Understanding the political content of culture may determine the strategies resistants may use in their struggle for liberation. Introducing a new dimension of cultural studies and definition, the Afrocentric theory offers intellectual and academic possibilities to discuss the political dimension of music, aesthetics and culture in art in general and music in particular. Afrocentrists assert that all Blacks' problems and lack of achievements concur to one main source which is white supremacist and racist ideology. Because they need to deal with different kinds of problems that affect their lives from the past to nowadays at the same time, Black theorists have holistic approaches to scholarship and critique. Therefore, they cannot be put into one specific category of thought. For example, the theme of music as related to class discrimination and economic gain pervades all African American experience from slavery to modern time. This question of music and class is well documented by Amiri Baraka (2002) when he shows how the Black middle class appropriated Jazz and diluted it with their class and intellectual values which were completely different from the poor masses' spirit of music making. Appropriation is deeply rooted in and intrinsically related to the American capitalistic mindset and class privilege. Historically, Black music is always linked to race tensions, gender and class in America. Black Spirituals' identity in America was born in a context of slavery, lashing, branding, slave auctions, family dislocation, and deprivation of cultural practices for enslaved Africans. The Blues was born in a context of another type of terror known as lynching, vagrancy laws, sharecropping and migration in Depression time. Jazz music, from its creation to its golden age in the 1960s, coexisted with Jim Crow law, segregation, discrimination on performance venues, economic exploitation of Black artistic, and international tension around the world. Hip Hop

finally, was born in the Black Power era, with the ideological flourishing of the Black Panther party, and the heritage of Martin L. King's Civil Rights struggle and Malcolm X's Black Liberation movement. This proves in some way that the study of music in Africa, America, and in the Diaspora is the study of unity and diversity of African culture. Studying the African legacy of African American music is researching on the social grounding of music in African traditions that had a significant role in the slave social, religious and political institutions as they tried to build a new life. John Nketia posits that African music making is generally organized as a social event in traditional African society. Music pervades all aspects of African life (Nketia, 1974: 21). Finally, music in Africa is associated to all sectors of community life, social, political and religious activities. It is a keeper of history and documents the way people understand and live their everyday life. These African oral traditions have a tremendous influence on African American oral traditions, political thought and aesthetics. In addition to that, African scholars of the colonial era have used their literary works as a means of liberation and revival of African culture and people.

Conclusion

The quest for Black identity in America is a multifaceted journey shaped by historical legacies, cultural expressions, and individual experiences. This journey, marked by struggle and resilience, reflects a continuous effort to reclaim and redefine self-identity within a society that is both liberating and oppressive. The Blues and other forms of Black cultural expression stand as powerful symbols of this ongoing pursuit, highlighting the richness of African American heritage that continually influences the formation of Black identity. The movement to redefine racial identity within the African American community is not only a response to past injustices but also a proactive push for self-determination and empowerment. It underscores the significance of agency in shaping identity and emphasizes the continued fight for equality. The Blues and other forms of musical and aesthetic expression have helped African Americans shape their identity as a different people in a multi-cultural environment like America.

From a socio-utilitarian perspective, Black Studies can play a crucial role in fostering a positive consciousness and promoting understanding of African American history through music and aesthetics. However, when scholarship within Black Studies is solely rooted in Western paradigms, it risks reinforcing historical hierarchies and perpetuating a cycle of dependency on the perspectives of dominant white viewpoints. Such frameworks can undermine the goal of empowerment by presenting Black people in ways that cater to white validation, rather than elevating Black experiences and agency. For instance, the way Western paradigms frame the transatlantic slave trade often shifts blame away from European involvement and instead emphasizes the role of African complicity. This distortion not only minimizes the responsibility of western colonizers but also complicates Black self-perception, reinforcing notions of inferiority and victimhood. To truly harness the potential of Black Studies in culture research, the field must prioritize Black agency, critical perspectives, and a vision that empowers Black communities toward self-affirmation and social justice. The history of the Blues has been a turning point in African American identity construction and transformation.

Bibliography

- ASANTE Molefi K.**, 2003. *Erasing Racism: The Survival of the American Nation*, Amherst, N.Y.: Prometheus.
- ASANTE Molefi K., & MAZAMA**, 2002. *Egypt vs. Greece and the American Academy*, Chicago, Illinois: African American Images.
- BAKER Houston A. Jr.**, 1975. *Long Black Song: Essays in Black American Literature and Culture*, Charlottesville: The University Press of Virginia.
- BARAKA Amiri**, 1999. *Reader*, Thunder's Mouth Press.
- BARAKA AMIRI**, 2002. *Blues People: Negro Music in White America*, New York: Harper/Perennial.
- BARAKA Amiri & LARRY Neal**, 1968. *Black Fire: An Anthology of Afro-American Writing*, New York: William Morrow and Co. Inc., p. 186, cited by **Sudhi Rajiv**, 1992. *Forms of Black Consciousness*. New York: Advent Books Inc.
- Black Autobiography in America**, cited by **Sudhi Rajiv**, 1992. *Forms of Black Consciousness*, New York: Advent Books Inc.

- BONTEMPS Arna**, 1969. *Great Slave Narratives*, Boston : Beacon Press.
- CABRAL, Amilcar**, 1973. *Return to the Source: Selected Speeches of Amilcar Cabral*, New York: Africa information Service. p. 41
- COSTEN Melva W.**, 1993. *In Spirit and in Truth*, Louisville: Westminster John Knox Press
- BONE Robert**, 1965. *The Negro Novel in America*, New Haven: Yale University Press. p. 3.
- CABEZON Jose Ignacio & DAVANEY, Sheila Greeve**, 2004. *Identity and the Politics of Scholarship in the Study of Religion*, Routledge: The Library of Congress. p. ix-x.
- GIBSON, Donald B.**, (March 1968), "The Negro: An Essay in Definition", *The Yale review*, 57, pp. 337-38.
- GILROY Paul**, "Wikipedia". Wikimedia Foundation web, (22 December, 2013).
- LESTER Julius**, 1968. *Look Out, Whitey! Black Power's Gon' Get Your Mama!* (New York: Dial Press inc. p. 37.
- HARPER Lucius C.**, 1938, "We Prefer the 'Blues' to Our Essential Causes", *Chicago Defender*, October 1, cited in Jon Michael Spencer, "Sacred Music of the Secular City: From Blues to Rap." *Black Sacred Music: A Journal of Theomusicology*, Volume 6, Number 1, Spring 1992. Duke University Press.
- Koput Kenneth**, 2010. *Social Capital: An Introduction to Managing Networks*, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Malcolm X.**, 1976. *The Autobiography of Malcolm X (As Told to Alex Haley)*, Middlesex: Penguin Books, p. 357, cited by Sudhi Rajiv, 1992. *Forms of Black Consciousness*. New York: Advent Books Inc.
- N'KETIA John H. K.**, 1974. *The Music of Africa*, New York: W. W. Norton & Company.
- PEREZ-TORRES, Rafael**, 1997, "Knitting and Knotting the Narrative Tread- Beloved as Post-Modern Novel", in *Toni Morrison: Critical and Theoretical Approaches*, edited by Nancy J. Peterson. p. 92
- PETTY Sheila J.**, 2008. *Contact Zones: Memories, Origins, and Discourse in Black Diasporic Cinema*, Wayne State University Press: Detroit.
- RUSCH Robert, Jr.**, 1984. *Jazztalk*, Secaucus, New Jersey: Lyle Stuart Inc.

TARE Claudia C., (Winter, 1976), "Black Boy: Richard Wright's 'Tragic Sense of Life'", *Black American*.

THIONG'O Ngugi wa., 1986. *Decolonizing the Mind: the politics of Language in African Literature*, London: Heinemann.

TURE Kwame & HAMILTON Charles V., 1992. *Black Power: The Politics of Liberation*, New York: Vintage Books. p. 40.

WRIGHT Richard, in "The Black Situation", ed. Addison Gayle, Jr.

(**New York: Horizon Press**, 1970) p. 197, cited by Sudhi Rajiv, 1992, *Forms of Black Consciousness*. New York: Advent Books Inc.

<http://xroads.virginia.edu/~UG03/souls/defpg.html>.

La civilisation technique : une menace interpellante pour l'Être, l'humanité et la planète selon Heidegger

Mlan Kouakou Pierre ANZIAN

Maître-Assistant

UCAO-UUA /Institut Saint Thomas d'Aquin à Yamoussoukro

anzian2009@yahoo.com

Résumé :

Cet article voudrait substantiellement mettre en lumière la pensée de Martin Heidegger au sujet de la technique moderne. Pour lui, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque Moderne, la question de l'Être a été oubliée. Cet oubli s'est radicalisé sous le régime de la culture cybernétique et en particulier de la technique moderne dont le mode opératoire est le Gestell, c'est-à-dire le dispositif ou arraisonnement. Cette occultation flagrante et déroutante de l'Être dans le processus de dé-celement de l'Être en sa vérité, renforcée, d'une part, par l'ère de la civilisation technologique parce que la technique, non seulement, ne pense pas, mais installe l'homme dans la pensée calculante, la course et la frénésie à l'avoir, et d'autre part, l'irresponsabilité humaine, ont plongé la planète dans une catastrophe écologique sans précédent, qui se présente comme une véritable menace à la liberté de l'Être et du Dasein, de l'humanité et la planète. Face à ce danger, au péril de l'Être et de l'humanité, voire de la planète, que doit faire l'homme ? Il urge de réveiller la question de l'Être car la méditation de l'Être se présente comme un authentique chemin de salut de l'homme, de la nature et de la planète. In fine, il revient aux hommes de prendre conscience de leur vocation comme être-jété dans le monde pour entendre « la parole parlante » et demeurer sans cesse à l'écoute de l'Être pour sur-monter l'absorption de la technique.

Mots clés : *Danger, Être, Humanité, Planète, Technique moderne.*

Abstract:

This article aims to shed some light on Martin Heidegger's thinking on modern technology. For him, from Antiquity to the Modern Age, the question of Being has been forgotten. This oblivion has become more radical under the regime of cybernetic culture and, in particular, of modern technology, whose modus operandi is the Gestell, i.e., the device, or the arrest. This blatant and disconcerting occultation of Being in the process of the unravelling of Being in its truth, reinforced, on the one hand, by the era of technological civilization, because technique not only does not think, but installs man in calculating thought, On the other, human irresponsibility has plunged the planet into an unprecedented ecological catastrophe, posing a real threat to the freedom of Being and Dasein, humanity and the planet. Faced with this danger, the peril to Being and humanity, indeed to the planet, what is man to do? It's urgent to

reawaken the question of Being, for meditation on Being is an authentic path to salvation for mankind, nature and the planet. Ultimately, it's up to mankind to become aware of its vocation as a being-in-the-world, to hear "the speaking word" and remain constantly attuned to Being, in order to over-come the absorption of technology.

Keywords: *Danger, Being, Humanity, Planet, Modern technology.*

Introduction

La question de l'Être intuitionnée par les penseurs grecs matinaux, qui est à l'origine de la philosophie, s'est déployée jusqu'aux Temps Modernes à travers de nombreux débats et d'une panoplie d'interprétations au point qu'il existe plusieurs écoles philosophiques et une multitude de courants de pensée. Une rupture épistémologique au sens de de-construction et de renversement de la métaphysique voit le jour dès l'entrée de Martin Heidegger sur la scène philosophique. En effet, sa lecture et son interprétation de la pensée des premiers penseurs Grecs l'amène à se dresser contre la métaphysique et à contribuer à son dépassement. Pour lui, toute la philosophie depuis Platon et Aristote jusqu'à Nietzsche est une métaphysique de l'étant et non celle de l'Être en tant qu'Être. Ce qui revient à dire que la métaphysique est, de fond en comble, platonique. En outre, la métaphysique ne pouvant plus ramener l'étant à l'Être, elle est contrainte de rechercher pour celui-ci un fondement dans l'étant qui dans la hiérarchie apparaît comme le premier. Au regard de ce déclin de la métaphysique, si l'on veut re-nouer avec la question métaphysique par excellence, c'est-à-dire, avec la question de l'Être, il faut donc dépasser la métaphysique classique, la déconstruire, projet exigeant de comprendre que « l'homme n'est pas le maître de l'étant, il est le berger de l'Être » écrit Martin Heidegger (1986 : 109). Dans l'élan de ce dépassement de la métaphysique à l'exemple du projet Nietzscheen de « renversement du platonisme », la pensée de Heidegger est et reste dominée par la question de l'Être en sa vérité dé-celante.

Comme fondement des fondements, principe premier, l'au-delà des choses, ce qui est digne d'être pensé, l'Être est tombé dans l'oubli selon les dires du Fribourgeois. Cette thèse est apparente dès les premières lignes d'*Être et Temps* : « *La question de l'Être est aujourd'hui tombée dans l'oubli* » (1986a : 25). Pour le Badois, depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque Moderne, la question de l'Être a

été oubliée. Cet oubli s'est radicalisé sous le régime de la technique et de la culture cybernétique dont le mode opératoire est le *Gestell*, c'est-à-dire, le dispositif ou arraisonnement. Selon Martin Heidegger, la cybernétique se définit comme « *la théorie qui a objet la prise en main de la planification possible et de l'organisation du travail humain* » (1976 : 286). Par ailleurs, il estime que « la technique de planification et de guidage » se trouvent au principe de la seconde révolution industrielle, celle de l'automatisation. À en croire Baptiste Rappin, « *seul l'homme qui s'entend comme être historique et libre fait momentanément obstacle à la pleine extension du mode de penser cybernétique* » (2014 : 17).

Cette culture cybernétique n'est pas sans lien avec la crise écologique actuelle. Celle-ci révèle clairement que la technique moderne impacte négativement la nature et menace la planète. Ce qui signifierait que la pensée technique et la culture cybernétique comme le mode de la calculabilité, de la production et de la consommation, empêchent de penser et, subséquemment, installent les mortels dans l'oubli de l'Être. Au demeurant, l'absorption par la technique et la culture cybernétique est prégnante sur les hommes et la planète. Cette forte propension de la technique moderne sur la survie de l'homme et de la création exige de méditer la question de l'Être.

Dans cette méditation, il convient d'esquisser une lecture phénoménologique de l'approche de la technique moderne par Martin Heidegger. Ainsi, la question qui guide et oriente le présent article peut s'énoncer comme suit : quelle est l'essence de la technique moderne selon la pensée phénoménologique du Fribourgeois ? Cette étude est certes une recherche théorique et fondamentale, c'est-à-dire, qu'elle consiste à faire progresser la connaissance sur le rapport entre la technique moderne et la question de l'Être, d'un point de vue heideggérien, mais elle comporte une portée sociale et utilitaire.

Comme objectif principal, notre étude vise à montrer que le salut de l'Être, des mortels et de la planète passe par le réveil de la question de l'Être. Réveiller la question de l'Être, c'est emprunter l'authentique chemin qui donne accès de sur-monter l'absorption de l'Être par la technique et, de mettre fin à la détresse de l'humanité et de sauver la nature, voire la planète. Le salut au sens heideggérien renvoie au changement de paradigme dans notre rapport au monde sous-tendu par l'appel de l'Être, c'est-à-dire, la

question de l'Être doit être re-pensée ou posée à nouveaux frais. Dès lors, notre hypothèse de recherche peut se formuler en ces termes : seul le réveil de la question de l'Être permet de sur-monter l'absorption de l'Être par la technique moderne et de faire cesser la menace de destruction de l'homme, la nature et la planète.

Pour atteindre cet objectif, nous nous servirons d'une double méthode : l'analyse et la phénoménologie. En Effet, l'analyse phénoménologique articule la perception des faits et la chaîne de proposition consécutive de l'analyse. La phénoménologie laisse apparaître les choses telles qu'elles sont. Et elle est davantage herméneutique en ce sens qu'elle privilégie l'interprétation du phénomène selon le précepte : " expliquer plus pour comprendre mieux ". Cette herméneutique est productrice de sens, c'est-à-dire, d'émergence d'une nouvelle lecture du philosophe heideggérien pour l'homme d'aujourd'hui. En somme, notre double méthodologie permet de cerner en profondeur l'impact de la technique moderne sur l'Être, l'humanité, la planète et, de proposer une pertinente solution qui éviterait non seulement l'absorption de l'Être par la technique moderne, mais aussi la destruction et le péril de l'homme, l'écologie et la planète.

Cette démarche se déploiera suivant quatre axes. Dans le premier, nous mettrons en lumière la machination, la culture cybernétique comme occultation de l'Être. Dans le deuxième, il s'agit de montrer que les réseaux sociaux et l'Intelligence Artificielle (IA) se présentent comme une exaltation de l'oubli de l'Être. Dans le troisième, nous esquisserons une lecture heideggérienne de la crise écologique comme la résultante d'un impact de la technique moderne et une menace pour la planète. Dans le quatrième, nous démontrerons la nécessité de libérer l'Être de l'absorption de la technique moderne d'où son réveil et sa méditation. Cette libération de l'Être au sens de réveil de la question de l'Être qui permet de sur-monter l'absorption de l'Être par la technique moderne se présente comme un authentique chemin de sauvetage non seulement de l'Être lui-même mais aussi de l'homme, la nature et la planète. *In fine*, elle donne de mettre un terme à l'occultation de l'Être et de re-nouer avec la question de l'Être qui a connue son émergence au matin grec de la pensée inaugurale, et d'interrompre l'assombrissement et le péril de l'humain, l'environnement et la planète.

1. La machination, la culture cybernétique : une occultation de l'Être

La révolution industrielle est la matrice de l'invention des machines. De nos jours, cette révolution continue de s'opérer en matière informatique avec le smartphone, l'IA. Ici, l'emploi du concept de « révolution » signifie un changement de paradigme, c'est-à-dire de manière de penser. La révolution renvoie à une rupture opérée dans un système de fonctionnement. La révolution met en lumière une nouvelle manière de fonctionner, d'agir ou de procéder. François Jarrige (2015 : 15) met en relief le fait que la révolution dite « numérique » que nous vivons aujourd'hui vient rompre avec la révolution industrielle qui était selon l'ère de la société commerciale et industrielle elle-même en rupture avec la société agraire et artisanale.

Il importe de noter que la révolution numérique est une révolution qui tire son origine de l'essor des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et l'accessibilité et la vulgarisation de l'outil Internet aux civils, car aux origines Internet était un outil de communication de l'armée. En clair, la révolution numérique s'entend comme une rupture par rapport aux techniques de l'ère industrielle et l'essor des techniques numériques comme l'ordinateur, le téléphone portable, Internet et les réseaux sociaux numériques. Laurent Sorbier (2006 : 121-127) fait remarquer que cette révolution numérique installe paradoxalement l'humanité dans une sorte de mise en réseau planétaire des individus, l'expérience vécue de nouvelles formes de communication (courriels, blogs, réseaux sociaux, messageries instantanées, fora, chats) et une décentralisation dans la circulation des idées. Il est indéniable que, de nos jours, le numérique fascine de plus en plus la jeunesse mondiale avec l'IA et la robotique qui la caractérise. Cet outil informatique fait également l'objet d'attraction de personnes âgées qui éprouvent un réel plaisir dans la découverte de ce qu'offre des applications qui tendent à simplifier la vie par le gain en temps et en énergie. De toute évidence, les jeunes et les adultes restent les plus attachés au numérique. En ce sens, la technique « *se confond avec l'air que l'on respire* » écrit Gilbert Hottois (1992 : 8). Au sujet de cette absorption de la technique par l'humanité, Bernard Minier

affirme : « *Un sur deux se penchait sur son téléphone, occupé à pianoter ou à lire ses messages, à mater des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, à se connecter à Wechat, et à Webo...* » (2019 : 14).

Toutefois, il conviendrait de souligner que l'ère du numérique avec les multifonctionnalités des outils sociotechniques séduisent de plus en plus de jeunes à tel point que ces derniers ont adopté ces outils comme « leur média » font remarquer les communicateurs Angélique Nanga Adiaffi, Simon Pierre Koffi Komenan et Gislain Ban Messou (2019 : 15). Pour ceux-ci, il apparaît que :

Le smartphone (téléphone intelligent) et Internet leur ouvrent l'accès en tout temps aux réseaux sociaux numériques tels que Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram par le biais desquels ils communiquent instantanément avec d'autres internautes, publient ou partagent divers types de contenus (images, vidéo, texte, audio) en quelques clics. (Ibid. : 115).

Bien que l'outil Internet se présente, de nos jours, comme le média privilégié de la jeunesse, il n'en demeure pas que de nombreuses entreprises en font une utilisation. Car, il présente de véritables opportunités commerciales. Il constitue une excellente vitrine au sens d'interface entre les entreprises et les consommateurs. Par ailleurs, le chiffre de 5,56 milliards d'internautes dans le monde en janvier 2025 sur un effectif estimé à 8, 1 milliards d'habitants indique que le monde tend sans cesse à se rapprocher et faire sauter les frontières entre les peuples au point que le monde ne se présente plus comme ce vaste village ouvert mais un petit village où les hommes se côtoient incessamment. La mondialisation est une réalité avec l'outil Internet comme conséquence de la machination qui est un fruit de la technique. Au fait, la machination comme le phénomène de la production absolue de machines détournent l'homme de l'essentiel. En effet, elle met sous sa main divers outils qui simplifient son existence mais qui le coupent de la question fondamentale de l'Être. Elle installe les mortels dans l'oubli de l'Être. Le règne de la culture cybernétique met en demeure les hommes d'aujourd'hui. C'est ce qui donne de constater que le numérique a ouvert de nouveaux

espaces de liberté, de communication sans pourtant mettre une éthique dans le rapport à l'outil Internet.

La forte présence de la culture cybernétique à l'homme a donné au sage de Todtนาberg d'affirmer que « *dans la représentation du monde par la cybernétique, la différence entre les machines automatiques et les êtres vivants est abolie. Elle est neutralisée par le processus de l'information qui ne fait pas de différence* » (1983 : 88). Il poursuit en déclarant : « *Les rapports de l'homme au monde, et, avec eux, la totalité de l'existence sociale de l'homme sont enclos dans le domaine où la science cybernétique exerce sa maîtrise* » (Ibid. : 89). Ce qui revient à dire : la culture cybernétique installe l'homme dans une existence inauthentique. Car, elle empêche l'homme d'être en rapport avec l'Être. Ainsi, elle contribue à l'oubli de l'Être. Autrement dit, la culture cybernétique proclame la fin de la métaphysique puisqu'elle exalte la pensée calculante au détriment de la pensée pensante, la pensée méditante.

La cybernétique à travers sa logique de commande et de guidage a doté la machine d'une puissance qui détrône malheureusement l'homme comme centre de la connaissance de sorte que Michel Serres a pu écrire : « *Le savoir contemporain, dans son ensemble, est une théorie de la communication* » (1974 : 41). De ce pas, toutes les sciences ont leur fondement dans la cybernétique : l'on assiste à l'unification des sciences par la cybernétique. Dans son célèbre entretien au journal *Der Spiegel*, le Fribourgeois avait annoncé l'avènement du monde technologique dans lequel l'humanité se trouve embarquée actuellement et d'une certaine manière le primat de la pensée calculante et la fin de la pensée pensante donc la fin de l'ontologie. La saturation de la culture cybernétique dans notre univers communicationnel et l'usage abondant des TIC sont non seulement l'illustration concrète de l'oubli de l'Être, mais aussi une affirmation de l'actualité de Heidegger. Le philosophe de la Forêt-Noire est actuel, à moins de le dépasser.

Par ailleurs, l'absence d'éthique au niveau du numérique est une réalité à pallier. Cette absence intensifie la joie à communiquer des mortels. Les réseaux sociaux et l'IA sont leur nouvel espace. Ces outils de communication amplifient également l'occultation de l'Être dans la mesure où ils plongent les hommes dans une existence inauthentique. Ce qui veut dire que les réseaux sociaux et l'IA

seraient le lieu d'expérience d'une existence inauthentique. Pour le Badois, le Dasein oscille entre authenticité et inauthenticité et vice-versa. L'existence authentique met en rapport avec la question de l'Être alors l'existence inauthentique renvoie à l'occultation de l'Être. Ce qui veut dire : le Dasein ne fait pas l'expérience de la donation de l'Être dans l'inauthenticité.

2. Les réseaux sociaux et l'IA : une exaltation de l'oubli de l'Être

Martin Heidegger nous rappelle que « *dans le temps et dans l'espace toutes les distances se rétractent. Là où l'homme n'arrivait jadis qu'après des semaines et des mois de voyage, il va par air en une nuit.* » (1958 : 195). Autrement dit, la technique a impacté la vie de l'homme. Cet impact est phénoménal avec l'essor des TIC. À peine cinquante années d'apparition, l'outil Internet a considérablement transformé les habitudes à la fois des hommes et des entreprises. La connexion à Internet dans les foyers comme les espaces accueillants du monde se présente comme ordinaire. C'est plutôt le contraire qui inquiète puisque l'on dispose aujourd'hui de la fibre optique qui permet d'avoir une grande accessibilité à Internet.

La révolution numérique permet désormais aux humains de communiquer aisément sans stress et à volonté et partout dans l'espace mondial. Elle a engendré de nouvelles manières de communiquer. Il s'agit des réseaux sociaux numériques, des blogs, des fora, des groupes professionnels, de familles, d'amis et personnels. Il importe de souligner que les réseaux sociaux et l'IA, d'après le Badois, empêchent l'homme d'éprouver la donation de l'Être. Devant les réseaux sociaux, l'homme ne se pose aucune question sur ce que veut dire le mot « Être » et, vit dans une adhésion non méditative à la technique moderne. La fascination des réseaux sociaux et l'IA ne permettent pas à l'homme de s'arracher à son Soi présent pour aller à la recherche des principes de ce qui se présente à lui à travers l'écran. Il adhère sans cesse et pleinement à tout ce qui se dit dans les fora et blogs sans même lever la tête, c'est-à-dire, interroger les choses dans leurs essences. Pour les consommateurs, les TIC participent à leur bien-être. Elles sont devenues partie intégrante de leur vie quotidienne.

Ainsi, vivre sans elles seraient inimaginable. Certes, elles présentent des inconvénients mais offrent aussi des avantages.

Il sied de noter que les réseaux sociaux numériques, l'IA et les selfies répondent à une soif de liberté dans la communication. « *Retenons que les selfies reflètent l'image que l'individu souhaite d'abord avoir de lui et ensuite l'image qu'il veut que les autres aient de lui* » affirment les communicateurs Angélique Nanga Adiaffi, Simon Pierre Koffi Komenan et Gislain Ban Messou (2019 : 122). Ce qui revient à dire : les réseaux sociaux et l'IA installent les humains dans l'artifice, donc loin de la pensée de l'Être.

En définitive, les réseaux sociaux et l'IA plongent l'homme dans un exister inauthentique. D'un point de vue heideggérien, se soucier de l'Être est la norme de l'authenticité. En revanche, ne pas porter d'intérêt à la question de l'Être, c'est être dans une existence inauthentique. La référence à la question de l'Être se présente comme le curseur, la véritable ligne de démarcation du Dasein entre une existence authentique et une existence inauthentique. Le passage de l'existence inauthentique comme la fuite de sa finitude radicale à l'existence authentique comme le séjour dans l'Être situe le Dasein dans une véritable dialectique existentielle. Il doit sans cesse choisir entre l'existence authentique et l'existence inauthentique. En ce sens, sa vie est continuellement un choix. Les mortels, en choisissant les réseaux sociaux et l'IA, renforcent le choix de la menace, du péril de l'Être, de l'humanité et de la planète, puisqu'ils renforcent l'oubli de l'Être.

Pour le Badois, la forte attraction des mortels pour les réseaux sociaux et l'IA indique que leur utilisation est considérée comme une activité sociale à part entière. En d'autres termes, les réseaux sociaux numériques font partie intégrante de la vie quotidienne des mortels d'aujourd'hui. Pire, ils s'inscrivent dans l'ère de l'expérience vécue. Mais, d'après le Fribourgeois, ils participent à l'exaltation de l'oubli de l'Être dans la mesure où ils installent les mortels dans l'artifice et les détournent de la contemplation de l'Être. Ainsi, les réseaux sociaux et l'IA situent l'homme dans une vie inauthentique dans la mesure où il vit et se déploie sur le mode de l'anonymat du « On ». Il se fuit lui-même et s'égaré en des activités inessentiels. De cette manière, le Dasein n'est plus lui-même : il ne se prend pas en charge et est présent au monde sur le mode de l'absence de soi. Fuir l'Être, être sur le mode de l'absence de soi, c'est tomber dans l'exister inauthentique. L'oubli

de l'Être est une fuite dans l'inauthenticité. Cette fuite consiste à « *fermer les yeux sur la condition qui est celle de tout Dasein et à partir de laquelle pourraient se déterminer tous ses projets* » écrit Jean Grondin (2004 : 12). L'existence inauthentique est en soi un appel à un dépassement de soi, c'est-à-dire, re-tourner à l'Être. Ce re-tour est davantage renforcé avec la crise écologique planétaire actuelle, d'après le Badois.

3. La crise écologique : un impact de la technique et une menace pour la planète

La question écologique se présente aujourd'hui comme une préoccupation dont l'enjeu majeur est celui de la survie de l'homme et de la création. La transformation de la biosphère expose l'homme au péril écologique planétaire. Ce qui veut dire que l'homme et la nature font l'objet d'une insécurité, autrement dit, ils sont menacés. Selon le Fribourgeois, ce manque de conscience du danger que l'homme fait courir à la planète est lié à l'oubli de la question de l'Être puisque l'homme ne pense plus ce qui est digne d'être pensé, à savoir l'Être. Or, la crise écologique planétaire se présente à l'homme comme une « *interpellation interpellante* ». La question de l'Être n'intéresse pas la technique moderne parce qu'elle porte le signe de la pro-vocation au double sens d'appel à comparaître, et d'atrocité, de barbarie envers la nature ainsi que l'humanité de l'homme. Pour Martin Heidegger, l'arraisonnement comme « *le rassemblant de cette interpellation qui requiert l'homme* » (1958 : 27) requis tout ce qui est dans le monde comme un fonds d'énergie qu'il faut exploiter au maximum. Cet arraisonement est la figure suprême de la maîtrise et la possession de la nature.

Même l'homme, le sujet du projet mathématique de la nature n'échappe pas à cette pro-vocation. La technique moderne arraisonne, à la fois, l'homme et la nature. Pour Heidegger, l'oubli de l'Être est porteur de conséquences fatales pour l'existence humaine. Autrement dit, l'oubli de la question de l'Être est à l'origine de l'apparition des aléas climatiques actuels que notre humanité traverse. L'attachement de l'homme à l'étant au profit de l'Être non pensé en sa véritable teneur phénoménologique tient aux dangers qu'il fait courir à la planète de nos jours. La menace écologique du moment provient essentiellement du délaissement,

de l'abandon, du rejet même de la question de l'Être en tant qu'Être au profit de l'étant. Ainsi, l'oubli de l'Être n'est pas sans rapport avec la crise écologique. La technique moderne et la culture cybernétique constituent, selon le Badois, une véritable menace à la liberté de l'Être et du Dasein. Conscient et imbu de son pouvoir co-créateur de l'univers, l'homme veut supplanter Dieu : il se met au centre de tout le créé et, du coup, il perd l'horizon de la question de l'Être comme question fondamentale et « questionnante » de la pensée avec pour implication tout ce que cela comporte comme conséquences sur l'environnement de nos jours. L'oubli de l'Être est la source originelle des maux des mortels d'aujourd'hui. Dans le fond, Martin Heidegger reproche à l'homme, cet étant conscient, d'une part, son choix de l'inauthenticité ou l'« impropriété », et d'autre part, son insigne non-compréhension ontologique du cosmos. En ce sens, Martin Heidegger interpelle les mortels en écrivant : « *On ne considère pas que ce que les moyens de la technique nous préparent, c'est une agression contre la vie et contre l'Être même de l'homme* » (1966 : 143). Cette double déchéance, ce double péril, au sens heideggérien, renforce et met en évidence l'oubli même de la question de l'Être. La technique moderne et la culture cybernétique par leurs règnes et leurs activités dominatrices empêchent de séjourner dans l'essentiel, c'est-à-dire, la pensée de l'Être. Cet oubli de l'Être est, selon le sage de Todtnauberg, à l'origine de la crise climatique actuelle. Celle-ci impacte négativement l'environnement, la société et l'homme. Elle est liée à la crise migratoire, la crise énergétique, la crise alimentaire, agricole et, a comme résultat le changement climatique, la rareté des ressources naturelles et une pollution généralisée. Tous ces phénomènes ont une conséquence directe et immédiate sur notre vie et notre écologie. Elle se traduit par le déclenchement de certaines infections ou pathologies, des déplacements de population pour survivre. Aussi note-t-on une pénurie des sols, un dérèglement climatique ainsi que « *le pillage des ressources végétales, animales et minérales de certaines régions de l'Afrique et le dépôt de déchets toxiques dans une Afrique oubliée* » affirme Claude Rivière (1987 : 365). Au prisme du regard heideggérien, le projet mathématique de la nature de Descartes se présente comme un danger pour l'Être, l'homme, l'humanité, l'écologie, et la planète.

La technique moderne et la culture cybernétique, fondement de l'oubli de l'Être, se présentent comme « *un processus historial s'accomplissant dans la métaphysique de Nietzsche où le sens de l'être est conçu comme valeur posée par la volonté de puissance* » mentionne Jean-Marie Vaysse (2000 : 57-58). La réflexion heideggérienne sur la technique moderne et la culture cybernétique ont conduit à douter de la prétention de la science à s'ériger comme explication suprême et englobante de l'Être. Sonnant la scission de la science et de la pensée, le Badois opère une rupture épistémologique de sorte à renouer avec la question de l'Être qui fut obscurcie et oubliée à la suite de Platon et Aristote. La technique moderne et la culture cybernétique dé-voilent à l'homme moderne son ambition d'être véritablement « maître et possesseur de la nature » (2016 : 128), selon une expression empruntée à René Descartes. Cette ambition est manifeste dans la dévastation et la destruction de la terre comme le résultat de la pensée métaphysique. Ce danger auquel la technique moderne et la culture cybernétique soumettent l'Être, l'homme, l'humanité, la nature et la planète, est le signe de la détresse des Temps Modernes. Celle-ci est perçue par Martin Heidegger comme l'ère de la parfaite absence de sens, « *du non-sens d'une action humaine posée comme absolue* » (1958 : 115).

La suite logique est le déclin de la terre et la détérioration de la vie sous une pire dictature d'une technique indifférente au sens. La dégradation de notre environnement comme la conséquence de la pensée technique pose « *la question de l'habiter de la ville avec M. Heidegger, chez qui l'être-au-monde se décline de l'ek-statique couverture du monde-propre de la ville* » écrit Sévérin Yapou (2019 : 83). Analysant cette catastrophe écologique, Augustin Kouadio Dibi fait remarquer que « *la conquête (...) part de la certitude que la nature est vacuité, que d'elle-même elle n'a aucun sens* » (1994 : 16). Dans le fond, il pointe du doigt l'idée d'un anthropocentrisme, selon André Roussel, qui fut le principal grief de Karl Marx et Friedrich Engels, à savoir « *l'égoïsme d'une industrie de capitaliste asservissant l'univers à son profit* » (1996 : 282).

Le danger écologique auquel notre humanité fait face, aujourd'hui, montre ostensiblement qu'il est impossible de mettre en doute la responsabilité de l'homme. La lettre encyclique *Laudato si'* du Pape François, avec pour sous-titre « sur la sauvegarde de la

maison commune », se veut être une conscientisation de l'homme vivant en ce XXI^{ème} siècle. Ce qui revient à dire que l'homme doit prendre au sérieux son habiter sur terre afin de mettre un terme au péril actuel. Cet homme ne fait-il pas penser à l'homme des origines harmonieuses avec la nature ?

Cet homme écrit Jürgen Moltmann : « *Il est le signe de la grandeur divine érigé sur la terre, le lieutenant et l'honneur de Dieu sur la terre* » (1988 : 282). Pour le Pape François, si l'homme prend le temps de regarder la création que Dieu lui a confié, cela lui permettra d'acquérir une attitude juste face cette merveille qu'est la création elle-même. C'est à cette attitude d'émerveillement face à la nature que tout homme doit s'inscrire. En effet, l'émerveillement permet à l'homme de prendre véritablement conscience du don fragile que Dieu lui a donné dans la création. En ce sens, l'interpellation du Pape François au regard de la crise écologique ne concerne pas que les chrétiens catholiques. En d'autres termes, il appelle toutes les personnes de bonne volonté, mais aussi chaque personne qui habite cette planète à repenser les interactions entre l'être humain, la société et l'environnement fait remarquer le Pape François (2015 : 14). Pour le Souverain Pontife,

Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous... Il nous faut une nouvelle solidarité universelle [...] les talents et l'implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l'encontre de la création de Dieu. (Ibid. : 14).

Le respect de la création est une exigence pour la survie de l'homme lui-même. L'homme ne s'autodétruit-il pas en détruisant la nature ? La nature comme habitat, *topos* de l'homme impose que celui-ci déploie un comportement responsable envers elle. Comment devons-nous comprendre que l'homme soit la dernière créature dans l'ordre de la création selon le récit biblique ? N'est-ce pas pour en prendre un grand soin ? Dans son exhortation apostolique post-synodale *Querida Amazonia*, le Pape François rappelle le lien étroit entre l'humain et l'écologie qu'il développe dans le troisième chapitre. Cette exhortation est subdivisée en quatre chapitres correspondant aux profondes aspirations de

l'Église que le Pape François désigne par « rêves » : 1. rêve social ; 2. rêve culturel ; 3. rêve écologique ; 4. rêve ecclésial.

Querida Amazonia s'inscrit résolument dans la perspective d'une réelle protection de la nature comme espace où l'homme vit en permanence. Comme *Laudato si'*, *Querida Amazonia* attire l'attention des hommes d'aujourd'hui dans leur rapport à la nature. Le rêve écologique indique la nécessité de combiner le souci de l'environnement et celui de l'homme.

La crise écologique actuelle comme crise des rapports entre l'homme et son environnement constitue une menace pour l'humanité. Pour Ogui Gaston (2019 : 72), il est concevable de se mirer dans un silence complice au regard de la façon dont l'homme a géré et continue de gérer le patrimoine universel laissé à ses soins. En outre, face à cette menace, il revient à l'homme de s'abîmer dans une profonde méditation à l'issue incertaine. L'homme doit se laisser interpeller. Une véritable éducation à la responsabilité comme chemin de salut de l'homme s'impose. À cet effet, le Pape Jean-Paul II affirme : « *L'éducation à la responsabilité écologique est nécessaire et urgente : responsabilité envers soi-même, responsabilité à l'égard des autres et responsabilité à l'égard de l'environnement* » (1990 : 13).

Face à la menace écologique planétaire, Hans Jonas, disciple de Martin Heidegger, propose de retrouver une éthique de la responsabilité, anthropocentrique qui repose sur la prise en compte de l'avenir. Il est demeuré célèbre à cause de son ouvrage *Le Principe responsabilité* (1979). Le dialogue entre lui et Heidegger a lieu au sujet d'« *une humanité confrontée à une technique et une technologie cherchant à arraisonner le monde et pouvant le détruire et détruire l'humanité* » affirme Novetic (URL : <https://www.novetic.fr/lexique/detail/le-principe-de-responsabilite-une-ethique-ecologique.html>). Pour Hans Jonas, la responsabilité trouve son fondement dans l'extension démesurée de l'homme face au futur de l'humanité ainsi qu'au devenir de notre planète si fragile.

C'est ici que se trouve enraciner le principe responsabilité du penseur Hans Jonas (1903-19993) qui est une réponse critique au principe d'espérance (1954) du philosophe marxiste Ernest Block (1885-1977). Pour ce dernier, l'utopie serait constitutive de la conscience humaine : l'homme ne saurait vivre sans se projeter dans le futur. Pour Hans Jonas, si nous voulons avoir un avenir, il

sied d'être responsable aujourd'hui pour préserver les générations futures de lourdes et terribles menaces. La responsabilité à laquelle Hans Jonas appelle de tout cœur s'enracine dans le lien entre la peur et l'éthique. Dans cette perspective, le principe espérance doit céder le pas au principe responsabilité. En effet, aux yeux de Hans Jonas, « *la responsabilité est la sollicitude, reconnue comme un devoir, d'un autre être qui, lorsque sa vulnérabilité est menacée, devient un " se faire du souci " »* (2013 : 421). La pensée éthique du philosophe Hans Jonas laisse émerger l'idée de responsabilité par rapport au futur. Ce qui revient à dire que nous sommes responsables du futur. Au regard de cette responsabilité face aux générations futures, il propose l'impératif suivant : « *Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la terre »* (Ibid. : 421). Autrement reformulé, il pourrait s'entendre comme suit : « *Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une vie.*»

La responsabilité de l'homme dans la gestion de la crise écologique actuelle est cruciale, car c'est lui qui se trouve enfermé dans le ventre de l'environnement. Si la nature est en péril, c'est donc l'homme lui-même qui est en danger. Pour sauver l'homme du péril, le sens de la responsabilité exige de l'homme de prendre soin de son semblable ; car celui-ci qui est capable de mettre le feu à la nature pour qu'elle embrase le monde. Pour le Pape François, « *prendre soin de nos frères et de nos sœurs comme le Seigneur prend soin de nous est la première écologie dont nous avons besoin »* (2020 : 41). L'attention à l'autre est créatrice de relation avec la création.

La menace de liberté et de fin de l'Être et du Dasein, de l'humanité et de la planète par la civilisation technique appelle à un réveil de la question de l'Être comme fondement, principe principal de l'existence humaine. En d'autres termes, l'arrondissement de l'Être, la crise écologie actuelle et la menace programmée de destruction de la planète convoquent à une mise en demeure substantielle de l'homme à qui revient de penser la question de l'Être, puisque celle-ci fait l'objet d'oblitération, de recouvrement, d'occultation. Cette interpellation indique clairement que l'oubli de l'Être n'est pas un assombrissement de la planète, mais un faire-signifier, un appel à re-venir à soi-même, à re-nouer avec la question de l'Être et, à penser l'Être comme ce qui est digne d'être pensé.

4. Le péril actuel comme un faire-signer à l'homme de renouer avec la question de l'Être et de penser l'Être

L'arrondissement comme l'essence de la technique se présente comme un danger au sens le plus élevé dans la mesure où il écarte à l'homme et à tout ce qui est toute autre possibilité de dévoilement nous fait remarquer Martin Heidegger (1976 : 37). L'arrondissement comme une menace dévoile à l'homme qu'il est dans l'ère de la parfaite absence de sens puisqu'il arraisonne les mortels, c'est-à-dire, empêche tout rapport avec l'Être. En ce sens, la technique moderne et la culture cybernétique font signe vers un destin du dé-voilement, un faire-signer. Elle indique qu'il y a nécessité à re-penser les choses dans leur essence essentielle, mieux à re-nouer avec la question de l'Être et, à penser à nouveaux frais l'Être. Le faire-signer s'entend comme indication, mais plus encore une « interpellation interpellante ». Il invite à quitter l'inessentialité pour l'essentialité. Le faire-signer appelle à un réveil de l'homme, car la technique moderne et la culture cybernétique ont plongé l'humanité dans une sorte de sommeil métaphysique empêchant ainsi les mortels d'entretenir un rapport avec la question de l'Être en sa vérité dé-celante. L'essence de la technique moderne et la culture de la cybernétique mettent les mortels sur le chemin du dévoilement, du dé-cèlement à travers lequel « *le réel partout devient fonds* » écrit le Fribourgeois (Ibid. : 115).

Ontologiquement parlant « mettre sur le chemin » veut dire envoyer. Cet envoi est nommé « destin » par Martin Heidegger (Ibid. : 33). Or, la technique moderne et la culture cybernétique voilent la vérité. Mais, Jésus ne proclamait-il pas : « *La vérité vous rendra libre* » (Jn 8, 32) ? La vérité s'inscrit dans une dynamique libératrice. Libérer, c'est mettre à nu ce qui était caché, obnubilé, voilé. Dans l'acte de libération, il y va substantiellement de faire éclore l'Être. En étouffant la vérité, la technique moderne s'éloigne de l'Être. Elle est l'époque achevée de l'oubli de l'Être, de l'« *abandon loin de l'Être* » écrit Martin Heidegger (1958 : 105).

Pour le Badois, l'arrondissement, en tant que destin du dévoilement, est le danger. Ce danger reste continuellement présent au fur et à mesure que la technique moderne se technicise. Pour rompre avec cette menace, il convient à l'homme de retourner à la pensée. Or, penser, c'est aller intuitivement vers l'Être ; car Être

et pensée sont intrinsèquement liés. Pour échapper à la mort programmée de l'humanité, les mortels doivent non seulement renouer avec la question de l'Être, mais surtout penser l'Être. Au fait, penser l'Être, c'est en rapport insigne avec l'Être. C'est poser l'Être comme le fondement, le principe premier, l'au-delà des choses, donc penser l'être, c'est fuir l'étant pour demeurer dans la présence du présent. C'est refuser le mesurable, la course à l'avoir et, la frénésie à la consommation pour penser ce qui est d'être pensé. Penser l'Être, c'est mettre fin à l'oubliance de l'Être qui est la source de la détresse actuelle de l'humanité. C'est renouer avec l'Être, c'est sur-monter l'absorption de l'humanité orchestrée par la technique moderne et la culture cybernétique. C'est se laisser interpellé par ce qui est sans fondement, sans assise sourcière. Penser à nouveaux frais l'Être, c'est s'engager sur le chemin de la libération de l'Être, de l'homme et de la planète. C'est mettre fin à l'absence de sens qui caractérise l'humanité depuis l'occultation de l'Être par Platon et Aristote, et leurs suiveurs. C'est assumer pleinement sa vocation au cœur du monde comme berger de l'Être. C'est aussi assumer substantiellement sa responsabilité de gardien, veilleur, sentinelle de l'Être. C'est refuser la dictature du « On », mieux l'existence inauthentique.

Au regard de la menace de l'Être, l'humanité, l'écologie et la planète, engendrée par la technique moderne et la saturation de la culture cybernétique, il importe aux mortels de re-nouer avec la question de l'Être et de penser l'Être en tant qu'Être. Bien que « *l'Être ne veut rien dire* » affirme Jean Grondin (2011 : 102-103), il « *attend toujours d'être pensé* » écrit Martin Heidegger (1986a : 57). C'est d'ailleurs pourquoi, il faut en distiller le sens. Dans cette perspective, le Fribourgeois affirme : « *si l'Être ne nous empêche pas de dormir c'est parce que tout ce qui compte, c'est l'étant* » (Ibid. : 51). Face au péril engendré par « *l'oubli de l'Être qui s'oublie, l'oubli au carré* » écrit le philosophe de Messkirch (Ibid. : 51), ce dernier propose que tout prenne sens à partir de l'Être. Dès lors, la pensée méditante comme pensée qui pense l'Être peut prendre la place de la métaphysique parce que « *la métaphysique se ferme à la simple notion essentielle que l'homme ne se déploie dans son essence qu'en tant qu'il est revendiqué par l'Être* » fait remarquer Martin Heidegger (Ibid. : 57).

Les caractéristiques essentielles du Dasein, à savoir, l'être-jeté, l'entendre et la parole, ne pourraient-elles pas être de pertinents

instruments pour sur-monter l'absorption de l'Être par la technique moderne et la culture cybernétique. Doit-on regarder l'humanité s'assombrit et se détruire ? La destruction de l'humanité est-elle irréversible ? Pour le sage de Todtnauberg, au regard du péril, de l'extrême danger, il importe pour l'homme d'envisager les choses non pas du point de vue de son être, mais du point de vue de l'Être. « *Se tenir dans l'éclaircie de l'Être, c'est ce que j'appelle l'ek-sistence de l'homme* » écrit le Badois (Ibid. : 57) dans *la Lettre sur l'humanisme*. Cette ek-sistence se distingue de la simple existence. L'ek-sistence est ce dans quoi l'homme maintient le questionnement de sa provenance et de sa détermination. Penser l'Être, c'est être homme. « *Être homme veut dire : être sur terre comme mortel, c'est-à-dire habiter* » affirme le sage de Todtnauberg (1958 : 173). Habiter, c'est avoir des habitudes dans le quotidien. Habiter, c'est bâtir entendu comme une autre modalité d'être en rapport avec terre : enclore, soigner, cultiver. Habiter, c'est être sur la terre de sorte que le bâtir mène à la création de lieu et d'espace sur une terre pourvue d'emplacements souligne Mathis Stock (2007: 106).

Au demeurant, la menace de l'Être, l'humanité et la planète par la civilisation technique appelle à une mise en demeure de l'homme à re-nouer avec l'Être et penser l'Être. Elle est un faire-signé, c'est-à-dire, elle convoque à un dé-voilement. Re-nouer avec l'Être, c'est s'engager sur le chemin qui conduit au dévoilement de l'Être. C'est emprunter la voix qui mène à l'authentique chemin de salut de l'homme, l'environnement et la planète. C'est s'engager sur la véritable route de sauvetage de l'Être, l'humain, la nature et la planète. Au fond, c'est marcher sur la voie authentique du développement intégral. Ce qui revient à dire qu'il importe de penser l'Être : « *Penser l'Être veut dire : répondre à l'appel de son être. La réponse naît de l'appel et se libère vers lui. Répondre, c'est s'effacer devant l'appel et pénétrer ainsi dans son langage.* » mentionne le Fribourgeois (1958 : 220). Penser l'Être, c'est re-nouer avec la question de l'Être. Or, re-nouer avec la question de l'Être, c'est re-découvrir l'essence de l'homme. Celle-ci repose dans « l'ek-sistant » selon Martin Heidegger (1986b : 61), « *qui signifie ek-stase en vue de la vérité de l'Être* » poursuit le Badois (Ibid. :63). Re-nouer avec la question de l'Être, c'est apprécier de façon subséquente l'essence de l'homme. Autrement dit, c'est affirmer que « *l'homme est le berger de l'Être* » mentionne le

Fribourgeois (Ibid. : 109). Tout ce déploiement se trouve ramassé dans cette affirmation du Sage de Messkirch (Ibid. :109) : « *Parce que l'Être fait advenir l'homme comme celui qui " ek-siste" pour la vérité de l'Être, l'essence de l'homme devient, en contrepartie, essentielle pour la vérité de l'Être* ». Re-nouer avec la question de l'Être, c'est non seulement affirmer à nouveau frais la vocation de l'homme comme berger de l'Être mais aussi habiter autrement la planète. Habiter autrement la terre, c'est « habiter en poète la terre » comme laisse entendre Friedrich Hölderlin et repris par Martin Heidegger (1958 : 243). Il convient de souligner que habiter ne renvoie nullement à chercher l'être de l'habitation. « Mais habiter est le trait fondamental de l'Être (*sein*) en conformité duquel les mortels sont » affirme l'Homme de la Forêt-Noire. Pour Antoine Kouakou (2011 : 166), « habiter la terre, c'est veiller à ce que notre existence soit la marque d'un signe, d'une étoile ou d'une interpellation à partir de laquelle les autres mortels peuvent s'ordonner ». *In fine*, Penser l'Être, c'est précisément parvenir à la mystique de la pensée. C'est mettre un frein à la mort programmée de l'humain, l'écologie et la planète. C'est emprunter l'authentique chemin de sérénité, de salut, de sauvetage de l'Être, l'humanité, la nature et la planète. C'est amorcer ou s'engager sur la voie du véritable développement intégral. En somme, re-nouer avec la question de l'Être et penser l'Être, c'est, d'abord, arracher l'humain du mesurable, de la frénésie, de l'avoir et de la consommation comme expression de la décadence de l'essence de l'homme ; ensuite, sur-monter substantiellement l'absorption de l'humanité par la technique moderne et la culture cybernétique et, enfin, emprunter la voie de l'authentique libération et élévation de l'Esprit, de l'émergence ou développement intégral de l'homme et de tout l'homme en rapport avec la nature.

Conclusion

Face à l'absorption de l'Être par la technique moderne qui a plongé l'humanité dans l'assombrissement et l'extrême danger avec pour conséquence la crise écologique planétaire, la mort programmée de l'homme et de la planète, quelle lecture phénoménologique heideggérienne se dégage-t-elle de la menace orchestrée par la technique moderne ? Telle est la question à laquelle nous avons tenté de répondre dans cette analyse. La

méthode d'analyse phénoménologique que nous avons proposée a l'insigne avantage de dé-voiler à travers une pertinente réflexion l'appel à se ré-concilier avec la question de l'Être et ce qui se cache derrière l'absorption de l'Être par la technique moderne et, qui conduit à la menace de destruction et de mort programmée de l'homme, la nature et la planète.

La portée socio-utilitaire de ce travail est non seulement d'attirer l'attention des mortels d'aujourd'hui sur les dangers auxquels la civilisation technique les expose mais aussi de fournir de pertinents instruments à ceux-ci afin d'éviter la mort programmée de la planète. Ce qui signifie que cette étude s'inscrit dans une dynamique d'interpellation, de conscientisation, de ré-conciliation avec l'Être entendue comme une mise en demeure des hommes d'aujourd'hui à rompre et à dépasser la métaphysique de l'étant pour celle de l'Être de sorte à sauver l'Être, l'humain, l'écologie et la planète. Le salut au sens heideggérien renvoie au changement de paradigme dans notre rapport au monde sous-tendu par l'appel de l'Être, c'est-à-dire, la question de l'Être doit être re-pensée ou posée à nouveaux frais. Dans cette perspective, pour sur-monter l'absorption de l'Être par la technique moderne et la culture cybernétique, et mettre un terme à l'assombrissement, à la menace de péril de l'humanité, de l'environnement et de la planète, il convient, de nos jours, aux mortels de re-nouer avec la question de l'Être et de penser l'Être comme ce qui est digne d'être pensé. Re-nouer avec la question de l'Être au sens de réconciliation avec l'Être, c'est réveiller la réflexion sur ce qui signifie « Être ». C'est rompre avec ce « *qui n'est pour l'heure qu'un instrument de domination de l'étant* » comme affirme le Fribourgeois (1986b : 41) mais aussi avec la pensée métaphysique qui apprécie trop pauvrement l'essence de l'homme. Le langage comme instrument de communication et de domination de l'étant, n'est-il pas « la maison de l'Être » selon Heidegger (Ibid. : 43) ? Pour mettre en lumière cette emprise du langage sur l'homme, le Badois affirme (Ibid. : 41) : « *la dévastation du langage [...] provient d'une mise en danger de l'essence de l'homme.* » Apprécier de façon subséquente, l'essence de l'homme repose dans l'ouverture à l'Être. Celle-ci lui donne pour vocation essentielle d'être le gardien, le berger de l'Être. Renouer avec la question de l'Être re-situe l'homme au cœur du monde comme celui à qui revient, d'une part, d'être à l'écoute substantielle de l'Être, et d'autre part, assurer

éminemment la sentinelle, la garde et la sauvegarde de l'Être. Re-nouer avec la question de l'Être donne de rompre et de dépasser la pensée calculante, la pensée non pensante, la pensée qui installe l'homme dans la production et la consommation, l'emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC. Re-nouer avec la question de l'Être, c'est opérer, selon le Fribourgeois au dépassement de la métaphysique à l'exemple du projet Nietzsche de « renversement du platonisme ». Re-nouer avec la question de l'Être, c'est donc mettre un terme à la métaphysique parce qu'elle est à l'origine de la détresse actuelle de l'humanité. Car elle installe les mortels dans le mesurable, le calculable, l'avoir plutôt que le rapport à l'Être. Cette emprise de la saturation de la culture cybernétique dans notre environnement communicationnel et l'usage abondant des TIC, de nos jours, est davantage renforcée par l'inconscience et l'irresponsabilité des mortels qui se traduisent par la détérioration et la destruction de la nature tout en oubliant que détruire la nature, c'est s'autodétruire. Seul le rapport à l'Être donne et permet d'interrompre ce péril. La menace de l'Être et de l'humanité par la civilisation technique est un faire-signes vers le dévoilement de l'Être. La portée socio-utilitaire de notre étude comme un appel à réveiller, d'une part, les consciences humaines face au péril qui menace l'Être, l'humain et la planète, et d'autre part, la question de l'Être comme question par excellence de la métaphysique à partir de laquelle l'homme « *se tient extatiquement dans l'ouverture de l'Être* » selon l'expression de Françoise Dastur (2011 : 28). Le réveil des consciences qui tire son origine du re-tour à la question de l'Être se présente comme salutaire pour la libération de l'Être et du Dasein, de l'humain et l'écologie, et de la planète.

Il est donc clair, que la portée socio-utilitaire de notre étude vise à offrir de pertinents moyens aux hommes d'aujourd'hui afin de sur-monter l'emprise et le règne de la technique sur l'Être, le Dasein, l'écologie et la planète. Autrement dit, il urge que l'humanité post-moderne se mette à redécouvrir la philosophie première et de premier rang, de nos jours, tombé dans l'oubli, au profit de philosophies supposées concrètes, mais qui en réalité des avatars d'une pauvreté spiritualité de notre monde. Dans le fond, la portée de cette étude est une interpellation des mortels d'aujourd'hui à se ré-concilier avec l'Être. Se ré-concilier avec

l'Être, c'est habiter substantiellement le Quadriparti qui désigne, d'après le Badois, le trait d'union ou l'espace de rencontre entre le ciel et la terre, les dieux et les mortels. En ce lieu, le Dasein, l'étant particulier qui vit dans une pré-compréhension de l'Être, pourra retrouver la substantialité de son être-là (Da) au monde comme être-au-monde et se rapporter à la technique moderne et son règne avec sérénité, c'est-à-dire, librement et sans emprise sur lui. Dans cette perspective, comme le souligne Antoine Kouakou (2007 : 28),

Le Dasein pourrait être sain et sauf dans l'Avenir, seulement si celui-ci considère à nouveau les valeurs du passé aujourd'hui négligés, en tant que terre natale. Dans ce sol natal, patrie-mère, demeure la terre promise pour la reconquête de l'essence humaine.

Re-découvrant son essence comme berger de l'Être, l'homme doit habiter autrement la terre. Nous saisissons alors que la menace de mort programmée de l'Être, de l'homme et de l'univers, lue phénoménologiquement selon Heidegger, advient comme un faire-signifier à l'homme de renouer avec la question de l'Être et de penser l'Être. Pour le penseur de Fribourg, si la méditation sur la technique moderne et la culture cybernétique nous dé-voile un danger extrême, un péril imminent, elles offrent aussi la possibilité de souscrire au réveil de la question de l'Être et d'arracher les mortels de la menace de mort programmée de la planète. La portée socio-utilitaire de notre étude comme interpellation des mortels d'aujourd'hui à se ré-concilier avec l'Être donne d'affirmer que seul le réveil de la question de l'Être permet à l'homme, la nature et la planète d'être sauvés, et d'emprunter le véritable chemin de libération de l'Esprit (Être) et du développement intégral. Le retour à la question de l'Être donne aux hommes d'aujourd'hui d'être délivrés du règne et de l'emprise du mesurable, du calculable et de l'avoir et, de parvenir à une véritable délivrance, à une émergence, un authentique développement humain et écologique intégral. Le retour à la question de l'Être offre la possibilité d'un authentique chemin de salut de l'Être, l'humain, la nature et la planète. Aussi permet-il d'accéder au développement intégral. En ce sens, renouer avec l'Être, c'est emprunter un véritable chemin de développement intégral. Au demeurant, le réveil de la question de l'Être se présente comme l'authentique voie de sauvetage de

l'humain, de l'environnement et de la planète. Sauver l'Être et la planète, n'est-ce donc pas se ré-concilier avec l'Être, c'est-à-dire, re-nouer et méditer à nouveaux frais la question de l'Être ?

Références bibliographiques

- ADIAFFI Nanga Angéline, KOMENAN Koffi Simon Pierre et MESSOU Ban Ghislain**, 2019, « La représentation des jeunes par les selfies en zone urbaine », In : Penser la ville africaine de demain dans le contexte de mondialisation, P. DIARRA & P. POUCOUTA, pp. 115-126, Karthala, Paris
- DASTUR Françoise**, 2011. *Heidegger et la question du temps*, PUF, Paris
- DESCARTES René**, 2016. *Discours de la méthode*, Flammarion, Paris
- DIBI Kouadio Augustin**, 1994. *L'Afrique et son autre : la différence libérée*, Strateca diffusion, Abidjan
- ÉCOLE BIBLIQUE DE JERUSALEM**, 2016. *Bible de Jérusalem*, Cerf, Paris
- FRANÇOIS**, 2015. *Lettre encyclique Laudato si'*, Parole et Silence, Paris
- FRANÇOIS**, 2020. *Exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia*, Pierre TÉQUI, Paris
- GRONDIN Jean**, 2004. *L'énigme de l'être chez Heidegger*, PUF, Paris
- GRONDIN Jean**, 2011. *Le tournant dans la pensée de Heidegger*, PUF, Paris
- GRONDIN Jean**, 2019. *Comprendre Heidegger. L'espoir d'une autre conception de l'Être*, Hermann, Paris
- HAAR Michel**, 1983. *Martin Heidegger*, L'Herne, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1958. *Essais et conférences*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1966-1976. *Questions III et IV*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1986a. *Être et Temps*, Gallimard, Paris
- HEIDEGGER Martin**, 1986b. *Lettre sur l'humanisme*, Gallimard, Paris
- HOTTOIS Gilbert**, 1992. *Le paradigme bioéthique. Une éthique pour la technoscience*, De Boeck, Bruxelles
- JARRIGE François**, « Révolutions industrielles : histoire d'un mythe », in *Revue Projet*, N° 349, 2015, pp. 14-21.

JEAN-PAUL II, « Message pour la célébration de la journée mondiale de la paix : la paix avec Dieu créateur et la paix avec la création », in Documentation catholique, N° 1967, Janvier 1990, p. 13.

JONAS Hans, 2013. *Le principe de responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Flammarion, Paris

KOUAKOU Antoine, « Culture et violence chez Martin Heidegger », in LE KORE, N° 39, 2007, pp. 20-29.

KOUAKOU Antoine, « Pauvreté et habitation de la terre », in Annales philosophiques de l'UCAO, N° 6, 2011, pp. 155-170.

LARRERRE Catherine, 1997. *La philosophie de l'environnement*, P.U.F, Paris

MINIER Bernard, 2019. *Le bord de l'abîme*, XO, Paris

MOLTMANN Jürgen, 1988. *Dieu dans la création. Traité écologique de la création*, Cerf, Paris

NOVETIC, « Le principe de responsabilité ». URL : <https://www.novethic.fr/lexique/detail/le-principe-de-responsabilite-une-ethique-ecologique.html>, consulté le 03 mars 2025 à 22h 08mn.

OGUI Gaston, « L'homme et son univers : création ou destruction », in RUCAO, n° 25, 2019, pp. 71-82.

RAPPIN Baptiste, 2014. *Au fondement du Management*, Vol 1, Ovadia, Nice

RIVIERE Claude, « Attitudes africaines face à l'environnement », in Anthropos, N° 87, 1992, pp. 365-378.

ROUSSEL André, 1996. *Textes philosophiques*, Nathan, Paris

SERRES Michel, 1974. *Hermès III. La traduction*, Minuit, Paris

SORBIER Laurent, « Quand la révolution numérique n'est plus virtuelle... », in Esprit, N° 5, Mai 2006, pp. 121-127.

STOCK Mathis, 2007. « Théorie de l'habiter. Questionnement », In : Habiter, le propre de l'humain. Villes, territoires et philosophie,

T. PAQUOT & C. YOUNÈS, pp. 103-125, La Découverte, Paris

VAYSSE Jean-Marie, 2000. *Le vocabulaire de Martin Heidegger*, Ellipse, Paris

YAPO Sévérin, 2019, « Comprendre la ville africaine contemporaine », In : Penser la ville africaine de demain dans le contexte de mondialisation, P. DIARRA & P. POUCOUTA, pp. 81-92, Karthala, Paris

Le fondement scientifique de la médecine chez Georges Canguilhem : une critique du fondement scientifique de la médecine chez Claude Bernard

N'Goran Vincent ALLA

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)
Département de philosophie
ngoranalla@gmail.com

Résumé

Dans le normal et le pathologique, G. Canguilhem s'est opposé à C. Bernard sur la question du fondement scientifique de la médecine. Contrairement à la conception Bernardienne selon laquelle la physiologie est la base de la médecine, Canguilhem pense que la pathologie précède la physiologie. Cet article se propose d'élucider le fondement scientifique de la médecine et ses implications à la lumière de la philosophie de la médecine de G. Canguilhem. Pour y parvenir, il convient d'analyser respectivement les deux conceptions. Une manière pour nous de montrer que chez G. Canguilhem, la pathologie est le fondement logique de la médecine. L'implication de cette conception canguilhemienne est la présentation d'une conception anthropologique de la maladie, contrairement à la conception positive de la maladie chez C. Bernard.

Mots clés : Malade, médecine, pathologie, physiologie, thérapeutique

Abstract

In the normal and the pathological, G. Canguilhem opposed C. Bernard on the question of the scientific foundation of medicine. Contrary to the Bernardian conception according to which physiology is the basis of medicine, Canguilhem thinks that pathology precedes physiology. This article aims to elucidate the scientific foundation of medicine and its implications in the light of G. Canguilhem's philosophy of medicine. To achieve this, it is necessary to analyze the two conceptions respectively. A way for us to show that for G. Canguilhem, pathology is the logical foundation of medicine. The implication of this Canguilhemian conception is the presentation of an anthropological conception of illness, contrary to the positive conception of illness by C. Bernard.

Keywords : Sick, medicine, pathology, physiology, therapeutic

Introduction

Dans l'introduction de son œuvre *le normal et le pathologique*, G. Canguilhem (1966, p.7) écrit : « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne, et

nous dirons volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère ». Son choix d'une matière étrangère est porté sur la médecine. Dans ce cadre, il s'est intéressé au fondement scientifique de la médecine. À ce niveau, il remet en cause le fondement scientifique de la médecine proposé par C. Bernard. Si pour C. Bernard, la physiologie précède la pathologie et fonde la médecine, pour G. Canguilhem, la pathologie est le fondement chronologique de la médecine. Il va sans dire que la question de la base de la médecine dite scientifique est une question qui préoccupe aussi bien les savants que les philosophes. Ces controverses observées sur le fondement scientifique de la médecine nous invitent à déterminer les motivations qui sous-tendent chaque position. Il s'agit, pour nous dans ce travail, d'élucider ce fondement scientifique à la lumière de la philosophie de la médecine de G. Canguilhem.

La question qui servira de boussole à notre analyse est la suivante : quel est l'intérêt de la critique canguilhemienne du fondement scientifique de la médecine chez C. Bernard ? La résolution de ce problème nous conduit à l'analyse des questions suivantes : En quoi, pour C. Bernard, la physiologie est le fondement de la médecine ? N'est-ce pas, comme le dit G. Canguilhem, la pathologie qui est la base de la médecine ? Par ailleurs, cette position de G. Canguilhem ne vise-t-elle pas l'élaboration d'une conception anthropologique de la maladie contrairement la conception positiviste de la maladie de C. Bernard ?

Le but de ce travail est de déterminer les motivations qui amènent chez G. Canguilhem à considérer la pathologie comme le fondement scientifique de la médecine. Ainsi, dans une démarche historico-analytique critique, nous allons faire un aperçu historique de l'évolution de la physiologie chez C. Bernard, ensuite présenter la position de C. Bernard sur la question du fondement scientifique de la médecine et ses motivations, et enfin montrer que chez G. Canguilhem, la pathologie est le fondement chronologique de la médecine scientifique. Une telle position de Canguilhem vise à présenter une conception anthropologique de la maladie, contrairement à la conception positive de la maladie chez C. Bernard.

1. Les périodes de l'évolution de la médecine

Dans ses écrits, C. Bernard montre que la médecine est passée par trois phases distinctes : la phase Antéscientifique, la phase empirisme non scientifique et la phase scientifique.

1.1. La période antéscientifique de la médecine

Les origines de la médecine sont imprécises. « Elles se perdent, comme on dit, dans la nuit des temps ». (C. Bernard 1947, p.37). Cependant, elles peuvent être étudiées au moyen des traces laissées par les maladies dans les plus anciens restes humains connus. A ce niveau, C. Bernard suppose que les origines de la médecine sont en rapport avec les maux qui minent l'humanité en ses débuts. Car, c'est dans l'intention de fuir la douleur et la mort qui poussa l'humanité à chercher des solutions pour sa conservation. Et elle s'est développées jusqu'à la médecine expérimentale.

La première période de la médecine est la période antéscientifique. Celle-ci est un état dans lequel la pratique médicale repose sur l'intervention des êtres surnaturels ou abstraits. Elle comprend « ce qu'on appelle la médecine surnaturelle, ou médecine révélée, l'état théologique de la médecine » (C. Bernard, 1947, p.37). Ainsi, l'homme va confier son destin aux êtres surnaturels pour échapper à la mort ou guérir de ses maladies. À ce niveau, il s'agit de demander au tout-puissant, « les moyens d'échapper à la mort et de guérir ses maladies ou de soulager ses douleurs » (C. Bernard, 1947, p.37), afin de mieux vivre.

Nous voyons, qu'à ses débuts, la médecine est confondue à la révélation. Par définition, la révélation est la connaissance que religion monothéiste affirme détenir directement de Dieu. Les manifestations divines par lesquelles cette connaissance est parvenue aux hommes sont tantôt des apparitions, tantôt l'inspiration à des prophètes de textes considérés comme sacrés. En rapport avec Dieu, les hommes recevaient des remèdes dignes de leur état de maladie. À titre d'illustration, C. Bernard (1947, p.38) fait référence à « un livre véda, c'est-à-dire un livre sacré,

dont le contenu a été révélé à son auteur, qui s’appelle Susruta ». Selon ses propos,

« ce livre contient d’ailleurs la description des maladies, la prescription des médicaments ; il indique les devoirs du médecin en même temps qu’il fait connaître divers moyens thérapeutiques ou médicaments tirés du règne animal, le tout associé à des moyens mystiques, à des enchantements et à des cérémonies religieuses ».

La médecine antéscientifique, dominée par la pratique religieuse et la magie, est présente dans certaines communautés au nombre desquelles nous avons « les chinois, les égyptiens et les grecs » (C. Bernard, 1947, 39). Par exemple, selon C. Bernard, chez les égyptiens, on désignait des tombeaux ou temples, auxquels les malades allaient en pèlerinage et offraient des sacrifices pour recouvrer la santé. Aussi, selon G. Lefebvre, d’autres moyens thérapeutiques étaient à la disposition des médecins-magiciens pour soigner les malades. Ils faisaient usage des incantations, hérités des dieux, pour écarter la douleur ou la maladie. À ce sujet, G. Lefebvre (1956, p.10) dit : « Les médecins-magiciens ne prétendaient pas avoir inventé les formules d’incantations grâce auxquelles il leur arrivait d’exorciser les malades des puissances invisibles qui les tourmentaient. Ils les tenaient directement des dieux ». Les dieux égyptiens sont constamment sollicités dans les traitements médicaux. Tout ceci pour dire que la médecine antéscientifique est dominé par la magie, les incantations, et le recours à des divinités. Mais selon C. Bernard, avec l’évolution de l’humanité, la médecine va passer de la médecine antéscientifique à la médecine empirique non scientifique.

1.2. La période empirisme non scientifique

La deuxième période évolutive de la médecine, dans la philosophie biomédicale de C. Bernard, est l’empirisme non scientifique. Mais qu’est-ce que l’empirisme dans la philosophie de C. Bernard ? Pour lui, « L’empirisme n’est rien autre chose qu’une sorte d’expérience inconsciente et comme instinctive acquise par

habitude et par la pratique même des choses » (C. Bernard, 1947, p.44). Ainsi, il dégage deux sens du concept expérience :

« Dans la langue française, le mot expérience au singulier signifie d'une manière générale et abstraite l'instruction acquise par l'usage de la vie. Quand on applique à un médecin le mot expérience pris au singulier, il exprime l'instruction qu'il a acquise par l'exercice de la médecine. Il en est de même pour les autres professions, et c'est dans ce sens que l'on dit qu'un homme a acquise de l'expérience, qu'il a de l'expérience. Ensuite on a donné par extension et dans un sens concret le nom d'expérience aux faits qui nous fournissent cette instruction expérimentale des choses » (C. Bernard, 1984, pp.39-40).

Par ses propos, C. Bernard montre que la médecine empirique non scientifique est caractérisée par son aspect instinctif. Sans doute, l'art médical est intimement lié à l'expérience instinctive acquise au contact des faits non raisonnés, non contrôlés par la méthode expérimentale.

Dans cette période de l'évolution de la médecine, les sentiments interviennent dans les soins. De plus, l'empirisme non scientifique produit « la médecine de fantaisie et favorise l'ignorance et le charlatanisme » (C. Bernard, 1947, p.46). C'est dire que la pratique médicale se faisait non seulement sans une connaissance réelle du fonctionnement pathologique de l'organisme, mais aussi le soignant n'a aucune connaissance réelle de l'agent responsable de la maladie. Cette période est donc caractérisée par le sentiment, l'ignorance, un coup d'œil médical spécial. À ce niveau, il n'existe pas de méthode réelle conduisant aux soins médicaux. Cependant, le guérisseur a la certitude de la capacité de guérir l'homme des maladies qui l'accablent. C. Bernard (1947, p.47) nous le dit en ces termes : « L'empirique peut se vanter de tout ce qu'il voudra et affirmer qu'il guérit tous les maux. Il trouvera toujours assez de gens qui le croiront pour l'encourager dans son charlatanisme ». Le traitement des maladies se fait suivant une inspiration personnelle avec toutes les fantaisies possibles.

1.3. La période scientifique de la médecine

La période scientifique de la médecine est le troisième niveau du développement de la médecine. Elle est l’état de la médecine expérimentale. Une période considérée comme l’état la plus élevé de la médecine. Et comme l’affirme C. Bernard, « la médecine expérimentale n’est rien autre chose que l’état le plus avancé de la médecine considérée comme science » (C. Bernard, 1947, p.1). Cette période de la médecine comporte deux états distincts : il y a l’état de médecine d’observation et l’état de la médecine expérimentale.

L’état de médecine d’observation se borne à observer l’évolution des maladies afin de trouver le soin approprié. L’état expérimental, au contraire, cherche à déterminer la nature de la maladie et son mode d’évolution en se servant de la méthode expérimentale afin d’agir et de soigner le malade. La médecine expérimentale va au-delà de l’observation passive de l’état de maladie. Car elle cherche à connaître le déterminisme spécifique de chaque maladie afin de pouvoir guérir le malade.

Hippocrate est considéré comme le père de la médecine d’observation car comme le dit C. Bernard (1947, p.2), « la médecine a été constituée comme science d’observation par Hippocrate ». La médecine d’observation hippocratique est une médecine expectante et passive. Et comme le dit M. Foucault (2023, p.153), « le regard qui observe se garde d’intervenir : il est muet et sans geste ». La médecine hippocratique est une médecine à l’état de science naturelle. Elle « n’était destinée qu’à accompagner la nature, détentrice exclusive de la puissance médicale » (Ignace YAPI AYENON, 2015, p.164). Pour dire que l’époque de Hippocrate est marquée par la naturalisation du pathologique. La médecine d’observation a eu son temps de gloire puisqu’elle est présentée par C Bernard comme le point de départ de la médecine scientifique : la médecine d’observation est considérée comme le point de départ de la médecine scientifique : « La médecine d’observation est la base première de toute science médicale ; elle donne le diagnostic, le pronostic et fait prévoir ce qui arrivera d’après la connaissance de la loi évolutive des maladies » (C. Bernard, 1947, p.4). Cependant, pour une amélioration de la médecine, l’intégration de l’aspect expérimental à celle-ci s’avère nécessaire. Il faut pour cela aller plus loin en faisant usage de

l'expérimentation, car « la médecine d'observation ne pouvant suffire dans la pratique au médecin qui veut agir pour guérir son malade qui le réclame impérieusement, il en est résulté que la médecine est devenue par la force des choses médecine expérimentale » (C. Bernard, 1947, p.4). Cette médecine expérimentale permet de rompre avec le naturalisme médical d'Hippocrate.

Ainsi, elle se présente comme une médecine conquérante et active. Les remèdes sont appliqués aux malades en connaissance du cours de la maladie. La médecine expérimentale se démarque donc de la médecine expectative à travers ses principes. L'un de ses principes, c'est que « la médecine expérimentale est une science, non pas seulement des lois de classification ou d'espèces des maladies, mais la science qui donne les lois du mécanisme de leur déterminisme étiologique et curatif » (C. Bernard, 1947, p.7). Il est bon de savoir que, pour C. Bernard, la médecine expérimentale renferme la physiologie expérimentale, la pathologie expérimentale et la thérapeutique. Ces trois sciences qui constituent la médecine scientifique fonctionnent suivant le principe selon lequel, « les phénomènes physiologiques, pathologiques et thérapeutiques s'expliquent tous par les mêmes lois évolutives et ne diffèrent que par des conditions particulières par un déterminisme spécial » (C. Bernard, 1947, p.47). Aussi, il a noté que « d'après ce principe on peut dire que la médecine expérimentale est une médecine qui repose sur la physiologie expérimentale » (C. Bernard, 1947, p.7).

EN résumé, les trois périodes indiquent les différentes phases de l'évolution de la médecine. Elles permettent également de comprendre l'avènement de la médecine expérimentale qui, selon C. Bernard, a pour base la physiologie expérimentale.

2. Le fondement de la médecine selon Claude Bernard : la physiologie expérimentale

2.1. Approche définitionnelle de la physiologie

La physiologie, terme issu du grec physis (nature) et logos (discours) est l'étude du fonctionnement normal de l'ensemble de tous les organismes vivants présents sur terre. Elle désigne, pour A. Lalande (2013, 780), « étude des fonctions des corps vivants, par opposition à l'étude de leur forme et de leur structure qui sont

l'objet de la morphologie et de l'anatomie ». Selon F. Nietzsche, dans l'antiquité, Aristote avait nommé physiologistes les philosophes grecs présocratiques qui avaient proposé une explication générale de la nature des choses par le recours à quelques éléments fondamentaux (eau, air, feu) ou à quelques compositions d'éléments. Par exemple, pour Thalès « l'eau serait l'origine et le sein maternel de toute chose » (F. Nietzsche, 1938, pp.34-35). Pour Anaximène, « l'air, par sa raréfaction, donne naissance, au feu, et, par ses condensations successives, au vent, au nuage, à l'eau et finalement à la terre et aux pierres » (E. Bréhier, 1997, p.41). Ces philosophes grecs, qu'on appelle les présocratiques, cherchaient à expliquer rationnellement le monde. De là, initialement, la dénomination de physiologie pour toute spéculation sur la nature en général.

Aussi, la physiologie est l'une des branches de la biologie dont l'objet est d'étudier le fonctionnement normal de l'organisme, les propriétés des organes et des tissus qui composent les êtres vivants. Selon F. Dagognet (1962, p.35),

« avec la physiologie, la biologie pénètre dans le monde authentique des problèmes de la vie ; on en arrive à toucher du doigt cette fameuse dialectique biologique d'un organisme appelé à résoudre les problèmes qu'exigent son maintien et son fonctionnement ».

La physiologie humaine porte sur le fonctionnement des parties de notre corps. Autrement dit, sur la façon dont ces parties jouent leur rôle, permettant ainsi le déroulement normal de la vie. Dans ce sens, « la physiologie doit donc être une science active et conquérante à la manière de la physique et de la chimie » (C. Bernard, 1966, p.378). Ainsi, on distingue plusieurs types de physiologie, au nombre desquelles figure la physiologie expérimentale. C. Bernard considère celle-ci comme le fondement de la médecine scientifique.

2.2. La physiologie expérimentale, base de la médecine scientifique

La physiologie expérimentale représente pour C. Bernard la base de la médecine scientifique. Car, la connaissance de l'état pathologique ne saurait être obtenue sans la connaissance de l'état

normal : « Le principe fondamental de la médecine expérimentale est d’admettre comme un axiome que la médecine expérimentale repose sur la physiologie expérimentale » (C. Bernard, 1947, p.268). On ne peut juger de l’influence d’un remède sur la marche et la détermination d’une maladie chez un être vivant que si préalablement on connaît la marche et la détermination naturelle de l’organisme concerné. C’est en ayant connaissance des fonctions des organes normaux qu’on peut reconnaître un cas d’altération de ces organes et les rétablir à partir de la thérapeutique. Ainsi, nous devons comprendre que « la médecine expérimentale est une médecine scientifique, qui est fondée sur la physiologie et qui a pour but de trouver les lois des fonctions du corps vivant afin de pouvoir les régler et les modifier dans l’intérêt de la santé de l’homme » (C. Bernard,1947, P.106). Telle que présentée, la physiologie permettra aux médecins de bien connaître les phénomènes vitaux à l’état normal et de cette connaissance, ils pourront déduire et comprendre leur état anormal ou leur état pathologique.

Imaginons un instant, si nous ne connaissions pas la fonction du rein, comment pouvons-nous savoir la cause du diabète ? C. Bernard insiste sur l’obligation de déterminer préalablement le normal et ses vraies limites de variations avant d’exposer méthodiquement les cas pathologiques. Il va sans dire que « la connaissance des causes des phénomènes de la vie à l’état normal, c’est-à-dire la physiologie, nous apprendra à maintenir les conditions normales de la vie et à conserver la santé » (C. Bernard,1947, p.26). La pathologie doit calquer son modèle d’explication des phénomènes vitaux sur le modèle d’explication de la physiologie expérimentale.

Dans cette aventure de la valorisation de la physiologie expérimentale, le malade n’a pas son mot à dire. Il est exclu dans le processus thérapeutique. Ce qui nous fait dire que la motivation réelle de C. Bernard est de développer une conception positiviste de la maladie.

La conception positiviste de la maladie de C. Bernard exclut le sujet dans les soins médicaux. Dans le traitement des maladies, C. Bernard préconise la méthode scientifique tout en écartant le pronostic du patient. Comme l’affirma Ignace YAPI AYENON (2015, p.165) : « La médecine expérimentale prive l’approche médicale d’une dimension essentielle de la maladie, à savoir son rapport

concret au sujet malade ». La maladie se joue dans les tissus et, seule la science peut nous la révéler.

En résumé, l'idée selon laquelle la base de la médecine expérimentale est la physiologie montre que pour un traitement efficace des maladies, il faut préalablement connaître le fonctionnement normal de l'organisme. Une telle aphorisme sera contestée par G. Canguilhem à travers ses écrits sur la médecine.

3. La pathologie, le fondement chronologique de la médecine chez Georges Canguilhem

Notre analyse précédente nous a montré que pour C. Bernard, la physiologie précède la pathologie et constitue la matrice de la médecine. Tous les phénomènes pathologiques doivent leurs explications à partir des lois qui régissent les phénomènes physiologiques. G. Canguilhem va formuler une critique contre cette théorie pour montrer que c'est au contraire la pathologie qui précède la physiologie et fonde, par ricochet, la médecine.

3.1. La réfutation canguilhemienne de l'antériorité de la physiologie par rapport à la pathologie

L'une des critiques formulées par G. Canguilhem contre C. Bernard, c'est que la physiologie ne précède pas la pathologie : « nous ne pouvons admettre que la physiologie puisse se constituer avant la pathologie et indépendamment d'elle, pour la fonder objectivement » (G. Canguilhem, 1966, p.141). Il conteste l'idée selon laquelle la physiologie a été constituée avant la pathologie. Pour bien se faire comprendre, il s'attaque d'abord au sens et au statut scientifique de la physiologie.

À la différence de l'anatomie, la physiologie donne une série d'images animées, alors que l'anatomie donne une image statique du corps à un moment donné. On voit donc qu'il existe une notion dynamique de l'organisme à travers la physiologie. Dans ce sens, G. Canguilhem se propose de la définir comme « la science des allures stabilisées de la vie » (G. Canguilhem, 1966, p.137), c'est-à-dire la science des différents comportements et de la marche de l'organisme. La physiologie est cette science qui s'intéresse aux fonctions et allures de la vie, elle répond à la question comment et non à la question pourquoi. Par exemple, comment fonctionne le rein ? Et non, pourquoi le rein fonctionne ?

La physiologie pose un véritable problème de sens et de statut. Car, selon G. Canguilhem (1966, p.135),

« il apparaît que définir la physiologie comme la science des lois ou constantes de la vie normale ne serait pas rigoureusement exact, pour deux raisons. D'abord parce que le concept de normal n'est pas un concept d'existence, susceptible en soi de mesure objective. Ensuite, parce que le pathologique doit être compris comme une espèce du normal, l'anormal n'étant pas ce qui n'est pas normal, mais ce qui est un autre normal ».

Il ajoute : « S'il est aisé de définir par sa méthode comment la physiologie est une science, il est moins aisé de définir de quoi elle est la science » (1966, p.135). On ne sait pas si la physiologie est vraiment une discipline scientifique ou non.

Par ailleurs, cette discipline a connu son essor au XIX^e siècle et avant ce siècle, la médecine existait. L'essor de la physiologie au XIX^e siècle doit beaucoup aux recherches pathologiques de laboratoire. Dans l'ordre historique, on dirait que les physiologistes n'ont pas rencontré ou choisi les problèmes qu'ils se sont attachés à bien poser et résoudre. Pour G. Canguilhem, l'intérêt spéculatif pour l'explication des mécanismes fonctionnels de l'organisme humain en état de santé s'est greffé sur un intérêt plus vital, c'est-à-dire plus originaire, suscité par les maladies en tant que perturbations des fonctions de base : respiration, circulation, excrétions, sommeil, coordinations sensitivomotrices.

« La physiologie c'est la science des fonctions et des allures de la vie, mais c'est la vie qui propose à l'exploration du physiologiste les allures dont il codifie les lois. La physiologie ne peut pas imposer à la vie les seules allures dont le mécanisme ne lui soit intelligible. Les maladies sont de nouvelles allures de la vie. Sans les maladies qui renouvellent incessamment le terrain à explorer, la physiologie marquerait le pas sur un sol rebattu » (G. Canguilhem, 1966, p.59).

C'est donc la pathologie qui logiquement précède la physiologie. Car, « s'il n'y avait pas eu de maladie, d'obstacle pathologique, il

n'y aurait pas non plus de physiologie, de problèmes physiologiques à résoudre » (G. Canguilhem, 1966, 139). À vrai dire, l'état pathologique nous permet de découvrir certaines fonctions des organes. « D'où, par exemple l'insistance de Georges Canguilhem sur l'antériorité de la pathologie sur la physiologie » (C. Debru, 1993, p.111). Si tout était normal, on n'allait pas chercher à connaître le rôle d'un quelconque organe. Contrairement à C. Bernard, Canguilhem pense que la pathologie est cette science sur laquelle se fonde la physiologie.

En résumé, en portant un regard critique sur le rapport entre la physiologie, la pathologie et la médecine, G. Canguilhem témoigne de l'antériorité de la pathologie sur la physiologie. En plaçant la pathologie avant la physiologie, il combat la conception positiviste de la maladie. Ce combat aboutit au développement d'une conception anthropologie de la maladie.

3.2. La conception anthropologique de la maladie chez Georges Canguilhem

G. Canguilhem fut de ceux qui ont remis, au XX^e siècle, le malade au centre de la pratique médicale. En fondant la physiologie sur la pathologie, l'objectif de G. Canguilhem est l'élaboration d'une conception anthropologie de la maladie. La conception anthropologie de la maladie ambitionne de mettre le sujet malade au centre des soins médicaux. Comme le souligne C. Debru (2004, p.27) : « l'enjeu le plus profond de l'œuvre canguilhemienne est de fonder sur la médecine une anthropologie philosophique, d'utiliser la situation pathologique considérée par la médecine pour penser la réalité humaine dans sa concrétude par l'élaboration ». Ainsi, contre la théorie positiviste de la maladie de C. Bernard, G. Canguilhem développe une conception anthropologie de la maladie.

À cet effet, il met le patient au centre des activités médicales. Son objectif est de mettre en exergue la place de la personne dans les soins médicaux. Selon lui, la subjectivité du patient doit occuper une place prépondérante et même primordiale dans la pratique médicale. Le sujet doit prendre une part active dans la démarche thérapeutique. La vie humaine étant dynamique et normative, le malade est le seul capable de donner des informations à chaque instant sur ce qu'il sent, la manière qu'il vit sa maladie. La maladie ne peut être saisie que par le vivant lui-même qui de façon

individuelle prolonge sa vie en luttant contre toutes sortes d'agressions. A ce niveau G. Canguilhem (1966, p.49) s'interroge :

« En fin de compte, ne conviendrait-il pas de dire que le fait pathologique n'est saisissable comme tel, c'est-à-dire comme altération de l'état normal, qu'au niveau de la totalité organique et s'agissant de l'homme, au niveau de la totalité individuelle consciente, où la maladie devient une espèce de mal ? ».

Le vivant, sous l'influence des circonstances extérieures se transforme, évolue, acquiert à chaque instant de nouvelles normes biologiques qui n'a rien de scientifique. Pour G. Canguilhem, l'homme malade représente un individu doté de conscience, capable de savoir à quel moment il se sent malade et qui jouit d'une liberté de choix dans la démarche thérapeutique. Raison pour laquelle, la thérapeutique doit s'appuyer sur l'individu et non sur la science. En clair, le rapport entre le médecin et le patient ne doit pas être une relation fondée sur la domination scientifique, mais sur la collaboration et le dialogue. Ajoutons que G. Canguilhem aborde la question du rapport médecine et patient sous sa dimension subjective et non sous sa dimension objective. La connaissance du pathologique est moins scientifique qu'intuitive. L'expérience de la subjectivité devient fondamentale dans la pratique médicale du médecin, qui se voit dès lors obligé d'écouter l'homme qui se sent autre. « La vie d'un vivant, dit Canguilhem, fût-ce d'une amibe, ne reconnaît les catégories de santé et de maladie que sur le plan de l'expérience, qui est d'abord épreuve au sens affectif du terme, et non sur le plan de la science » (G. Canguilhem, 1966, p.131). Il n'y a donc de normal et de pathologique que pour soi, que pour l'être qui a conscience de son existence. Les objections de G. Canguilhem mettent en avant la valeur individuelle et non collective. Il demande en fait à la médecine de prendre au sérieux la valeur individuelle comme seule valeur réelle. Cette position est aussi celle d'A. Benmakhlof. Selon ce dernier, dans la démarche thérapeutique, il serait préférable d'adopter le point de vue de l'individu que d'adopter celui de la physiologie aussi vague qu'imprécis. Il le dit en ces termes : « Il faut distinguer le point de vue de la physiologie et celui de l'individu. Adopter le point de vue de la physiologie ne peut donner

lieu qu'à l'imprécision de la frontière entre maladie et santé ; mais adopter le point de vue du malade c'est quitter le vague pour le précis » (A. Benmakhlouf, 2001, p.74). Ainsi, A. Benmakhlouf donne de l'importance au sujet, seule voie fiable dans le traitement des maladies. En donnant le pouvoir au malade de juger de sa maladie, G. Canguilhem s'oppose à l'idée d'une médecine fondée sur la physiologie expérimentale, cette médecine qui fait abstraction du malade.

Abondant ce sujet dans le même sens que G. Canguilhem, C. Lefève (2001, 108) dit : « L'individu est le pôle de référence unique de la maladie, il sera le pôle de référence unique de la thérapeutique : le normal est un idéal individuel. La thérapeutique trouvera ses normes dans la relation du vivant au milieu, dans le point de vue du malade et non dans une science ». La thérapeutique suppose et doit supposer toujours en son principe, l'appel de l'individu qui se déclare malade par un jugement comparatif porté sur son histoire propre. C'est l'individu qui maîtrise plus ou moins son histoire. Et selon G. Le Blanc (2001, p.57) : « seul le point de vue du vivant singulier demeure la valeur première. Le concret de la maladie est ce à partir de quoi l'abstrait de la physiologie peut être évalué ». Pour dire que c'est à partir des événements pathologiques que la physiologie peut prendre son sens.

Cette conception anthropologique de la maladie chez G. Canguilhem est liée à la manière dont il envisage réformer aussi la pensée médicale ; il s'agit de substituer la conception subjective de la maladie à la conception purement objective de la maladie. Les médecins doivent tenir compte du pronostic du patient dans le cadre des soins. Car, la maladie est inscrite dans son histoire. Ce sont les drames de son histoire que le médecin est tenu de savoir. Cette position se veut une réhabilitation de la place centrale du vécu du patient dans la relation soignant soigné. Cette réhabilitation consiste à donner au malade l'occasion de se prononcer avant toute intervention sur son état de santé ou de maladie.

En résumé, la conception anthropologique de la maladie est une objection de la conception positiviste de la maladie. Ainsi, en montrant que la pathologie est au fondement de la physiologie et de la médecine, c'est une manière pour lui de mettre l'homme au centre de la pratique médicale. Puisque pour G. Canguilhem c'est l'état pathologique qui a donnée

l'idée aux savants de s'intéresser au fonctionnement normal de l'organisme afin de le débarrasser de la maladie. En faisant reposer la médecine sur la pathologie, Canguilhem place le malade au centre des soins médicaux.

Conclusion

La réflexion de G. Canguilhem sur le normal et le pathologique est indissociable de sa conception sur le rapport entre la physiologie et la pathologie dans le domaine médical. Ainsi, dans ce travail nous avons présenté la conception de C. Bernard qui a fait l'objet de critique chez G. Canguilhem et par la suite exposé son point de vue sur le sujet. En effet, si pour C. Bernard, la physiologie précède la pathologie et fonde la médecine, pour G. Canguilhem, c'est la pathologie qui précède la physiologie et fonde la médecine. L'implication de cette prise de position est le développement d'une conception anthropologique de la maladie. Dans la démarche thérapeutique, l'homme doit être pris en compte. Nous devons respecter la valeur et la personnalité du patient dans le processus de guérison des malades et non nous contenter d'étudier seulement la maladie. La démarche de G. Canguilhem consiste à rectifier la conception objectiviste de la santé et de la maladie, pour montrer que la santé ne répond pas à une norme objective mais plutôt à une norme subjective. Le point essentiel de la conception anthropologique de la maladie de G. Canguilhem est que la personne est restituée grâce à l'idée que, c'est seulement à partir d'elle que l'on peut déterminer et penser la santé et la maladie.

Références bibliographiques

BENMAKHOLOUF Ali, 2001. « Canguilhem, capacité normative », in Lectures de Canguilhem, le normal et le pathologique, pp. 63-82, ENS Editions Paris

BERNARD Claude, 1947. *Principes de médecine expérimentale*, PUF, Paris

BERNARD Claude, 1966. *Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux*, J. Vrin, Paris

BERNARD Claude, 1984. *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, Flammarion, Paris

BRÉHIER Émile, 1997. *Histoire de la philosophie*, Tome1, PUF, Paris

CANGUILHEM Georges, 1966. *Le normal et le pathologique*, PUF, Paris

DAGOGNET François, 1962. *La philosophie biologique*, PUF, Paris

DEBRU Claude, 2004. *Georges Canguilhem, science et non-science*, éditions Rue D'UIM/ ENS, Paris

DEBRU Claude, 1993. « Georges Canguilhem et la normativité du pathologique : dimensions épistémologiques et éthiques », in Actes du colloque, 6-7-8 décembre 1990, Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences, pp.110-120, Albin Michel. Paris

FOUCAULT Michel, 2023. *Naissance de la clinique*, PUF, Paris

GUSTAVE Lefebvre, 1956. *Médecine égyptienne*, PUF, Paris

LALANDE André, 2013. *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, PUF, Paris

LEFÈVE Céline, 2001. « La thérapeutique et le sujet », in Lecture de Canguilhem, le normal et le pathologique, pp.105-122, ENS Editions, Paris

LE BLANC Guillaume, 2001. « La vie selon ses points de vue », in Lectures de Canguilhem, le normal et le pathologique, pp.49-60, ENS Editions. Paris

NIETZSCHE Friedrich, 1938. *La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie Grecque*, trad. Gèneviève Banquis, Gallimard, Paris

YAPI AYENON Ignace, 2015. *Approche du vivant*, l'Harmattan, Paris

Activités de vente ambulante et vulnérabilités sociales des filles mineures

Paulette Mappi Dzukou

Sociologie de la population et du développement
Département de sociologie - Université de Ngaoundéré, Cameroun
<https://orcid.org/0009-0002-1346-7104>
lisepaulette@yahoo.fr

Résumé :

Cette étude montre comment le travail des mineures les expose à des pratiques dépravantes. En effet, la situation socioéconomique des familles à Maroua, la plupart défavorisées (76%, ECAM IV), amène les parents à envoyer leurs enfants mineures pratiquer la vente ambulante pour subvenir aux charges familiales. Comment le travail infantile expose-t-il les mineures aux pratiques dépravantes ? Les théories mobilisées sont l'interactionnisme symbolique et des vulnérabilités sociales. L'observation directe des faits et gestes des vendeuses ambulantes ont permis de comprendre, par la méthode ethnographique, les interactions entre parents/mineures/clients et les stratégies mises en œuvre. Un guide d'entretien semi structuré a été soumis à 25 vendeuses ambulantes, âgées de 7 à 16 ans et 6 parents. L'analyse qualitative via l'analyse de contenu de type thématique des verbatims révèle que la pauvreté des familles, leurs conditions de vie difficile et l'irresponsabilité des parents favorisent la présence hâtive des mineures dans la rue. En rupture familiale partielle, elles sont victimes de violences, d'exploitation sexuelle, de harcèlement. Elles sont également exposées au tabagisme, à la drogue et à la déperdition scolaire.

Mots clés : vendeuse ambulante, mineure, vulnérabilité sociale, travail précoce, pauvreté.

Abstract:

The aim of this study is to show how the early employment of girls as street vendors exposes them to depraved practices. The socio-economic situation of families in Maroua, most are underprivileged (76%, ECAM IV), leads parents to send underage girls to work as street vendors in order to support the family. How do child labour factors expose girls to depraved practices? The theories used are symbolic interactionism and social vulnerability. Direct observation of the actions of street vendors enabled us to understand the phenomenon, using the ethnographic method, the interactions between parents/minors/clients and the strategies used to sell the goods. A semi-structured interview guide was submitted to 25 street vendors, aged between 7 and 16 and 6 parents, with Qualitative analysis using thematic content analysis of the verbatims revealed that family poverty, their households in a survival situation and parental irresponsibility encourage the early presence of underage girls on the street.

They are left to fend for themselves, are victims of violence, sexual exploitation and harassment. They are also exposed at risk of smoking, taking drugs and dropping out of school.

Key words: *street vendor, minor, social vulnerability, early work, poverty.*

Introduction

Dans les pays pauvres, la population est exposée à la famine, aux catastrophes, aux guerres et à la mauvaise gestion des biens publics. L'impact de cette pauvreté est perceptible à travers la mendicité, l'analphabétisme, la déstructuration des familles et le travail précoce des enfants. Le choix de la ville de Maroua se justifie par le fait que la pauvreté des ménages c'est-à-dire, le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène, aux soins de santé, à l'alimentation suffisante et à l'éducation engendre de nombreuses conséquences sur les familles notamment sur les jeunes filles (B. Foko et al., 2007). De même, le manque de facteurs de production tels que la qualification, l'emploi, les terres arables ou l'accès au crédit favorise le travail des filles mineures¹. Ces conditions de vie difficiles obligent parfois les parents à envoyer précocement leurs fillettes travailler dans la rue afin de subvenir aux charges familiales (L. Guarcello et al., 2010). La rue est un espace intermédiaire entre la maison et le reste du monde. Un lieu accessible à tous, caractérisé par l'hétérogénéité et la diversité de sa population. C'est le lieu d'interaction avec l'autre, celui qu'on ne connaît pas forcément et qui est différent. C'est aussi le lieu de peur par excellence où peuvent survenir les troubles, les turbulences et où les expressions publiques plus ou moins violentes sont mises en scène.

De nombreux chercheurs se sont intéressés au travail des mineurs (S.C. Abéga et al., 2007 ; L. Tamba, 2008 ; C. Dumas, 2013 ; A. Bandara et al., 2015 ;). Trois (3) principaux axes de recherche ont fait l'objet de leurs travaux. Le premier axe porte sur les causes et les conséquences du travail des enfants comme facteur de production et obstacles à leur éducation (J.P. Lachaud, 2008 ; C. Dumas, 2007). Le deuxième axe présente les facteurs qui expliquent le travail des enfants. Ces facteurs explicatifs du travail des mineurs s'expliquent par la pauvreté et l'intérêt des

¹ Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), 152 millions d'enfants travaillent dans le monde et l'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée. Pourtant, la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CDE) de 1989, ratifiée par 192 pays, oblige ces Etats à protéger les enfants contre toute forme de travail et l'élimine toutes les formes de discrimination à l'égard des filles/femmes.

employeurs (B. Cosmas et O. Ewondo, 2007). Le troisième axe pour sa part, analyse les crises humanitaires liées aux catastrophes et aux conflits. Ces phénomènes sociaux exacerbent la vulnérabilité des enfants et la transgression des législations en vigueur (C. Dumas et S. Lambert, 2008 ; ONU, 2016 ; Unicef, 2024). Dans ce contexte, cette recherche s'inscrit dans le cadre des interactions parents/enfants/clients et des stratégies que les mineures utilisent pour écouler leurs marchandises. Cependant, le commerce ambulante est la manifestation d'un phénomène socioéconomique que G. de Olarte (1992) appelle « économie informelle ». Cette pratique est de plus en plus perceptible dans les centres urbains alors qu'elle n'est pas sans conséquences sur l'éducation des filles d'âge mineur, encore vulnérables et fragiles. Venues essentiellement des milieux défavorisés, elles sont vendeuses de maïs, d'arachide, d'œufs bouillis, de sachets d'eau, de fruits, de condiments et bien d'autres articles ; ceci pour le compte de leurs employeurs dans le but d'assurer leur survie et celle de leur famille.

Les vendeuses mineures arpentent tous les coins et recoins des rues dans le but d'écouler le plus rapidement possible toute leur marchandise. Elles sont souvent obligées d'y rester parce qu'elles ont reçu pour instruction de ne pas rentrer tant que toute la marchandise n'est vendue. Face à cette situation, les fillettes vendeuses ambulantes sont parfois victimes d'actes vicieux et pervers pour avoir de quoi manger et satisfaire le désir de leurs employeurs. Ces mineures partagent leur quotidien avec des inconnus de différentes catégories sociales qui rôdent autour d'elles, leur adressent parfois des paroles blessantes, les insultent, leur touchent les seins et même les fesses. Les filles mineures sont aussi exposées aux risques d'agression physique et morale, de vol, de harcèlement et de viol. Parfois, elles se livrent à la prostitution en échange de l'achat de toutes leurs marchandises. Certaines se retrouvent avec des grossesses non-désirées, dont les auteurs ne sont parfois pas connus ; d'où les tentatives d'avortement auxquelles elles se livrent.

Au Cameroun, l'adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2000 a permis au Gouvernement de définir et de mettre en place une série d'actions et de politiques devant permettre à terme, de réduire la pauvreté et de protéger

les personnes fragiles telles que les enfants². L'absence d'application de ces lois et règlements, dans l'économie informelle, crée un environnement qui ne dissuade guère les employeurs de freiner le recrutement d'enfants. Malgré ces dispositions prises par les instances juridiques et le gouvernement, le travail des filles mineures, vendeuses ambulantes continue de prendre de l'ampleur dans la ville de Maroua. L'hypothèse de recherche stipule que la pauvreté des familles et l'irresponsabilité des parents favorisent la présence hâtive des fillettes dans la rue. Elles sont livrées à elles-mêmes et sont victimes de violences, d'exploitation sexuelle et de harcèlement tout en s'exposant au tabagisme, à la drogue et à la déperdition scolaire. Cette recherche s'est adossée sur deux théories de recherche.

1. Théories de recherche

1.1. Interactionnisme symbolique

Pour E. Goffman (1937), l'interactionnisme symbolique est fondé sur l'idée que la société est le produit des interactions entre les individus et guidé par le souci de ne pas perdre la face. Il stipule que les situations et les relations sociales déterminent la façon dont l'individu se présente et agit envers les autres. Il est question dans cette étude de montrer le rapport d'interdépendance entre parents, mineures et clients en tenant compte du contexte de l'action de la vendeuse ambulante observée. En effet, les conduites des mineures sont déterminées par un processus interactif. Les symboles notamment leurs gestes, leur langage et leurs stratégies mises en œuvre pour écouler leurs marchandises sont considérés comme des significations sociales produites et échangées par les acteurs et leurs interactions. Ici, les vendeuses ambulantes sont dans la logique du jeu et se trouvent dans une « zone d'incertitude » qui est la rue (M. Crozier et E. Friedberg, 1977, p.57). Chacune utilise

² Le code civil camerounais dispose que les époux par le seul fait du mariage ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; le code pénal sanctionne les différentes atteintes aux droits des enfants, réglemente les conditions et les sanctions liées à la responsabilité du mineur ; le code du travail fixe les conditions dans lesquelles l'enfant peut être emmené à travailler ; le Décret du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire participe à l'application du code pénal au cas de l'enfant ; la loi n°2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants abrogée et remplacée par la loi n°2011/024 du 14 décembre 2011.

de manière consciente ou pas, des stratégies gagnantes pour atteindre ses objectifs. L'âge, le sexe et le milieu incertain dans lequel la vendeuse ambulante séjourne au quotidien, favorise sa vulnérabilité, d'où le recours à cette théorie de recherche.

1.2. Théorie des vulnérabilités sociales

La vulnérabilité sociale est une forme de fragilité matérielle ou morale à laquelle est exposé un individu (S. Roy, 2008). Celle-ci se caractérise par l'association de différents facteurs tels que l'état de pauvreté, de violence, de discrimination, de l'âge ou du genre. En effet, dans un contexte de précarité, les jeunes filles utilisent la rue comme espace mobilisateur de ressources pour assurer leur survie et celle de leurs familles. Les jeunes filles vendeuses ambulantes sont exposées à de nombreux risques d'accident de la route, de viol et d'agression dû à leur statut de vulnérable et sans protection. L'enrôlement dans le circuit de prostitution, le proxénétisme, le kidnapping et les risques d'insécurité sont leur quotidien. Elles sillonnent en longueur de journée les rues de la ville de Maroua malgré les intempéries. Les activités génératrices de revenus menées par ces mineures, représentent une violation de leurs droits. Une méthodologie de recherche a été utilisée pour garantir que les résultats obtenus soient valides et fiables.

2. Méthodologie de la recherche

2.1. Etude qualitative de la recherche

L'objectif de cette recherche est de montrer comment le travail précoce de vendeuses ambulantes, expose les jeunes filles à des pratiques dépravantes. Pour y parvenir, la recherche qualitative à travers l'observation directe a permis de répertorier un certain nombre de comportements, de faits et de gestes des vendeuses ambulantes afin de comprendre leurs significations. Cette technique renvoie, d'après R. Ghiglione et B. Matalon (1991, p. 51), à « un regard porté sur une situation sans que celle-ci soit modifiée ». Elle permet la découverte de connaissances nouvelles sur la réalité soumise à l'analyse et est utilisée pour vérifier la véracité de ce que les gens disent par ce qu'ils font (S. Beaud et F. Weber, 2003, p.143). Une attention particulière a été portée sur leurs manières de faire et d'agir dans

l'exercice de leur activité. Il a été question de voir comment elles procèdent, les réactions, les techniques et les stratégies qu'elles utilisent pour rentabiliser cette activité. Ces fillettes ont été rencontrées dans leurs familles et sur leurs lieux de travail (les rues de Domayo, devant le collège de l'espoir, les alentours du marché abattoir, les ponts vert et rouge), où nous y avons séjourné durant le mois de novembre.

2.2. Méthode d'analyse des données qualitatives

L'analyse des données qualitatives a consisté à l'analyse d'attitudes, de croyances, d'opinion, de valeurs et de faits permettant de mieux appréhender le phénomène de vente ambulante. En effet, le recours aux entretiens et focus groups avec les vendeuses ambulantes ont révélé leurs inquiétudes et les non-dits pour mieux comprendre leurs motivations et leurs représentations sociales. L'entretien est « un procédé scientifique d'investigation utilisant un processus de communication verbale, pour recueillir des informations, en relation avec le but fixé (M. Grawitz) 2001, p. 586 ». Les entretiens individuels avec 25 fillettes (âgées de 07 à 16 ans dont 11 scolarisées et 14 non scolarisées) et 6 parents ont permis de réunir un certain nombre de données empiriques. Parmi elles, 12 sont de nationalité camerounaise, 6 tchadiennes, 2 centrafricaines, 3 nigériennes et 2 congolaises s'exprimant toutes en "Ffuldé" et en français. Les informations recueillies de leurs déclarations aux sujets des raisons de leur présence dans les rues de Maroua, des difficultés rencontrées et de l'influence de cette activité sur leur éducation ont été exploitées. Ainsi, 4 groupes de 5 vendeuses ambulantes ont été constitués pour analyser leurs actions, paroles, discussions et interactions dans la logique de compréhension et d'interprétation (M. Anadon et L. Savoie-Zajc, 2009). Les principaux axes abordés tournaient autour de leurs relations avec leurs parents, leurs vécus quotidiens, des difficultés rencontrées et des stratégies utilisées pour écouler leurs marchandises. Des photos ont été prises et des récits de vie ont été enregistrés.

3. Résultats et discussion

3.1. Raisons explicatives de la présence des mineures dans les rues de Maroua

D'après les données recueillies sur le terrain, les migrations des populations consécutives aux guerres tribales et agropastorales, l'insuffisance de revenus des familles, la désintégration familiale, l'explosion démographique, le chômage, la carence des systèmes formels d'éducation, l'urbanisation rapide et mal maîtrisée poussent précocement les jeunes filles à exercer des activités commerciales ambulantes dans la rue. Selon la Banque Mondiale, la pauvreté, « c'est avoir faim, c'est être sans abri. C'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin, c'est ne pas pouvoir aller à l'école et ne pas savoir lire. La pauvreté, ce n'est pas avoir de travail, s'inquiéter de l'avenir et vivre au jour le jour »³. Cette pauvreté fait référence aux individus qui vivent avec les minimas sociaux parce qu'ils manquent de moyens financiers. En effet, la pauvreté monétaire met en exergue l'insuffisance de ressources engendrant une consommation insuffisante et un niveau de bien-être faible. Même si pour A. Sen (1999), la pauvreté n'est pas qu'une question d'insuffisance de ressources et de revenus. Cette pauvreté économique des familles favorise l'absence d'emplois permettant aux personnes d'assurer leurs besoins essentiels (insuffisance de nourriture, absence de travail, logement décent, manque de soins médicaux de base...). Le choc que subissent les ménages est un facteur de vulnérabilité qui incite à faire travailler précocement les enfants, notamment les filles parfois contre leur gré, pour survivre et subvenir aux charges familiales.

Certaines fillettes (soient 12/25) se livrent à la vente ambulante à Maroua parce qu'elles veulent venir en aide à leurs parents vu les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent. Elles désirent apporter une aide supplémentaire à leur famille parce que pour certaines, elles sont des aînées et doivent montrer le bon exemple à leurs cadets : une enquêtée affirme que : « je dois aider mes parents pour qu'on mange à la maison parce que je suis la plus grande et quand je travaille, je gagne de l'argent et je

³ Selon le Rapport 2020 sur la pauvreté au Cameroun, plus 40% de la population camerounaise vit sous le seuil de la pauvreté, soit 56% dans les régions septentrionales avec en plus la pandémie de la Covid 19 qui a entraîné une dégradation importante de la situation économique.

cotise pour acheter ce qui me plaît »⁴. Cette enquêtée révèle qu'elle veut en plus d'aider ses parents, satisfaire ses besoins personnels en s'achetant des friandises, des vêtements ou un téléphone portable. Le paiement de leurs frais de scolarité n'est pas leur priorité. Seulement (03) d'entre elles disent que : « je vends surtout pendant les vacances pour aider ma mère à payer ma scolarité et celle de mon petit frère »⁵. Allant dans le même sens, « si je ne vends pas, je ne pourrai pas aller à l'école »⁶. Le désir d'aller à l'école se perçoit dans les propos de cette enquêtée. Mais, à cause du manque régulier de nourriture à la maison, du désir de sortir des logements insalubres dans lesquels elles vivent et surtout du fait de l'incapacité physique de certains parents malades, les mineures sont obligées de travailler.

La rue est pour la jeune fille, le lieu où elle doit se déployer pour trouver et puiser les moyens financiers attendus par son parent ou employeur. Les données recueillies sur le terrain révèlent que des 25 fillettes enquêtées à Maroua, 4 sont mariées (toutes musulmanes) contre 21 célibataires ceci pour plusieurs raisons. Selon une informatrice : « les difficultés de la vie m'ont poussé à faire le commerce ambulancier. Mon mari ne travaille pas et je suis obligée de vendre les tomates ou les arachides pour le nourrir et nourrir mes deux enfants »⁷. Ces propos montrent que ces mineures tiennent parfois en main la vie de leur famille. Cette enquêtée est consciente qu'elle doit se battre pour subvenir aux besoins élémentaires de sa famille. Le rôle de « chef de famille » semble lui être attribué. Malgré son jeune âge, cette mineure est mobilisatrice de ressources dans la mesure où elle est utilisée pour réunir les capitaux indispensables pour la survie de la famille. C'est grâce à leurs efforts quotidiens que certaines familles ont de quoi manger et payer les frais de scolarité. Avec un plateau ou une cuvette lourde sur la tête, elles arpentent malgré leur jeune âge tous les coins et recoins des rues la ville pour vendre leurs marchandises tels que maïs, arachides, œufs bouillis, sachets d'eau...

⁴ Entretien avec Lestine, 14 ans, le 11/11/2024.

⁵ Entretien avec Asta, 15 ans, le 02/11/2024.

⁶ Entretien avec Ruth, 16 ans, le 11/11/2024.

⁷ Entretien avec Anne, 16 ans, le 06/11/2024

Photos 1 : Vendeuses ambulantes avec des charges lourdes

Sources : données recueillies sur le terrain le 13/11/2024.

En plus des charges lourdes sur la tête en longueur de journée, certaines ont également des charges au dos. En vendant, elles doivent parfois garder leurs cadets ou leurs propres enfants. Elles savent qu'il faut se battre pour survivre et ceci, à la sueur de leur front pour espérer avoir un bout de pain durant la journée. Ces fillettes passent ainsi des journées et des nuits dans la rue, à marcher, marchander, crier pour attirer l'attention, sous le froid, le soleil, la pluie, bref toutes sortes d'intempéries. Ces jeunes vendeuses ambulantes sont debout dès les premières heures pour apprêter la marchandise et rentrent tard le soir, exténuées par de longues marches. Si cette activité s'accroît aujourd'hui, ce n'est pas tant parce qu'elle génère de grands bénéfices, mais parce qu'elle offre aux jeunes filles désœuvrées, une occupation dans un contexte de chômage chronique où il faut au moins faire quelque chose pour survivre et ne pas périr. C'est pourquoi, pour toutes les actrices de ce secteur, l'activité n'est qu'un métier provisoire, en attendant de trouver un emploi plus confortable. Toutefois, pour certaines d'entre elles, ce métier dit provisoire finit par être définitif.

Aussi, l'impact de la pauvreté sur le travail des mineures met en évidence une relation positive et significative entre pauvreté des ménages et travail des enfants (D. Amarakoon et al. 2015). Non scolarisées pour la plupart d'entre elles (soit 14), certaines fillettes se sont vues obligées d'abandonner leurs études au primaire comme le précise une informatrice : « Mes parents ont dit qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer l'école et que c'est mieux que je travaille pour gagner de l'argent »⁸. Cette fillette

⁸ Entretien avec Sadia, 15 ans, le 21/11/2024

révèle qu'elle a dû arrêter ses études faute de moyens financiers pour travailler. Le travail des enfants est tout ce qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et qui est nuisible pour leur développement physique et mental.⁹ Le manque de moyens financiers favorise l'exploitation des enfants mineurs comme le montre cette image ci-dessous :

Photo 2 : vendeuse mineure et sous-scolarisée

Sources : données recueillies sur le terrain le 7/11/2024.

Cette image montre une enfant de 7ans entrain de vendre des beignets. Fatiguée de marcher, elle a étalé son pagne à même le sol pour vendre sa marchandise. Les parents sont capables d'enlever leurs fillettes de l'école, contre leur gré, pour qu'elles aillent vendre et ramener de l'argent. Parmi les 25 enquêtées, 11 sont scolarisées et exercent cette activité dès le retour des classes, pendant les jours fériés et pendant les vacances. L'abandon scolaire au profit du travail précoce des filles est un problème majeur. Parfois, pour des raisons de maladie de leurs proches, les fillettes sont envoyées dans la rue pour vendre des produits. C'est ce que précise une autre enquêtée :

Ça fait 2 ans que je vends les beignets dans la rue. Mon père nous a abandonné quand j'avais 11ans parce que ma mère a fait un accident et on a coupé ses deux pieds. Elle se déplace difficilement comme elle n'a pas de béquilles.

⁹ Il est défini par la convention (n°138) de l'OIT, la convention (n°182) sur les formes de travail des enfants ainsi que la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

J'ai deux petites sœurs donc je suis obligée de vendre les beignets que ma mère fait pour qu'on ait de l'argent.¹⁰

Les conditions de santé du parent amènent parfois les jeunes filles à prendre conscience de leurs responsabilités précoces de subvenir aux charges familiales. Cette activité constitue un comportement de survie face à une situation de précarité et de vulnérabilité économique du ménage. L'absence du mari oblige la femme veuve, divorcée ou abandonnée à assumer l'entière responsabilité des sphères économique et domestique du ménage. Elles sont souvent dans l'obligation de nourrir leur famille toute seule et de prendre soin des enfants, indépendamment de la contribution de leurs époux. Faute de disponibilité financière suffisante pour employer quelqu'un pour des travaux générateurs de revenu, les femmes utilisent parfois bon gré mal gré leurs enfants quel que soit leur âge. Dans les familles monoparentales touchées par la précarité, les enfants s'organisent, seuls ou entre frères et sœurs. La plupart du temps en concertation avec leur mère, ils prennent en charge des activités économiques qui progressivement prennent le pas sur leur scolarité (R. Cavagnoud, 2008). Il faut aussi dire qu'à Maroua, le statut de la femme en milieu traditionnel limite son accès aux activités rémunératrices. Cette situation résulte de nombreux facteurs parmi lesquels les pesanteurs socioculturelles (A. Lamrabet, 2015), le manque d'éducation (D. Simard, 2017) et d'accès au crédit (L. Akouwerabou, 2020).

Les parents encouragent les jeunes filles à abandonner leurs études en les empêchant d'aller à l'école ou en les sortant des salles de classe pour aller vendre dans la rue. Ils estiment que l'éducation scolaire des jeunes filles est peu importante dans la mesure où elles doivent aller en mariage le plus tôt possible, s'occuper de leur mari et pérenniser la famille. Ils adoptent cette attitude parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir imposer plus tard leur choix à leurs filles. E. Durkheim (1903) les considère comme incompetents, sinon nuisibles aux objectifs fixés par les Institutions. A ce problème de déscolarisation de la jeune fille, s'ajoute la problématique culturelle qui n'accorde pas à la femme les mêmes privilèges qu'à l'homme en termes d'éducation.

¹⁰ Entretien avec An-Mita, 13 ans, le 07/11/2024.

L'abandon prématuré de l'école par les jeunes filles est aussi dû à l'ignorance des parents, l'échec aux examens, l'éloignement des établissements et aux grossesses précoces. La grossesse précoce entraîne souvent un mariage précoce, pour préserver l'honneur de la famille dans un milieu où la population reste fortement ancrée dans sa culture. Aussi, les maris ne voient souvent que peu d'intérêts à assumer l'éducation de leurs femmes mineures, surtout s'ils doivent payer les frais d'inscription à l'école.

La situation de déscolarisation des jeunes filles est liée au nombre élevé d'enfants par famille. J. Ziegler (2011) remarque à cet effet que la table du pauvre est maigre, mais le lit de misère est fécond. Pour lui, les extrêmement pauvres multipliaient les naissances par angoisse du lendemain. En effet, les enfants qu'ils voulaient aussi nombreux que possible, constituaient en quelque sorte leur assurance de vie. S'ils survivaient, ils aideraient leurs parents à vivre et surtout à vieillir sans mourir de faim. Cependant, la démographie très dynamique et la fécondité élevée freinent la lutte contre la pauvreté. Faute de moyens financiers, les familles nombreuses ne parviennent pas toujours à envoyer leurs enfants à l'école. Même quand l'éducation est gratuite, les fournitures scolaires représentent une dépense conséquente pour les parents surtout lorsque plusieurs enfants sont en âge d'aller à l'école. Le travail précoce des filles pourrait compromettre leur développement physique et mental au plan national et réduire les capacités d'accumulation du capital humain (R. Anker, 2000).

Faute de temps disponible pour celles qui vont à l'école, il leur est difficile d'étudier leurs leçons après avoir parcouru de nombreux kilomètres. Pourtant, l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité leur permet d'acquérir des compétences et des connaissances dont elles ont besoin pour réaliser leur potentiel et transformer leur vie, leur famille et leurs communautés puisque l'alphabétisation de la femme est un moyen d'améliorer la santé, la nutrition et l'éducation de la famille (C. Philip 2009). Celles qui sont encouragées dans leur travail scolaire obtiennent de meilleurs résultats (D. Bergonnier, 2005). Il ne fait aucun doute que l'éducation des filles est une condition préalable de l'éradication de la pauvreté. L'éducation donne aux femmes des outils et des connaissances et les transforme. Elle leur permet de briser le cycle «traditionnel» de l'exclusion qui les confine au foyer et les met à

l'écart de la prise de décision. L'éducation peut préparer les femmes à assumer leur rôle.

En plus des moyens financiers précaires des familles et du manque de facteurs de production, s'ajoute l'irresponsabilité des parents qui préfèrent rester couchés, se livrent à l'ivresse et manquent de volonté de travailler. Ils sont parfois oisifs et exigent à leurs fillettes d'aller travailler, estimant qu'elles ont plus d'atouts, de chance, de capacité et d'énergie pour réussir dans la rue. Les mineures y sont abandonnées à elles-mêmes et ne sont pas prises en charge par leurs parents. Elles doivent par tous les moyens se battre pour y survivre, adopter des stratégies pour écouler leurs marchandises et ramener à la maison un gain qui varie entre 1500 et 4000frs Cfa. Un parent révèle que : « Depuis que je n'ai plus de travail, mes enfants ont appris à se débrouiller, même les plus petits. Ils arrivent à m'aider à payer leurs études, à s'habiller et à subvenir aux charges familiales »¹¹. Disons que ce type de parent n'est plus représenté comme un acteur de la prise en charge de ses enfants, mais comme un objet passif qui attend plutôt que tout soit fait. Cette manière de faire laisse percevoir une attitude parentale en retrait, pouvant être à l'origine de certains comportements perturbateurs des fillettes, engendrant parfois des tensions au sein des familles.

L'irresponsabilité des parents contribue à la prolifération des maux tels que la prostitution, la délinquance juvénile, l'analphabétisme et le phénomène d'enfants de la rue. L'abandon de leur rôle protecteur amène à s'inquiéter quand on rencontre des fillettes âgées de 7ans dans la rue, avec une marchandise sur la tête. Malgré leur jeune âge, leur fragilité et leur vulnérabilité, ces fillettes doivent obéir et n'ont pas le choix. Notons que ces enfants ne travaillent pas toujours de leur propre gré. Parmi elles, 6 seulement travaillent volontairement alors que la majorité (soit 19) exerce cette activité contre leur volonté vues les difficultés, les risques et les contraintes. Leurs employeurs ne leur laissent parfois pas le choix et adoptent diverses attitudes lorsque la marchandise n'est pas toute écoulée. La plupart d'entre elles avouent avoir intérêt à vendre totalement leurs marchandises de peur d'être grondées, battues ou chassées de la maison. Les vendeuses mineures n'ont pas d'autres choix que de se conformer aux

¹¹ Entretien avec Abdel, 51 ans, le 27/11/2024.

exigences de leurs employeurs. Ces derniers font parfois recours aux punitions et à la bastonnade pour imposer leur opinion.

Les employeurs ne discutent presque pas des difficultés que rencontrent ces fillettes dans l'exercice de leur activité. Celles-ci éprouvent parfois un sentiment de peur et leur rémunération dérisoire de 500 et 1000frs Cfa varie selon la recette journalière. Selon une enquêtée : « Quand je vends tout ce qu'on m'a donné, madame me paie 500frs »¹². Aussi, les mineures se débrouillent dans la rue pour trouver de quoi manger. Elle continue en disant que : « Même si j'ai faim comment, je ne peux pas prendre les œufs que je vends pour manger parce qu'ils sont comptés. S'il y a un manquant, on va me battre avec le courant. Je mange seulement quand je rentre, si on garde pour moi »¹³. Ces différentes privations montrent les difficultés que les mineures rencontrent dans l'exercice de cette activité. Toutefois, le droit de l'enfant à être nourri et éduqué par ses parents n'est presque plus une obligation pour certains aujourd'hui. Que la démission parentale soit volontaire ou non, il s'agit de la responsabilité des parents incompetents, ne prenant plus suffisamment en compte la mesure de leur rôle parental. Il s'agit entre autres de l'individualité des parents, du laxisme et d'une mauvaise maîtrise des savoirs éducatifs. Le développement des villes favorise aussi la présence des filles mineures dans la rue. En effet, à cause des guerres et de l'exode rural, de nombreuses mineures se retrouvent dans les rues de la ville de Maroua dans l'espoir de trouver un lendemain meilleur. Une informatrice furieuse s'exprime : « L'ami de mon père était venu le voir au village pour que je vienne habiter chez lui disant qu'il allait m'inscrire à l'école. Depuis 3ans, je vends seulement dans la rue alors que ses enfants vont à l'école »¹⁴. Dans ces propos, la déception de la mineure ayant quitté sa famille au village pour la ville dans l'espoir d'aller à l'école est grande. Aussi, les parents sont parfois abusés et ignorants du traitement infligé à leurs enfants partis ailleurs.

3.2. Manifestations de la vente ambulantes par les mineures

Les vendeuses ambulantes mineures sont confrontées au problème de monnaie pour rembourser leurs clients. « Certains

¹² Entretien avec Irène, 12ans, le 19/11/2024.

¹³ Entretien avec Prisca, 09 ans, le 12/11/2024.

¹⁴ Entretien avec Alimatou, 14 ans, le 18/11/2024.

clients pensent souvent que je refuse de vendre ou de chercher la monnaie alors que c'est difficile d'avoir les pièces »¹⁵. Il est parfois difficile de rendre la monnaie du fait de la rareté des pièces de monnaie. Celle-ci bloque les transactions financières et certaines activités économiques. En effet, la crise de la monnaie fiduciaire du franc Cfa perdure à cause de sa valeur marchande et de son exploitation pour faire les bijoux, par les pays tel que la Chine comme l'affirme le Ministre des Finances, L. P. Motaze :

Les chinois possèdent dans plusieurs villes camerounaises des machines à sous, dans des salles de jeux, qui servent à collecter les pièces de 50frs et 100frs Cfa. Des chinois en partance pour leur pays avaient été interpellés maintes fois à l'aéroport de Yaoundé, en possession de sacs de pièces de monnaie.¹⁶

Pour remédier à cette situation, faciliter et améliorer leurs conditions de travail, les vendeuses ambulantes pensent se procurer des téléphones et des comptes mobiles money. Une informatrice affirme que : « Une amie a moins de problème de monnaie parce que certains la paie par orange money et c'est plus facile pour elle »¹⁷. De plus, elles font parfois des erreurs de calcul lorsqu'il faut rembourser et sont victimes d'escroquerie et d'arnaque. Il arrive que des individus de mauvaise foi prennent leurs marchandises et ne paient pas. Une autre enquêtée dit que :

Il y a des clients qui prennent beaucoup mes arachides pour goûter. Ils mangent et disent après qu'ils n'ont pas d'argent et que je vienne prendre à la maison. Quand j'insiste, ils disent que je vais leur faire quoi ? Ça me crée le manquant et on va dire que j'ai mangé.¹⁸

Les vendeuses ambulantes sont victimes d'abus du fait de leur jeune âge et de leur impuissance. Des personnes plus âgées et malhonnêtes profitent de leur faiblesse, de leur indulgence et

¹⁵ Entretien avec Radaratou, 15 ans, le 02/11/2024.

¹⁶ www.aa.com.tr > Afrique > Cameroun-pénurie-inédite-de-pièces-de-monnaie, 10 novembre 2024.

¹⁷ Entretien avec Inna, 16 ans, le 19/11/2024.

¹⁸ Entretien avec Reine, 11 ans, le 23/11/2024.

de leur innocence pour abuser d'elle. Dans le même sens, une vendeuse mineure révèle que :

Quand je veux emballer les beignets des clients, certains refusent en disant qu'ils préfèrent prendre directement dans le seau pour manger. Quand je compte le nombre qu'ils ont mangé, ils disent que j'ai mal compté et ils paient seulement ce qu'ils veulent.¹⁹

Des personnes plus futées usent de leur malignité pour tromper les fillettes dans la rue. Enfants fragiles, les mineures subissent des préjudices à cause de leur naïveté et du sentiment de peur qui les anime face à certains clients. Elles sont victimes d'injures et parfois de violences physique et morale. Le manque de respect, la drague et la demande de crédit sont leur quotidien selon le récit de vie d'une fillette enquêtée :

C'est difficile d'éviter le crédit avec les clients car, certains mangent avant de dire qu'ils paieront après. Souvent, ils remboursent après beaucoup d'insistance et parfois, pas du tout. Une fois, ma mère est allée trouver une femme dans son secrétariat parce qu'elle avait déjà pris les choses pour plus de 2500frs. Elle me disait toujours de revenir et à chaque fois me renvoyait quand je réclamais. Ma mère lui a dit qu'aujourd'hui, elle ne veut rien entendre, elle veut seulement son argent. Elle a bavardé à haute voix, les gens sont sortis et la dame a eu honte et a donné notre argent. Chaque fois qu'elle me voit maintenant, elle me dit passe ta route.²⁰

Cette histoire montre que les parents sont prêts à défendre leurs intérêts et que les abus des clients ne sont pas toujours tolérés. De plus, les vendeuses ambulantes non scolarisées disent qu'elles se lèvent très tôt le matin, entre 4h et 5h, quelques soit

¹⁹ Entretien avec Oumoul, 08 ans, le 16/11/2024.

²⁰ Entretien avec Vanessa, 10 ans, le 03/11/2024.

l'heure du coucher, pour apprêter leurs marchandises. Elles vont parfois de bonnes heures au marché si la marchandise ne doit pas passer la nuit de peur de ne pas en bon état le matin (légumes, fruits ou maïs frais à bouillir). Elles débutent leur activité entre 7h et 9h et l'achève la plupart du temps quand la marchandise est finie même s'il est tard le soir. Il leur arrive parfois de retourner en journée à la maison prendre à nouveau la marchandise pour faire un deuxième tour. « Il y a des jours où des gens achètent beaucoup. Quand je vois que mon plateau n'a plus beaucoup de maïs, j'appelle pour qu'on apporte ou je vais vite encore chercher à la maison »²¹. Seule face aux réalités de l'activité, la vendeuse ambulante développe sa capacité à prendre seule des décisions, sa croyance en ses compétences, son habileté dans l'art de persuasion, son sens du risque calculé, sa souplesse, sa tolérance et son endurance. Ces atouts qu'elle développe sont des stratégies qui lui permettent de rentabiliser son activité et de fidéliser sa clientèle.

Par ailleurs, les vendeuses ambulantes qui vont à l'école disent que c'est à leur retour des classes et le week-end qu'elles vont vendre dans la rue. La plupart du temps, c'est leur employeur qui apprête la marchandise pour qu'elles aillent vendre dès leur retour au détriment de leurs études. Malgré la fatigue de la journée, elles procèdent de plusieurs manières : pour la majorité, c'est en se baladant, parfois en groupe le long de rues très fréquentées de Maroua qu'elles écoulent facilement leurs produits. Elles arpentent tous les coins des rues, sous un climat ardent, sans relâche, avec pour véritable objectif d'écouler rapidement leurs marchandises. Lorsqu'elles se sentent fatiguées de marcher, elles se reposent dans des points stratégiques comme Domayo, Pont vert ou Collège de l'espoir qui sont des lieux de grande affluence. Elles en profitent pour se retrouver entre copines et partager leurs idées. Accroupies ou assises à même le sol en bordure de route, elles se font parfois percuter par des véhicules ou des motos taxi.

Très peu de vendeuses ambulantes mineures font le porte à porte. Une fillette dit que : « Ma mère refuse que j'aille vendre chez les gens, même s'ils m'appellent. Je dois rester seulement sur la route, comme ça je crie si quelqu'un m'attaque »²². Par

²¹ Entretien avec Adama, 15 ans, le 27/11/2024.

²² Entretien avec Irène, 12 ans, le 19/11/2024.

mesure de prudence, certains parents prescrivent des limites à leurs fillettes parce qu'elles sont parfois victimes d'agressions physique ou verbale. Les vendeuses mineures sont souvent insultées, violentées, humiliées, rackettées ou spoliées comme il en ressort dans ces propos : « J'ai été agressée en pleine journée par des gars en moto, c'est pourquoi en marchant maintenant, j'évite de prendre les routes qui ne sont pas trop fréquentées »²³. Par mesure de prudence, des règles sont prises et des mesures sont suivies à la lettre pour éviter tout désagrément. Allant dans la même lancée, une victime raconte son histoire :

C'était un soir autour de 21h quand je rentrais. J'avais vendu les beignets et les jus naturels pour environs 4700frs Cfa. En chemin, 2 garçons me suivaient, je ne savais pas. À un moment, l'un est passé devant moi, a sorti le couteau et m'a blessé avec la lame. Celui de derrière m'a fermé la bouche. Ils ont pris tout l'argent que j'avais et ont fui dans les loungous²⁴. Maintenant, je suis obligée de demander à un ami de m'accompagner à la maison ou alors je fais le dépôt orange money à ma mère avant de rentrer.²⁵

Les fillettes sont parfois obligées de trouver d'autres stratégies à cause des risques liés aux difficultés qu'elles rencontrent. Par mesure de sécurité, elles font par exemple des dépôts mobiles ou se font raccompagner le soir. De plus, les harceleurs utilisent diverses méthodes pour atteindre leurs objectifs et font recours aux paroles douces, flatteuses vu la sensibilité et la fragilité des vendeuses ambulantes mineures. Elles sont aussi victimes de sifflements, des regards insistants, des remarques sur leur apparence et des attouchements non souhaités comme le précise une informatrice.

Souvent, des hommes tapotent mes fesses pour rien comme ça là. Ils disent que ma place n'est pas dans la rue. D'autres font même exprès de passer la main sur ma poitrine et

²³ Entretien avec Abigaël, 11 ans, le 08/11/2024.

²⁴ Pistes des sous-quartiers populeux ou bidonville.

²⁵ Entretien avec Lestine, 14 ans, le 11/11/2024.

disent que c'est debout. Il y a un monsieur que je rencontre régulièrement dans un bar à Domayo. Une fois, il m'a demandé de m'asseoir et m'a offert un jus. Il m'a dit que si j'accepte d'être sa copine, il va chaque fois acheter tout mon plateau et je n'aurais plus besoin de marcher dans la rue. Il dit que je suis très belle, qu'il m'aime trop et que je ne suis pas faite pour souffrir.²⁶

Ces propos révélateurs montrent les abus dont les fillettes sont victimes au quotidien. Ces formes de harcèlement mettent en évidence des comportements omniprésents et des gestes intrusifs dans l'espace public, perçus comme intimidants, irrespectueux ou offensants à l'égard des vendeuses ambulantes mineures. Une enquêtée relate que : « Tout le temps, il y a de gens qui font semblant de vouloir acheter quelque chose et disent qu'ils ont un gros billet. Ils profitent pour te demander ton numéro de téléphone ou t'inviter chez eux »²⁷. Cette confiance fait constater que les vendeuses ambulantes mineures font face à de nombreuses tentations au regard des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien (maltraitance, négligence, distance à parcourir...). C'est pourquoi certaines parmi elles profitent des opportunités offertes pour élire domicile chez des inconnus au vu des liens qui se nouent entre eux.

Quoi que je fasse ma tante n'est jamais satisfaite. Elle me gronde pour un rien, me tape, ne me donne pas à manger tous les jours et ne me permet pas d'aller à l'école. Ça fait 4ans que cette situation dure, ma mère est décédée et je ne connais même pas mon père. Ce n'est que moi qui peux venir en aide à mon petit frère qui est resté au village.²⁸

Les frustrations que vit cette enquêtée l'amènent déjà à mettre sur pied des stratégies pour sortir de cette situation parce qu'elle se sent abusée. Les filles mineures prennent

²⁶ Entretien avec An-Mita, 13 ans, le 07/11/2024.

²⁷ Entretien avec Ruth, 16 ans, le 11/11/2024.

²⁸ Entretien avec Lestine, 14 ans, le 06/11/2024.

parfois conscience de leurs responsabilités familiales et agissent dans la discrétion et le calme pour tromper la vigilance de leurs employeurs.

3.3. Pratiques dépravantes et atteintes aux droits de l'Homme

Pour ne pas se faire réprimander parce qu'elles n'ont pas écoulé toutes leurs marchandises, les mineures vendeuses ambulantes se livrent parfois à des pratiques dépravantes. À l'insu de leur employeur, elles tissent des amitiés et entretiennent parfois des rapports sexuels précoces pour atteindre les objectifs fixés comme le révèle cette informatrice :

Mon petit ami est étudiant et il m'aide parfois quand j'ai un manquant. Il a permis que je vienne me reposer ou regarder la télé chez lui. Nous avons souvent des rapports sexuels parce que je l'aime et il a promis qu'on va se marier. Quand il n'a pas école, je passe la journée avec lui et il me donne l'argent pour que je dise que c'est ce que j'ai vendu. S'il n'a pas d'argent, je vends un peu, je rentre et je dis que le marché était dur. J'aime rester avec lui, je lui fais la cuisine, on mange et on reste enfermé dans sa chambre.²⁹

Ces propos montrent qu'à l'insu de ses parents, la fillette mène une vie de couple et s'y plaît. Avec l'aide de son ami, des stratégies sont mises sur pied pour que les parents ne se doutent de rien. Ainsi, la vente ambulante favorise la perte du contrôle parental et des comportements à risque chez les mineures. Il se produit souvent un décalage entre ce qui est prévu et ce qui est réellement fait avec la marchandise à écouler. Plusieurs fillettes sont victimes d'abus sexuels parce qu'elles ont faim et doivent subvenir à leurs besoins élémentaires. L. Giovannoni (2008) parle à cet effet de « démission parentale » ou de mode éducatif déficient comme facteur majeur de délinquance juvénile. Une autre enquêtée dévoile que :

Des hommes me demandent parfois de coucher avec eux. Si je ne le fais pas, comment je vais

²⁹ Entretien avec Sadia, 15 ans, le 21/11/2024.

faire pour acheter mes choses, envoyer de temps en temps de l'argent à mes parents ou acheter ma propre marchandise plus tard ?³⁰

Leurs projets les amènent parfois à se livrer à la prostitution dans un contexte local marqué par des difficultés socioéconomiques (L. Giovannoni, 2008). Elles se laissent séduire par le désir de l'argent des prédateurs sexuels et en prennent goût. Leurs clients sont de toutes catégories sociales notamment les motos taximen, les débrouillards des gares routières et les étudiants parce qu'ils ne payent pas chers. Elle continue en disant que :

On peut te donner 2000frs, souvent moins. Si tu tombes sur quelqu'un qui te donne plus, c'est ta chance. Ça peut arriver qu'il n'ait que 1500 et dit qu'il va compléter le lendemain. Tu acceptes si tu le connais ou alors tu prends comme ça.³¹

Les mineures qui se livrent à la prostitution sont parfois indulgentes avec leurs clients en difficulté et acceptent aussi de se livrer à crédit. Ces fillettes le font essentiellement pour de l'argent et sont prêtes à surtaxer leurs marchandises selon la catégorie du client qui se présente à elles comme le relate cette enquêtée :

Avant qu'un homme ne monte sur moi, il me donne d'abord l'argent parce qu'ils mentent souvent. Une fois, il me restait à peine les beignets pour 1500frs Cfa. Un monsieur m'a proposé d'acheter tout à 5000frs, si je lui donne un peu, j'ai accepté. Quand il veut, il m'appelle et je sais où le retrouver.³²

Les beignets achetés sont parfois distribués aux enfants dans la rue ou ramenés à la maison par le client. Pour les jeunes filles, l'essentiel est de satisfaire sa clientèle afin d'être sollicitée au maximum et multiplier ses revenus financiers. Les vendeuses

³⁰ Entretien avec Asta, 15 ans, le 11/11/2024.

³¹ Entretien avec Radaratou, 15 ans, le 02/11/2024.

³² Entretien avec Inna, 16 ans, le 19/11/2024.

ambulantes mineures ont pour la plupart plusieurs partenaires à la fois. F.M. Shaver (1993) relève que chaque prostituée de rue rencontre en moyenne vingt clients par semaine. La dépravation des mœurs à Maroua, notamment la prostitution, l'alcool, la cigarette et la drogue sont des pratiques visibles autant chez les mineures que chez les adultes. Les propos d'un parent enquêté le confirment :

Je préfère les jeunes filles. Elles ne sont pas si naïves que ça. Certaines de 15-16 ans te mettent à l'aise, sont souples, résistantes et me satisfont. Ce sont des machines au lit qui savent tout faire. Elles nous appellent "sugar daddy"³³ parce qu'on paye bien³⁴.

Ce parent exprime son choix, sa satisfaction et les sensations éprouvées lorsqu'il se retrouve avec une mineure plutôt qu'une adulte. Elles vont parfois attendre leurs prédateurs sexuels dans des auberges, des bosquets ou des maisons abandonnées. Il arrive qu'elles soient victimes de viols, de grossesses non désirées et pratiquent l'avortement. Selon F. Portier-le Cocd (2009), plus de la moitié des avortements concerneraient des adolescentes. Les gérants d'hôtels et d'auberges restent muets malgré les cris et les pleurs des fillettes qu'ils entendent au quotidien. L'un affirme que : « Chacun est là pour son intérêt. Elles viennent et savent que c'est pour ça. Elles utilisent leur pagne pour se voiler et aller discrètement dans la chambre indiquée. Quand elles crient, c'est déjà fait. Elle prend son argent et s'en va ». ³⁵ Selon ce gérant d'hôtel, les mineures y viennent dans le but de gagner de l'argent tout comme lui qui est à son poste de travail. Elles se considèrent comme « objet sexuel » servant à procurer du plaisir aux hommes (D. Lavallée, 2003).

Pour celles qui le font ailleurs (maisons abandonnées ou coin de rue obscur), elles sont parfois aidées par leurs amis qui surveillent pour ne pas être surprises. En contrepartie, elles peuvent leur donner un pourboire (de 500 à 1000frs Cfa) selon le montant perçu. L'âge des mineures qui se livrent à ces pratiques

³³Les « Sugar daddy » sont des hommes riches qui payent et entretiennent bien leurs copines.

³⁴ Entretien avec Raymond, 44 ans, le 30/11/2024.

³⁵ Entretien avec Sanda, 36ans, le 28/11/2024.

dépravautes varie pour la plupart entre 13 et 16 ans. Elles ont des comportements dénaturés et immoraux (R. Jaouen, 2020), sont à la merci de n'importe qui, quel que soit son état de santé et ne sont pas assez conscientes de la gravité des actes posés. Les mineures s'exposent ainsi à des risques de maladies sexuellement transmissibles, aux grossesses non désirées, à la consommation de la drogue et aux pratiques sexuelles peu recommandables.

Conclusion

À la question de savoir comment le travail infantile expose-t-il les mineures aux pratiques dépravautes ? Les résultats de l'enquête ont révélé, sur la base des théories mobilisées, que les fillettes se livrent précocement à la vente ambulante pour venir en aide à leurs parents malades ou irresponsables et pour se prendre en charge. Elles sont livrées à elles-mêmes et doivent développer des stratégies pour rentabiliser leurs activités afin de ne pas être grondées ou battues. Leur vulnérabilité s'explique par le fait qu'elles évoluent dans une « zone d'incertitude » et sont au quotidien en interaction avec des inconnus qui, du fait du sexe, de l'âge et de la situation socioéconomique, font preuve de malignité pour les tromper. En rapport avec l'hypothèse de recherche selon laquelle la pauvreté des familles, leurs conditions de vie difficile et l'irresponsabilité des parents favorisent la présence hâtive des mineures dans la rue, celles-ci sont victimes de violences, d'exploitation sexuelle, d'injures et de harcèlement. Elles sont également exposées au tabagisme, à la drogue et à la déperdition scolaire. Elles sont à la merci des prédateurs sexuels qui rôdent autour d'elles et usent de nombreuses stratégies pour les détourner. Sans défenses, elles sont parfois victimes d'abus sexuels, de grossesses précoces, de violences physiques, d'agression et de mépris. À l'insu de leurs parents, certaines se livrent à la prostitution et font l'objet de dépravaution des mœurs. Ainsi, le travail infantile des vendeuses ambulantes est un obstacle à leur éducation de la jeune fille. La majorité ne va pas à l'école alors que son éducation est un facteur essentiel de développement.

Références Bibliographiques

ABEGA Séverin Cécile, ABE Claude et MIMCHE Honoré, 2007. « Le trafic des enfants au Cameroun : étude d'une forme d'abus à l'égard des cadets sociaux », *sociétés et jeunesses en difficulté*, n°3, Yaoundé.

AKOUWERABOU Lirasse, 2020. « Les difficultés d'accès au financement : le cas des femmes entrepreneures du Burkina Faso », *In Revue africaine de management*, vol.5, n°2, pp.37-57.

ANADON Marta et SAVOIE ZAJC Lorraine, 2009. « Recherches qualitatives : l'analyse qualitative des données », *In Presse de l'Université du Québec*, vol.28, n°1, pp.1-7.

BANDARA Amarakoon, DEHEJIA Rajeev and LAVIE-ROUSE Shaheen, 2015. "The impact of income and non-income shocks on child labor: evidence from a panel survey of Tanzania", *World Development*, vol.67, pp.218-237.

BEAUD Stéphane et WEBER Florence, 2003. *Guide de l'enquête de terrain*, La Découverte, Paris.

BERGONNIER Dupuy, 2005. « Familles et scolarisation », *In Revue Française de Pédagogie*, vol.151, pp.5-16.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean Claude, 1964. *Les héritiers, les étudiants et la culture*, Minuit, Paris.

CAVAGNOUD Robin, 2008. *Les adolescents travailleurs de Lima entre école et stratégies de survie*, Thèse de Doctorat en sociologie, université Paris 3.

COSMAS MEKA'A Bernard et EWONDO MBETI Olivier, 2007. « Le travail des enfants : uniquement un problème de pauvreté », *In Open Edition Journal*, Travail et Emploi, pp.5-19.

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1977, *L'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*, Seuil, Paris.

DELAGE Michel, 2004. « Résilience dans la famille et tuteur de résilience. Qu'en fait le systémicien ? » *In Thérapie Familiale*, 3^{ème} Edition, vol. 25, pp.339-347.

DUMAS Christelle, 2007. "Why do parents make their children work? A test of the poverty hypothesis in rural areas of Burkina Faso", *In Oxford economic papers*, vol.59, n°2, pp.301-329.

DUMAS Christelle, 2013. "Market imperfections and child labor" *World Development*, vol. 42, pp.127-142.

DUMAS Christelle et LAMBERT Sylvie, 2008. *Le travail des enfants : quelles politiques pour quels résultats ?* Vol. 11, Ed. Rue d'ULM-ENS, Paris.

DURKHEIM Emile, 1903. *L'éducation morale*, Librairie Félix Alcan, Paris.

FOKO TAGNE Borel Anicet, NDEM Francis, TCHAKOTE Rosine, 2007. *Pauvreté et inégalités des conditions de vie au Cameroun : une approche multidimensionnelle*, In Cahiers de recherche PMMA, 58p.

GHIGLIONE Rodolphe et MATALON Benjamin, 1991. *Les enquêtes sociologiques- théories et pratiques*, Armand, Colin, Paris.

GIOVANNONI Laurence, 2008. « La démission parentale, facteur majeur de délinquance : mythe ou réalité ? », Sociétés et Jeunesses en difficulté, n°5, Printemps, Mars 2008, 25p.

GRAWITZ Madeleine, 2001. *Méthode des sciences sociales*, 11^e éd., Dalloz, Paris, In Thuilier O. Méthodologies de la recherche : méthode clinique et recherche en soins et santé. IFCS AP- HM.

GUARCELLO Lorenzo, MEALLI Fabrizia and ROSATI Furio, 2010. "Household vulnerability and child labor: the effect of shocks, credit rationing, and insurance", In *Journal of population economics*, vol. 23, n°1, pp. 169-198.

JAOUEN Romain, 2018. « Enfance déployée ou Jeunesse débauchée ? », Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière », n°20, pp. 125-150.

LACHAUD Jean Pierre, 2009. « Le travail des enfants et la pauvreté en Afrique : un réexamen appliqué au Burkina Faso », In *Economie-Prévision*, n°5, vol.189, pp.47-65.

LAMRABET Asma, 2015. « Les femmes et l'islam : une vision réformiste », In Fondation pour l'Innovation Politique, Mars 2015, 52p.

LAVALLEE Diane, 2003. « La prostitution : profession ou exploitation ? », *Ethique Publique*, vol 5, n°2, Janvier 2003.

PHILIP Christine 2009, *Autisme et parentalité*, Dunod, Paris.

PORTIER-LE COCD Fabien, 2009. *Sexualité et maternité des adolescents*, Broché, PUR, Rennes.

RAPPORT Unicef, 2024. « Zéro enfant à la rue », [www.unicef.fr/Actualités/communiqué de presse](http://www.unicef.fr/Actualités/communiqué_de_presse), Août 2024.

RAPPORT du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, Janvier 2016, www.ohchr.org >press-releases > 2016/01> committe, Genève.

SEEBOHM Benjamin, 1901. *Poverty, A study of town Life*, In policy press, London.

SEEBOHM Benjamin, 1941. *Poverty and Progress*, 1stéd, Longmans Green, London.

SHAVER, 1993. « Prostitution: A Female Crime? », In *Conflict with the Law: Women and the Canadian Justice System*, pp.153-173.

SHIRLEY Roy, 2008. « De l'exclusion à la vulnérabilité. Continuité et rupture », In *Châtel*, PUQ, Quebec, Mai 2008, pp. 13-31.

SIMARD Denis, 2017. « Education et culture ou la question du sens dans un monde problématique », In *Ethique en éducation et en formation*, n°3, Janvier 2017, pp. 30-46.

TAMBA DJUIMUKAM Léonie, 2008. *La main-d'œuvre infantile dans le Littoral et l'Ouest du Cameroun de 1884 à 1960*, Mémoire de maîtrise en histoire, université de Yaoundé 1.

ZIEGLER Jean, 2011, *Destruction massive-géopolitique de la faim*, Seuil, Paris.

Annexes : tableaux des enquêtes Vendeuses ambulantes mineure

N°	Noms et Prénoms	Date et lieu entretien	Qualité	Age	Thèmes abordés
1	Adama Alioum	17/11/24 Kakataré	Non scolarisée	15	
2	Aïssatou Inna	21/11/24 Abattoir	Non scolarisée	9	1-Raisons de la vente ambulante
3	Ayo Belomo	12/11/24 Pont vert	Élève	8	
4	Bada Halimatou	18/11/24 Pont rouge	Non scolarisée	14	
5	Bougan Irène	19/11/24 Kakataré	Non scolarisée	12	
6	Debin Prisca	12/11/24 Djalingol	Non scolarisée	9	
7	Deli Sadia	21/11/24 Pont vert	Non scolarisée	15	
8	Fanta Abigaël	08/11/24 Collège Espoir	Élève	11	
9	Ignedjobo Anna	08/11/24 Collège Espoir	Élève	15	
10	Inna Aissatou	19/11/24 Abattoir	Non scolarisée	16	3-Stratégies de vente
11	Kadia Modestine	8/11/24 Domayo	Élève	10	

12	Kadidja Oumoul	16/11/24 Kakataré	Non scolarisée	8	4-Difficultés rencontrées	
13	Kidama Bénédicte	08/11/24 Collège Espoir	Élève	7		
14	Lomta Anne	06/11/24 Pont rouge	Non scolarisée	16		
15	Maïramou Djeba	08/11/23 Domayo	Élève	12		
16	Malta Reine	23/11/24 Domayo	Élève	11		5- Risques encourus
17	Merci Ruth	11/11/24 Pont rouge	Élève	16		
18	Oubbo Aissa	12/11/24 Djalingol	Non scolarisée	16		6- Influence sur l'éducation
19	Oumma Nadaratou	02/11/24 Kakataré	Non scolarisée	15		
20	Ourénatou Asta	02/11/24 Domayo	Élève	15		
21	Solal Am-Mita	07/11/24 Abattoir	Élève	13		
22	Temengdi Rosine	12/11/24 Pont vert	Non scolarisée	8		
23	Ticha Lesline	11/11/24 Abattoir	Non scolarisée	14		
24	Yah Léa Vanessa	03/11/24 Collège Espoir	Non scolarisée	10		
25	Zenaba Margaye	12/11/24 Pont vert	Élève	7		

Parents enquêtés

N°	Noms et Prénoms	Lieu entretien	Profession	Âge	Thèmes abordés
1	Sanda Haminou	28/11/24 Kakataré	Gérant auberge	36	1- Représentations sociales des vendeuses ambulantes
2	Kadama Roukatou	29/11/24 Djalingol	Sans emploi	55	
3	Madjita Sarah	23/11/24 Abattoir	Vendeuse	47	2- Raisons de la vente ambulante
4	Samir Lavie	18/11/24 Pont vert	Commerçant e	42	
5	Abdel Ila	27/11/24 Pont rouge	Sans emploi	51	3- Effets sur l'éducation des jeunes filles
6	Sapti Raymond	30/11/24 Domayo	Commerçant	44	

Analyse anthropologique de la stratégie d'insertion socio-économique des réfugiés à l'est du Tchad

Seli DJIMET

Université de N'Djaména, LADYPSE
djimet_selde@yahoo.fr

GONDEU Ladiba

Université de N'Djaména, LADYPSE
gondeu.ladiba@gmail.com

Résumé

Les réfugiés soudanais continuent d'affluer en direction de l'Est du Tchad, et cela sans discontinuité depuis bientôt 20 ans. Les modalités de distribution de l'aide humanitaire ont fait des camps de réfugiés des « villes hors-sol ». L'intégration, tant dans les territoires qu'avec les populations hôtes, reste incertaine. Économiquement, avec l'accompagnement des humanitaires dans la perspective de leur autonomisation, les réfugiés ont plus ou moins réussi à stabiliser une économie de survivance, qui pour beaucoup, est parfois très profitable. Grâce à leur dynamisme dans certains secteurs d'activités comme le commerce, l'agriculture ou le service, ils ont pu se créer de nouvelles opportunités ayant ainsi un profond ressentiment chez les communautés hôtes. Cette situation de prospérité naissante est médiatisée, à tort, comme une internalisation sur le territoire tchadien du conflit du Darfour. Cet article analyse les stratégies d'insertion des réfugiés soudanais à l'Est du Tchad à partir de l'articulation des conflits structurant les interactions populations locales de Farchana et les réfugiés soudanais. Nous mettons un point d'angle sur le contrôle des services sociaux de base ainsi que des ressources naturelles. Les outils méthodologiques mobilisés comprennent les entretiens individuels, les focus groups et la revue documentaire des productions sur les réfugiés à l'Est du Tchad. A partir d'une approche socioanthropologique, dans un contexte de tarissement des rentes humanitaires, nous explorons la problématique de l'accès à la terre et à l'eau comme point d'orgue des conflits récurrents entre populations autochtones et réfugiés.

Mots Clés : réfugiés, intégration socioéconomique, accès aux ressources, Est du Tchad.

Abstract

Sudanese refugees continue to flow towards Eastern Chad, and this has been happening without interruption for almost 20 years. The distribution of humanitarian aid has made refugee camps "off-ground cities". Integration, both in the territories and with host populations, remains uncertain. Economically, with the support of humanitarian workers in the perspective of their

empowerment, refugees have more or less succeeded in stabilizing an economy of survival, which for many is sometimes very profitable. Thanks to their dynamism in certain sectors of activity such as trade, agriculture or services, they have been able to create new opportunities and thus have a deep resentment among the host communities. This situation of emerging prosperity is wrongly publicized as an internalization on the territory of Chad of the conflict in Darfur. This article analyses the strategies of integration of Sudanese refugees in Eastern Chad from the articulation of conflicts structuring interactions between local populations of Farchana and Sudanese refugees. We are focusing on the control of basic social services and natural resources. The methodological tools used include individual interviews, focus groups and a documentary review of productions on refugees in Eastern Chad. From a socio-anthropological approach, in a context of the drying up of humanitarian rents, we explore the problem of access to land and water as the culmination of recurring conflicts between indigenous peoples and refugees.

Keywords : refugees, socio-economic integration, access to resources, Eastern Chad.

Introduction

Ce travail explore deux questions suivantes : Quelles sont les répercussions de la crise soudanienne à l'Est du Tchad ? quels sont leurs rapports avec les communautés autochtones, les contraintes et les défis d'urgence et de développement que cette crise pose pour leur insertion socioéconomique ?

C'est depuis deux décennies que l'Est du Tchad accueille les réfugiés soudanais implantés dans plusieurs camps des réfugiés dont le Camp de Farchana qui fait l'objet du présent papier. Ce camp abrite des milliers des refugies Massalites dont certains sont restés et d'autres rentrés mais revenus au gré des tensions qui rythment la vie au Darfour.

Pour rappel, l'Est du Tchad et l'Ouest du Soudan partagent une longue frontière et renferme des populations partageant presque la même histoire, les mêmes langues et se portant régulièrement secours en cas de crises. Dans le passé récent du Tchad, sous la colonisation, nous avons ainsi vu des populations du Ouaddaï trouvaient refuge dans les localités soudanaises de Nyala, Omdourman et Khartoum (Doutoum, 1982 ; Yacoub, 1983 ; Gondeu, 2021).

De ce fait, il apparait intéressant de se pencher sur l'actualité de la question des réfugiés soudanais à l'Est. Dans cet article, nous nous interrogeons en premier lieu sur le lien des réfugiés avec leurs

familles laissées dans leur pays, avant de chercher à comprendre leur intégration sociale et économique sur les sites d'accueil à Farchana. Nous mettons l'accent sur leur présence en termes d'exploitation de leur situation comme une rente humanitaire, et les activités qu'ils exercent comme une alternative à l'insuffisance de cette rente.

Avec ces points énumérés, on voudrait mesurer le degré de l'intégration des réfugiés soudanais de Farchana sur le plan sociale et économique et surtout comprendre si partager une même communauté ethnique est gage de cohésion et d'intégration sociale pour les réfugiés Massalites soudanais avec leurs alliés tchadiens qui les accueillent.

Démarches méthodologiques

L'approche proposée dans le cadre de cette étude est de type qualitatif. Il s'est agi des entretiens auprès d'interlocuteurs clés (chefs traditionnels, autorités religieuses, cadres politiques, cadres administratifs, leaders communautaires et associatifs, réfugiés et populations hôtes etc.). Cela a permis de comprendre la genèse de camp de réfugiés de Farchana, les caractéristiques sociales, environnementales, économiques et politiques des réfugiés et de leur cohabitation avec les populations d'accueils. Un échantillon total de 62 entretiens et 6 focus groupe de discussion ont été menés entre octobre et novembre 2022 à Farchana.

1. L'historicité des mouvements migratoires récents entre l'Est du Tchad et le Soudan

La crise humanitaire à l'Est du Tchad est à inscrire dans un contexte global africain fait de l'excroissance des foyers de tensions, de méfiances et de mépris, opposant les communautés les unes aux autres. Dans le système de conflits soudano-tchadien, on assiste à une généralisation un peu partout des conflits agriculteurs-éleveurs, des conflits intercommunautaires, des conflits liés aux faits historiques conflictuels, etc. Ces conflits se combinent à d'autres pour structurer les arènes politiques locales : conflits fonciers, conflits d'usage sur les ressources naturelles, conflits relatifs à l'appartenance à de courants politiques différents, sinon

opposés, conflits concernant l'accèsion à la chefferie locale, l'accusation de sorcellerie, etc. Sans être forcément l'arbre qui cache la forêt, ces conflits sont une clé de lecture des enjeux politiques locaux et globaux, s'ils sont placés dans le temps long. Dans le cas précis de la crise humanitaire à l'Est du Tchad, le constat global qui apeure, c'est que nous nous trouvons dans un environnement très fragile, avec un maillage ethnique à cheval entre plusieurs réalités politiques, culturelles, économiques. L'Est du Tchad est ainsi une zone grise ou des périphéries en semi-dissidence avec le pouvoir central de chaque pays.

1.1. La longue durée des crises entre l'Est du Tchad et le Soudan

Historiquement, nous n'en sommes pas à une crise près. Les États africains postindépendances connaissent toujours de conflits meurtriers dus souvent à de contestations du pouvoir d'État. Ce sont donc des conflits souvent politiques impliquant des communautés longtemps opposées, avec des racines plongeant parfois dans un passé très lointains. Les conflits peuvent être considérées comme identitaires, ou même dus à ce que Bayart nomme « le mouvement général de décloisonnement des sociétés », sous l'effet de la globalisation ou de la mondialisation. De même, leurs origines peuvent être conjoncturelles (questions économiques et identitaires) et structurelles (le plus souvent liées à la dépossession des terres).

Ensuite, l'entremède coloniale a suscité de forts mouvements de migrations forcées entre le Tchad et le Soudan. En effet, avant la colonisation, si qui pouvait s'analyser comme une continuité de territoire entre le royaume du Ouadaï et le Darfour, a fait l'objet d'une fixation dans le sang des limites territoriales. Par exemple, du point de vue tchadien, nous pouvons noter la guerre coloniale contre la Sanûssiyya (Doutoum, 1983, p.117). Malgré la résistance du Sultan du Ouaddaï, Doud Moura qui croyait au soutien de cette confrérie en opposant un refus de la domination coloniale. En se couvrant du nom de l'islam, celui-ci pensait échapper aux colonnes françaises. Mal lui en a pris. Il a été soumis à la suite de la Bataille de Ouadi Chock du 1er au 2 juin 1909, causant, comme il fallait s'y attendre sa défaite. Il assista ainsi impuissant à l'entrée de l'armée française à Abéché.

Les historiographies consultées rapportent que Doud Moura avait appelé à une « guerre sainte » contre la présence coloniale. Ses partisans ont tenu des embuscades dans la localité de Bobok près de Biltine, le 5 juin 1911 où Docteur Peunthat fut éliminé physiquement par les troupes du Ouaddaï. En tout, il eût 22 batailles contre les Français, enregistrant 1 320 victimes et des dizaines de villages réduits en cendre (Doutoum, 1983, p.172).

Prenant prétexte de ces résistances et comme pour asseoir définitivement sa domination sur le Ouaddaï, les Français fomentèrent le pseudo-complot islamique d'Abéché de 1917 où Aguid Dokkou et 56 de ses hommes sont décapités ; 26 fogah de la tribu el-Fägäraş égorgés également (chez eux ou à la mosquée). A Biltine, le Cheikh Mahamid Abour et une cinquantaine de ses parents et alliés arrêtés et, en route pour Abéché, ils sont tous massacrés à Birma d'ourchack pendant la nuit. Certains comme Maguiné, Bieré, Melik Kodoï, Oumar, l'ex-Aguid Kodï Kadjongor, Faqih Khalil, Bachir, des personnages influents religieusement et politiquement sont déportés hors de l'Afrique équatoriale française (AEF). Mérame Zenaba (Sœur de Doud Moura) depuis 1909, Mérame Rakhié (épouse d'Ahmat Fadjeck, déjà déporté à Bol), Mérame Koïcé, l'Aguid al Djaatné, Abdoulaye, Aguid er-Rachid et Oustach Kébir sont déportés à Fort-Lamy. D'autres Fogah encore comme Elhadji Nadjib (installé à Nyala à Yel Ouadi où il construisit plus de 30 mosquées), Abderrahim, Doudé et plusieurs blessés s'enfuient au Darfour où ils contribuèrent à la création à Al Oubéïd (Nord Kordofan) du quartier Meram (Doutoum, 1983, p.174 ; Djétoloum & Dingammadji, 2017, pp.47-52).

Une fois sure de sa domination, l'administration coloniale française a diligenté des missions de fixation des frontières entre le Tchad et le Soudan. Le 21 mars 1899, intervient la signature des accords franco-anglais qui contraignent la France à abandonner le Nil et le Nord du Lac Tchad. Ces accords du 21 mars donnent naissance aux frontières avec le Soudan et la future Libye, alors Tripolitaine, sous souveraineté turque. Les Turcs d'Ottoman refusèrent de reconnaître ces accords. Finalement, la Turquie est battue en Libye par l'Italie qui se hâta de les reconnaître en 1900. Mais une fois le Sud de la Libye conquis, l'Italie chercha à étendre sa colonie libyenne vers le Tchad. Cette ambition fut stoppée par sa défaite de 1945. Les missions de délimitations des frontières avaient pour

objectif de corriger certaines anomalies ethniques et naturelles. C'est ainsi que les frontières, avec la Libye et le Soudan furent, délimitées de 1899 à 1924. Le 18 octobre 1912, le traité de Lausanne reconnut la victoire de l'Italie sur la Turquie en Tripolitaine. Le 30 octobre l'Accord Poincaré-Tittoni reconnut les frontières de 1899. En juillet 1898, une mission française arriva à Fachoda sur le Nil, venant de Haut-Oubangui. Les Anglais y voyaient une violation directe des droits de l'Égypte et de la Grande-Bretagne. Des négociations furent entreprises. La mission Marchand fut alors rappelée par Paris. Ce rappel fut suivi de la signature de la Déclaration additionnelle à la Convention du 14 juin 1898. Le traité du 21 novembre 1899 fixa la frontière entre le Nigeria et le Niger, du 11° au 15° parallèle. Le même accord sépare le Ouaddaï du Darfour. Une autre convention du 08 septembre 1919 précisa les frontières du Nord du Tchad au 24° méridien, au point 19°30 de latitude Nord (Gondeu, 2020 ; Gondeu, 2021). Cet aperçu historisant permet de souligner l'ancienneté de la migration entre le Tchad et le Soudan sous l'effet des contingences politiques et militaires. Il retrace surtout le bon accueil des réfugiés tchadiens par le Soudan historiquement attesté, à cause de l'existence d'un maillage ethnique à cheval entre les deux frontières favorisant une mixité matrimoniale et culturelle. Il nous introduit également à la situation présente.

1.2. La constitution du camp des réfugiés de Farchana

Les réfugiés soudanais sont installés depuis 2003 à l'Est du Tchad, à la suite de la crise du Darfour. Cette crise a été qualifiée par nombre d'organismes onusiens comme la pire crise humanitaire qu'a connue le monde. Grâce à la mobilisation de l'État tchadien, de la communauté internationale et surtout avec l'appui du UNHCR, l'installation des réfugiés est sans perspective d'un retour au Soudan. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis la crise du soudan, une personne sur 17 vivant au Tchad est un réfugié. Depuis cette crise au soudan en 2023 le Tchad a accueilli plus de 400 000 personnes principalement des femmes et des enfants qui ont fui la guerre pour se réfugier au Tchad. Les femmes et les enfants sont qualifiées de catégories les plus vulnérables dont il faut s'en occuper de manière spécifique et impérative.

En 2009, l'Est du Tchad comptait 260 000 réfugiés soudanais répartis dans 12 camps du Wadi Fira, de l'Ennedi Est, du Ouaddaï et du Dar Sila. Ils étaient plus de 374000 selon les derniers chiffres du HCR en 2022¹. A Farchana, selon les responsables administratifs, le camp compte environ 33 000 personnes, hommes, femmes et enfants confondus. Ce chiffre est certainement aujourd'hui en deçà de la réalité.

Carte de localisation de Farchana

Le gouvernement tchadien avait opté dans l'Est pour une politique de contrôle des réfugiés par leur enclavement dans des camps dans une logique sécuritaire. Pour une bonne cohésion sociale des réfugiés, il a été privilégié la proximité ethnique des réfugiés soudanais avec la population autochtone tchadien. Les réfugiés Dadjo majoritairement sont Goz Beïda, les Massalite majoritairement à Farchana, les Zaghawa majoritairement à Iriba, etc. comme un gage de cohésion sociale. Les camps ont bénéficié

¹ tcd_str_hno2022_11032022.pdf

durant près de 20 ans de l'aide humanitaire (vivres, accès aux services de base, appui aux activités génératrices de revenu) faisant de ces espaces des « villes hors sol » (Hyanick, Nyama et Mengrie, 2021). Désormais les tentes ont laissé place aux maisons en banco. Cette aide humanitaire est en train de se tarir.

Nos enquêtes permettent de noter que dans le camp de Farchana, les effectifs de réfugiés sont globalement restés invariables. Cela pour deux raisons. Premièrement, comme le note un responsable d'ONG, les retours sont jugés trop risqués : « Ce que j'ai constaté dans ce genre de rapatriement, c'est que quand ils repartent, y a certains qui reviennent parce que les menaces au Soudan, ne finissent pas. Quand il repart, et hop, dès que y a un autre problème qui arrive, ils reviennent directement ». (Ali Amaden, Agent humanitaire, entretien Farchana, octobre 2022).

En second lieu, les familles ont reconstitué des organisations sociales et économiques qui intègrent le camp comme ressource et lieu de vie : « Les enfants ne vont pas rentrés, ils sont là avec leurs mamans, ce sont les jeunes qui sont rentrés à cause de la cherté de vie dans cette localité et la distribution pas comme avant. Maintenant il faut 4 à 3 mois d'abord pour recevoir des vivres ». (Issa Abderassoul, jeune homme, 27 ans, entretien réalisé, en octobre 2022).

2. Les réfugiés à l'Est du Tchad, entre stratégies de survie aux prismes d'intégration socioéconomique

La grande majorité des réfugiés dans le camp sont des femmes et des enfants qui profitent d'un accès facilité et de meilleure qualité de services de base. Les hommes sont moins nombreux en raison de leur grande mobilité entre le Soudan et le camp d'une part, et de leur mobilité pour la recherche des ressources en dehors du camp des réfugiés, d'autre part.

Le nombre élevé des femmes dans le camp des réfugiés est d'ordre stratégique pour les hommes ; car si les réfugiés sont installés et restés au Tchad depuis 20 ans, ils ont toujours gardé des liens avec le reste de la famille demeurant au Soudan. Lors de nos entretiens, il est ressorti qu'il y a des réfugiés qui repartent en catimini au Soudan pour des visites familiales. En effet, pour les hommes, laisser sa femme et enfants au camp des réfugiés est un moyen de

s'assurer de pouvoir facilement y revenir dans le cas où la situation dégènerait à nouveau au soudan.

Ces déplacements sont aussi fréquents pour des travaux champêtres et pour des raisons sanitaires : « Oui, y en a qui ont gardé. Ce sont les réfugiés quand tu es réfugié, normalement tu ne dois plus repartir je crois. Là-bas quand tu repars déjà quand tu traverses déjà le territoire tchadien vers le Soudan, ça veut que tu sois déjà reparti là-bas. Vous avez fui un conflit et puis tu viens ici et tu veux repartir là-bas ; là il y a problème mais là on constate que y a des réfugiés qui ont toujours des parents là-bas au Soudan et ils repartent voir ses parents-là qui sont là-bas ou encore là c'est juste pour quelques jours ; ils font quelques jours là-bas et ils reviennent. ET à l'hôpital, ils partent, la plupart partent se soigner vers le Soudan. Et là mais ils sont ici, s'ils voient l'autre là, la santé de la personne n'est pas tellement espérable ; et que ça ne vient pas, là, la personne repart vers le Soudan là-bas parce que normalement c'est à Djinéné qu'ils repartent ». (Abdallah Halian, Responsable des affaires religieuses et Imam et membre du comité de Coexistence pacifique, entretien, Farchana)

2.1. Les activités clés des réfugiés à Farchana

L'installation durable des réfugiés ne fait aucun doute lorsqu'on observe l'architecture des camps. Des traditionnelles tentes qui affirment symboliquement la présence des réfugiés, les réfugiés construisent des maisons fixées sur le sol à l'image de celles construites par les populations autochtones comme l'illustre l'image ci-dessous ; ce qui laisse présager d'une installation durable.

Figure 1: Vue d'une rue du camp de Farchana

Source : *Netcho, A., 2022.*

Les camps de réfugiés se transforment progressivement en des villages où les populations réfugiées essaient de s'adapter à un nouveau mode de vie en menant des activités économiques capables de combler l'insuffisance de l'aide humanitaire. Les réfugiés sont ainsi partis pour une installation durable compte tenu de l'absence d'une bonne perspective de retour. Les programmes d'accompagnement de l'aide humanitaire qui étaient, au départ, fondés sur la gestion de l'urgence sont désormais orientés sur des questions de développement. Les ONG essaient d'accompagner les réfugiés à se prendre eux-mêmes en charge en initiant des activités génératrices de revenus. Ce volet est particulièrement pris en charge par l'ONG FLM² qui fournit aux réfugiés un accompagnement dans la création des activités génératrices de revenus.

Avec la diminution de l'aide humanitaire, les réfugiés se mettent de plus en plus dans la pratique des activités génératrices de revenu. Ils doivent désormais apprendre à se prendre en charge. Même du côté des organisations humanitaires, l'heure n'est plus à l'urgence mais à l'accompagnement des réfugiés dans des activités de

² Fédération Luthérienne Mondiale, une organisation mondiale d'entraide de l'église luthérienne, partenaire de l'UNHCR en matière d'accompagnement des réfugiés dans la création des activités génératrices de revenus.

développement (Haut-commissariat de l'ONU sur les droits de l'homme, 2010).

Les hommes actifs, tout particulièrement les jeunes hommes, ont rejoint d'autres territoires où les opportunités économiques sont meilleures, à commencer par les sites d'orpaillage. Certains jeunes ayant bénéficié d'une éducation de qualité dans le camp puis d'études au Tchad, ou même à l'étranger, ont trouvé à s'employer localement dans les écoles, les centres de santé ou auprès des ONG. Ils restent toutefois dépendants de l'aide internationale alors que l'intégration dans la fonction publique Tchadienne leur est inaccessible.

D'autres enfin, femmes et hommes, ont trouvé une certaine stabilité économique sur place ou à Abéché, en se reconvertissant dans des activités de transformation, de services (transport, mécanique, restauration, etc) et de commerce, et en cultivant notamment des produits maraichers. Certains, peu nombreux, sont même parvenus à acquérir une réelle aisance. Il y a des programmes d'aide à la création des AGR qui sont mis en place et permettent à certains réfugiés de s'insérer professionnellement. C'est le constat qu'établit Senoussi Goni, un leader de jeune, interviewé à Farchana : « Je vais ajouter c'est un point par rapport aux réfugiés comme on a un peu abordé le sujet, je dis que maintenant y a de réfugiés qui sont devenus je peux dire sédentaires parce que vous savez, ils ont plus de 10 ans ici hein ; et alors y en a qui sont ici à Abéché qui ont de salon de coiffure, qui ont des alimentations ; en fait qui sont devenus des entrepreneurs ici à Abéché et cela n'empêche pas les autochtones de pister les services et de venir acheté chez eux malgré qu'ils soient du Soudan, des réfugiés et vice-versa. Donc ça, c'est une très bonne expérience que j'ai vraiment appréciée et j'avais même écrits une pièce de théâtre sur cela ».

Les réfugiés commencent donc par investir dans le commerce et s'installent de plus en plus dans les grands centres urbains comme Abéché où le commerce fonctionne bien. Ainsi, les réfugiés s'adonnent dorénavant à des activités comme le commerce, mais aussi les travaux champêtres. Ils ont des boutiques au marché, exercent comme bouchers ou restaurateurs, et vendent bien d'autres produits susceptibles de les aider à subvenir à leurs

besoins. Certains d'entre eux ont même réussi à s'imposer dans ces différents secteurs d'activités et sont devenus de grands entrepreneurs.

Réfugiés et populations autochtones fréquentent et se partagent ainsi ensemble les structures de services publics en matière d'eau, de santé et d'éducation. D'ailleurs, grâce à leur installation, les populations autochtones arrivent à obtenir de bien meilleurs services. C'est le cas par exemple en éducation où, avant l'arrivée des réfugiés, les écoles publiques existantes ne fonctionnaient pas efficacement. Lorsqu'il y a eu des écoles dans les camps de réfugiés prises en charge par les ONG, même les autochtones y ont envoyé leurs enfants qui étudient au même titre que les enfants réfugiés.

D'autres liens se créent progressivement entre réfugiés et populations autochtones, notamment par le biais de l'alliance. Il est alors observé des mariages qui se nouent entre les jeunes issus de ces deux groupes. Généralement, ce sont les jeunes hommes issus des Assongars, populations autochtones qui vont chercher des épouses dans les camps de réfugiés : « Effectivement ce lien existe et y a même certains qui se sont mariés mais certains refusent de se marier avec eux et surtout c'est nous qui faisons ça beaucoup plus et peu d'entre eux se marient avec nous. Personnellement je suis le garant de ma petite sœur, la fille à mon oncle, mariée avec un autochtone. Mais nous, on ne demande pas la main de leurs filles mais quand ils viennent on ne refuse pas. Pourquoi nous on ne peut pas prendre leurs filles par ce que notre situation ne permet pas car nous ne sommes pas stables. Tu te marie avec une fille originaire d'ici comment la prendre en charge d'ailleurs elle n'a même pas une carte. Mais comme ils ont un pays dans lequel ils vivent, voilà on ne refuse pas et on leur donne automatiquement nos filles ». (Daoud Samadjida, homme, réfugiés, entretien, octobre 2022).

Au-delà de ces relations qui se construisent et se consolident entre les réfugiés et leurs hôtes, il y a bien d'autres activités spécifiques qui les unissent. En effet, sous la houlette de certaines organisations humanitaires comme la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), c'est tout un programme de cohabitation pacifique qui est mis en œuvre avec l'appui de l'UNHCR. L'ONG sensibilise les

populations sur le vivre-ensemble et la coexistence pacifique entre les différents groupes. « Donc ça c'est un constat que j'ai fait et là aussi y a d'autres relations qui existent, c'est-à-dire quand que tu vois ici à l'école, les enfants autochtones, ils viennent fréquenter ici également et quand ils viennent fréquenter ici, ils tissent des relations avec les enfants qui sont ici et là, ça renforce un peu les liens d'amitiés entre ces deux communautés. Et j'ai vu également tout dernièrement des matchs qu'ils partent livrer vers Adré ou vers Hadjer-Hadid et cette équipe, maintenant elle est mélangée avec les jeunes autochtones et les jeunes réfugiés. Donc là, ça c'est un brassage qui existe entre les deux communautés (Mélanie Randol, entretien, Chargé de la protection de l'enfance, JRS, novembre 2022).

2.2. Intégration et désintégration socio-économique des réfugiés de Farchana

L'intégration sociale des réfugiés est une priorité pour l'État et les organisations humanitaires dans les stratégies de prise en charge. C'est pourquoi, dans leur installation, les sites choisis le sont en fonction de la proximité culturelle avec les communautés des réfugiés. Il s'agit de créer une certaine symbiose entre les populations autochtones et les réfugiés dans le but de favoriser leur cohésion sociale. C'est dans cette optique que les organisations humanitaires, dans leur politique d'assistance aux réfugiés font en sorte que les populations autochtones puissent également tirer quelques profits de cette aide afin d'éviter les conflits entre les différents groupes. Certes, cette approche, n'est si pas mal, mais elle comporte des insuffisances du fait qu'elle n'intègre pas la théorie générale postule qu'il faut prioriser le développement de terres d'accueil pour garantir la cohésion à plus long temps (De Haas, 2010). C'est l'analyse que fait aussi une autorité traditionnelle : « Oui, maintenant ils sont devenus des frères, étudient ensemble et on fait les marchés ensemble et puis nous buvons de l'eau ensemble et en plus de tout cela, nous, nous sommes entendus sur le partage de nos champs afin de cultiver ensemble et maintenant il n'existe aucun problème entre eux mais lorsqu'ils quittent le camp, ils ont de problèmes d'adaptation avec certaines ethnies » (Algadi Hassana, Autorité traditionnelle, entretien, novembre 2022, Farchana).

De nos jours, cette époque de la cohabitation pacifique se range de plus en plus dans le registre des lointains souvenirs. Les relations entre autochtones et réfugiés se dégradent inexorablement (Tubiana, 2006). Avec le tarissement des aides des ONG, on assiste à une dynamique contraire mettant presque face-à-face les populations autochtones et réfugiés, à cause des ressources naturelles qui commencent par ne pas suffire. En effet, il y a une décennie, J. Favre (2010) décrivait une situation inquiétante autour des camps de réfugiés du point de vue de l'accès aux ressources naturelles et de leur dégradation : auréoles de déforestation, conflits pour le bois et l'eau, heurts autour de la présence des animaux des réfugiés. Plus de 15 ans après, nos enquêtes confirment une situation toujours tendue autour de la concurrence pour les ressources naturelles dans un contexte où l'accès à l'eau potable est insuffisant dans les camps et où la concentration des habitations dans les camps accentue la pression.

Toutefois, nos enquêtes mettent aussi en avant la dégradation des relations entre les populations réfugiées et les populations résidentes : « A cause des herbes et fagots on a tellement de problèmes, parfois si on te trouve avec des herbes sur un âne on te met le feu si tu refuses de donner tes herbes. En plus de ça ils violent les filles et femmes une fois en brousse. Ils font comme ça. On n'a pas d'autre chose à part les herbes et les fagots. Si tu veux aller au champ pour les herbes ou fagots, tu dois sortir très tôt et prie Dieu pour que vous ne vous rencontriez pas dans la rue. Si vous vous rencontrez, ils vont prendre tout ce que tu as... Sur les aides humanitaires on n'a pas des problèmes car eux-mêmes détiennent les cartes de distribution. Certains disent qu'ils sont aussi des réfugiés. (Halima Hamadi, femme réfugiée, entretien, octobre 2022).

Derrière ces relations parfois conflictuelles entre autochtones et réfugiés se cachent des mécontentements de certains groupes de populations autochtones qui pensent que les réfugiés sont mieux traités par l'État et les organisations humanitaires à leurs dépens (ICG 2008). Bien que les rentes humanitaires ainsi que le travail

de sensibilisation des ONG aient eu des effets en termes de cohésion, cette dernière n'était qu'éphémère parce que n'ayant pas pris en compte la théorie de développement inclusif qui aurait consisté à investir plus dans le développement des régions d'accueil (Skeldon, 2008).

La question de l'accès à la terre pour les réfugiés est un des points les plus importants pour les ONG humanitaires (Human Right Watch, 2019). C'est pourquoi, ce point fait l'objet des discussions entre les différentes autorités et les populations autochtones dans le but d'octroyer des terres aux réfugiés. D'une manière générale, l'enquête montre que les réfugiés parviennent à accéder à la terre, que ce soit pour construire ou cultiver. Les sites de réfugiés ont été négociés entre l'Etat et les populations autochtones avec l'accompagnement des ONG, et aucune remise en cause du droit au logement n'a été observée à Farchana. Les services du cadastre ont même délimité des parcelles qu'ils revendent aux réfugiés en ayant les moyens.

En collaboration avec le HCR et le service de l'Etat en charge de la gestion des réfugiés (le CNARR), des ONG ont par ailleurs conduit des plaidoyers pour inciter les autochtones à céder les parcelles cultivables. Si pour le HCR ces cessions auraient dû être gratuites et que des compensations ont été payées par le HCR pour cela, nos enquêtes montrent qu'elles se font dans les faits à titre marchand, par des locations ou plus souvent des contrats de métayage, et le plus souvent sur de petites surfaces. Les terres étant peu disponibles autour des camps, les réfugiés négocient des terres dans un rayon de 10 à 50 kilomètres autour du camp, mais dans la perspective d'une acquisition temporaire, car pour les autochtones, les réfugiés n'ont pas le droit d'accès à la terre. Autrement dit, ils peuvent se servir de la terre mais ne peuvent en acquérir le droit d'appartenance.

En effet, selon la coutume, la terre appartient aux premiers occupants qui doivent la léguer à leurs descendants. Elle ne peut être vendue à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la communauté. Ce principe sacro-saint s'impose dans toutes les localités de l'Est du Tchad (Abba Danna, 2004, Madjoudou Laoundam, 2006), notamment dans les zones rurales. Les camps de réfugiés et leurs alentours n'échappent pas à cette réalité. Ainsi, les espaces abritant les camps de réfugiés appartiennent à des

communautés organisées en chefferies traditionnelles. Ce sont ces chefferies traditionnelles, en accord avec les autorités administratives et les ONG humanitaires prêtent une portion de leur terre aux réfugiés pour leur permettre de s'y installer ou de produire.

Dans ce contexte, les services de cadastres délimitent les espaces qui peuvent être vendus. Si un réfugié le désire, il peut s'acheter un terrain et devenir propriétaire. Lorsque les réfugiés veulent pratiquer des activités agricoles, ils doivent encore négocier avec les autochtones d'autres espaces cultivables. En principe, les parties se sont entendues pour que les réfugiés aient accès gratuitement à des espaces cultivables. Cependant, cet arrangement n'est pas effectif. Aussi, l'attribution d'un champ se négocie-t-elle directement avec le propriétaire et n'est valable que pour une seule saison. Elle doit d'être à chaque fois renouvelée en cas de besoin.

Derrière cette restriction d'accès définitif ou pour le long terme aux réfugiés se trouve leur dynamisme dans l'agriculture qui suscite des ressentiments des populations hôtes propriétaires. Ce dynamisme a encouragé les populations autochtones, plutôt éleveurs et commerçants, à s'investir aussi dans l'agriculture, limitant de ce fait la propension à louer ou céder les terres en métayage. De ce point de vue, les réfugiés ont constitué une ressource pour le développement local, mais une ressource qui a fini par se retourner contre eux. « On a accès à la terre, c'est avec ton argent que tu dois labourer, tu loues une parcelle et avec tout ça là les éleveurs ne nous laissent pas. Les autochtones laissent leurs troupeaux dans nos champs et si tu dis quelque chose on te fait de problème. Avant hier la même, le père des enfants est parti au champ et les autochtones ont laissé leur troupeau entrer dans notre champ. Mon mari a demandé 'Pourquoi vous avez laissé vos troupeaux dans mon champ ? Ils ont répondu que vous n'avez pas la terre ici, la terre c'est pour nous'. ... Comme ils sont au nombre de 5 à 6 personnes on l'a directement tapé. Maintenant mon mari est à la maison, couché. Ils ont dit tu n'as pas la terre ici. Maintenant il a laissé son champ, ils ont dit personnes ne doit aller là-bas. Maintenant il est à la maison il souffre et ils ont pris sa moto et on lui a dit d'aller cultiver au Soudan. ». (Sadié Sami, Femme réfugiée, entretien, Farchana, octobre 2022). Cette confusion dans

le rapport des réfugiés avec les autochtones confirme la validité de la théorie classique défendue par (Card, 2009) et Borjas (1990) pour qui si l'entrée de nouveaux immigrants sur le marché du travail est susceptible d'avoir un effet négatif, c'est à la fois sur les immigrants déjà en place et sur les travailleurs natifs les moins qualifiés que ces effets se font sentir

Conclusion

La présence des réfugiés a drainé une rente humaine qui dans un premier temps a non seulement profité aux réfugiés, mais aussi à la population locale de Farchana. Dans un souci de développement inclusif et aussi pour éviter les ressentiments et les tensions avec les autochtones, les humanitaires ont non seulement donné à la population d'accueil leur part de rentes, mais, ils ont surtout laissé ces dernières profiter des services sociaux de base comme l'éducation, la santé, les vivres destinés aux réfugiés etc. Ladite rente humanitaire, au début, suffisante, faisait la cohésion sociale entre les réfugiés et population locale. De nos jours, avec sa raréfaction où les réfugiés même sont dans la phase de l'autonomisation, les populations autochtones semblent ne tirer aucun bénéfice de la présence des réfugiés et montrent des plus en plus des signes de lassitude, voire d'agressivité vis-à-vis de leurs hôtes : Non seulement elles ne trouvent aucun intérêt à abriter les réfugiés sur leur sol, mais elles doivent partager avec eux les ressources naturelles comme l'eau, la terre qui sont bien partis pour ne pas partir, en investissant l'espace de l'agriculture, du commerce et même les services.

Les tensions de ces dernières années entre réfugiés et population autochtones toutes Massalites, mettent à rude épreuve la théorie de proximité ethnique des populations comme gage de la cohésion sociale comme l'avait pensé l'Etat et les humanitaires, pour le profilage des camps des réfugiés à l'Est du Tchad. La leçon à tirer des conflits actuelles réfugiés/population d'accueil à Farchana est que, pour des populations pauvres, seul l'intérêt fait la cohésion sociale et non le sentiment d'apparence éthique.

Bibliographie

Amnesty international.2009. Il n’y a pas de place pour nous ici. Violences contre les réfugiés dans l’est du Tchad. AI, Document public.

BORJAS Georges J. 1990. Friends or Strangers: The Impact of Immigration on the US Economy. New York, Basic Books.

CARD David. 2009. « Immigration and inequality ». American Economic Review, 99(2), p. 1-21

DANNA Abba. 2004. « Terre, enjeux de pouvoir et des conflits ». Actes de colloque : La question foncière au Tchad, CEFOD.

De haas h., 2010, « Migration and development: A theoretical perspective », International Migration Review, 44(1), p. 227-264.

DJETOLOUM, K & DINGAMMADJI Arnaud. 2017. Rapport d’étude sur la laïcité et les relations entre l’Etat et les organisations religieuses au Tchad. Projet d’Appui à la Société Civile (PASOC), N’Djaména, août 2017, pp.47-52.

DOUTOUM, Mahamat Adoum. 1982. La colonisation française et la question musulmane au Tchad. Exemple du sultanat du Ouaddaï (1895 1946). Thèse, Paris, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV).

FAVRE Johanne. 2007. Réfugiés et déplacés dans l’Est du Tchad. De l’intervention humanitaire à la sécurisation militaire. Echo Géo, DOI- 10.4000/echogeo.2061.

FAVRE Johanne. 2009. Le rêve de Largeau, pacifier et développer l’Est du Tchad. Afrique contemporaine, Karthala, Paris, p.115-132.

GONDEU Ladiba. 2020. Pouvoirs, conflits et communautés dans la Tandjilé et le Mayo-Kebbi au Tchad : Une lecture de la longue durée. De la période précoloniale à l’État postcolonial. Thèse de Sociologie, Université de Neuchâtel.

GONDEU Ladiba. 2021. « L’historicité des insurrections islamistes dans le Bassin du Lac Tchad : entre mobilité et permanence (en République du Tchad) ». *Série A : Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines*, p-ISSN 2304-1056/ e-ISSN 2707-6830, Université de Moundou, Vol. 8(2), pp. 119-141.

GONIDEC Pierre-François, MINH Tran (Van) & al. 1980. Politique comparée du tiers-monde. Montchrestien, Paris.

- Haut-commissariat de l'ONU sur les droits de l'homme.** 2010. Situation des droits de l'homme à l'est du Tchad. Progrès, défis et pistes d'avenir. HCDH, Genève.
- International Crisis Group.** 200. Tchad : la poudrière de l'est du Tchad. Rapport Afrique N°149.
- International Crisis Group.** 2008. Tchad : un nouveau cadre de résolution du conflit. Rapport Afrique N° 144.
- International Crisis Group.** 2019. Eviter la reprise des violences communautaires à l'Est du Tchad. Rapport Afrique N°284.
- MADJOUDOU Laoundam.** 2009. « Résolution des conflits agriculteurs- éleveurs ». Acte de colloque de N'Djamena du 3 au 6 juillet, La gestion et le règlement des conflits au Tchad : de la famille aux institutions nationale, N'Djaména, Inédit.
- Marchall Roland.** 2006. Tchad/Darfour. Vers un système de conflits. Politique Africaine N°102, Karthala, Paris.
- OBAH Yvan Hyannick, BIANGO NYAMA Loïc Bertrand & MENGUE Marie Thérèse. 2021. Action humanitaire et urbanisation au Tchad : le cas d'Abéché et Goré. Gari. Recherches et débats sur les villes africaines. Volume 1, numéro 1.
- OCHA-TCHAD.** 2023. Aperçu de la situation humanitaire à l'Est. OCHA, Bureau de N'Djaména.
- SKELDON Ronald.** 2008. « International migration as a tool in development policy: A passing phase? ». Population and Development Review, 34(1), p. 1-18.
- TUBIANA Jérôme.** 2009. Lire entre les lignes d'un conflit. Fractures locales et actions internationales au cœur du Darfour. Afrique Contemporaine N° 232, p.75-95.

Audit des approvisionnements en médicaments essentiels : Cas du Centre de Sante de Référence (CSRéf) de Kalaban-Coro.

Boubakary KANE

Kaneboubakary640@gmail.com

Centre de santé de référence de Kati, Mali

Abdramane TRAORE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

Tiotiotraore2@gmail.com

Salif Diabaté

Institut National de Formation Socio-Sanitaire de la Croix-Rouge

Maliennne

diabate_salif@yahoo.fr

Harouna dit Tiémoko SANGARE

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE, Mali.

harounasang21@gmail.com

Résumé :

Les médicaments constituent un enjeu de santé publique tant au niveau international que national. L'approvisionnement en médicaments essentiels comme tout autre processus en approvisionnement, fait face à des difficultés qui affectent le mécanisme mis en place par l'Etat pour leur gestion. Malgré l'application du SDADME, le circuit approvisionnement continue à connaître des difficultés. Pour comprendre ces difficultés, l'audit des approvisionnements en médicaments essentiels a été choisi afin d'identifier les éventuels risques et de faire des recommandations dans le cadre de l'amélioration du SDADME. Les travaux empiriques sur l'approvisionnement en médicaments essentiels en termes d'audit sont rares au Mali. Donc, l'objectif de ce travail est d'analyser les risques liés au SDADME afin de proposer les modalités d'amélioration des dispositifs de maîtrise des risques. Le contrôle interne efficace permet d'assurer le bon fonctionnement du circuit d'approvisionnement en médicaments essentiels.

Mots clés : *Approvisionnement, Audit, Contrôle interne, CSRéf Kalaban koro, Médicaments essentiels.*

Abstract:

Medicines are a major public health issue both nationally and internationally. The supply of essential medicines, like any other procurement process, faces challenges that affect the mechanisms established by the State for their management. Despite the implementation of the SDADME (System for the

Distribution and Supply of Essential Medicines), the supply chain continues to experience difficulties.

To better understand these challenges, an audit of the essential medicines supply chain has been conducted to identify potential risks and make recommendations for improving the SDADME. Empirical studies on the auditing of essential medicines procurement are rare in Mali. Therefore, the objective of this study is to analyze the risks associated with the SDADME and propose ways to enhance risk management mechanisms. An effective internal control system ensures the proper functioning of the essential medicines supply chain.

Keywords: Supply Chain, Audit, Internal Control, CSRéf Kalaban Koro, Essential Medicines.

1. Introduction :

Les médicaments jouent un rôle crucial dans l'administration des soins au sein des structures sanitaires. Assurer la disponibilité des médicaments essentiels est une préoccupation majeure pour les responsables de la santé dans l'atteinte de leurs objectifs. C'est également un défi pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les médicaments essentiels constituent un élément clé du système de prestation des soins de santé au Mali, car ils répondent aux besoins de santé de la majorité de la population. Ils doivent être disponibles en permanence, en quantités suffisantes et sous des formes adaptées, à un prix abordable aussi bien pour les individus que pour l'ensemble de la population (OMS, 2000).

Cependant, garantir un approvisionnement fiable de ces médicaments reste un défi majeur pour les établissements de santé publics. La chaîne d'approvisionnement est exposée à divers risques susceptibles d'en perturber le bon fonctionnement, rendant ainsi la gestion des risques essentielle pour la durabilité du système d'approvisionnement.

Selon Nour et al. (2020/2021, p.20), la gestion des risques correspond à l'application méthodique des politiques, procédures et pratiques visant à analyser, évaluer, contrôler et maîtriser les risques.

Dans ce contexte, l'audit des approvisionnements en médicaments essentiels joue un rôle clé. Il permet d'examiner à la fois les aspects théoriques et pratiques du processus

d'approvisionnement afin d'anticiper et de gérer les éventuels obstacles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

L'article sur la sécurité d'approvisionnement en France met en lumière l'importance d'une meilleure organisation des fournisseurs pour limiter les risques de rupture. Dans cette optique, la vague 6 recommande de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique, en veillant notamment à une répartition équilibrée des établissements concernés et à la fiabilité des quantités prévisionnelles.

Dans la même perspective, A. Fournier (2021, p.67) analyse les impacts organisationnels et cliniques des problèmes d'approvisionnement dans un Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Son objectif est de réduire les conséquences sur la prise en charge des patients, soulignant ainsi la nécessité d'anticiper ces risques.

Pour cela, il est essentiel de mettre en place des dispositifs de prévention et de gestion des risques. C. Borreau (2017, pp. 67-85) insiste sur ce point en affirmant que l'amélioration de la situation sanitaire repose sur une politique pharmaceutique efficace, centrée sur les médicaments essentiels. Selon lui, la maîtrise du circuit des médicaments est un facteur déterminant pour garantir l'efficacité de cette politique de santé.

Au Mali, l'audit de la qualité des données de consommation à Ségou en 2009 a révélé que la fiabilité des données historiques de consommation des médicaments essentiels est faible. Toutefois, elle pourrait être améliorée par la mise en place de mesures correctives visant à remédier aux faiblesses identifiées.

Le Schéma Directeur d'Approvisionnement et de Distribution des Médicaments Essentiels (SDADME) a été élaboré et mis en œuvre en 1996 pour renforcer le réseau de distribution des médicaments essentiels. Ce mécanisme définit les mesures pratiques et professionnelles nécessaires à la mise en œuvre du volet approvisionnement en médicaments essentiels de la politique sectorielle de la santé (DPM, 2010).

Cependant, peu d'études ont été menées sur l'analyse des risques liés au SDADME dans les structures sanitaires publiques maliennes. C'est dans ce cadre que nous avons entrepris cette recherche, portant sur l'audit des approvisionnements en médicaments essentiels, avec une étude de cas au CSRéf de Kalaban-Coro.

À partir de ces observations, nous avons jugé nécessaire de mener une enquête afin de contribuer à l'amélioration du SDADME au niveau du Dépôt Répartiteur de Cercle (DRC) de Kalaban-Coro. Cette étude vise à répondre à la question spécifique suivante :

- ✓ Quelle est la description du circuit du SDADME au niveau du Dépôt Répartiteur de Cercle ?
- ✓ Quels sont les risques liés aux procédures du processus d'achat ?
- ✓ Quel est le niveau du dispositif de maîtrise des risques ?
- ✓ Comment améliorer les procédures du processus d'achat des médicaments essentiels ?

Ce travail est structuré en trois parties :

- ✓ Méthodes et matériels utilisés dans la recherche,
- ✓ Présentation et analyse des résultats de l'enquête empirique,
- ✓ Propositions d'amélioration des procédures d'approvisionnement en médicaments essentiels.

1. Méthodologie de recherche :

Cette méthodologie s'inscrit dans une démarche scientifique visant à identifier et analyser les risques liés au Schéma Directeur d'Approvisionnement et de Distribution des Médicaments Essentiels (SDADME) au niveau du CSRéf de Kalaban-Coro.

Nous avons adopté une approche qualitative pour examiner les informations recueillies. Pour cela, nous avons utilisé un modèle d'analyse structuré afin d'obtenir des résultats pertinents.

Collecte des données

Les données ont été recueillies à l'aide d'un guide d'entretien auprès des acteurs impliqués dans le SDADME, en se basant sur les activités du premier semestre 2017. L'enquête s'est déroulée du 1er mai au 30 juillet 2017.

Les principaux acteurs interrogés étaient :

- ✓ La Pharmacienne,
- ✓ Le Gérant du Dépôt Répartiteur de Cercle (DRC),

- ✓ La Comptable,
- ✓ Le Médecin-Chef du District (MCD).

Déroulement de l'étude

Les entretiens ont permis de mieux comprendre les procédures du processus d'achat des médicaments, tant au niveau de l'Administration qu'au Dépôt Répartiteur de Cercle (DRC). Ces échanges ont notamment permis de :

Déterminer le rôle des acteurs impliqués dans le processus d'achat,

Identifier les ressources mises à leur disposition pour atteindre les objectifs fixés.

Notre modèle d'analyse s'est articulé autour des étapes suivantes :

Prise de connaissance du fonctionnement du DRC,

Analyse des activités du processus d'achat,

Identification des risques liés au SDADME,

Évaluation de l'incidence de chaque risque identifié,

Appréciation des dispositifs de maîtrise des risques.

Objectif du modèle d'analyse

Ce modèle vise à aboutir à un rapport d'audit contenant des recommandations pour améliorer le circuit d'approvisionnement en médicaments essentiels.

Traitement des données

Les données recueillies ont été traitées à l'aide d'outils bureautiques tels que Microsoft Word, Excel et Internet.

Cette méthodologie de recherche nous a permis de structurer nos actions et de mener efficacement l'audit des approvisionnements en médicaments essentiels dans sa phase pratique.

2. Présentation et Discussions des résultats :

Elle se subdivise en trois (3) parties.

La première concerne l'identification des risques, la deuxième partie sert à apprécier les dispositifs de maîtrise des risques et la troisième partie présente l'évaluation de l'influence des risques identifiés.

Identification des risques

Tableau I : Echelle des Risques

Fonction /Processus	Risques	Appréciation
Structure du DRC	La non maîtrise du stock (stock erroné)	Elevé
	La non maîtrise du stock minimum	Elevé
	Le sur stockage et rupture des stocks	Elevé
Expression du besoin à commander	La non disponibilité des fiches pré numérotées	Elevé
	La non supervision et validation des commandes	<i>Moyen</i>
	Achat non autorisé	<i>Moyen</i>
	Le non-respect des périodes de commandes	Elevé
Passation des commandes	Achat excessifs	Elevé
	Le non-respect de l'ordre des commandes	<i>Moyen</i>
	La perte facile des copies des commandes	<i>Moyen</i>
Réception des commandes	Le risque d'une livraison non conforme	<i>Moyen</i>
	La non-conformité entre la commande et les articles livrés	Faible
	La réception fictive d'une commande	Faible
	La non matérialisation de la réception (PV)	Elevé
	L'insuffisance du contrôle des produits	Elevé
	Le risque de perte des produits	Faible
	Le non-respect des délais de livraison	Faible
	Le non enregistrement des documents d'achats reçus	Elevé
Comptabilisation des factures	La réception des bordereaux non pré numérotés	Elevé
	L'achat chez autres fournisseurs	<i>Moyen</i>
	Le retard dans la comptabilisation	Elevé
	La double comptabilisation	Elevé
	L'omission de comptabilisation	Elevé
Règlement des factures	L'enregistrement des factures fictives ou erronées	Elevé
	Facture non conforme	Elevé
	Le retard de paiement	Elevé
	Le paiement anticipé des factures	Faible
	Le retard de comptabilisation	Elevé
Remises	L'oublie de défalquer les avances et les acomptes versés	Faible
	Le double règlement des factures	Elevé
	Le risque de non motivation de certains acteurs	<i>Moyen</i>
Classement des dossiers	Le système non organisé	Elevé
	La perte de temps en cas de recherche	Elevé
	La perte des documents	Elevé
	La non accessibilité des certaines informations à la comptabilité	Elevé

Source : Auteurs

Tableau II : d'Identification des Risques (TIR)

Fonction / processus	Point de contrôle	Risques	Niveau de risque	Procédure de contrôle
Structure du DRC	Mis à jour des fiches de stocks	-La non maîtrise du stock (stock erroné) ; - La non maîtrise du stock minimum de chaque produit.	Elevé	Existe
	Inventaire du dépôt	-Le sur stockage ; -La rupture des stocks ; -La péremption des stocks		
Expression du besoin à commander	Pré numérotation des bons de commandes	- La non disponibilité des fiches pré numéroté ;	Moyen	Existe
	Etablissement et la validation des commandes	-La non supervision et validation des commandes ; -Achat non autorisé.		
	Périodicité des commandes	-Le non-respect des périodes des commandes ; -Achat excessifs ; - La non maîtrise des perturbations du SDADME.		
Passation des commandes	La conformité des commandes	-Le non-respect de l'ordre des commandes ; -La perte facile des copies des commandes ; -Le risque d'une livraison non conforme ; -Le risque de dépassement budgétaire.	Moyen	Existe
Réception des commandes	La conformité entre le bon de commande, le bordereau de livraison et la facture	- La non-conformité entre la commande et les articles livrés (quantité et qualité) ; -La réception fictive d'une commande.	Elevé	Existe
	La commission de réception	- La non matérialisation de la réception ; -Insuffisance du contrôle des produits ; -Le risque de perte des produits ; -Le non-respect des délais de livraison ; -Le non enregistrement des documents d'achats reçus ; -La réception des		

		bordereaux non pré numérotés.		
Comptabilisation des factures	Procédure de comptabilisation Identité parfaite de la facture, BC et BL	-Retard dans la comptabilisation ; -Double comptabilisation ; -Omission de comptabilisation. -Enregistrement des factures fictives ou erronées ; -Facture non conforme.	Elevé	Existe
Règlement des factures	Régularité de la procédure des paiements Exhaustivité des paiements Cachet « PAYE » sur les factures	-Retard de paiement ; -Paiement anticipé des factures. -Retard de comptabilisation ; -Oublie de défalquer les avances et les acomptes déjà versés. -Double règlement.	Elevé	Existe
Remises	Distribution de motivation aux acteurs	-Risque de non motivation de certains acteurs.	Faible	Existe
Classement des dossiers	Système de classement des documents à la comptabilité	-Le système non organisé ; -Perte de temps en cas de recherche ; -Pertes des documents ; -la non accessibilité des certaines informations à la comptabilité.	Moyen	Existe

Source : Auteurs

Les risques peuvent menacer l'atteinte de l'objectif fixé par une structure. Pour maîtriser ces risques, il faut les identifier. En ce qui concerne le SDADME, il s'agit a de cerner les zones des risques du circuit d'approvisionnement et analyser le cumul des fonctions incompatibles. Ainsi, plusieurs points faibles et fonctions incompatibles ont été détectés selon leur gravité par fonction. Parmi les points faibles, on peut citer entre et autres : La non-maitrise des stocks, la non-disponibilité des fiches de commandes pré-imprimées, la non-conformité entre la commande et les articles livrés, la non matérialisation des réceptions par des procès-verbaux (PV) et le retard des enregistrements pièces d'achat. En ce qui concerne les grilles d'analyse des tâches pour

les fonctions incompatibles, les fonctions achat et la réception des commandes étaient effectuées par la personne. Nous notons également que la commission de réception n'est pas fonctionnelle. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par F. Diallo (2017 pp.62-68) sur l'évaluation des risques liés au processus achats/fournisseurs. L'étude de C. Darouich et Y. Dhiba (2022, p.21) sur la gestion du risque de la chaîne logistique pharmaceutique, a démontré que :

« les fabricants pharmaceutiques marocains donnent importance à certaines pratiques très importantes tels que le choix des fournisseurs, la multiplication des fournisseurs, le contrôle des fournisseurs, la planification, l'audit des fournisseurs, la gestion de stocks pour envisager les risques d'approvisionnement et de la demande ». Cette étude va dans le même sens que la présente étude.

Appréciation des Dispositifs de Maîtrise des Risques

Cette section a permis d'évaluer les dispositifs de maîtrise des risques à travers la réalisation de tests de conformité et de permanence. Ces tests ont été menés en appliquant des procédures de contrôle et des investigations approfondies, dans le but d'analyser le niveau de maîtrise des anomalies et de détecter d'éventuels dysfonctionnements au sein du système d'approvisionnement du DRC.

L'objectif principal était d'apprécier les risques identifiés afin de mettre en évidence les faiblesses des dispositifs de contrôle interne. Parmi ces faiblesses, nous avons relevé :

- ✓ L'absence de maîtrise du stock minimum avant de passer une commande ;
- ✓ Le non-respect de la périodicité des commandes ;
- ✓ L'insuffisance du contrôle des articles livrés ;
- ✓ L'émission et le paiement de factures fictives ;
- ✓ Les retards dans le règlement des factures ;
- ✓ La non-disponibilité de certaines informations comptables.

Ces faiblesses compromettent l'efficacité du circuit d'approvisionnement en médicaments essentiels et mettent en

évidence la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle interne afin d'améliorer la gestion des risques.

Ces différents risques montrent une faiblesse au niveau des dispositifs de maîtrise des risques. L'étude empirique de A. Houndjo et al (2020, p.17) sur les pratiques du système de contrôle interne des entreprises publiques béninoises au regard des critères d'efficacité, déduit que les dispositifs ont des effets faibles sur l'efficacité du système de contrôle interne.

Les résultats de l'étude de B. Le Port (2021, p.61) sur la rupture d'approvisionnement des médicaments en France, sont similaires à ceux obtenus par la présente étude. Ces observations indiquent que

le risque persiste et s'intensifie, principalement pour des raisons économiques, malgré les nombreuses améliorations apportées aux chaînes de production, aux outils de suivi des ruptures, ainsi qu'à la mise en place de mesures d'anticipation et de correction.

De plus, l'instauration de nouvelles réglementations, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des médicaments, ainsi que la diversification de l'offre de soins n'ont pas suffi à éliminer totalement ces risques. Cela souligne la nécessité d'un renforcement continu des stratégies de gestion des risques afin de garantir un approvisionnement stable et efficace en médicaments essentiels.

Evaluation de l'influence des risques identifiés :

Cette partie a permis d'analyser les problèmes et d'effectuer des observations afin de définir les modalités d'amélioration du SDADME. Elle s'inscrivait dans la perspective pour l'élaboration du projet de rapport, le rapport définitif et le suivi des recommandations. Elle a permis de traiter les risques, les constats et les recommandations afin de faire des propositions dans le cadre de l'amélioration du SDADME.

En effet, pour lutter contre les influences des risques, les propositions suivantes ont été formulées :

Exiger la tenue journalière des fiches de stocks et les autres fiches selon leur calendrier d'exécution. Mettre à la disposition des dépôts des BC pré numéroté et de veiller sur leur bonne tenue.

Exiger la VISA de la personne morale du CSRéf pour les achats des médicaments. Renforcer le contrôle interne et rendre opérationnel la commission de réception pour le respect des règles prédéfinies, la périodicité des commandes et la conformité des pièces d'achats.

Respecter les procédures d'enregistrement, de comptabilisation et de règlement des factures.

Tenir le bilan, le compte de résultat et le compte d'exploitation tout en respectant les normes et procédures comptables.

Prendre des dispositions pour le respect obligatoire du SDADME et de prévenir les pénuries en médicaments en organisant un système d'approvisionnement entre la PPM et les grossistes privés.

Ces recommandations prouvent qu'il existe une forte influence des risques sur le SDADME. En France, le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales (2021) sur les vulnérabilités d'approvisionnement en produits de santé, révèle que la voie la plus simple à mettre en œuvre et porteuse de synergies est celle de recommandation faite par la mission. Ainsi, pour réduire l'influence des risques sur la chaîne d'approvisionnement, l'académie nationale de pharmacie recommande d'instaurer une culture de coopération et de mener une conduite du changement en analysant les risques sans compromettre la qualité et la sécurité des produits de santé T. Chemloul (2023, p.78). Ces recommandations vont dans le même sens que celles faites par la présente recherche.

Conclusion :

Cet article avait pour objectif d'analyser les risques liés au système d'approvisionnement en médicaments essentiels au CSRéf de Kalaban-Coro. L'étude, fondée sur une approche qualitative, s'est focalisée sur le comportement humain et l'analyse des données issues d'une étude de cas.

Les résultats mettent en évidence plusieurs difficultés entravant le bon fonctionnement du circuit d'approvisionnement. En particulier, l'étude révèle les risques liés à la faible application du SDADME et les failles du contrôle interne, notamment à travers l'évaluation des dispositifs de maîtrise des risques. De plus, ces risques ont un

impact significatif sur le Schéma Directeur d'Approvisionnement et de Distribution des Médicaments Essentiels (SDADME). Ainsi, la mise en œuvre des recommandations issues de cette recherche pourrait améliorer ce schéma et renforcer la sécurité d'approvisionnement. Toutefois, cette étude présente certaines limites. L'approche exclusivement qualitative a permis une exploration approfondie des risques, mais une méthode quantitative complémentaire aurait pu offrir une perspective plus large et des données chiffrées sur les vulnérabilités du système. Pour aller plus loin, il serait pertinent de mener une étude comparative entre le SDADME et un autre système d'approvisionnement d'un pays voisin. Cette comparaison permettrait d'évaluer les différents risques, d'identifier les bonnes pratiques et d'explorer des stratégies adaptables au contexte malien.

Bibliographie :

BORREAU Claude, 2017. « L'accès aux médicaments essentiels : une composante incontournable dans les politiques sanitaires des pays d'Afrique francophone : exemple du "projet d'appui à la santé du nord" au Cameroun », *HAL Open Science*. pp. 79-85.

CHEMLOUL Tinhinane, 2023. « Pénurie de médicaments : origines, impacts et évolution du cadre réglementaire ». France. *HAL Open Science*, p. 78.

DAROUICH Chaimaa & DHIBA, Youssef, 2022. « La gestion du risque de la chaîne logistique pharmaceutique : Cas des entreprises pharmaceutiques marocaines », Maroc. *HAL Open Science*. p. 21.

DIALLO Fanta Tieny, 2017. « Évaluation des risques liés au processus achats/fournisseurs : Cas du bureau du vérificateur général du Mali ». Dakar, *Centre Africain d'Études Supérieures en Gestion*, Sénégal, pp. 62-68.

EL OUAGHMARI Nour et al, 2020/2021. « Faciliter le management du risque selon l'ISO 31000 v 2018 ». *Université de Technologie de Compiègne*, France, p. 20.

FOURNIER-BIDOZ Agathe, 2021. « Les problèmes d'approvisionnement : évaluation des conséquences organisationnelles et cliniques au sein d'un centre hospitalier

universitaire ». Sciences pharmaceutiques. *HAL Open Science*, p. 67.

HOUNDJO André et al, 2020. « Les pratiques du système de contrôle interne des entreprises publiques béninoises au regard des critères d'efficacité : Forces et faiblesses ? » *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, Volume 4, numéro 3, p. 17.

Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), 2021. « Les vulnérabilités d'approvisionnement en produits de santé », France. RAPPORT IGAS N°2021-058R / CGE N°2021/07/CGE/SG/MA, p. 7.

LE PORT Brieuc, 2021. *Rupture d'approvisionnement des médicaments en France : état des lieux et mesures de prévention et de réduction du risque*. Les Papiers de Recherche de l'ENA. Collection Gestion des Risques, France, p. 61.

Organisation mondiale de la santé (OMS), 2000. « Neuvième rapport du Comité d'experts : L'utilisation des médicaments essentiels ». Genève : Série de rapports techniques, N° 895, p. 1.

Rôle, Obstacles rencontrés et stratégies déployées par les femmes tchadiennes dans le champ politique : cas du septième arrondissement de N'Djamena-Tchad

Dédé MOUKTAR TAHIR

*Sociologue /Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de Dschang (00237)694941877
chafydede@gmail.com*

Marlène SOKENG FOMENA

*Sociologue /Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de Dschang
(00237)677225034/ (00237)
marlenesokeng@gmail.com*

Cécile ALEMJOU NGUEFACK

*Sociologue /Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Université de Dschang
(00237)698178590/ (00237)672170318
alemjouccile@yahoo.com*

Résumé

Le Tchad, pays d'Afrique centrale, fait face à des défis importants d'inégalités de genre, avec une faible participation politique des femmes malgré leurs revendications pour une meilleure représentation dans les instances décisionnelles. Au fil du XIXe siècle, la première vague féministe a porté des revendications majeures comme l'accès des femmes à l'autonomie et l'éducation. Cependant, les femmes sont restées largement exclues du champ politique jusqu'à une période récente. Cette étude analyse le rôle des femmes du 7^{ème} Arrondissement dans politique locale, les obstacles qu'elles rencontrent et les stratégies mises en place pour améliorer leurs représentations dans les instances décisionnelles. Malgré les efforts pour l'égalité des sexes, la participation politique des femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena reste limité en raison de nombreux obstacles sociaux, économiques et culturels. Ainsi, Il s'agit d'une étude qualitative qui s'est appesantie sur les guides d'entretiens, l'observation participante et l'analyse documentaire afin de collecter diverses données auprès des couches suivantes : les femmes résidant dans le 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena ; les responsables politiques ; les activistes et militantes et les hommes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena soit un échantillon de 35 sujets enquêtés. Les données ci-dessus mentionnées ont été analysées sous prisme de l'analyse stratégique de Michel Crozier et Erhard Frieberg et la théorie du genre de Judith Butler. Il résulte donc de cette étude que les femmes du 7^{ème} Arrondissement jouent un rôle majeur dans le champ politique locale malgré les obstacles socioculturels,

économiques et sécuritaires, nécessitant des mesures concrètes de discrimination positive, de renforcement des capacités et de protection. Toutefois, plusieurs stratégies sont déployées pour surmonter ces obstacles.

Mots clés : Femmes, Participation, Participation politique, Politique, Revendications.

Abstract

Chad, a country in Central Africa, faces essential challenges of gender inequality, with low political participation of women despite their demands for better representation in decision-making bodies. Over the 19th century, the first feminist wave brought significant claims, including women's access to autonomy and education. However, women have remained widely excluded from the political field to a recent period. This study highlights the role of women in the 7th arrondissement in terms of political participation, the obstacles they encounter, and the strategies they employ to understand better how to promote their representation and voice in local and national decision-making bodies. Despite efforts towards gender equality, the political participation of women in the 7th arrondissement of N'Djamena remains limited due to numerous social, economic, and cultural obstacles. Thus, this is a qualitative study which is on the appearance of the interview guides, participating observation and documentary analysis to collect various data from the following layers: women residing in the 7th arrondissement of N'Djamena; managers politicians; Activists and activists and men of the 7th arrondissement of N'Djamena, a sample of 35 subjects surveyed. The above data were analysed under the lens of the strategic analysis of Michel Crozier and Erhard Freiberg, as well as Judith Butler's theory of gender. It therefore follows from this study that women in the 7th arrondissement play a significant role in the local political field despite socio-cultural, economic, and security obstacles, which require concrete measures of positive discrimination, capacity building, and protection. However, several strategies are deployed to overcome these obstacles.

Keywords : Claims, Participation, Political, Political Participation, Women

Introduction

La participation politique des femmes est essentielle pour assurer la représentativité démocratique et promouvoir l'égalité des sexes dans toutes les sphères de la société. Des auteurs comme (Mona Lena Krook, 2010) ont souligné que la présence des femmes dans les institutions politiques conduit à des décisions plus inclusives et à une meilleure prise en compte des besoins et des intérêts des femmes. En Afrique, la participation politique des femmes revêt une importance particulière en raison des défis persistants en matière d'inégalité des sexes et de développement. La présence accrue des femmes dans les sphères politiques en Afrique peut contribuer à la promotion de politiques plus inclusives et à la lutte contre la marginalisation des femmes dans la société.

Au Tchad, une compréhension approfondie des défis et des opportunités en matière de participation politique des femmes est nécessaire pour guider les efforts visant à promouvoir l'égalité des sexes et la démocratie. (Mahamat Saleh Haroun ,2017)¹ a souligné l'importance de l'autonomisation politique des femmes pour le développement durable et la stabilité politique au Tchad. Dans le septième arrondissement de N'Djamena, une analyse approfondie des obstacles à la participation politique des femmes est nécessaire en raison des défis spécifiques rencontrés par les femmes dans cette région. Des études menées par des chercheurs comme (Alkali, Fatime 2019)² ont mis en lumière les besoins uniques des femmes dans cet arrondissement et souligné l'importance de développer des stratégies adaptées pour favoriser leur participation politique. Ainsi, en identifiant et en comprenant ces obstacles, il devient possible de mettre en place des stratégies et des actions visant à surmonter les barrières à la participation politique des femmes et à promouvoir une représentation plus équitable et inclusive.

En combinant ces différentes justifications, cette étude vise à contribuer à la promotion de la participation politique des femmes dans le septième arrondissement de N'Djamena, en s'inscrivant dans un cadre plus large de promotion de l'égalité de sexes et de renforcement de la démocratie au Tchad et en Afrique.

Sur le plan théorique, cette étude s'inscrit dans les débats académiques sur les dynamiques de genre et de pouvoir dans les processus politiques, en apportant un éclairage contextuel et empirique sur la situation spécifique des femmes tchadiennes. Ses résultats pourront également alimenter la réflexion scientifique sur les moyens de promouvoir une gouvernance locale plus inclusive et représentative des besoins et priorités des femmes, dans un contexte de transition politique. L'intérêt scientifique majeur de cette étude réside dans sa capacité à produire des connaissances approfondies et actionnables sur un enjeu non négligeable d'égalité des genres dans la sphère politique locale.

¹ HAROUN, M. S. (2017). *Gender inequality and political representation in Chad*. In M. S. Haroun (Ed.), Presses Universitaires de France, pp. 23-39.

² ALKALI, F. (2019). *Challenges of women's political participation in the seventh arrondissement of Ndjamen, Chad*. In F. Alkali (Ed.), Université of Ndjamen Press, (pp. 45-59).

L'étude s'inscrit dans le cadre théorique de l'analyse stratégique développée par Michel Crozier et Erhard Friedberg. Cette approche considère les acteurs sociaux comme des "stratèges" qui cherchent à maximiser leurs marges de manœuvre et leur pouvoir dans un système d'action concret. Appliquée au contexte politique local, cette grille de lecture permet d'analyser les stratégies déployées par les femmes du 7^e Arrondissement pour faire entendre leurs revendications et accroître leur influence, malgré les contraintes structurelles auxquelles elles sont confrontées. Elle met l'accent sur les zones d'incertitude tels que : la violence politique et intimidation et les barrières structurelles et culturelles. Également les jeux de pouvoir et les relations de négociation qui caractérisent leur participation politique.

L'étude s'appuie également sur les apports théoriques de Judith Butler concernant la construction sociale du genre. Cette approche considère le genre comme une performance, c'est-à-dire un ensemble de normes et de pratiques qui produisent et reproduisent la différence entre les sexes. Dans cette perspective, les obstacles à la participation politique des femmes du 7^{ème} Arrondissement peuvent être analysés comme le résultat de ces processus de "genrification" qui légitiment et naturalisent la domination masculine dans la sphère politique locale. L'étude vise ainsi à déconstruire ces mécanismes pour mieux comprendre les revendications des femmes et les leviers pour les transformer.

En combinant ces deux cadres théoriques complémentaires : l'analyse stratégique et la théorie du genre, l'étude adopte une posture critique et réflexive pour saisir la complexité des dynamiques de pouvoir et d'inégalités qui structurent la participation politique des femmes à l'échelle locale. Cette étude a adopté une approche qualitative et compréhensive pour analyser en profondeur le rôle des femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena en matière de participation politique locale, ainsi que les principaux obstacles auxquels elles sont confrontées.

La collecte des données s'est appuyée sur des entretiens semi-directifs approfondis avec un échantillon représentatif de femmes du 7^{ème} Arrondissement, engagées ou non en politique ; des entretiens avec des responsables municipaux, des élus locaux

et des représentants d'organisations de la société civile ; Une analyse documentaire des politiques et programmes locaux liés à l'égalité des genres et à la participation politique. L'analyse des données a suivi une démarche inductive, en partant du point de vue des actrices pour faire émerger les principaux thèmes et enjeux.

En se basant sur le Tchad, et plus particulièrement sur le 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena, on peut identifier des obstacles concrets rencontrés par les femmes dans leur volonté de revendiquer leurs droits politiques. Ces obstacles peuvent inclure des normes sociales restrictives, un accès limité aux ressources et aux opportunités politiques, ainsi que des préjugés et discriminations basés sur le genre qui freinent l'engagement politique des femmes. Les obstacles rencontrés par les femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena dans leurs revendications politiques soulignent l'importance de prendre en compte les réalités spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes dans le contexte local. En identifiant et en comprenant ces obstacles, il devient possible de mettre en place des stratégies et des actions visant à surmonter les barrières à la participation politique des femmes et à promouvoir une représentation plus équitable et inclusive.

I-Rôle de la femme et les obstacles rencontrés dans l'expression de leurs revendications

Lorsqu'on aborde la question de la participation politique des femmes, il est essentiel de considérer le contexte global de sous-représentation des femmes dans les sphères décisionnelles à travers le monde. Les inégalités de genre persistent dans de nombreux pays, limitant l'accès des femmes aux postes de pouvoir et influençant négativement leur participation politique. En se focalisant sur le continent africain, on observe des défis spécifiques liés à la culture, aux traditions et aux structures patriarcales qui entravent la pleine participation des femmes en politique.

1. Rôle croissant des femmes en politique

Le rôle croissant des femmes en politique est un phénomène marquant de notre époque, reflétant une évolution sociétale majeure vers une plus grande égalité des genres dans les sphères de décision. De plus en plus de femmes s'engagent activement en politique, occupant des postes de leadership et contribuant à façonner les politiques publiques et les débats nationaux et internationaux. Leur présence diversifiée apporte des perspectives uniques, met en lumière des enjeux souvent négligés et favorise la prise de décisions plus inclusives et représentatives de la population dans son ensemble.

Cette montée en puissance des femmes en politique est le fruit de luttes historiques pour l'égalité, mais aussi le résultat d'efforts continus pour briser les barrières culturelles, sociales et institutionnelles qui limitent la participation des femmes. Leur implication croissante contribue à redéfinir les normes et les pratiques politiques, encourageant une gouvernance plus démocratique, transparente et sensible aux besoins variés de la société.

Ainsi, le rôle croissant des femmes en politique représente non seulement un progrès vers l'égalité des genres, mais également une opportunité précieuse pour enrichir le débat public, promouvoir des politiques plus inclusives et construire un avenir où la diversité des voix et des expériences est pleinement reconnue et valorisée.

1.1. Importance de l'inclusion des femmes dans la sphère politique

L'inclusion des femmes dans la sphère politique du septième arrondissement de N'Djamena revêt une importance capitale à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle permet de garantir une représentation plus équilibrée et juste de la population, en assurant que les voix, les besoins et les préoccupations spécifiques des femmes soient pleinement prises en compte dans les processus de décision politique. La plupart des femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena réclament leur inclusion dans la

sphère sociopolitique. Ainsi, plusieurs enquêtées affirment dans cette perspective que :

Tableau 1: récapitulatif des entretiens

Codes	Verbatim
C9	Je suis activement impliquée dans la vie politique de ma communauté en tant que militante pour les droits des femmes. Je participe à des initiatives visant à sensibiliser la population aux questions d'égalité des sexes et à promouvoir la participation politique des femmes. ¹
C7	En tant que femme résidant dans cette région, je revendique le droit à une participation politique significative et à une représentation équitable dans les institutions locales. Je demande également des politiques et des programmes visant à autonomiser économiquement les femmes et à éliminer les obstacles à leur progression professionnelle et sociale. ²

Source : enquête de terrain

Les femmes dans le 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena réclament une représentation équitable dans les organes politiques et décisionnelles. Elles demandent aussi des mesures concrètes d'autonomisation socioéconomique et professionnelle et de participation active à la vie politique.

1.2. Évolution de la participation politique des femmes

IL a été constaté lors des enquêtes sur le terrain que la plupart des femmes s'engagent dans la vie politique, participent aux élections et occupent des postes de responsabilité. C'est dans cette perspective que l'une de nos enquêtées explique :

J'ai eu l'opportunité de participer à une campagne de sensibilisation sur la participation politique des femmes. J'ai pu y partager mon expérience et mes revendications concernant l'amélioration et la revendication des femmes en politique. C'était un moment fort pour moi ou j'ai pu contribuer à faire entendre nos voix et à plaider pour l'égalité des chances.³

¹ Entretien réalisé avec C9 le 16 avril 2014 à Abena.

² Entretien réalisé avec C7 le 16 avril 2024 à Gassi.

³ Entretien réalisé avec A6 le 19 avril 2024 à Gassi.

Nous pouvons comprendre avec cette activiste et militante que son implication dans la vie politique est la preuve de son évolution. Ce qui nous amène donc à conclure que de plus en plus, les femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena participent à la vie politique tout en s'engageant dans les campagnes électorales et occupent des postes de responsabilité. Cette évolution est due en partie aux efforts des organisations et aux actions des femmes qui osent briser les barrières traditionnelles. Prenons l'exemple des femmes qui ont participé à l'élection récente du 6 mai 2024 au Tchad pendant laquelle les femmes du 7^{ème} Arrondissement étaient impliquées dans la vérification des urnes et les décomptes des voix.

Photo 1 : les femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena pendant les dépouillements du résultat de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 au Tchad

Source : donnée de terrain

L'image ci-dessus nous montre les femmes devant les urnes, d'autres en chasuble vertes et d'autres assises entrain de remplir les bulletins de vote et toutes portant un batch. A partir de cette image, l'on constate que les femmes du 7^{ème} sont impliquées dans les activités électorales. Ceci s'observe à partir de leur présence autour de l'urne.

1.3. Impact positif de la présence des femmes dans les instances politiques

De manière générale, la présence des femmes dans les instances politiques est un enjeu crucial pour assurer une

représentation équilibrée et diversifiée au sein des organes de décision. Au niveau mondial, de nombreux pays ont progressé dans la promotion de la participation politique des femmes, reconnaissant les avantages d'une représentation plus équitable et inclusive.

En se focalisant sur le cas spécifique du Tchad, on observe que malgré des avancées en matière de représentation féminine, les femmes restent sous-représentées dans les sphères politiques. Dans ce contexte, il est essentiel de promouvoir activement la participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance pour garantir une prise en compte adéquate de leurs besoins et de leurs perspectives.

En se concentrant sur le septième arrondissement de N'Djamena, il est important de comprendre comment la sous-représentation des femmes dans les instances politiques peut avoir un impact direct sur les politiques locales et les décisions prises au niveau communautaire. En encourageant et en soutenant l'engagement politique des femmes dans cet arrondissement, on peut favoriser le développement de politiques plus inclusives et mieux adaptées aux besoins spécifiques de la population locale.

Ainsi, du général au particulier, en passant par le Tchad et spécifiquement le septième arrondissement de N'Djamena, il apparaît clairement que la promotion de la participation politique des femmes est essentielle pour garantir une gouvernance plus démocratique, équitable et représentative à tous les niveaux.

La présence des femmes dans les instances politiques a plusieurs impacts positifs :

- Représentation diversifiée : les femmes apportent une perspective différente aux débats politiques en mettant en avant des enjeux et des préoccupations qui peuvent être négligés ou sous-représentés en l'absence de voix féminines.
- Lutte contre les stéréotypes de genre : La présence de femmes leaders politiques contribue à remettre en question les stéréotypes de genre et à démontrer que les femmes ont toute légitimité à occuper des postes de responsabilité.

- Décisions plus inclusives : Les études montrent que la diversité de genre au sein des instances politiques mène à des décisions plus inclusives et plus équilibrées, reflétant ainsi les besoins et les intérêts de l'ensemble de la population.
- Modèle pour les générations futures : Les femmes politiques servent de modèles inspirants pour les jeunes générations, encourageant ainsi plus de femmes à s'engager en politique et à poursuivre des carrières dans ce domaine.
- Amélioration des politiques publiques : La participation des femmes dans les processus décisionnels conduit souvent à une meilleure prise en compte des questions sociales telles que l'éducation, la santé, l'égalité des genres, contribuant ainsi à l'élaboration de politiques publiques plus efficaces et équitables.

En somme, la présence des femmes dans les instances politiques est bénéfique tant pour la démocratie que pour la société dans son ensemble, renforçant la représentativité, la diversité et l'équité des décisions prises au niveau politique.

II. Obstacles rencontrés par les femmes dans l'expression de leurs revendications

Les femmes font face à de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs revendications, que ce soit en politique ou dans d'autres domaines de la société. Certains de ces obstacles comprennent les normes sociales patriarcales qui limitent les rôles et les responsabilités des femmes, la violence politique et intimidation ainsi que les barrières structurelles et culturelles qui persistent dans de nombreuses institutions.

2.1. Normes sociales patriarcales

La plupart des femmes du 7^{ème} Arrondissement de N'Djamena rencontrent des obstacles liés aux normes sociales patriarcales dans leur implication politique. C'est ainsi que l'un de nos enquêtés explique clairement que : « Les principaux obstacles que je rencontre dans ma participation politique incluent les

normes sociales patriarcales qui limitent le rôle des femmes dans la sphère publique ». ¹

L'on constate que les normes sociales (le refus à la femme de participer aux élections, campagne de vote) peuvent être un obstacle à l'émancipation politique de la femme. Ses normes sont un ensemble de règles, valeurs et attitudes qui perturbent la domination des hommes sur les femmes et renforcent les inégalités entre les sexes. En effet, il est essentiel de reconnaître et remettre en question ces normes sociales patriarcales pour créer une société plus égalitaire et juste.

2.2. Violence politique et intimidation

La violence et l'intimidation à l'égard des femmes du septième arrondissement de Ndjamena qui cherchent à s'engager en politique sont des problèmes graves qui entravent la pleine participation des femmes dans la sphère politique. Ces comportements peuvent prendre différentes formes, allant des menaces verbales aux agressions physiques, en passant par la diffamation et la discrimination.

Ces actes visent souvent à décourager les femmes de s'impliquer activement dans la vie politique locale, les privant ainsi de la possibilité d'exercer pleinement leurs droits civiques. En conséquence, cela nuit à la représentativité démocratique et à la diversité des voix au sein des instances politiques. La question de la violence et de l'intimidation à l'égard des femmes en politique est abordée principalement par Michelle Bachelet². En tant que femme politique et ancienne présidente du Chili, elle a elle-même été confrontée à des obstacles et des discriminations liées à son genre. Michelle Bachelet a souvent souligné l'importance de promouvoir la participation politique des femmes et de lutter contre la violence et les discriminations dont elles peuvent être victimes dans ce domaine. Ses discours et ses actions ont contribué à sensibiliser sur cette question et à encourager des mesures pour garantir un environnement plus sûr et inclusif pour les femmes en politique.

¹ Entretien réalisé avec E2 le 17 avril 2024 au quartier Gassi.

² BACHELET. M. (22 juin 2010), « agenda pour l'égalité : vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes », conférences de presse.

2.3. Barrières structurelles et culturelles

Les barrières structurelles et culturelles auxquelles les femmes du septième arrondissement de N'Djamena sont confrontées en matière de participation politique sont des obstacles importants qui limitent leurs opportunités de s'engager pleinement dans la vie politique locale. Ces barrières peuvent prendre différentes formes et être ancrées dans des normes sociales, des pratiques discriminatoires et des inégalités systémiques. C'est ainsi qu'un interlocuteur affirme que :

On est confrontée à un manque d'accès aux ressources politiques, à des réseaux de soutien limités, à des financements insuffisants pour mener des campagnes électorales efficaces, ou encore à des dispositifs électoraux qui ne favorisent pas nos représentations équitables. Ces obstacles nous rendent souvent plus difficile la tâche pour accéder aux postes de décision et d'influencer les politiques publiques¹.

C'est dans ce même sens que Simone de Beauvoir² a exploré en profondeur les questions liées aux barrières structurelles et culturelles entravant la participation politique des femmes, notamment dans des contextes locaux et spécifiques. Elle analyse en profondeur les mécanismes de domination, les normes sociales oppressives et les obstacles institutionnels qui limitent la liberté et l'égalité des femmes dans divers domaines, y compris la sphère politique. Ses réflexions pionnières ont contribué à éclairer les dynamiques de pouvoir et les injustices de genre qui affectent la participation politique des femmes, offrant ainsi des pistes de réflexion précieuses pour surmonter ces barrières et promouvoir une plus grande égalité entre les sexes dans la sphère publique.

Sur le plan culturel, des normes sociales restrictives, des stéréotypes de genre préjudiciables et des attentes traditionnelles peuvent également décourager les femmes de s'impliquer en politique. La perception selon laquelle la sphère politique est

¹ Enquête de terrain réalisé avec C1 le 17 mai 2024 à Chagoua.

²

réservée aux hommes, ou que les femmes doivent se conformer à des rôles spécifiques, peut créer un climat hostile ou dissuasif pour les femmes aspirant à des responsabilités politiques.

III. Stratégies mises sur pied par les femmes tchadiennes pour surmonter les obstacles observés dans le champs politique

Pour aborder la question de la participation politique des femmes du septième arrondissement de N'Djamena, il est important d'explorer des stratégies potentielles visant à surmonter les obstacles rencontrés. En identifiant les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées et en envisageant des solutions adaptées et inclusives, il est possible de créer un environnement propice à une participation politique équitable et diversifiée. Ces réflexions sur les stratégies potentielles offrent une perspective sur les moyens de promouvoir une plus grande représentativité et une participation active et équitable des femmes dans la vie politique locale du septième arrondissement de N'Djamena.

3.1 Encouragement des partis politiques à inclure plus de femmes dans leurs listes électorales

L'encouragement des partis politiques à inclure davantage plus de femmes dans leurs listes électorales est un aspect important pour promouvoir la diversité et l'égalité des genres en politique. En favorisant une représentation plus équilibrée entre les sexes, les partis politiques peuvent contribuer à renforcer la démocratie, à mieux refléter la composition de la société et à répondre aux besoins et aux préoccupations de l'ensemble de la population. Il découle de là quelques stratégies pour encourager les partis politiques tchadiens à inclure plus de femmes dans leurs listes électorales :

- **Adoption de quotas et de lois sur la parité**

L'adoption de quotas obligatoires pour les femmes sur les listes de candidats est un levier efficace pour accroître leur représentation, comme l'a montré l'exemple du Libéria où la loi sur les nouvelles élections de 1986 puis 2014 a imposé un quota

de 30% de femmes.¹ Le Tchad pourrait s'inspirer de ce modèle en adoptant une loi sur la parité politique.

- **Soutien aux réseaux parlementaires des femmes**

Le renforcement des réseaux parlementaires des femmes, comme en Serbie avec le projet "Démocratie parlementaire et dialogue inclusif", permet de favoriser la participation politique des femmes, créer une législation sensible au genre et promouvoir leur autonomisation. Ce type d'initiative pourrait être mis en place au Tchad.

- **Formation et mentorat des candidates**

La formation des candidates aux compétences politiques et de campagne est essentielle, comme le montre l'expérience du NDI qui a formé des dizaines de milliers de femmes à se présenter aux élections dans le monde. Un programme similaire pourrait être développé au Tchad en partenariat avec les partis politiques.

- **Changement des mentalités au sein des partis**

Bien que les partis politiques se positionnent généralement en faveur de l'égalité des genres, dans la pratique les femmes restent confrontées à des barrières d'accès aux structures partisanes comme les stéréotypes sexistes. Un changement des mentalités est nécessaire pour que les engagements écrits se traduisent en actions concrètes.

Au demeurant, l'inclusion des femmes dans les listes électorales au Tchad nécessite une mobilisation à plusieurs niveaux : réformes législatives, soutien aux réseaux de femmes, formation des candidates et transformation des mentalités au sein des partis. Seule une approche globale permettra d'accélérer la progression de la représentation politique des femmes.

3.2. Sensibilisation et éducation sur les droits des femmes en politique

La sensibilisation et l'éducation sur les droits des femmes en politique sont essentielles pour promouvoir l'égalité des genres et

¹ BALLINGTON, J., Davis. R., REITH, M., Mitchell, L., NJOKI, C., KOZMA, A., POWLEY, E, (2011), « Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques », p.11: iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/promouvoir-le-r%C3%B4le-des-femmespour-renforcer-les-partis-politiques.

encourager la participation active des femmes dans la sphère politique. En sensibilisant la population sur les droits politiques des femmes, en mettant en avant l'importance de la diversité et de la représentativité dans les instances décisionnelles, et en soulignant les bénéfices d'une participation équitable, il est possible de contribuer à un changement positif et durable. L'éducation sur les droits des femmes en politique permet également de renforcer les compétences en leadership, en plaidoyer et en prise de décision des femmes, favorisant ainsi leur engagement et leur impact dans le domaine politique. Ces initiatives jouent un rôle crucial dans la lutte contre les inégalités de genre et dans la promotion d'une démocratie plus inclusive et équitable pour tous. Cette sensibilisation peut contribuer à remettre en question les normes sociales discriminatoires, à promouvoir une culture politique inclusive et à encourager le soutien aux femmes engagées en politique. C'est ainsi qu'un enquêté déclare : on organise souvent des rencontres où on nous apprend à parler en public, à nous exprimer devant beaucoup de personnes, parce que pour être engagé dans la politique il faut aussi savoir parler à haute voix sans faire les erreurs. C'est pourquoi nous insistons à envoyer nos filles à l'école afin qu'elle porte demain et brise toutes ces barrières.

En effet, il est essentiel de permettre aux femmes de prendre conscience de leur potentiel politique et de leur capacité à s'engager dans la sphère publique. Cela passe par des programmes de formation, d'accompagnement et de mentorat, visant à développer leurs compétences et leur confiance en elles. Ces résultats rejoignent ceux du politologue (Françoise Gaspard, 2001)¹ qui a relevé dans l'une de ces études que l'un des principaux défis pour une meilleure représentation politique des femmes est de "transformer les mentalités et les comportements ». En effet, l'intégration politique des femmes passe nécessairement par un travail de sensibilisation et d'éducation, à la fois auprès des femmes elles-mêmes et de l'ensemble de la société.

¹ Gaspard. F, (2001), *Femmes et politique : un défi pour la démocratie*. Pouvoirs, 99(4), p.87-100.

3.3. Soutien aux mouvements féministes et solidarité entre femmes politiques

Le soutien aux mouvements féministes et la solidarité entre les femmes politiques sont des éléments essentiels pour promouvoir l'égalité des genres et faire avancer les droits des femmes dans la sphère politique. Les alliances entre femmes politiques peuvent renforcer leur voix collective, favoriser la prise de décisions inclusives et encourager la mise en place de politiques publiques plus équitables. Il est crucial de reconnaître l'importance de la solidarité féminine pour surmonter les obstacles et les discriminations auxquels les femmes sont confrontées en politique. En s'engageant ensemble, les femmes politiques peuvent contribuer à créer un environnement plus favorable à la participation des femmes et à la promotion de l'égalité des genres dans toutes les sphères de la société.

Pour (Angela,2014)¹, les alliances entre femmes politiques peuvent renforcer leur voix collective, favoriser la prise de décisions inclusives et encourager la mise en place de politiques publiques plus équitables. Cette dernière illustre qu'il est indéniable de reconnaître l'importance de la solidarité féminine pour surmonter les obstacles et les discriminations auxquels les femmes sont confrontées en politique. En s'engageant ensemble, les femmes politiques peuvent contribuer à créer un environnement plus favorable à la participation des femmes et à la promotion de l'égalité des genres dans toutes les sphères de la société.

Conclusion

Dans le processus de revendications politiques des femmes du 7ème arrondissement de N'Djamena, plusieurs obstacles peuvent se dresser. Parmi ces défis, on peut citer le manque de ressources financières pour mener des campagnes électorales efficaces, le poids des normes sociales et culturelles qui limitent la participation politique des femmes, ainsi que la sous-représentation des femmes dans les instances locales de décision. De plus, les inégalités structurelles en termes d'accès à l'éducation, à la formation politique et aux réseaux d'influence

¹ Davis. A. (2014), « autodétermination des femmes : une perspective révolutionnaire. », p.30-39.

peuvent également constituer des barrières significatives pour les femmes cherchant à s'engager en politique dans cet arrondissement. Malgré ces obstacles, il est essentiel de reconnaître la résilience et la détermination des femmes à surmonter ces défis pour faire avancer leur cause et promouvoir une représentation politique plus inclusive et équitable. Elles ont ainsi développé plusieurs stratégies leur permettant de s'affirmer dans le champ politique tels que : l'encouragement des partis politiques à inclure plus de femmes dans leurs listes électorales ; Sensibilisation et éducation sur les droits des femmes en politique et Soutien aux mouvements féministes et solidarité entre femmes politiques

Bibliographie

ALKALI. F. (2019), *Challenges of women's political participation in the seventh arrondissement of Ndjamena, Chad*. In F. Alkali

(Ed.), University of Ndjamena Press, pp. 45-59.

HAROUN, M. S. (2017), *Gender inequality and political representation in Chad*. In (Ed.), Presses Universitaires de France, pp. 23-39.

CROZIER. M, et ERHARD. F. (1981), *l'acteur et le système : les contraintes de l'action collective*, paris, seuil.

ROBERT. C. (2017), *Toutes les femmes sont d'abord ménagères*, Histoire d'un combat féministe pour la reconnaissance du travail ménager, Montréal, Somme Toute.

MORIN. E., « L'événement Et L'avènement Féminin », *in la femme majeure*, Paris, seuil, pp.131-132.

DARA DOUDÉ. J-B. (2023), « L'apport des femmes à l'expression romanesque tchadienne : secrets d'une émergence, thématique, perspectives », *Pocket, Franska*.

S. BONNAFOUS. (2006), « Les déclarations de Journée internationale des femmes, entre récit, occultation et performativité » Communication. *Information médias théories pratiques 24 (2)*, p.49-73.

KAGNE. D. S. (2018) « Hinda Deby Itno, première dame du Tchad : le bonheur des plus fragiles » *L'Harmattan*.

CATARINO. C, MOROKVASIC. M, (2005), « Femmes, genre, migration et mobilités », *Revue européenne des migrations internationales* 21 (1), p.7-27.

BERENI. L, « La parité, nouveau paradoxe des luttes féministes ? » *Dans L'Homme & la Société* 2005/4 (n° 158), p.219 à 227.

Mona Lena Krook (2008), «critical Mass Theory and Women's Political Representation » in *Political Studies*, vol56, 725-736.

Gilligan, C. (1982). *Une différence dans la voix : Psychologie du développement et la théorie de l'éthique.* (Traduit de l'anglais par J.-L. BEAUVOIS). Paris : Editions du Seuil.

BALLINGTON, J., Davis. R., REITH, M., Mitchell, L., NJOKI, C., KOZMA, A., POWLEY, E, (2011), « Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques », p.11: iknowpolitics.org/fr/learn/knowledge-resources/promouvoir-le-r%C3%B4le-des-femmes-pour-renforcer-les-partis-politiques.

DE BEAUVOIR. S, (1949), « Le Deuxième Sexe ». Paris, France : Gallimard.

BACHELET. M. (22 juin 2010), « agenda pour l'égalité : vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes », *conférences de presse*.

Les stratégies de riposte et de résilience sanitaire contre la pandémie de coronavirus à la Prison Centrale de Maroua (Extrême-Nord-Cameroun)

- **HAMADOU**

*doctorant, Sociologie population et développement
Université de Maroua (Cameroun)
daoudahamadou@yahoo.com*

- **Jonathan KAMBA**

*PhD, Sociologie rurale,
Université de Maroua (Cameroun)
kambajonathan6@gmail.com*

Résumé

La pandémie à coronavirus fait des ravages dans le monde aujourd'hui. Cette maladie apparue en Chine qui tue des milliers des personnes par jour devient un enjeu majeur de santé en général. Face à cette situation, les responsables de la Prison Centrale de Maroua ont mis en application les stratégies nationales de lutte contre la propagation du covid-19 dans des établissements pénitentiaires au Cameroun. Cet article montre que, malgré des mesures supplémentaires telles que le désengorgement des prisons visant à limiter la propagation de la pandémie soient prises, des difficultés persistent pour la gestion adéquate de cette crise sanitaire. Autour d'une méthodologie rigoureuse fondée sur l'observation directe et l'entretien semi-directif, cet article analyse les stratégies de gestion et de résilience contre la pandémie à corona virus à partir de l'expérience du milieu carcéral au centre de Maroua. Michel Crozier, à partir de sa théorie d'analyse stratégique nous permet de comprendre les différentes initiatives diverses et variées que les acteurs ont développé pour maîtriser la propagation de la pandémie en milieu carcéral

Mots-clés : Prison, covid-19, veille sanitaire, détenus, pandémie.

Abstract

The coronavirus pandemic is destroying the world today. This disease, which appeared in China, which kills thousands of people a day, is becoming a major health issues in general. Faced with this situation, officials of Maroua Central Prison have applied national strategies to fight against the entry and spread of COVID-19 in penitentiary establishment in Cameroon. This article shows that despite additional measures such as the decongestion of prisons aimed at limiting the spread of this pandemic, difficulties persist for the adequate management of this health crisis. If they should be remembered, the difficulties of an infrastrural, material and insufficient nursing staff are already perceptible at the Central Prison of Maroua. In view of this, the prison held for a time, before

seeing his first case of the coronavirus appear among the inmates. Around a rigorous methodology, this article analyzes the management and resilience strategies against the Corona virus pandemic from the experience of the prison environment in the prison center of Maroua

Key words: Prison, covid-19, health crisis, detainees, pandemic.

Introduction

Le monde a été confronté à la pandémie à coronavirus, renommé Covid-19 par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis le 11 février 2020¹. Plusieurs États se sont mobilisés pour éviter que cette pandémie, apparue en décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine², à l'origine de 700 cas positifs dans le navire de croisière *Diamond Princess*³, ne se propage dans des milieux marginalisés comme les prisons. Ce virus particulièrement dangereux a été déclaré en janvier 2020 comme urgence sanitaire de portée internationale, car elle était mortelle chez des personnes âgées ou présentant des comorbidités⁴. Pour conter sa transmission, un certain nombre des mesures ont été prises, mais la pandémie qui a défié les systèmes sanitaires les plus sophistiqués s'est répandue à travers le monde. L'émergence de cette épidémie dans toutes les sociétés et particulièrement dans des milieux à forte densité de population fait d'elle une menace pour les espaces de confinement comme les prisons. En outre, les prisons, n'étaient pas à l'abri de cette pandémie. C'est pourquoi elle donnait lieu de s'inquiéter pour les 11 millions des prisonniers que compte le monde⁵ et en particulier les 1 478 détenus de la Prison Centrale de Maroua (PCM)⁶ qui regorge des personnes vulnérables. Par ailleurs, il faudrait souligner que la surpopulation carcérale favorise la promiscuité, vecteur de transmission et de propagation des épidémies⁷. L'intérêt de ce travail est de savoir

¹ Nexon, E., et Bondaz, A., (2020, 13 février), « Covid- 19, un état de guerre sanitaire en Chine et une menace internationale », *Fondation pour la Recherche Stratégique*, note n°04/20, p. 1, URL : www.frstrategie.org/publications/notes/covid-19-un-etat-guerre-sanitaire-chine-une-menace-internationale-2020, consulté le 23 mai 2021.

² De Greef, J. et al., (2020), « Covid-19 : infection par le virus SARS-CoV-2 », *Louvain médical*, vol139, n° 5-6, p. 291 ; Fokouo Fogha, J. V. et al., (2020), « La lutte contre la COVID-19 au Cameroun nécessite un second souffle », *Pan African Medical Journal*, vol. 37, n° 1, 14. 10.11604/pamj.suppl.2020.37.14.23535 ; URL : <https://www.panafrican-med-journal.com/content/series/37/1/14/full>, consulté le 19 mars 2021.

³ ONUDC, (2020), « COVID-19 : préparation et intervention en prison », *Note d'information*, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, URL : www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/COVID-19/20-02216_Position_paper_FR.pdf, consulté le 17 mai 2021.

⁴ De Greef, J. et al., (2020), *art. cit.*, p. 290 ; Nexon, E., et Bondaz, A., (2020, 13 février), *art. cit.* p. 2.

⁵ ONUDC, (2020), *art. cit.*

⁶ Archives de la PCM, Synthèse hebdomadaire des renseignements de la Prison Centrale de Maroua, 2021.

⁷ Foucault, M., (1975), *Surveiller et punir. Naissance de la prison*. Paris, Gallimard.

- Ibrahim Thioub, (1999), « Sénégal : la santé des détenus dans les prisons coloniales », *Revue française d'histoire d'Outre-mer*, tome 86, n°324-325, pp. 65-77.

quelles sont les stratégies développées pour assurer une gestion durable de cette crise sanitaire au niveau de la Prison Centrale de Maroua.

Les résultats de cet article émanent d'une étude menée de manière observationnelle, d'entretiens semi-directs, des sources écrites relatives à la pandémie à coronavirus au niveau national et à la Prison Centrale de Maroua. C'est ainsi que l'observation directe s'est déroulée du 17 mars au 22 septembre 2020, qui correspond à l'apparition des premiers cas du Covid-19 au Cameroun. Puis, du 10 décembre 2020 au 30 octobre 2021, période au cours de laquelle ont lieu le dépistage et les vagues de vaccination contre le Covid-19 à la Prison Centrale de Maroua. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes entretenus avec 21 personnes-ressources qui nous ont donné des informations relatives à cette pandémie. Les données recueillies ont fait l'objet d'analyses tout en ayant convoqué l'analyse stratégique. Dès lors, il est utile et convenable de dresser l'état de santé des prisons camerounaises pour une meilleure maîtrise de notre thématique de recherche.

1- Les prisons et leurs réalités au Cameroun

La prison de par sa compréhension traduit une maison de détention ou d'enfermement d'une personne accusée d'une déviance quelconque dans la société humaine. Cette action d'enfermement est une forme de pénitence dans le sens où l'acteur détenu épuise une peine d'où l'appellation administration pénitentiaire au sens moderne du terme vers le XIX^e siècle avec pour caractéristique : la privation de liberté, l'attente du jugement ou d'exécution en droit romain⁸. En Afrique noire et particulièrement au Cameroun, le système pénitentiaire est un modèle institutionnel de sanction qui n'était pas connu à l'origine au Cameroun. Avant la colonisation, les camerounais n'utilisaient pas l'enfermement ou l'emprisonnement pour sanctionner les coupables des actes asociaux⁹. Aujourd'hui le gouvernement camerounais applique désormais le système d'emprisonnement avec des méthodes coloniales. La mise en place de l'administration pénitentiaire n'a pas été automatique au Cameroun. Elle s'inscrit

⁸ Cécile Bertrand-Dagenbach, Alain Chauvot et al, *Prison et privation de liberté dans l'Antiquité classique*, De Boccard, 200, (ISBN 978-2-7018-0127-8

⁹ Regine Ngono Bounoungou, « La réforme pénitentiaire au Cameroun » In *Droit et politique*, 2014, pp 329-337.

dans une histoire succédée des méthodes diverses et variées des sanctions et de répression¹⁰. Avant 2004, l'administration pénitentiaire au Cameroun relevait de celui de l'administration territoriale. C'est avec le Décret 2004/320 du 08 décembre 2004 qu'elle est passée sous la tutelle du ministère de la justice. La prison centrale de Maroua sur laquelle porte notre réflexion, est située dans la commune de Maroua 1^{er}, département de Diamaré et région de l'Extrême-Nord. Elle a été créée en 1935 ayant à sa tête un régisseur de prison. Les détenus sont encadrés et surveillés par les gardiens de prison ou les gardes pénitentiaires.

Les prisons camerounaises sont dans la quasi majorité des legs de la colonisation. Elles n'ont pas connu véritablement de changements notoires et elles font face à une panoplie de difficultés structurelles et fonctionnelles. Cette situation a des effets indirects sur les prisonniers, en ce sens qu'en dehors des mauvaises conditions de détention qui les caractérisent, ils sont confrontés à l'exiguïté des locaux de détention, à une alimentation insuffisante, aux conditions hygiéniques inadéquates. Toujours dans ce registre, ils sont soumis à l'insuffisance du plateau technique de l'infirmerie, toute chose qui pose le problème de la prise en charge des malades. En outre, le sureffectif dans les centres de détention camerounais a des conséquences sur le processus de contrôle de l'espace carcéral, et leur répercussion se ressent logiquement sur l'hygiène¹¹.

Au Cameroun, en 2017 on dénombrait 27 982 prisonniers pour une capacité de 10 230 places et celle de Maroua comptait 1 478 prisonniers¹². Parmi les détenus de la PCM, il y avait « 1 147 prévenus, 75 femmes, 31 mineurs et 15 enfants accompagnant leur mère en détention »¹³ ; tous vivaient dans des conditions où il leur était impossible de respecter les normes de distanciation physique liées au coronavirus, comme le recommande l'OMS¹⁴. Fort de ce contexte particulier, les problèmes sanitaires ont interpellé plus

¹⁰ Regine Ngono, B, 2014, op-cit

¹¹ Idrissou Alioum, (2006), « Les prisons au Cameroun sous administration française, 1916-1960 », Thèse de doctorat en Histoire, Université de Yaoundé I (Cameroun).

- Morelle, M, (2016), « Être détenu à la prison centrale de Yaoundé (Cameroun) : une géographie du corps incarcéré », *L'Information géographique*, vol. 80, n° 2, pp. 93-113.

¹² CNDHL, 2017, p 109

¹³ Hamadou Daouda, (2017), *Surpopulation carcérale et problématique de la prise en charge sanitaire de détenus de la prison centrale de Maroua*, Mémoire de Master en sociologie, Université de Maroua (Cameroun), p 70

¹⁴ ONUDC, (2020), art. cit.

d'un, dans la mesure où la santé des personnes détenues représentait un enjeu de santé publique important¹⁵; ce qui commande une gestion spécifique.

1.1- Question de multiplication des cellules des détenus dans les prisons : la grande difficulté

Au début de la pandémie du Covid-19, les stratégies de lutte en vue de maîtriser la situation portaient dans tous les sens. Les bars ont connu des fermetures, les prières dans les églises et les mosquées se faisaient par séquences suivant un nombre limité des personnes, les écoles étaient sous un système de mi-temps. Dans les prisons par contre, il n'a pas été observé des mécanismes de multiplication des cellules. Les détenus étant en nombre important dans leurs cellules nécessitaient des décongestionnements pour mieux maîtriser la propagation de la maladie. Il faut noter que la pandémie du Covid-19 ne représente pas l'unique maladie qui peut affecter la santé des individus en milieu carcéral. S'il faut comprendre qu'en prison on est en train de purger une peine, il faudrait que cela s'accompagne d'un minimum de respect des conditions sanitaires. Aujourd'hui, la plupart des prisonniers sont atteints de maladies liées à la respiration. Au rang de celles-ci, nous pouvons citer la pneumonie et surtout la tuberculose qui est hautement transmissible même pour les autorités pénitentiaires. Selon les propos d'un détenu qui comparaisait libre, il n'y a pas des cellules supplémentaires. À l'entendre : « *nous ne savons pas si nos vies importent peu, nous observons des mouvements de lutte contre le coronavirus dehors, mais à l'intérieur de la prison tout se passe comme si la maladie n'existe pas. Nous faisons nos cultes et nous dormons toujours en masse* ». Il faut donc comprendre par les propos de celui-ci que la question de la multiplication des cellules en milieu carcéral pendant les moments de lutte contre les épidémies et les pandémies reste une tradition non manifestée et presque non adoptée encore.

¹⁵ Khadoudja Chemlal et al., (2012). « Offre de soins en milieu carcéral en France : infection par le VIH et les hépatites. Enquête Prévacar, 2010 », *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire* [En ligne], URL : <https://www.researchgate.net/publication/280776015>, consulté le 18 mars 2021.

1.2- Insuffisance des personnels soignants et contrôle de la pandémie en milieu carcéral : un paradoxe de gestion sanitaire

Le contrôle ou la gestion efficace d'une situation désastreuse par aussi par la valeur ajoutée aux investissements en personnel dans la sphère concernée. En ce qui concerne la gestion de la pandémie du Covid-19 dans les prisons au Cameroun, l'insuffisance des personnels soignant a posé d'énormes entraves aux stratégies de riposte. L'on se demande souvent pourquoi observe-t-on l'insuffisance des personnels soignants dans les établissements pénitentiaires ? Il est bien vrai que c'est un espace discret, sensible et non ouvert à tout le monde. Mais n'existe-il pas des possibilités de remédier aux problèmes d'effectif des personnels tout en s'appuyant sur les hommes du métier ? Les réponses semblent complexes à cause de la non livraison du secret professionnel par les concernés. S'il faut comprendre profondément la pensée sociale selon les règles républicaines, on s'attend à l'égalité des soins tant pour les personnes libres que pour le monde carcéral. La signification de l'incarcération selon l'observation des règles telles que prononcées souvent par les juges ne peut soustraire aux personnes détenues les avantages de soins. Parmi les commissions instituées auprès de chaque établissement pénitentiaire figure la commission de santé pour les soins des détenus (Décret n° 99-368/PCRN/MJ/DH du 03 septembre 1999, déterminant l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires, article 10). Dans les prisons à cet effet :

Les dysfonctionnements constatés trouvent leurs origines dans nombre de facteurs. Une offre de soins réduite d'abord : les besoins en personnel, en plus d'être sous-évalués, sont insuffisamment pourvus, faute d'attractivité des postes mais aussi des volontarismes d'autorités de la santé, dont les priorités vont parfois ailleurs. S'y ajoutent des conditions matérielles difficiles pour les soignants comme pour leurs patients : locaux inadaptés et mal équipés, contraintes logistiques liées à l'univers carcéral, logiques sécuritaires qui mettent à mal la prise en charge et le suivi médical¹⁶

Pour comprendre la logique de la section française de 2022, la bonne gestion de situation sanitaire en milieu carcéral combine tant

¹⁶ Section française (2002), Section française, (2022), La santé des incarcérés. Enquête sur l'accès aux soins dans spécialisés dans en prison. In *observatoire international des prisons*, p 8

la disponibilité en personnel qu'en matériel. Les dispositions matérielles constituent des bonnes contributions à la réduction de la propagation de la pandémie mais sauf que les priorités partant de la volonté de certaines autorités ne sont toujours pas orientées vers les soins des détenus.

Tout compte fait, il ressort que, le milieu carcéral est un environnement complexe à la compréhension de certains phénomènes et même la gestion des pandémies diverses. Dès lors quelles sont les initiatives entreprises après la découverte du premier patient atteint du Covid-19, dans notre périmètre du travail ?

2-Gestion de la crise après la découverte du premier cas du coronavirus

Le premier cas d'infection au Covid-19 à la prison centrale de Maroua a été découvert le 08 juin 2020 sur un membre du personnel pénitentiaire, après que ce dernier ait pris l'initiative de procéder à un test afin de connaître son statut. Il n'en fallait pas plus pour désinfecter les lieux et solliciter des mesures supplémentaires auprès de la Délégation Régionale de la Santé de l'Extrême-Nord et des partenaires, tels que le Comité International de Croix Rouge, afin d'anticiper d'éventuels cas.

Pour éviter la propagation de la maladie dans ce milieu à haut risque, les responsables de la prison ont intégré les stratégies globales de santé en milieu carcéral relatives aux mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus au Cameroun. En plus de sensibilisation du personnel, de la famille des détenus et des détenus eux-mêmes sur les respects des mesures préconisées par l'OMS, afin de barrer la route au coronavirus¹⁷, la prison a reçu des dons et matériels dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ensuite, il a été installé à plusieurs endroits de la prison des dispositifs de lavage de main, afin de permettre aux membres du personnel et aux nouveaux détenus de se laver les mains avant tout accès au sein du pénitencier. La distribution du savon, des gels désinfectants et le port de masque et des affiches de sensibilisation sont mis en place pour relever le défi face au Covid-19. Sur le plan

¹⁷ ONUDC, (2020), *art. cit.*;
Fokouo Fogha, J. V. et al., (2020), *art. cit.*

national, on dénombrerait officiellement au Cameroun, à la date du 2 mai 2020, 2 069 cas confirmés et 61 décès¹⁸.

Malgré la circulation du virus dans une institution comme la prison¹⁹, l'on ne peut faire l'économie des fréquentations ; ce qui peut expliquer la probabilité de propagation du virus.

D'ailleurs, à Marco Nardone de souligner que :

Les personnes privées de leur liberté, comme les personnes en prison, sont susceptibles d'être plus vulnérables à différentes maladies et infections. Le fait d'être privé de liberté implique généralement que les personnes dans les prisons et dans d'autres lieux de détention vivent en étroite proximité, ce qui augmente la probabilité du risque de transmission de pathogènes comme le COVID-19 par contact direct et par gouttelette [...]²⁰.

Dans cette logique, les rencontres entre les avocats et leurs clients à longueur de journée, la sortie des détenus pour les activités des corvées à l'extérieur ou les visites des proches des détenus sont également fréquentes. Inutile de rappeler ici, de par leur vulnérabilité, que les personnes privées de liberté sont exposées aux pathologies infectieuses, telles que le VIH, l'hépatite, la tuberculose²¹

Pour être en harmonie avec les textes internationaux relatifs aux respects des droits des prisonniers, la règle 24 de l'Ensemble des Règles Minima pour le Traitement des Détenus (ERMTD) souligne que : le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une maladie physique ou mentale²². Lors des examens comme ceux-ci, un détenu a été testé positif au coronavirus le 22 septembre 2020²³ à la PCM, obligeant les responsables pénitentiaires à mettre en place des mesures urgentes et adaptables.

¹⁸ Fokouo Fogha, J. V. et al., (2020), art. cit.

¹⁹ Foucault, M., (1975), op. cit.

²⁰ (OMS (2020) citée par Nardone, M., (2020), « Le COVID-19 en prison », in Gamba, F., Nardone, M., Ricciardi, T., Cattacin, S. (dir.), *COVID-19. Le regard des sciences sociales*, Zürich et Genève, Seismo, p. 227.

²¹ Ibrahima Thioub, (1999), « Sénégal : la santé des détenus dans les prisons coloniales », *Revue française d'histoire d'Outre-mer*, tome 86, n°324-325, pp. 65-77.

²² Ensemble des Règles Minima pour le Traitement des Détenus (ERMTD), (1977), consulté le 20 Août 2018, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf

²³ Archives de la PCM, n°36/SHR/REG/SAF/CBAAG/PC/MRA, 2020.

2.1- Mesures supplémentaires

La survenue de la pandémie du Covid-19 a bouleversé la façon de faire aussi bien dans nos sociétés que dans les centres de détention qui manquent d'équipements sanitaires adéquats pour la maîtrise de la pandémie.

Il y a lieu de s'interroger sur le respect des mesures de protection contre le Covid-19 au niveau de la PCM. Pour preuve, du mois de décembre 2020 au mois de septembre 2021, le rapport indique qu'il a été recensé 15 détenus testés positifs et 15 membres du personnel pénitentiaire étaient également testés positifs²⁴. Ainsi, les détenus étaient pris en charge dans un local d'isolement réservé à cet effet à l'infirmerie de la PCM, les personnels étaient mis en quarantaine sous traitement à domicile. C'est à ce titre qu'un personnel pénitentiaire souligne qu'« *il y a un local réservé aux détenus testés positifs à la maladie du Covid-19 comme tu as vu à l'infirmerie derrière, les gardiens sont traités dans leur domicile* »²⁵. Il faudrait rappeler que pour cause d'absence de traitement spécifique permettant de guérir l'infection au Covid-19²⁶, la prise en charge des formes mineures des personnes testées positives sont faites à domicile.

Le médecin de la Prison Centrale de Maroua avait soumis un protocole de traitement aux personnels testés positifs. Les deux molécules, à savoir l'azithromycine 25mg et l'hydroxychloroquine 100mg, suggérés par DIDIER Raoul Selon le protocole du Médecin de la prison, ce traitement consiste à prendre 2 comprimés de l'azythromycine 25mg le premier jour, à partir du deuxième au cinquième jour, le patient doit en prendre 1 comprimé par jour. Il doit être combiné à la prise des 2 autres comprimés, à savoir l'hydroxychloroquine 100 mg le matin et les 2 autres comprimés sont avalés le soir. À la suite des 10 jours de traitement, il est demandé aux patients de faire le test de contrôle²⁷. Le protocole soumis par le médecin est la réponse à l'esprit des textes de l'ERMTD qui font du médecin le garant de la santé des détenus.

En effet, il s'agit pour le médecin de surveiller la santé physique et mentale des détenus. Il doit voir chaque jour tous les détenus

²⁴ Archives de la PCM, Synthèse sectorielle des chefs d'établissements pénitentiaires de la Prison Centrale de Maroua, 2021.

²⁵ Entretien avec METELBE Edourda, 35 ans, Gardien des Prisons, Maroua, 10 Mars 2021).

²⁶ De Greef, J. et al., (2020), art. cit., p98.

²⁷ Archives de l'infirmerie de la Prison Centrale de Maroua, 2020, p72.

malades, tous ceux qui se plaignent d'être malades²⁸. Dans le même sillage, le régime pénitentiaire recommande qu'en cas d'épidémie, l'autorité médicale compétente prenne, en accord avec le régisseur, toutes les mesures de protection et de prophylaxie nécessaires pour venir à bout de cette pandémie.²⁹

Par ailleurs, suite aux mesures gouvernementales de riposte contre le Covid-19 du 17 mars 2020, le Délégué Régional de l'Administration Pénitentiaire, par correspondance du mois de mars 2020³⁰, demandait la suspension des visites et des corvées des détenus. À la limite, les rapports indiquaient, compte tenu de la complexité d'intervention et la gravité de la pandémie dans un milieu à forte proportion d'usagers, qu'il était nécessaire de préserver la santé des détenus. Car les épidémies et les maladies transmissibles se développent surtout dans les milieux malsains et chez les individus malpropres³¹, comme les prisons, ce qui a donné lieu à la création d'une équipe d'hygiène et d'assainissement, mais aussi à l'organisation de la campagne de vaccination volontaire à la PCM.

La campagne a donné l'occasion aux 256 détenus et 2 agents pénitentiaires de prendre la première dose du vaccin AstraZeneca et à 198 autres détenus de prendre la première dose du vaccin Johnson and Johnson le 12 juillet 2021. Puis le 13 septembre 2021, 527 détenus et 5 personnels avaient pris la deuxième dose d'AstraZeneca. Au total, la Prison Centrale de Maroua a administré le vaccin à 981 détenus et 7 membres du personnel pénitentiaires. Toutes ces dispositions n'ont pas évité à un personnel d'être testé positif au Covid-19 le 6 novembre 2021. Interrogé sur les gammes des vaccins d'AstraZeneca et Johnson and Johnson, un personnel de santé d'affirmer que :

La prison ne reçoit que ce qu'on lui donne, elle n'achète rien. A ma connaissance, on ne débourse pas de l'argent sur tout ce qui concerne le Covid-19, même l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, on nous donne. Donc vous voyez c'est avec

²⁸ ERMTD, (1977), Ensemble des Règles Minima pour le Traitement des Détenus (ERMTD), (1977), consulté le 20 Août 2018, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf .

²⁹ (Régime pénitentiaire au Cameroun, 1992).

³⁰ Archives de la Prison de Message-porté n° 44/MP/DRAP/EN/2020 du 30 Avril 2020, du Délégué Régional d'administration Pénitentiaire de l'Extrême-Nord, adressé à tous les Régisseurs des Prisons de l'Extrême-Nord

³¹ Proust (1890) cité par Fabien, H. H. (2020). « Epidémies et prisons au 19ème siècle: un état de guerre ou une drôle de guerre »? in *Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire* (CIRAP).

raison que cette différence qui est fonction de la disponibilité des vaccins a lieu³².

Cependant, un autre infirmier de souligner qu'

Il n'y avait pas que d'AstraZeneca en ce temps. Mais en ce qui me concerne, il est préférable de prendre la dose unique de Johnson and Johnson, même s'il faille en prendre une deuxième dose, Johnson est efficace. Il y a encore « sinophile » qui n'est pas encore disponible ici à la prison. Ce vaccin est aussi bien. Mais le vaccin AstraZeneca n'est pas trop fiable, c'est pour cela quand tu le prends, tu peux encore prendre Johnson and Johnson. Voilà pourquoi vous allez trouver les deux variétés de vaccins à la prison³³.

Néanmoins, il y a lieu de s'interroger sur l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 à la Prison Centrale de Maroua dans la mesure où les prisonniers ne s'abstenaient pas de certaines pratiques communes pouvant les amener à contracter la maladie. Il est inimaginable d'interdire aux détenus la salutation de main à main ou de les empêcher d'emprunter une allée ou plutôt une autre dans une prison aussi surpeuplée que celle de Maroua. Dans cette situation, à travers leurs actions et réactions quotidiennes, ils participent à la recrudescence des maladies³⁴.

2.2- Impact du coronavirus à la Prison Centrale de Maroua

La crise sanitaire a fait renaître certains éléments déjà connus du milieu carcéral, il s'agit de la violence carcérale, de l'insalubrité, de la consommation des substances prohibées, de l'impuissance des surveillants, etc.

Pour assurer son rôle de réinsertion sociale des individus³⁵, la prison à double fonction, d'abord maintenir des personnes à elle confiées par la justice, puis permettre à ces dernières de saisir l'opportunité qu'offrent les différents ateliers d'activités socioéducatives, pour ne pas rester dans l'incertitude. De là, il faut rentrer dans l'approche sociologique pour montrer que les personnes même emprisonnées sont dans la capacité d'agir, car capables de développer des stratégies pour mettre à profit le temps en prison. Curieusement, la crise du Covid-19 a eu un effet négatif sur ces différentes activités. Les audiences qui devraient avoir lieu

³² Entretien avec Aboubakar Abdoulaye, 32 ans, infirmier chargé des tests du Covid-19 à la Prison Centrale de Maroua, 10 octobre 2021).

³³ Entretien avec Mando Bel Mando, 38 ans, infirmier responsable de la prise en charge des malades à la PCM, 22 Novembre 2021).

³⁴ Fadibo Pierre, (2005), « Les épidémies dans l'Extrême-Nord du Cameroun (XIXe-XXe Siècle) », Thèse de doctorat en histoire, Université de Ngaoundéré (Cameroun).

³⁵ Foucault, M., (1975), *art. cit.*

au parquet avaient été suspendues ; ce qui mettait les prisonniers dans un sentiment d'incertitude. La suspension des audiences pour une date inconnue donnait l'impression aux détenus qu'ils sont envoyés à l'oubliette, certains avaient le sentiment de ne plus ressortir et cette décision augmentait l'angoisse et la dépression à l'intérieur du pénitencier et était considérée comme une autre sanction contre les prisonniers.

En effet, une correspondance adressée au Procureur de la République renseigne sur la suspension des audiences du 11 janvier 2022 à cause de l'apparition de la deuxième vague à la Prison. Cette fois ci, ce pénitencier était touché aussi bien à l'extérieur, de par son personnel, qu'à l'intérieur, vu le nombre important des détenus infectés. Le rapport de la Prison renseigne que 25 détenus et 11 membre du personnel ont été testé positifs en l'espace de deux jours, obligeant ainsi les responsables du pénitencier à prendre des mesures supplémentaires pour faire face à cette pandémie.

Dans cet ordre d'idées, les visites censées renforcer le relèvement moral et le soutien psychologique, cette occasion pour la famille d'apporter des rations et réconforts à leur proche, étaient suspendues³⁶. La suspension de celles-ci et de bien d'autres activités de la prison donnait le sentiment aux prisonniers que ce prolongement du confinement était une double peine. Pourtant, la règle 21 de l'ERMTD énonce que : tous les détenus ont droit aux exercices physiques et aux activités récréatives. La crise sanitaire du Covid-19 compromettait le droit des détenus d'effectuer ces activités nécessaires pour leur santé mentale. D'ailleurs, elles permettent de rompre avec la monotonie carcérale. Une autre attitude involontaire des autorités administratives ne laissait pas les prisonniers de la Prison Centrale de Maroua indifférents au point où se demandaient: « *quand arrivera la fin de cette maladie du coronavirus ?* »³⁷.

Face à cette situation de confinement prolongé, les prisonniers rentraient dans une nouvelle phase, montrant ainsi que le milieu carcéral est un espace de disputes, de haine et d'interactions diverses pouvant conduire à des violences. C'est ainsi

³⁶ Mauss, M. (2002). *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Les classiques des sciences sociales", consulté le 14 Juin 2021. <file:///C:/Users/SCR%20PRISON%20MRA/Desktop/Documents/THESES/M.%20GUEBOU/Marcel-MAUSS-Essai-sur-le-don.pdf>, 106 p

³⁷ Entretien avec Massama Abba, 45 ans, détenu, Maroua, 20 mars 2021.

que le rapport du Régisseur de la PCM relève 58 cas des blessures causées par des comportements violents des détenus³⁸ dont certaines victimes étaient conduites à l'infirmerie pour recevoir des soins urgents. Tous ces comportements agressifs dont les conséquences n'étaient pas négligées sur la santé étaient dus entre autres au mépris du travail des surveillants en passant par la surpopulation carcérale, les conditions précaires de détention, la pauvreté, l'illettrisme, la mauvaise couverture sanitaire³⁹, etc.

Pour pallier à cette situation et maintenir la sécurité au sein du pénitencier de Maroua, malgré la restriction des activités récréatives, les autorités pénitentiaires avaient adopté des mesures telles que le transfèrement des meneurs vers d'autres prisons de la région. Ainsi, 13 détenus ont été transférés de la prison Centrale de Maroua, dont 4 détenus pour la Prison Principale de Mora, 1 détenu à destination de la Prison Principale de Yagoua ; tandis que 03 autres ~~sont~~ étaient envoyés à celle de Kaélé et les 5 autres étaient transférés à la Prison Secondaire de Moulvoudaye.

Au-delà des mouvements des détenus opérés dans un contexte particulier, l'ERMTD recommande de prendre des mesures visant à réduire le surpeuplement des lieux de détention afin de réduire le risque de contamination ou d'empêcher que la maladie à Covid-19 ne se propage au sein de la prison⁴⁰. Du fait de leur vulnérabilité, les détenus ont des nombreux problèmes de santé qu'on ne le pense⁴¹ Pour s'arrimer avec les instances internationales demandant le décongestionnement des prisons, le Cameroun a emboîté les pas des pays tels que le Brésil qui a libéré 30 000 détenus, l'Afghanistan 23 000 prisonniers, la Turquie 10.000. De même, le Kenya a détacher 4 800 prisonniers, le Burkina-Faso a gracié 1 207 détenus, tandis que le Ghana a amnistié 800 personnes poursuivies pour des délits premiers contrevenants⁴². Ces mesures rentraient dans les stratégies de prévention contre la propagation du coronavirus dans la prison.

³⁸Archives de la PCM, Rapport de la PCM, 2020.

³⁹ Mathildé, P. (2012). *Prise en charge odontologique au centre de détention de Joux-la-Ville: étude comparative*, Thèse pour le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, Université Henri Poincaré Nancy1

Idrissou Alioum, (2006), « Les prisons au Cameroun sous administration française, 1916-1960 », Thèse de doctorat en Histoire, Université de Yaoundé I (Cameroun),

⁴⁰ Ensemble des Règles Minima pour le Traitement des Détenus (ERMTD), (1977), consulté le 20 Août 2018, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf

⁴¹Motaze Akam, (2011), *Sociologie de Jean Marc Ela. Les voies du social*, Paris, L'Harmattan

⁴²International Drugs Policy Consortium(IDPC), (2020). COVID-19 : *Prison et détention en Afrique*, vconsulté le 23 Mars 2020, <http://www.fileservet.net.library>.

Pour être en conformité avec les normes onusiennes, notamment la remise en liberté des détenus pour raisons médicales⁴³ des réponses similaires avaient été mises en œuvre par le Décret n° 2020/193 du 15 avril 2020 portant commutation et remise des peines des prisons de certains détenus au Cameroun. Plusieurs détenus ont bénéficié des mesures prises par ce décret. En effet, 20 000, soit environ 60% de la population carcérale au Cameroun ont bénéficié de cette assistance.⁴⁴

➤ **Connaissances sur la découverte réelle de la pandémie en garnison pénitentiaire : pour une tentative de complément de gestion**

Le 8 juin 2020 un personnel avait pris l'initiative de procéder au test de Covid-19, dans le but de connaître son statut, et a été testé positif. Immédiatement, il a été mis en quarantaine et les dispositions de riposte à cette pandémie ont été prises.

Contre toute attente, la prison découvre son premier cas lorsqu'un détenu a été testé positif à l'incarcération le 22 septembre 2020. Malgré le renforcement des mesures barrières et la sensibilisation, le nombre des cas positifs progressait, puisqu'en plus des 12 détenus testés positifs lors de leur incarcération et 16 personnes parmi le personnel confirmés positifs entre le 10 décembre 2020 et 30 septembre 2021, sont ajoutés 36 cas testés positif le 12 janvier 2022. Il s'agit, comme indique le rapport, de 25 détenus et de 11 gardiens des prisons. Après enquête, il a été découvert que le personnel pénitentiaire avait contracté le virus à la suite d'un contact avec une femme venue rendre visite à ses proches. Cette attitude rendait difficile l'efficacité de suivi des mesures barrières dans un contexte particulier de restriction de visites et de la communication en milieu carcéral.

En ce qui concerne le décongestionnement, 314 détenus de la Prison ont bénéficié des mesures de remise des peines à certains détenus signés par le président de la République. Il faudrait rappeler que cette mesure a permis de réduire environ 60% la population carcérale au Cameroun⁴⁵. Ont bénéficié de ces mesures,

⁴³ (Observatoire International des prisons, 2020

⁴⁴ Popol Lobo Biduga, (2020), Cameroun : barrer la route au covid-19 dans les lieux de détention, consulté le 17 Mai 2021, <http://www.icrc.org/fr/document/cameroun-barrer-la-route-au-covid-19-dans-les-lieux-de-detention>, p102.

⁴⁵ Popol Lobo Biduga, (2020), Cameroun : barrer la route au covid-19 dans les lieux de détention, consulté le 17 Mai 2021, <http://www.icrc.org/fr/document/cameroun-barrer-la-route-au-covid-19-dans-les-lieux-de-detention>.

ceux des détenus ayant été condamnés pour assassinat, vol, vol aggravé, blessures, abus de confiance, escroquerie, etc. Mais ceux poursuivis pour évasion, vol avec port et détention d'arme à feu, actes de terrorisme, détournement de deniers publics, etc., n'étaient pas éligibles en ce qui concerne l'application de ce décret. Aussi, l'absence d'un décret pouvant libérer les personnes emprisonnées pour des délits mineurs ou celles retenues pour contrainte par corps ne permet pas de désemplir les prisons. Les personnes libérées sont non seulement dangereuses et récidivistes pour la société, mais ne respectent pas le confinement⁴⁶. C'est le cas d'un détenu qui a été libéré de la Prison de Kousseri

Il s'agit d'un détenu testé positif après sa libération de la Prison de Kousseri alors qu'il venait de bénéficier des mesures gouvernementales portant commutation et remise des peines pour certains prisonniers. Après qu'il ait été testé positif, les responsables de ce pénitencier ont procédé au dépistage de tous les détenus et du personnel ; ce qui a donné lieu à deux autres cas positifs parmi les détenus de la prison de Kousseri. Fort heureusement, ces derniers sont guéris à la suite de la prise en charge immédiate dont ils ont bénéficié⁴⁷.

Il faut souligner également que le contexte du coronavirus a accentué la violence, les inégalités et la dépression en milieu carcéral. Néanmoins, la pandémie a accéléré la réduction des populations carcérales telles que souhaitée par les normes internationales, en l'occurrence l'ERMTD, le Haut-commissariat des Nations Unies (HCR) et la Commission africaine des droits de l'homme (CADH). Ce qui montre que le COVID-19 est un instrument à la fois biopolitique et biopouvoir⁴⁸

⁴⁶ Hernandez, L, (2020), *Prison et « prisonniers » : représentations et réactions sociales en contexte de crise et de confinement*, in Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP), consulté le 25 Juin 2020, <https://www.Enap.justice.fr>, files.

⁴⁷ Entretien avec Modo Alphonse, 41 ans, responsable de la cellule de coordination des pandémies, Délégation Régionale de l'Administration Pénitentiaire de l'Extrême-Nord, 27 juillet 2020.

⁴⁸ Moulioum Mounbakou, I-B, (2013), construction sociale des inégalités d'accès aux soins de qualité dans le Département du Noun (Ouest-Cameroun). In *Annales de la FALSH*, vol1, num15, pp337-357

Conclusion

À la lumière des enquêtes qualitatives menées sur le terrain, il ressort que la crise sanitaire liée au COVID-19 a touché à la fois les détenus et le personnel de la Prison Centrale de Maroua ; ce qui montre qu'il y a une étroite proximité entre la population en liberté et celle qui vit en prison. Il y a lieu de souligner à cet effet que la santé des détenus fait partie intégrante de la santé publique. Cette étude montre également que les mesures nationales mises en place afin de prévenir la propagation du coronavirus ont été appliquées dans ce pénitencier, malgré des difficultés. De ce fait, le milieu carcéral se trouve être un espace de misère ignoré où les obstacles à l'accès aux soins médicaux sont minimisés⁴⁹. Par ailleurs, les restrictions sanitaires censées protéger les prisonniers des effets néfastes de la pandémie sont perçues comme une menace, en ce sens qu'elles ont été à l'origine des violences. Nous avons également montré que cette crise du Covid-19 a influencé le fonctionnement des établissements pénitentiaires et a relancé le débat sur les conditions de détention, la surpopulation carcérale et le respect des droits des détenus. En outre, cette étude devrait être élargie à d'autres prisons, afin d'évaluer l'impact de la riposte en fonction de chaque prison. Cette crise fait partie des pathologies rencontrées dans les prisons à l'origine de la restructuration de système de santé pénitentiaire au Cameroun.

Bibliographie

- **CECILE BERTRAND-DAGENBACH, Alain CHAUVOT et al, Prison et privation de liberté dans l'Antiquité classique, De Boccard, 2000, (ISBN 978-2-7018-0127-8**
- **DE GREEF Julien. et al.** « Covid-19 : infection par le virus SARS-CoV-2 », *Louvain médical*, vol139/2020, n° 5-6, p. 291 ;
- **FOKOUO FOGHA Jean Valentin. et al,** 2020. « La lutte contre la COVID-19 au Cameroun nécessite un second souffle », *Pan African Medical Journal*, vol. 37, n° 1, 14. 10.11604/pamj.suppl.2020.37.14.23535 ; URL :

⁴⁹ Motaze Akam, (2011), *Sociologie de Jean Marc Ela. Les voies du social*, Paris, L'Harmattan, p114

- <https://www.panafrican-med-journal.com/content/series/37/1/14/full>, consulté le 19 mars 2021.
- **DE GREEF Julien. et al**, 2020, « Covid-19 : infection par le virus SARS-CoV-2 », *Louvain médical*, vol139, n° 5-6, p. 291 ;
 - **FABIEN HALKET**, 2020. « Epidémies et prisons au 19ème siècle: un état de guerre ou une drôle de guerre »? in Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP).
 - **FOKOUO FOGHA Jena Valentin. et al**, 2020. « La lutte contre la COVID-19 au Cameroun nécessite un second souffle », *Pan African Medical Journal*, vol. 37, n° 1, 14. 10.11604/pamj.suppl.2020.37.14.23535 ; URL : <https://www.panafrican-med-journal.com/content/series/37/1/14/full>, consulté le 19 mars 2021.
 - **HAMADOU DAOUA**, 2017. Surpopulation carcérale et problématique de la prise en charge sanitaire de détenus de la prison centrale de Maroua, mémoire de master en sociologie, université de Maroua (Cameroun), 175 p.
 - **HERNANDEZ Lucie**, 2020. « Prison et « prisonniers » : représentations et réactions sociales en contexte de crise et de confinement, in Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliquée au champ Pénitentiaire (CIRAP), consulté le 25 Juin 2020, <https://www.Enap.justice.fr/files>.
 - **IBRAHIMA THIOUB**, 1999. « Sénégal : la santé des détenus dans les prisons coloniales », *Revue française d'histoire d'Outre-mer*, tome 86, n°324-325, pp. 65-77.
 - **IDRISSOU ALIOUM**, 2006. « Les prisons au Cameroun sous administration française, 1916-1960 », Thèse de doctorat en Histoire, Université de Yaoundé I (Cameroun), 607 p.
 - **INTERNATIONAL DRUGS POLICY CONSORTIUM (IDPC)**, 2020. COVID-19 : *Prison et détention en Afrique*, vconsulté le 23 Mars 2020, <http://www.fileserver.Idpc.net/library>.
 - **KHADOUJA Chemlal et al**, 2012. « Offre de soins en milieu carcéral en France : infection par le VIH et les hépatites. Enquête Prévacar, 2010 », *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire* [En ligne], URL : <https://www.researchgate.net/publication/280776015>, consulté le 18 mars 2021.
 - **MAUSS, Marcel**. (2002). *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, Les classiques des

sciences sociales", consulté le 14 Juin 2021.
 .file:///C:/Users/SCR%20PRISON%20MRA/Desktop/Documents/T
 HESES/M.%20GUEBOU/Marcel-MAUSS-Essai-sur-le-don.pdf ,106
 p.

- **FOUCAULT Michel.** 1975, *Surveiller et punir. Naissance de la prison.* Paris, Gallimard, 319 p.
- **MORELLE, Marie,** 2016. « Être détenu à la prison centrale de Yaoundé (Cameroun) : une géographie du corps incarcéré », *L'Information géographique*, vol. 80, n° 2, pp. 93-113.
- **MOTAZE AKAM,** (2011). *Sociologie de Jean Marc Ela, la voie du social.* Paris, L'Harmatan, 214 p.
- **MOULIOUM MOUNGBAKOU Ibrahim, B,** 2013. Construction sociale des inégalités d'accès aux soins de qualité dans le Département du Noun (Ouest-Cameroun). In *Annales de la FALSH, Université de Yaoundé1*, vol1, num15, pp337-357
- **NARDONE Marco.** 2020. « Le COVID-19 en prison », in GAMBÀ, Fiorenza., NARDONE Marco, RICCIARDI, Toni., CATTACIN, Sandro. (dir.), *COVID-19. Le regard des sciences sociales*, Zürich et Genève, Seismo, pp. 227-244.
- **NEXON Elisande., et BONDZ Antoine.** 2020, 13 février, « Covid- 19, un état de guerre sanitaire en Chine et une menace internationale », *Fondation pour la Recherche Stratégique*, note n°04/20, p. 1, URL : www.frstrategie.org/publications/notes/covid-19-un-etat-guerre-sanitaire-chine-une-menace-internationale-2020, consulté le 23 mai 2021.
- **ONU DC,** 2020. « COVID-19 : préparation et intervention en prison », *Note d'information*, Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, URL : www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/COVID-19/20-02216_Position_paper_FR.pdf, consulté le 17 mai 2021.
- **MATHILDE Pierre** ,2012. *Prise en charge odontologique au centre de détention de Joux-la-ville: étude comparative*, Thèse pour le diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire, Université Henri Poincaré Nancy1.
- **NGONO BOUNOUNGOU Régine,** « La réforme pénitentiaire au Cameroun » In *Droit et politique*, 2014, pp 329-337
- **FADIBO Pierre,** 2005. « Les épidémies dans l'Extrême-Nord du Cameroun (XIXe-XXe Siècle) », Thèse de doctorat en histoire, Université de Ngaoundéré (Cameroun), 512 p.

- **POPOL LOBO BIDUGA**, 2020. Cameroun : barrer la route au covid-19 dans les lieux de détention, consulté le 17 Mai 2021, <http://www.icrc.org/fr/document/cameroun-barrer-la-route-au-covid-19-dans-les-lieux-de-detention>
- **SECTION FRANÇAISE**, (2022), La santé des incarcérés. Enquête sur l'accès aux soins dans spécialisés dans en prison. In *observatoire international* des prisons.
- **Décret n° 2020/193 du 15 Avril 2020 portant commutation et remise des peines des prisons de certains détenus, consulté le 16 Avril 2020**, <https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/decrets/4197>.
- **Décret n°92-052** du 27 mars 1992 textes de base régissant l'administration pénitentiaire au Cameroun, 50 p.
- **Décret n° 99-368/PCRN/MJ/DH du 03 septembre 1999**,
- **Ensemble des Règles Minima pour le Traitement des Détenus (ERMTD)**, (1977), consulté le 20 Août 2018, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/BKKrules/UNODC_Bangkok_Rules_FRE_web.pdf.

Propaganda, Corruption and Totalitarianism as Fountainhead of Bad Governance in George Orwell's *Animal Farm* (1946)

Sidiki DAO

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.
Enseignant chercheur à la Faculté des Lettres
, des Langues et Sciences du Langage,
daosidiki810@gmail.com*

Sékou TOURE

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako.
Enseignant chercheur à la Faculté des Lettres,
des Langues et Sciences du Langage
bakayetoure@gmail.com*

Abstract

This research study seeks to analyze the corruption, Propaganda and double Language of political leaders as enemies to any good governance throughout George Orwell's Animal farm. The issue of this research study attempts to shed light on corruption, Propaganda and the duplicate attitudes of animal political leaders throughout George Orwell's fable. This research aims at showing the drawbacks of political leaders' corruption, propaganda and duplicity as opponent to any good governance through Animal Farm. As findings, the current work is comprised into three major sections. The section one attempts exploring the attitude of political leaders during election such as duplicity and Propaganda whereas the second section of the paper shows nepotism and corruption of animal leaders after possessing the power. The last section tackles the totalitarian habits of political leaders. This study adopts the qualitative approach as research method. Consequently, its data have been collected throughout analyzing of novels, articles and some Theses that tackle the same topic that this study runs on. It runs on Marxistcriticism like theory of research and uses APA to cite the references of the used documents.

Key words: Propaganda, Duplicity, Governance, Marxist- criticism, Totalitarianism

Résumé

Cette étude vise à analyser la corruption, propagande et le double langage des leaders politiques comme ennemis de toute bonne gouvernance dans la Ferme aux animaux de George Orwell. La problématique de cette étude est d'éclaircir les comportements corrompis, propagandes et le double langage des chefs des animaux dans cette fable d'Orwell. L'objectif de cette étude est de

démontrer les inconvénients de la corruption, de propagandes et duplique attitudes comme ennemis de toute bonne gouvernance à travers la Ferme d'Animaux de George Orwell. En ce qui concerne les résultats, la présente œuvre est composée de trois sections. La première traite les attitudes de dupliques duplicité et propagandes des hommes politiques lors des campagnes électorales tandis que la deuxième section montre la corruption et le népotisme des leaders dans la ferme aux animaux une fois intronisés. La troisième section traite le totalitarisme des leaders politiques. Cette étude adopte l'approche qualitative comme méthode de recherche. Par conséquent, toutes les données ont été obtenues à travers l'analyse des romans, articles et les Mémoires qui traitent le même thème. Elle adopte aussi le Marxisme comme théorie et le style APA pour citer les références des documents analysés.

Mots Clés : Propagande, Duplicité, Gouvernance, Marxiste- criticisme, Totalitarisme

Introduction

After the end of the Second World War, the western states and Russian Soviet union's rulers did not share the same perspective which concerns how to rule their respective citizens. Thus, most of the Western nations had chosen the democracy which urged the multiparty ruling system accompanied with capitalism whereas the Russian leaders made choice of socialism which goes with communism at the head a totalitarian ruler. As a British citizen, George Orwell has written this allegory novel to criticize the Russians' system of governance. So, it is in this context that this study runs on George Orwell's *Animal Farm*.

Animal Farm is a political satire that is inspired by events that took place during the Russian Revolution of 1917. The novella has a metaphorical approach in highlighting the authoritarian ways of the politicians as head of states. The main characters in the story are farm animals that are personified to shed light on how power corrupts those who claim to be idealistic and have everyone's best interests at heart. The animals are cleverly depicted to characterize Russian statesmen, working-class, and society. Napoleon, the chairperson of the farm, is the protagonist in the story. Snowball and Napoleon exploit the other farm animals by introducing fear as an instrument of control and governance. All the tactics and techniques used by the animal leaders have a considerable resemblance to the Russian socialist leaders' ruling system. Incitement, fear-mongering, banishment, manipulation are a few

tricks used by Napoleon to get other farm animals on his side. This is sustained by Mc Grow (2010) in his works like this:

Other comparisons include Moses as the Russian Orthodox church, Boxer and Clover as workforce, the sheep as the common public, Squealer as Stalin's government news bureau, the dogs as Stalin's military police, and Farmer Jones as Czar Nicholas II (McGrow, 2010, p. 8).

The main themes of the story are class division, stratification, equality and inequality, concepts of power, control, corruption, greed, propaganda and manipulation, exploitation of the weaker class by the dominant one. In addition to that, it portrays the need for human rights, the ill-effects of totalitarianism, corruption of ideals, and revolution during the socialist era of Soviet Union. It is in this context that this research study runs on George Orwell's *Animal Farm*.

The issue of this research study attempts to shed light on corruption, Propaganda and the duplicate habits of the animal political leaders throughout George Orwell's allegorical novel. The purpose of this research aims to elucidate readers the different strategies used by political leaders in order to draw the attention of electors during elections.

This study adopts the qualitative approach as research method. The analysis of the data involves thematic analysis and textual one. Consequently, its data have been collected throughout analyzing of novels, articles and some Theses that tackle the same topic that this study runs on. It runs on Marxist criticism like theory of research.

The current paper is comprised into two major chapters. Chapter one attempts to explore the attitude of political leaders during election such as language of manipulation and Propaganda whereas the second Chapter of the paper shows nepotism and corruption of animal leaders after possessing the power.

1. Political Leaders' Attitudes during Election

In most of the case, political leaders promise several projects to citizens during electing campaign, but once possessing the

power they do not obey their own speeches. For instance, throughout the novel *Animal farm*, the animal leaders promise the lower class animals that when they succeed in their revolution that all animals will be equal. Old Major, the protagonist of animal revolution has even precised the humans as their enemies. He claims that no animal shall adopts man' attitudes such as living in a house, sleep in a bed, wear clothes, drink alcohol, smoke tobacco, touch money and engage in trade. According to Old Major, all the habits of Man are evil and can be a threat to their farm prosperity. This is revealed by George Orwell (1946) as follows:

Major continued: "I have little more to say. I merely repeat, remember always your duty of enmity towards Man and all his ways. Whatever goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend. And remember also that in fighting against Man, we must not come to resemble him. Even when you have conquered him, do not adopt his vices. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. All the habits of Man are evil. And, above all, no animal must ever tyrannize over his own kind. Weak or strong, clever or simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal (Orwell, 1946, p. 5).

This excerpt sustains that at the beginning of animal revolution that Old Major and other pic ruling class has promised for equality, good live conditions and prosperity in animal farm in the future years. A reader can notice that this practice is even the habit of actual political leaders. For instance, during election they promise their population to develop the country and improve their living conditions. Some even pledge the citizens to do one mandate.

So, after some decades of governance, the pics have changed some principals and commandments of animalism. George Orwell (1946) depicts like this: "All animals are equal, but some animals are more equal than other (p. 16). The line has a lot of meaning to it if interpreted, keeping in mind the present-day politics and the society. Democracy is the most widespread form of governance in the world today. It promises equality and dignity to all. However,

those in power are always more equal when compared to those who aren't, especially the weaker class of the society. Napoleon and Snowball had promised egalitarian governance on the farm. They had written a code that read all animals are equal. Still, as the pigs became powerful, they became hungry and corrupt. They changed the code as some animals are more value than others. This is what happens in present-day politics.

These leaders change laws and rules to fill their own pockets, and when questioned, they show how they are doing everything according to the laws they altered. The pigs started the rebellion with the principles of socialism as well as democracy. But as they gained power, their focus shifted from the rebellion against humans to a new rebellion among themselves for power control and moved toward totalitarianism and dictatorship. The satire used by George Orwell in his story can be read and interpreted following contemporary politics to make perfect sense of his words. Although he wrote the novella keeping in mind the communist era of Joseph Stalin in Russia and the brutal effects it had, the words still hold meaning.

Democracy and dictatorship seem to be synonymous to the contemporary political leaders. With rights like liberty and freedom granted just on paper, the book is a dig at the restrictions that the government imposes in order to 'maintain security and order in the society. We live in our own Animal Farm, where the democratic dictators exploit our aspirations and desires to gain power and satiate their hunger by using tools like fear,propaganda and greed. These leaders keep feeding on the public solely because there is no one to hold them accountable similar to how there was no one to stop Napoleon.

Napoleon is the leader who is full of lies and feeds on power. Squealer is the leader's mouthpiece, also known as nowadays the media and press. Snowball can be compared to the charismatic and gifted orator who can attract masses or the opposition leader that holds no power. Benjamin represents the sensible, hardworking, and educated section of the society which is aware of the government's wrongdoings but chooses to remain silent. Mollie, the pony, represents all those bureaucrats and sycophants who favor and work for these leaders to fuel their own agendas. The rest of

the farm animals are the masses who don't know anything but chant whatever the leader asks them to ("four legs good, two legs bad") without using their rationale or without questioning anything.

The book also explores the human tendencies using anthropomorphism. Orwell very intelligently explains how humans can change their behavior and ideology when they face difficult choices. Napoleon was not corrupt and greedy at the beginning of the Revolution. He truly believed in the cause and wanted the rebellion to succeed, but as time passed, he got drunk on power, his good intentions turned tyrannical, and he forgot the true purpose of the rebellion and instead focused on his own personal gains and agendas. He was influential, but by the end of the story, he became manipulative.

2. Corruption and Nepotism of Animal Leaders after Possessing Power

Corruption is an act of using and spending the resources of state by a leader or a simple civil servant at his own benefit. Corruption can be found in every state; it might penetrate political, social, religious, administrative, financial, educational, and moral sides in the state or the society. However, Waite and Allen (2003) mentioned that literature on police corruption could provide a relatively simple definition of corruption. "Corruption is the misuse of public power for private and personal benefit"(p.282). Corruption means abuse of power, it penetrates all life aspects of society inside the novel under the study, wherein political, ideological and social corruption is prevalent. Werlin (2013) has stated through his work that corruption is robbing people the opportunities they fought for (werlin, 2013, p.4). The society inside the text suffers from absence of social justice, because of the corrupt regime that prevented the society and individuals from their rights and freedoms. Thus, corruption leads to create dystopian society and finally disintegration of society.

The revision of the original phrase of principals of Animalism also points out another specific form of corruption in farm of *Animal Farm*. The initial, unmodified phrase makes reference to all animals, its message extending to the entire world of animals without

distinction. Similarly, Old Major expresses ideals that posit the dignity of all, the comradeship of all, the inclusion of all in voting and decision-making, so that no one group or individual will oppress another. Nouasri (2015) sustains as follows:

The revised phrase, however, mentions an "all," but only in order to differentiate a "some" from that "all," to specify the uniqueness, the elite nature, and the chosen status of that "some." The pigs clearly envision themselves as this privileged "some"; under their totalitarian regime, the working animals exist only to serve the larger glory of the leadership, to provide the rulers with food and comfort, and to support their luxurious and exclusive lifestyle (Nouasri, 2015, p.30).

This excerpt sustains that the pigs have revised the seven commandments to make a difference between them and the lower class animals. This study has determined the interconnection of absolute power and corruption and provided a better understanding to this interconnection as a prominent phenomenon in the old and the modern human history that have always been portrayed in the literary works, because it touches people's lives deeply.

Napoleon and the pigs, as a ruling class, have oppressed the animals, they have deceived them and stolen the farm resources, and they have enjoyed a life of luxury. In return, the rest of the animals have turned into an oppressed and deprived lower class. This determines the corruption of the pigs that related to their power. Thus, the final statement of the study can be formulated by saying; wherever absolute power exists, then surely corruption exists. Besides, it could be concluded that power is related to ideology in the narrative text. The manipulation of language, discourse and the intense propaganda along with the violence have led to impose ideology of totalitarian political regime, in order to retain and reinforce its power upon the society.

In *Animal Farm*(1946), Napoleon has imposed his ideology, upon the rest of the animals in the farm, with the help of his followers, especially the eloquent orator Squealer, and his security force which is represented by the nine dogs. Squealer has adopted

Napoleon's policy and philosophy, and turned into a propaganda machine supporting Napoleon's ideology and power.

3. Rulers' Totalitarian Habits

The totalitarianism refers to a ruling system in which the president of republic decides everything without consulting neither institution nor citizens of nation. As the novella proceeds, the differences between Napoleon and Snowball grow out of proportion until Napoleon, the more resourceful and president of Animal farm plans to get rid of Snowball and become the only leader of the animals in the farm. It seems to this proverb "If two ride on a horse, one must ride behind". This totalitarian habit of the chief of farm is sustained by Jabak (2019) likes this: "As a result, Napoleon succeeds in forcing Snowball out of the farm and becoming the sole ruler of the farm" (JabaK, 2019, p. **177**). This is a very significant change in Napoleon's character because he who gets rid of his close friends (Snowball) for the sake of power can easily part with the ideals and principles of the revolution. This, indeed, marks the beginning of Napoleon's transformation into a hard-hearted dictator with no regard for ideals and values such as friendship and comradeship.

Surprisingly, other animals wonder why Snowball, who has been Napoleon's principal partner and bosom friend, is banished in such humiliating way. Napoleon states snowfall has opposed to some projects in the farm. Speake (2008) sustains as follows: "the answer is that, "he said, was Comrade Napoleon's cunning". "He had seemed to oppose to the windmill simply as a maneuver to get rid of Snowball, who was a dangerous character and a bad influence" (p. 6). With Napoleon as the sole leader of the farm, the possibility of abusing this power invested with him becomes even greater. Soon, he begins violating the unchangeable law which he, along with the other animals, has vowed to abide and live by forever so as to multiply his wealth, terrorize the other animals and satisfy his lust for power. The first commandment is the first one which Napoleon breaks, for he has decided to do business with man, the professed enemy of the animals. Speake (2008) states like this: "Napoleon announced that he had decided upon a new policy: "From now onwards, animal farm would engage in trade with the

neighboring farms" (speake, 2008, p. 3). The passage shows the violation of the seven commandments by Napoleon.

Another violation of the commandments is when Napoleon's title changes from Comrade into Leader who now moves to live in the house as the sty no longer suits his new title as the leader of the farm. This is also a dramatic change in Napoleon's character which has been recognized through Orwell's story. Of course, Napoleon, along with the other pigs, sleeps now in beds, which is again another violation of the commandments. Of course, there is always an excuse for such behavior. The mass media represented by Squealer in the novella is never short of any cogent excuse for the violations committed by the leaders. Squealer keeps justifying Napoleon's corrupt policies and fraudulent behavior by reminding the other animals that the mental work which Napoleon and the other pigs do is so demanding that they need a comfortable place to rest in. Fajrina (2016) sustains this in his work as follows: "I can tell you, comrades, with all the brainwork we have to do nowadays. You would not rob us of our repose, would you, comrades? You would not have us too tired to carry out our duties? Surely none of you wishes to see Jones back?" (fajrina, 2016, p. 9).

This illustration sustains, the other animals have to adapt to their new leader's corrupt policies and the new system, or else the old system and tyrant will be restored to wreak havoc on the farm. If any of the animals shows any sign of dissatisfaction or disobedience, they will definitely meet their nemesis. At this point, Napoleon takes off his mask and shows his true colors by wiping the floor with everyone who might even think of going against his orders. To teach the rest of the animals a memorable lesson, Napoleon asks his dogs to drag four pigs to a general meeting and place them at Napoleon's feet and he called upon them to confess their crimes. Without any further prompting they confessed that they had been secretly in touch with Snowball ever since his expulsion, that they had collaborated with him in destroying the windmill, and that they had entered into an agreement with him to hand over Animal Farm to Mr. Frederick. They added that Snowball had privately admitted to them that he had been Jones's secret agent for years past.

This is what most dictators and tyrants do; they falsify history, fabricate stories, wrongfully accuse innocent people of treason and

coerce them to confess their uncommitted crimes, and finally kill them in cold blood. This totalitarian attitude of Napoleon is quoted by Fajrina (2016) like this: "When they had finished their confession, the dogs promptly tore their throats out, and in a terrible voice Napoleon demanded whether any other animal had anything to confess"(fajrina, 2016, p. 8). By putting these innocent pigs to death in such a blood-thirsty manner, Napoleon violates the sixth commandment of the law which he and the other animals have established to help them run the farm justly. It is crystal clear that through the cruel atrocities committed by Napoleon, George Orwell wants to expose false revolution leaders who succumb to the corruptive influence of absolute power which makes them wrongly believe that they are not subject to accountability because they arrogantly think they are above the law.

Napoleon then issues a decree in which he also changes the national anthem without even having consulted the other animals about this important change. Driven by the glamour, charm and delusion of absolute power, Napoleon goes to extremes in his behavior and actions and keeps acting as though he were God. More importantly, with absolute power and megalomaniac dictators, sycophants become very common, and they start currying favor with the leader or ruler by calling him different names and composing eulogistic poetry lauding his so-called great efforts in serving his nation. The same happens to Napoleon whose head is now swollen with unmatched craving and lust for power. In this respect, Orwell observes "Pigs liked to invent for him such titles as Father of All Animals, Terror of Mankind, and Protector of the Sheep-fold, Ducklings" Friend, and the like" (Fajrina, 2016, p. 12). All achievements are attributed to the despotic leader, Napoleon, and establishments and institutions are also named after him.

Wisdom, generosity, flamboyance, tactfulness, and greatness are but some of the countless attributes to be ascribed to Napoleon undeservedly. Apparently, George Orwell wants to satirize the political leaders who try to change history so that they look like the ones who are making the history of their nations, and therefore they should be honored duly by having schools, streets and other public utilities and establishments named after them. The violations of the law which Napoleon and the other animals have enacted and approved of continue until the last article or

commandment is broken when Napoleon and some other pigs celebrate a false victory and drink alcohol excessively.

This is the last straw which has in fact brought the communist revolution which the animals led in protest against man's oppression and tyranny to an early end. It seems that the farm under Napoleon's despotic leadership is even worse than what it was like under Mr. Jones' leadership because shocking atrocities and injustices seem to be the strategies and tactics by which Napoleon rules the animal farm. What is the use of having a republic if democracy is never practiced and only one ruler runs for elections and rules for life? It can be suggested that Orwell is categorically opposed to false republics which only practice oppression and commit atrocities against humanity under the name of democracy. In this particular respect, Quinn (2009) has declared a point of Orwell in his work, "Every line of serious work I have written since 1936 has been written *against* totalitarianism and for democratic socialism, as I understand it" (quinn, 2009, p. 2).

Under Napoleon's corrupt leadership, reward and desert never keep company because he does not see any one worthy of credit and honor but himself. For example, Boxer who has always been a loyal follower of Napoleon and who stands for diligent workers all over the world is mercilessly put to death when he is injured in a battle defending the farm. So, instead of being duly treated at the best hospitals he dies one's old cow. However, to always polish Napoleon's image, rumors and lies spread that Boxer is not slain at the slaughterhouse, but rather dies peacefully in a small hospital, and as he is dying, he whispers "Forward in the name of the Rebellion. Long live Animal Farm! Long live Comrade Napoleon! Napoleon is always right. Those were his very last words, comrades" (Orwell, 2004, p.78)

Now towards the end of the short novel, George Orwell depicts Napoleon as an absolute ruler who is filled with the feeling of self-aggrandizement as he is now a carbon copy of the former regime against which he and the other animals rebelled. In fact, he behaves far worse than the old regime, and Orwell watches Napoleon's transformation into a demi-god very carefully. As Napoleon makes his appearance in this god-like manner, Orwell (2004) observes "It was as though the world had turned upside-down" (p. 82). It is such a disappointment that leaders who once

said they were equal to the rest of the other people and that they would serve their fellow human beings and treat them equally without fear or favor should be so corrupted and defiled that they no longer feel they are flesh and blood as their hearts and minds are now ossified. At this point, the seven commandments which form the constitution of the animal farm at the beginning of the new regime are now truncated and altered into one single commandment that reads Orwell (2004) as follows: "*all animals are equal, but some animals are more equal than others*" (Orwell, 2004, p.42). The above expert details that the Leaders in totalitarian regimes can change any law without taking anyone's approval and paying any attention to the interests of their subjects.

Conclusion

To be short, this study has revealed that the root of any bad governance in the globe remains as follows: firstly, during the campaign political leaders state certain pledges to their electors that they could not realize at all. That leads them to make propaganda and duplicate habits at power. Corruption and nepotism is the second root of bad governance. Once people possess the power, they use the public resources in their own benefit. The leaders generally favor their kin for attribution of the "marché public". Totalitarian habit is the third finding of the present work; Leaders in totalitarian regimes can change any law without taking anyone's approval and without paying any attention to the interests of their subjects. As there are no more excuses for the violations committed under the tyrannical rule of Napoleon, it must be borne in mind that though human beings are created as equal people, some people regard themselves as more equal than others due to the power invested with them. So, it is power and the hunger for power which corrupts people and makes them commit the most unthinkable crimes in the name of humanity, peace and love.

References

➤ **Orwell George**, 2004. *Animal farm*. Coradella collegiate bookshelf editions.

- **Ishika M**, 2021."The Relevance of"Animal Farm" To The Present Day Politics". Indian Journal of Law, Politic and Administration. 2582-7677.
- McDowall D, 1989.*Illustrated history of Britain* .London : Longman.
- Houcine N, 2015.*Theme of Corruption in George Orwell's Novel Animal Farm*.KasdiMerbah University Ouargla, Faculty Of Letters And Languages Department Of English Language And Literature.
- Salim et al, 2021. "Triadof Absolute Power - Corruption - Ideology As Encoded In Orwell's Animal Farm". International Journal of English Language, Literature And Translation, Studies.2349-9451
- Waiteb D& Allen D, 2003."Corruption And Abuse Of Power In Educational Administration". The urban review, 35 (4), 281-296.
- Werlin H, 2013. "Is Lord Acton Right? Rethinking Corruption, Democracy, and Political Power". International Letters of Social and Humanistic Sciences, 1 (1), 1-13.
- Werth et al, 1999.*the Black Book of Communism: Crimes, Terror, and Repression*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wrong D, 2017. Power: Its forms, bases and uses. London: Routledge.
- Omar J, 2019. "George Orwell's *Animal Farm*: An Outcry against False Revolutionary Leaders". English Literature and Language Review ISSN(e): 2412-1703.
- Speake J, 2008. *The oxford dictionary of proverbs*. London, Oxford University Press: Oxford.
- Fajrina, 2016."Character metaphors in George Orwell's *animal farm*". Studies in English Language and Education, 3(1): 79-88.

Websites

- [Http://Www.Ijelr.\(07/11/2024\)](http://Www.Ijelr.(07/11/2024))
- <https://arpgweb.com/journal/journal/9>
DOI: <https://doi.org/10.32861/ellr.510.173.179>